

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

VOL. 4 N° SPÉCIAL NOUVEL AN
JANVIER 2026

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Yelian Constant AGUESSY**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome Pluridisciplinaire

VOL 4 N° SPÉCIAL NOUVEL AN
JANVIER 2026

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

Tome Pluridisciplinaire

Lien d'indexation

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : MISSODE Kokou, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER

L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ou- vrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex :

2nde éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Fin Septembre 2026**

Date limite de soumission d'articles : **20 Novembre 2025**

Retour des textes corrigés : **10 Décembre 2026**

Parution : **Janvier 2026**

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article,

Email : revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

**POESIE PUBLICITAIRE ET "HILARITHERAPIE" : CAS DES
CAMPAGNES ANTI-TABAGISMES ----- 12**

ACHIE ARTHUR MODESTE, *Université Pelefero Gon Coulibaly de
Korhogo / Côte d'Ivoire*

**POUR UNE REFONDATION DU SYSTEME SPORTIF
MALIEN : ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES ISSUS
DES ÉTATS GENERAUX DU SPORT 2025 ----- 31**

Alassane MARIKO & Cheick KONATE, *Institut National de la
Jeunesse et des Sports de Bamako / Mali*

**RITUELS ET IDENTITE DANS LES INSTITUTIONS
TRADITIONNELLES AFRICAINES : EFFET DES
PRATIQUES INITIATIQUES SUR L'ESTIME DE SOI DES
DOZOS DE LA CONFRERIE DE KORHOGO ----- 65**

Amadou KONE, *Université Félix Houphouët BOIGNY / Côte d'Ivoire*

**« LE JIHAD PEUL DANS LE FOMBINA, 1806-1809 : ENTRE
GUERRE D'EXPANSION D'ISLAM ET CONQUETE
TERRITORIALE PEULE ». ----- 98**

GRENG Pascal, *Université de Ngaoundéré / Cameroun*

**STIGMATISATION SOCIOCULTURELLE DES MIGRANTES
DE RETOUR : QUAND L'ECHEC DEVIENT SOURCE DE
CLANDESTINITE EN COTE D'IVOIRE ----- 115**

Guy Charles Kokoret KOUAKOU, Didié Armand ZADOU & Konan
Jérôme KOUAKOU, *Université Jean Lorougnon Guédé, Université
Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*

**LA PROSE POÉTIQUE DES ILLUMINATIONS D'ARTHUR
RIMBAUD, UNE ESTHÉTIQUE D'UN POÈTE MARCHEUR --
----- 139**

Hervé N'guessan KANGA, *Université Alassane Ouattara / Côte
d'Ivoire*

**LE FONCIER, CLÉ DE LECTURE STRUCTURELLE DU
CONFLIT RWANDAIS AU KIVU (RDC) ----- 163**

Jean-Moïse MATESSO MOUKE & Vicky VICTOIRE MUKE,
*Université Évangélique en Afrique, Université de Kinshasa /
République Démocratique du Congo*

AFRICA AND “DECOLONIAL ECOLOGY” ----- 201

Kizito Tioro KOUSSE, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*

**SENS ET ENJEUX DE L'ÉDUCATION À INTÉGRATION
AFRICAINNE ----- 221**

KOFFI Lopez Emmanuel Oscar, *École Normale Supérieure d'Abidjan
/ Côte d'ivoire*

**DEMOCRATIE ET LIBERALISME POLITIQUE : ENTRE
DEFIS, PERSPECTIVES ET ENJEUX CONTEMPORAINS ----
----- 239**

Dr KOUADIO Ezéchiel Pierre-Privat, *Université Alassane
OUATTARA / Côte d'ivoire*

**FONCTIONS SOCIOLINGUISTIQUES DU BAMANANKAN
DANS LA PREVENTION ET LA GESTION DES CONFLITS :
ANALYSE DES MECANISMES ENDOGENES DE
REGULATION SOCIALE DANS LE CERCLE DE
YANFOLILA (MALI) ----- 266**

Moulaye KONE, *Université Yambo Ouologuem / Mali*

**EPILEPSIE PEDIATRIQUE ET RECOURS AU CHU GABRIEL
TOURÉ DE BAMAKO (MALI) ----- 287**

Moussa FOFANA, *Institut des Sciences Humaines de Bamako / Mali*

**ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AU SALON
DU LIVRE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS D'ABIDJAN
: ESQUISSE D'UNE MÉDIATION CULTURELLE DU
PATRIMOINE LITTÉRAIRE IVOIRIEN PAR LA LECTURE -
----- 317**

Renaud-Guy Ahioua MOULARET, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle / Côte d'Ivoire*

L'EKPHRASIS DANS *BRULEUR D'OMBRES* DE JEAN-BLAISE BILOMBO SAMBA ----- 348

Simbo-Apekou-Epozas, Laititia Fleurette Melang King-Zok & Guy Armand Mampassi, *Université Marien Ngouabi / République du Congo*

IDENTIFICATION PARENTALE ET CONSTRUCTION IDENTITAIRE DES JEUNES ADULTES GABONAIS ----- 367

Steeve-Thierry BALONDJI, *Institut de Recherche en Sciences Humaines / Gabon*

LA DANSE DU KOUROUBI, UNE POETICITE ET UNE THEATRALITE A L'EPREUVE DES SIGNES ----- 397

TRAORE Bakary & KOUYATE Aboubacar, *Université Félix Houphouët Boigny, Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*

LE SYSTEME D'ACCUMULATION FONCIERE AU SOUROU (BURKINA FASO) : "S'APPROPRIER SANS EXPROPRIER ?" ----- 415

ZONGO Ouango Blaise, *Université Norbert Zongo / Burkina Faso*

KONTRASTIVE ANALYSE LEXIKALISCHER INTERFERENZFEHLER IN ÜBERSETZUNGEN VON STUDIERENDEN DES FACHS DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IN BENIN: ANSATZ FÜR EINE LEXIKOGRAFISCHE LÖSUNG ----- 442

Vodogbey Comlan Charlemagne HOUNTON, *Université d'Abomey-Calavi / Benin*

POESIE PUBLICITAIRE ET "HILARITHERAPIE" : CAS DES CAMPAGNES ANTI-TABAGISMES

ACHIE ARTHUR MODESTE

*Université Pelefero Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire),
Littérature comparée
arthurmodo@yahoo.fr*

Résumé

Convaincre et changer les attitudes et habitudes, telle est la mission que s'assigne la publicité. Pour atteindre ses objectifs elle met en place des stratégies et convoque des techniques de création en vue d'élaborer des messages accrocheurs tant dans la forme que dans le fond. Les campagnes de sensibilisation constituent une forme de publicité à caractère éducatif afin d'empreindre de bons réflexes et une vision améliorative de la vie à une certaine cible. Pour ce faire, la poésie publicitaire - qui se veut langage de suggestion de sensation et d'émotions liées aux qualités d'un produit ou d'une réalité – associe l'humour à ses signes et symboles. Aussi, poésie et humour deviennent-ils dans la présente étude les véritables éléments de pixellisation des messages photographiques du corpus. Ces affiches destinées à sensibiliser contre la consommation du tabac, enrobent désormais un langage iconique qui va, en suscitant le rire et l'évasion chez le récepteur ciblé, le prévenir, l'éduquer et le soigner en même temps. Les médias littérature et photographie vont donc s'accoupler pour générer le néo média humour, inscrivant cette analyse dans une forme d'intermédialité dite d'émergence.

Mots clés : *Poésie publicitaire, Photographie, Humour, Intermédialité, «Hilarithérapie»*

Abstract

Convince and change habits, this is the mission assigned to advertising. To achieve her goals, she puts in place strategies and uses creative techniques to develop catchy messages in both form and content. Awareness campaigns are a form of educational advertising in order to imprint good reflexes and an improving vision of life to a certain target. To do this, advertising poetry - which is intended as a language for suggesting sensations and emotions linked to the qualities of a product or a reality - associates humor with its signs and symbols. Also, poetry and humor become in the present study the

real elements of pixelation of the photographic messages of the corpus. These posters intended to raise awareness against tobacco consumption, now coat a language that will, by arousing laughter and escape in the targeted receiver, prevent, educate and treat him at the same time. The media of literature and photography will therefore mate to generate new humorous media, inscribing this analysis in a form of so-called emergence intermediality.

Keywords: *Publicity poetry, Photography, Humor, Intermediality, "Hilaritherapy"*

Introduction

« ... L'homme mord avec le rire... C'est avec le rire qu'il adoucit quelquefois [le] cœur et l'attire », tels sont les propos de Baudelaire dans *De l'essence du rire et généralement Du comique dans les arts plastiques* (C. Baudelaire, 2008, p.12). Le rire selon le poète essayiste sait toucher le cœur et le faire plier. Aussi dans les médias et les arts en général, l'humour participe-t-il à l'encodage des messages, à la création des œuvres. La publicité, en tant que canal de diffusion d'informations destinées à la modification des comportements, a bien souvent recours à ce procédé d'expression dans l'élaboration de ses messages. Le cryptage de l'œuvre publicitaire se fait à l'aune d'une technè alliant savoir-faire, esthétique et expressivité. De cette délicatesse créative découle la poésie publicitaire, subtilité langagière qui permet la saisie des réalités intangibles et l'adhésion du contenu proposé.

Comment publicité et poésie s'accouplent-elles pour faire éclore l'humour au cœur du message ? Quels objectifs une telle stratégie de création peut-elle laisser subodorer ? Quelles en sont les portées ?

Autant de questions auxquelles cette étude tentera de trouver réponse. Il s'agit donc d'une analyse intermédiaire mettant en relation trois médias distincts (photographie, publicité et poésie). Elle prendra appui sur la poésie publicitaire, lieu de rencontre entre poésie et publicité (A. Achié, 2016) et la

sémiotique photographique de Barthes (1980) qui propose une démarche de décryptage de l'image. Le corpus, essentiellement composé de photographies pour campagnes anti-tabagismes, permettra d'appréhender le rire et ses effets à travers l'interaction de la triade médiatique publicité, photographie et poésie.

1. Poésie publicitaire et littérature photographique

Le publicitaire pour toucher sa cible procède à une élaboration esthétique du message qui à travers de nouvelles combinaisons des signes et symboles dont les images, parvient à séduire et à créer des émotions.

1.1 De la poésie publicitaire

Saisir le monde dans son essence et le révéler avec les codes d'un langage qui dit autrement ou qui suggère, ainsi semble se définir le poème, tandis que la photographie saisit le monde en créant des images par l'action de la lumière. Dans son élan, le poète associe élégance et saveur des signes pour dire avec finesse et délicatesse les choses ordinaires. C'est bien ce qui explique l'imbrication des sens et la symphonie des images dans les motifs de l'œuvre. Le matériau de construction de la structure poétique apparaît d'abord creux et informe aux yeux du créateur qui lui donne un contenu et une stature. C'est le principe de l'aventure du mot (Z. Zadi, 1994, p.42) et de la logique de Sartre selon qui la poésie ne se sert pas des mots de la même manière que la prose, « et même qu'elle ne s'en sert pas du tout ...plutôt...elle les sert » (JP. Sartre, 1948, p.18). Le verbe « servir » ici peut être appréhendé dans un double sens. La première acception ramène à l'acte de donner un contenu, d'approvisionner ou de prendre soin. Le vates, sous cet angle, apparaît comme celui qui remplit le mot "vide" d'une substance. Il lui assure un contenu : lui sert un sens. Dans une deuxième

dimension, le poète se met au service du mot pour lui donner l'âme, la couleur qu'il désire. Il accompagne le mot comme un cheval qui galope vers la destination indiquée par son cavalier. Le poète conduit le mot dans ses aventures, le porte vers les significations, peint les couleurs qu'il désire vivre. En réalité, le poète fait un avec le mot, se substitue à lui pour mieux le servir. L'aventure du mot est celui du poète mis en mission. Le poète devient une double synecdoque, celle de la plume et du mot. Le poète est dans le mot. C'est pourquoi chez Jean-Pierre Siméon, (2015, p.115) « vivre en poète », c'est « trouver le sens imprévu ».

En poésie publicitaire, l'aventure est encore plus évidente. Tous les signes en plus du mot sont matériaux de construction du message. Ils rentrent tous dans une sorte d'intimité avec le poète publicitaire. Ce dernier convoque, évoque, invoque et recycle toute sorte de réalité. Les images, les sons, les couleurs, toutes formes de signes et symboles. C'est pourquoi la poésie publicitaire se caractérise par un dynamisme qui lui permet de se métamorphoser tantôt en poésie visuelle tantôt en poésie sonore ou encore en poésie lisible (D. Gullentops, 2011). Elle est comme le laisse entendre le poète visuel J.M. Calleja (2008) « [...] un híbrido de imagen y texto, una frontera y/o territorio compartido entre la literatura, un artificio crítico y lúdico a la vez, un espacio donde el metalenguaje poético es un virus en expansión mutante... ». Cette forme de poésie est donc une hybridité issue d'une pluralité de disciplines, d'arts. Ainsi sculpture, peinture, musique, littérature ou encore photographie peuvent s'entretisser pour donner vie à l'œuvre publicitaire.

1.2 Photographie et poéticité du message publicitaire

La photographie, en tant que capture du réel, est l'un des matériaux de création privilégiés du publicitaire. Le message étant destiné à une cible humaine, les représentations des réalités de la société sont bien évidemment la matière première

nécessaire à son élaboration (le message). La photographie, comme le mot et les autres signes entre les mains du créateur, devient ressource, matière de conception et de production de l'œuvre publicitaire. Cette entreprise qui trouve sa fécondité dans la capacité du message à attirer et à captiver l'attention de la cible a pour gage l'esthétique. La photographie alors sort de sa simple représentation du réel pour devenir porteuse de symboles et de significations multiples. Elle apprivoise le réel pour le réinventer et le re-présenter, s'accommodant ainsi du fonctionnement de la poésie. Les images photographiques sont alors une somme de signes iconiques au service de l'artiste. Il s'agit plus exactement de couleurs, de nuances, d'ombre, de lumière, de formes, etc. Tous ces éléments sont exploités seuls ou en association avec des mots, des sons ou encore d'autres images. Le publicitaire s'adonne à une composition qui reconstruit l'image photographique comme le poète qui rebaptise le mot pour donner vie à son œuvre. Cette initiative crée la rupture qui comme en littérature génère des écarts et des figures iconiques puis engendre l'esthétique qui poétise le message. « La poésie visuelle publicitaire » peut donc prendre source dans la photographie. Les avancées technologiques à la portée du créateur lui donnent encore plus de possibilités dans la pratique de son art. Il y a une mise en scène, une théâtralisation de l'image qui redonne vie à ce qui était une simple capture, immobilisation et momification du réel. Cette poésie visuelle, à l'image de la Typoésie de Peignot Jérôme (2017) et la Cyberpoésie ou poésie numérique qui associe image et multimédia, se veut redynamisation et actualisation du genre poétique. Le langage poétique se réinvente à chaque création et les signes pour l'écrire se multiplient. Le poète étant iconophile de nature, l'image reste l'essence même de sa création. Avec le mot ou tout autre matériau de construction langagière, l'œuvre se caractérise toujours par sa nature imagée. Qu'elle soit abstraite ou concrète, l'image devient l'enveloppe de

l'esthétique qui fonde les créations. Le poète, comme tout artiste, est un être extrêmement imaginal. Il est doté d'une double sensibilité imaginaire qui se traduit dans l'iconicité matérielle et l'iconicité du signifiant (Le Guern, 2020). Aussi la poésie publicitaire exploite-t-elle la représentation couplée de l'image scripturale (figure de style, symbole, etc.) et visuelle (photographie, dessin, peinture, vidéo, etc.). La mémoire du poète publicitaire fonctionne comme une boîte noire qui capture les images (informations) et les imprime ensuite sur un support. La photographie publicitaire est très diversifiée. Elle est tirée des shootings qui sont des séances à thème et scénarisées ou de banques d'images. Ces captures recouvrent le champ de la poésie lorsque le publicitaire, dans son projet de communication, réussit par leur traitement à faire d'elles des mots, des couleurs et des sons en même temps. C'est une alchimie qui par la correspondance des formes, des couleurs et des nuances donne vie à ce qui était figé sur le support (image d'origine). La poésie photographique se trouve en réalité dans une dynamique consistant en la mise en scène des images immobiles, inertes de la prise. Une démarche qui parvient à les rendre audibles et mobiles dans l'imaginaire de la cible réceptrice. Ces images qui ne sont plus des photographies ordinaires oscillent désormais entre peinture, film, photographie et poésie.

2. Humour et poéticité de l'image photographique

Convoqué par le créateur publicitaire, l'humour se fait instrument de réécriture et de poétisation de l'œuvre photographique.

2.1 Les contours de l'humour

Humour et humeur sont liés. Le premier impacte le deuxième en le transportant momentanément dans un univers évasif et plaisant matérialisé par le sourire ou le rire. L'humour retranscrit

ou re-présente la vie sous une forme dérisoire qui autorise de manière naturelle et spontanée l'évasion, le relâchement. Aussi la logique serait-elle d'associer humour-humeur et humilité. En effet, l'humour qui se permet toute reconstruction, brise les barrières et s'impose comme niveleur des statuts. L'hilarité humoristique ne tient donc pas compte des hiérarchies ou des classes. Elle surprend le récepteur et le plonge contre son gré dans une sorte de convulsion passagère. L'humour « rabaisse » les grands et les livre à la raillerie populaire. Il emporte les nobles et les plébéiens par les mêmes étreintes. C'est le seul lieu où par le rire ils se ressemblent. Les ministres, le Premier ministre et l'ivoirien lambda se tordent de rire pour les mêmes blagues lors des éditions annuelles du spectacle d'humour « Bonjour »¹ organisé par la RTI². Au nom de ce pacte de « non censure », roi, président de la République ou patriarche peuvent être croqués par le caricaturiste sans courir le risque d'être censuré. L'humour est donc un passeport, une immunité artistique qui permet des intrusions. Cela se justifie par les colorations que cet art s'arroge. En effet, plusieurs formes d'humour sont observables. Le burlesque, l'absurde, la raillerie, la satire, la parodie, l'ironie, le sarcasme, l'humour noir... L'on peut donc rire de tout pourvu que le point de risibilité soit touché, exprimé avec art. C'est pourquoi l'humour se veut un art à part entière au service des autres domaines artistiques tels que le théâtre et le cinéma, le dessin, la sculpture, la musique, la danse, la littérature aussi bien que la photographie. Aussi l'humour apparaît-il comme un procédé de codification des œuvres et générateur de symboles, d'images sources de poéticité.

¹ « Bonjour » est un spectacle réunissant chaque fin d'année, l'ensemble des humoristes ivoiriens pour accueillir l'année qui s'annonce. Il est l'initiative de la RTI. (Radiodiffusion Télévision ivoirienne)

² RTI : Radiodiffusion Télévision ivoirienne

2.2 Humour, source de poéticité photographique

La photographie, l'art de la restitution du réel par l'image sous l'effet de la lumière, sait se faire poème. Sa poéticité qui découle de la synergie de plusieurs facteurs est d'une dynamique qui contraste avec l'immobilité de l'œuvre. Le langage photographique offre aux sens une multitude de codes à décrypter. Pour Barthes (1980, p.799), par exemple, quatre (4) imaginaires se forment autour d'une photo-portrait: celui du photographié, celui qu'il voudrait qu'on croit, celui du photographe et celui dont ce dernier se sert pour exhiber son art. On pourrait ajouter à ces propositions, celui que le récepteur retient de ce qu'il perçoit. Tous ces imaginaires construisent autour de la photographie un amas métaphorique. En fin de compte l'image reçue devient un faisceau de sens. *L'opérateur* (le photographe) qui organise la prise de vue n'est pas le seul maître de l'œuvre finale. Le *spectrum* (la réalité/l'objet photographié) est porteur de significations qui vont bien au-delà de celle recherchée par l'artiste. C'est pour cela qu'en poésie publicitaire le créateur s'adonne à une sorte d'accord des codes pour faire converger les significations vers un seul sens dans l'imaginaire du *spectator* (le récepteur). Cette réorganisation des significances oriente la cible réceptrice sur l'objectif visé par la publicité. Bien souvent, cet exercice passe par un usage des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) pour remodeler les images à partir des logiciels de traitement de l'image. La photographie, dès cet instant, prête ses données tirées de la réalité à l'artiste qui les reforme pour en faire des images nouvelles.

Dans les deux cas de figure (photographie réelle et photographie recréée), le publicitaire fait parler les images en les mettant en scène. L'écriture (graphie) de la lumière (photo) sera donc relayée et renforcée par celle du publicitaire, faisant de la photographie publicitaire une double écriture de l'image. Il se

réinvente un *sténopé*¹ imaginaire à travers lequel il recadre l'image et le redimensionne. C'est dans ce processus de réécriture qu'intervient l'humour qui se déploie comme facteur de poétisation de l'image. En effet, à travers la réorganisation des composantes de l'image, le créateur s'engage dans une scénarisation qui établit une adéquation entre l'objectif de la publicité, le ton choisi et la forme du message iconique. L'option de l'humour se traduit dans le ton qui dans le message se décline en figures iconiques, équivalences de figures de style, tropes et autres images stylistiques.

Le message iconique peut être associé à un texte qui fait office de titre, de slogan ou de légende. Ainsi le visible et le lisible se combinent pour renforcer le ton humoristique tout en mettant l'accent sur les attentes de la publicité. Comme le présente le message qui suit, image photographique (mamelle droite au mamelon fumant) et texte (de type argumentatif écrit en anglais) sont associés.

¹ Petit trou de l'appareil photo faisant office d'objectif.

Dans cet exemple, la dimension humoristique du message prend source dans l'image avant de s'accroître dans le texte qui l'accompagne. En effet, cette image qui est une photographie retouchée par le traitement infographique dévoile un sein nu dont le mamelon par sa couleur et son aspect fumant s'apparente à un mégot de cigarette. Cette forme mammaire qui rompt avec la réalité du corps féminin évoque la bizarrerie et le drôle. Il y a une chosification du corps humain qui attire le regard, l'amuse et l'intrigue en même temps. Le mégot qui remplace le mamelon est une représentation synecdochique de la cigarette. C'est une réification de l'organe féminin qui change de nature de par son changement de fonction pour se muer en objet. C'est la métaphore de « la mamelle-tabac ». C'est cette idée que vient renforcer le texte : « women who smoke feed more than just milk to their children ». La traduction est ainsi libellée : « les femmes qui fument donnent plus que du lait à leurs enfants ». Ce texte par l'ironie enrobée dans le superlatif « plus que », relève la qualité du lait de la mère fumeuse, souillé par le tabac et nocif pour le bébé. Toute la symbolique et le charme du message se trouvent dans ce que l'on pourrait appeler la métaphore du « mamelon-mégot » qui induit dans l'imaginaire du récepteur une autre métaphore, celle du « bébé-fumeur ». Une suite de métaphores qui donne à l'image photographique toute son expressivité et la poétise. Le visuel (sein au mamelon mégot) et les images stylistiques (réification, synecdoque, ironie, métaphore) suggérées ont pour fonction de créer chez la cible une série de réactions allant de la curiosité au sourire puis à l'adhésion au message.

3. Portés thérapeutique et médiatique de l'humour

« L'hilarithérapie » est un néologisme tiré des termes « hilarité » et « thérapie ». Ce vocable renvoie à la dimension thérapeutique de l'humour qui se déploie dans la poésie publicitaire pour devenir lui-même par ricochet, un canal de transmission, un média.

3.1. L'humour comme panacée

Les techniques de création à travers l'humour poétisent l'image photographique publicitaire qui impacte la cible réceptrice à deux niveaux.

3.1.1. L'humour levier de prévention

L'humour dans la publicité se présente comme un appât pour attirer la cible vers le produit présenté et susciter l'intérêt. Il a une fonction attractive. Dans le cadre des campagnes de sensibilisation il joue un rôle psycho catalyseur. L'objectif étant de causer le changement de comportement, l'impact recherché se veut donc psychologique. En effet, à travers sa fonction ludique, l'humour entraîne, par le jeu des images, la cible vers un idéal. Il procède par l'ironie ou le paradoxe pour alerter sur une situation précise. Dans les exemples qui suivent, la santé et la vie sont promues à travers la mort. La forme humoristique utilisée dans le contexte de cette publicité de sensibilisation est l'humour noir dont la finalité est de choquer les sensibilités. C'est l'humour par le bas.

1. Autopsie d'un meurtrier

2.Espace non-fumeur

3.Le lit vide

Ici, les trois images forment un champ allégorique de la mort par la cigarette et ses substances nocives. La visualisation de ces messages crée deux émotions contraires. La première est un sourire innocent et la deuxième un choc conscient. Ce choc mêlé au rire est le but recherché par l'humour noir. Pour la cible non fumeuse, c'est une véritable mise en garde contre la consommation du tabac. Elle est invitée par le biais de l'humour à découvrir les désastres auxquels sont exposés les consommateurs du tabac. Le tableau à la fois drôle et choquant est un appel au rejet du tabac. La cible fumeuse quant à elle est systématiquement projetée face à un tableau représentatif des conséquences de son mode de vie. Cet humour noir fonctionne comme un électrochoc qui ramène le sujet à la réalité du danger qu'il encourt. Cette allégorie hilarante deviendra une sorte de catharsis, une épuration qui devrait conduire à un changement comportemental. Le sourire ou le rire qui se veut une pré-adhésion au message est la phase préparatoire à la thérapie de choc. Par le rire, on accède au diagnostic et adhère à la solution proposée.

3.1.2. L'humour comme cure

Un éclat de rire apaise le corps et l'esprit, mais savons-nous vraiment pourquoi ? Le rire stimule la circulation sanguine et favorise la réduction des hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline. Quand nous rions, le cerveau libère des endorphines susceptibles de soulager un certain degré de douleur physique. De plus, le rire fait augmenter le nombre de cellules productrices d'anticorps et améliore l'efficacité des cellules T, renforçant ainsi le système immunitaire. (Homewood santé, 2012)

Cet extrait tiré d'un article publié sur la plate-forme de homewood santé, structure canadienne spécialisée dans la santé mentale et la toxicomanie, présente un bref aperçu scientifique de l'impact positif de l'humour et du rire sur la structure du corps humain de manière générale. Le rire a donc des vertus thérapeutiques. Il entretient certaines cellules, soulage du stress, des douleurs et améliore la santé.

Dans le cadre de cette étude, l'impact thérapeutique du rire sur l'organisme est d'abord psychologique. Les photographies sont théâtralisées de sorte à projeter des situations qui suscitent, comme il a été relevé plus haut, la double réaction de choc/rire. Les sujets fumeurs, cibles de la campagne, sont mis face à une présentation très métaphorique des conséquences de la consommation du tabac. C'est à la base un enseignement sur les risques liés à l'addiction, à la compulsion à la nicotine. Pour l'exemple qui suit, la campagne est axée sur les effets nocifs du tabac sur la virilité et la fertilité masculines. Deux images assez drôles qui illustrent le trouble érectile communément appelé la faiblesse ou l'impuissance sexuelle (image n°1) et l'affaiblissement des spermatozoïdes appelé asthénozoospermie ou asthénospermie (image n°2). Le créateur publicitaire fait usage d'une cigarette consommée pour caricaturer le sexe altéré. Tandis que des bûchettes d'allumettes calcinées dans un cendrier prennent la forme de spermatozoïdes brûlés (déplacement difficile). Les titres des différents messages, eux aussi ironiques, viennent consolider l'esprit des images: «sex life», la vie du sexe (image 1), «poor swimmers», pauvres nageurs ou nageurs affaiblis (image 2).

Sex life

Poor swimmers

Cet envolé caricatural et hyperbolique des situations qui est source de rire, provoque aussi un choc qui interpelle et produit le changement chez le prospect. Le sujet, par ces images dépeignant drôlement les dangers liés à la consommation du tabac, s'instruit et prend pleinement conscience d'une réalité qu'il ignorait. Il s'en suit une prise de décision allant d'une modération de la consommation de la substance nuisible à son arrêt total. Une telle transformation comportementale serait une forme de guérison. Une purgation favorisée par l'effet de l'humour, en tant que panacée, sur la cible addictive. Il y a donc au préalable une rémission psychologique qui pourrait aboutir à une conversion positive du sujet. L'humour alors se mue en un média qui transfère, à travers ses signes, des informations à valeur thérapeutique.

3.2. L'humour comme média émergé

L'humour est l'apanage de personnes dotées d'un don particulier leur permettant de tourner en dérision des réalités. Autrement dit, l'humour c'est quand l'art se moque (E. Francesse, 2009, p.47) ou encore, l'art de se moquer. Cette définition de l'humour peut justifier sa présence au cœur de tous les domaines artistiques. Ainsi, la musique, le théâtre, le cinéma, la photographie, etc. sont producteurs d'œuvres hilarantes. Cette

inclusion de l'humour dans l'art fait de lui un média au même titre que tous les autres domaines de l'art. Aussi devient-il un micro média émergent du macro média art qui l'abrite et dans lequel il finit par se fondre. Dans le cadre de cette analyse, la photographie fait office de macro média engendrant, par le biais de la flexibilité sources d'images iconiques et quelques fois scripturales, le micro média humour. Un processus qui illustre la théorie selon laquelle l'émergence d'un nouveau média découle de la « transformation de la forme prise par les médias existants.» (Bolter, 1999, p.15). L'humour s'appréhende alors comme un canal de transfert d'informations aux pouvoirs hilarants et cathartiques. La catharsis ici s'apparente à celle décrite dans le théâtre. Elle prend naissance dans le choc/rire subi par la cible-spectatrice. Cette action est à l'origine du processus de « conversion des passions » qui selon Aristote est l'instant de « la purification, séparation du bon du mauvais » (Platon, 2008, p.294). L'humour s'érige en réseau de transformation, en voie de conversion. C'est le lieu de l'exorcisme du mal (tabac) à partir du rire. En tant que média, l'art de faire rire se présente comme un moyen d'évacuation des stress et des humeurs nuisibles. Les exemples mentionnés à travers cette analyse démontrent qu'il est une structure qui permet de caricaturer le laid et l'hideux qui caractérisent le tabagisme. L'humour se présente alors comme un média de dénonciation, de sensibilisation et de reconversion.

Conclusion

La poésie publicitaire a su faire de la photographie une source d'images humoristiques à valeur thérapeutique. La flexibilité brunelienne (P. Brunel, 1992, p72-86) permet de saisir les mécanismes par lesquels les signes sont manipulés et redimensionnés pour arborer une autre signifiante. Ainsi, le créateur publicitaire arrive à décliner des images photographiques en scènes humoristiques. Cette technique de création est génératrice de procédés stylistiques iconiques qui poétisent les messages et leur donne une triple valeur: évasive (humour), publicitaire (sensibilisation) et thérapeutique. Toutes ces qualités font de l'œuvre humoristique une source d'information et de formation, de restauration sociale et d'équilibre psychologique et physique. Au total, les médias photographie, publicité et littérature s'allient pour faire émerger le média humour, véritable canal de transformation psychocomportementale.

Bibliographie

ACHIE Arthur Modeste, 2016, « Indicible, inaudible et invisible : vibration des sens dans le complexe poésie/publicité », in *Baobab*, n°19 livre du deuxième semestre, www.revuebaobab.org, ISSN : 1996-1898, P. 281-289, Abidjan.

BARTHES Roland, 1980. *La Chambre claire: Note sur la photographie*, Cahiers du cinéma Gallimard Seuil, Paris.

BAUDELAIRE Charles, 2008. *De l'essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques*, éditions sillage, Paris.

BOLTER Jay David et GRUSIN Richard, 1999. *Remediation, Understanding New Media*, MIT Press, Boston.

BRUNEL Pierre, 1992. *Mythocritique: Théorie et parcours*, PUF, Paris.

CALLEJA J.M., 2008, <http://lenguaafueradeporro.blogspot.com/2008/01/entrevista-j-m-calleja.html>. Consulté le 20 mars 2025.

Campagnes antitabagismes, <http://tobacco.cleartheair.org.hk/wp-content/uploads/2011/06/The-Smoke.pdf>, consulté le 15 mars 2025.

FRANCESE Erica, 2009, « L'humour dans l'art contemporain » in *Le Journal des psychologues* n°269–juillet–août 2009, p.45-49.

GULLENTOPS David, 2001. *Poétique du lisuel*, Editions Paris-Méditerranée, « Créis », Paris.

HOMEWOOD santé, 2012, « La thérapie par l'humour et le pouvoir du rire » in *Lignes de vie*, Volume 2, n°4. en ligne https://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/ress_hum_model/lv_m_fr_v2_4.pdf, consulté le 28 mars 2025.

LE GUERN Odile, 2020, « Iconicité de la matière et iconicité du signifiant, deux modalités d'appropriation de

l'œuvre d'art sur support numérique », in *Semen* [En ligne], 49 | 2020, mis en ligne le 08 septembre 2021, consulté le 28 mars 2025. URL : <http://journals.openedition.org/semen/14368> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/semen.14368>

PEIGNOT Jérôme, 2017. *Typoème*, Actes sud, Paris.

PLATON, 2008. *Œuvres complètes*, Flammarion, trad. dirigée par Luc Brisson, Paris.

SARTRE Jean-Paul, 1948. *Qu'est-ce que la littérature?* Gallimard, Paris.

SIMÉON Jean-Pierre, 2015. *La poésie sauvera le monde*, Le passeur, Paris.

ZADI Zaourou Bernard, 1994, «Aventure du mot et quête universaliste dans l'œuvre d'Aimé Césaire» in *Œuvres et Critiques*, XIX, 2, Günter Narr Verlag, Tübingen.

POUR UNE REFONDATION DU SYSTEME SPORTIF MALIEN : ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES ISSUS DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU SPORT 2025

Alassane MARIKO

Enseignant-chercheur à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports de Bamako (Mali)

Laboratoire de Recherche en Sport Jeunesse Enfant et Loisir (LRSJEL)

Cheick KONATE

Enseignant-chercheur à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports de Bamako (Mali)

Laboratoire de Recherche en Sport Jeunesse Enfant et Loisir (LRSJEL)

Résumé

Les États Généraux du Sport 2025 constituent une étape décisive dans la refondation du système sportif malien, longtemps fragilisé par la fragmentation institutionnelle, la centralisation des ressources et les fortes disparités territoriales. Conduites dans les 19 régions et le District de Bamako et consolidées lors d'une session nationale, ces consultations ont permis de construire une vision partagée du développement sportif fondée sur une approche participative, systémique et territorialisée. Les travaux ont abouti à cinq axes stratégiques majeurs : réforme institutionnelle, gouvernance, infrastructures, capital humain et financement durable. Parmi les avancées notables figurent la création du Fonds National de Développement du Sport (FNDS) et du Comité national de suivi-évaluation. L'étude démontre l'émergence d'un modèle de gouvernance plus inclusif, décentralisé et orienté vers la performance, où le sport devient un levier d'équité territoriale, de cohésion sociale, de professionnalisation des acteurs et de durabilité des politiques publiques.

***Mots-clés** : gouvernance sportive - décentralisation - participation - développement durable - réforme institutionnelle.*

Abstract

The general situation of sports resulted from the forum 2025, constitute a decisive step in the rebuilding of the Malian sports system, which long weakened by institutional fragmentation, the centralization of resources and major regional disparities. Conducted across the 19 administrative regions, district Bamako and consolidated during a national session, these consultations allowed us to build a shared vision of sports development based on a participatory, systemic and territorialized approach. The work resulted in five major strategic lines: institutional reform, governance, infrastructure, human capital and sustainable financing. Among the advanced notable include the creation of the National Sports Development Fund (NSDF) and a National Monitoring and Evaluation Committee. The study reveals the emergence of a more inclusive governance model. Decentralized and performance-oriented, where sport becomes a lever for territorial equity, social cohesion, professionalization of stakeholders and sustainability of public policies.

Keywords : *Sports governance- Decentralization -Participation - Sustainable development - Institutional reform*

1. Introduction

Au cours des dernières décennies, le système sportif malien a évolué dans un environnement institutionnel marqué par une fragmentation persistante, une faible coordination interinstitutionnelle et une dépendance structurelle à des financements publics irréguliers (Ministère de la Jeunesse et des Sports, 2025). Malgré les orientations de la Politique Nationale de Développement du Sport (PNDS 2016-2020) et plusieurs initiatives de réforme, les fondements du système sportif demeurent caractérisés par des insuffisances récurrentes : infrastructures inadaptées, professionnalisation limitée des acteurs, modèles de gestion hétérogènes et absence d'un cadre de gouvernance intégrateur assurant cohérence, pilotage stratégique et redevabilité (Buffet, 2011). Ces fragilités structurelles se combinent à des disparités territoriales marquées par la concentration des équipements à Bamako, perpétuant des

inégalités d'accès aux pratiques sportives limitant ainsi l'émergence d'une dynamique sportive inclusive à l'échelle nationale.

Sur le plan théorique, ces constats interrogent les fondements mêmes de la gouvernance sportive dans les contextes dits « à ressources contraintes ». La littérature en management du sport souligne que les systèmes fragmentés souffrent souvent d'un déficit de coordination stratégique, d'une multiplication d'acteurs sans articulation fonctionnelle et d'une absence de mécanismes robustes de pilotage et d'apprentissage collectif (Bayle & Robinson, 2007). Dans les pays en développement, ces défis sont exacerbés par la faiblesse institutionnelle, le manque d'intégration territoriale et les limites de capacité organisationnelle. Le cas malien constitue à cet égard un terrain particulièrement heuristique : il illustre la tension entre les impératifs internationaux de bonne gouvernance sportive alignés sur les principes de l'Agenda 2020+5 du CIO, les cadres normatifs de l'Union Africaine et les réalités structurelles d'un système en quête de stabilité, de cohérence et de légitimité.

C'est dans ce contexte qu'interviennent les États Généraux du Sport 2025 (EGS 2025), processus participatif d'envergure nationale visant à refonder la gouvernance du sport au Mali à travers des consultations régionales, une session nationale et une série de groupes thématiques associant l'ensemble des parties prenantes : acteurs étatiques, Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), Fédérations Nationales Sportives, Collectivités Territoriales, Établissements de formation, Experts, Athlètes, Maliens établis à l'étranger et Partenaires Techniques et Financiers. Les EGS 2025 se présentent comme un mécanisme inédit de délibération collective, de production de connaissances et de co-construction de politiques publiques sportives contextualisées.

Au-delà de leur portée institutionnelle, les EGS 2025 s'inscrivent dans une dynamique plus large : celle de la réaffirmation du sport comme levier transversal de développement économique, social et territorial. Dans un contexte ouest-africain où de nombreux États cherchent à concevoir des modèles de gouvernance sportive adaptés à leurs réalités locales, l'expérience malienne apparaît comme un cas analytique pertinent. La problématique est d'autant plus pertinente qu'elle interroge simultanément :

- les modalités concrètes de territorialisation des politiques sportives ;
- les mécanismes de reconfiguration des rapports entre acteurs ;
- la capacité des systèmes nationaux à intégrer la participation,

La coordination et la durabilité dans leurs modèles de gouvernance.

L'objectif de cette étude est d'analyser la manière dont le processus des EGS 2025 contribue à reconfigurer le paysage institutionnel du sport au Mali, renforcer la cohérence des politiques publiques et instaurer une gouvernance plus participative, inclusive et territorialisée. Plus spécifiquement, l'étude examine comment les EGS 2025 permettent de dépasser les modèles centralisés traditionnels, de renforcer l'articulation entre acteurs nationaux et territoriaux et de promouvoir un cadre stratégique apte à soutenir la transformation du système sportif dans une perspective de durabilité.

En adoptant une approche articulant analyse institutionnelle, cadre théorique de la gouvernance collaborative et perspectives de territorialisation des politiques publiques, cette contribution vise à éclairer les conditions d'émergence d'un modèle innovant

de gouvernance sportive dans un contexte en développement. L'étude ambitionne ainsi de combler une lacune de la littérature francophone et africaine concernant les processus de réforme sportive à l'échelle nationale et les dynamiques de co-production des politiques sportives dans des environnements institutionnels en recomposition.

2. Méthodologie : une approche participative et territorialisée

2.1. Fondements théoriques de la démarche

La base théorique de la démarche méthodologique adoptée pour les États Généraux du Sport 2025 s'appuie sur trois cadres conceptuels majeurs dont l'articulation permet de comprendre la profondeur du processus, et de justifier scientifiquement l'approche retenue.

2.1.1 La gouvernance collaborative (Ansell & Gash, 2008)

Ce cadre théorique postule que l'efficacité des politiques publiques repose sur la coopération structurée entre institutions, organisations sportives, collectivités territoriales et acteurs sociaux. Il met en évidence trois conditions essentielles :

- le dialogue continu entre parties prenantes ;
- la construction de la confiance et du consensus ;
- la coresponsabilité dans la mise en œuvre.

Dans le contexte malien, ce modèle explique le passage d'une gouvernance verticale et centralisée vers une gouvernance plus inclusive impliquant État-CNOSM-Fédérations Nationales Sportives- Collectivités- Société civile.

2.1.2 La théorie de la coproduction des politiques publiques (Ostrom, 1996 ; Bovaird, 2007)

Cette théorie considère que les politiques sont plus efficaces lorsqu'elles associent les usagers, praticiens et acteurs locaux à la conception, à l'opérationnalisation et à l'évaluation des actions. Elle justifie la logique de participation active qui a structuré tout le processus des EGS 2025 :

- identification participative des besoins ;
- formulation collective des propositions ;
- validation conjointe des priorités.

La coproduction apporte ainsi une légitimité sociale et opérationnelle aux recommandations issues du terrain.

2.1.3 Le paradigme de la territorialisation des politiques publiques (Lévy, 2010 ; Lajarge & Vanier, 2013)

La territorialisation souligne l'importance de concevoir des politiques adaptées aux spécificités locales et ancrées dans les réalités socio-économiques des territoires. Elle permet d'interpréter les EGS 2025 comme un mécanisme visant :

- la prise en compte des disparités territoriales ;
- l'ajustement des politiques aux contextes régionaux ;
- la construction d'un équilibre entre stratégie nationale et dynamiques locales.

L'intégration conjointe de ces trois approches offre un cadre d'analyse permettant de comprendre les EGS 2025 comme un **processus de refondation systémique du sport au Mali**. Leur articulation permet de :

- dépasser la simple logique consultative ;
- valoriser une dynamique ascendante (territoires → national) ;
- structurer la cohérence descendante (national → mise en œuvre territoriale) ;
- consolider un modèle apprenant de gouvernance sportive.

En combinant gouvernance collaborative, coproduction et territorialisation, la démarche devient cohérente avec les standards internationaux de modernisation des politiques publiques, et scientifiquement défendable dans une perspective d'analyse néo-institutionnaliste.

2.2. Démarche méthodologique

La démarche méthodologique adoptée se distingue par son caractère participatif, inclusif et ascendant. Elle repose sur le principe de **concertation territoriale**, visant à faire remonter les besoins, les propositions et les priorités du terrain vers le niveau central de décision. Cette logique de co-construction traduit la volonté de l'État de rompre avec les approches descendantes longtemps dominantes dans les politiques sportives et d'accorder une place centrale aux acteurs locaux, véritables artisans du développement sportif national.

Dans cette dynamique, des Termes de Référence (TDR) détaillés ont été élaborés au niveau national par la Commission des Experts et diffusés dans l'ensemble des régions ainsi que dans le District de Bamako. Ce référentiel méthodologique unifié a permis d'harmoniser les outils de diagnostic, les étapes de concertation, les mécanismes de restitution et les modalités de participation des acteurs, garantissant ainsi la cohérence nationale et la comparabilité des données collectées.

La phase nationale a constitué un point d'aboutissement majeur du processus. Elle a réuni environ cinq cents (500) participants, représentant une diversité d'acteurs institutionnels, techniques, communautaires et socioprofessionnels : ministères sectoriels, services techniques du Ministère chargé des Sports, Gouverneurs des régions et du District de Bamako, Délégation spéciale de la Mairie du District, Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), Fédérations Sportives Nationales, anciens sportifs de haut niveau, les anciens ministres chargés des sports et les anciens secrétaires généraux du Ministère

chargé des Sports, l'Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM), l'Association des Supporters des Aigles du Mali, secteur privé et société civile. Cette forte représentativité a permis une délibération nationale inclusive et pluraliste.

Le processus global s'est structuré en **trois grandes phases territoriales** et **une étape de validation technique**, combinant légitimité politique, représentativité territoriale et expertise institutionnelle :

Tableau 1 : Processus méthodologique des États Généraux du Sport 2025

Phases	Périodes	Objectif principal	Acteurs impliqués
Phase régionale	21 mars 9 avril 2025	Identifier les besoins et priorités locales	Direction Régionale de la jeunesse des Sports, Collectivités, Ligues, Clubs, Jeunes, Femmes
Phase du District de Bamako	4-5 avril 2025	Harmoniser les propositions urbaines	Direction Régionale de la Jeunesse des Sports du District de Bamako, Fédérations, Clubs, Universités, Autorités locales

Phase nationale	24-25 avril 2025	Valider les recommandations et adopter le plan d'action	Ministère, CNOSM, experts, partenaires
Commission des Experts	22 mai 2025	Hiérarchiser et structurer les 82 recommandations finales	Experts techniques et chercheurs en sport

Les **consultations régionales** ont constitué le socle du processus, permettant d'exprimer les réalités locales et les attentes spécifiques des territoires. La **phase du District de Bamako** a permis d'harmoniser les priorités du District, tandis que la **phase nationale** a consolidé les travaux régionaux dans une perspective interinstitutionnelle. Enfin, la **Commission des Experts** a procédé à l'analyse et à la formulation technique des recommandations finales, garantissant la cohérence entre les priorités territoriales et les orientations nationales.

2.3. Interprétation méthodologique

Cette architecture traduit une **maturation du modèle de gouvernance sportive malienne** où la consultation devient aussi bien un outil de planification stratégique, qu'un **levier de légitimation politique et sociale**. Elle illustre une rupture paradigmatique : le diagnostic et la décision ne sont plus imposés par le sommet de l'État, mais coconstruits à partir des réalités locales et des savoirs d'usage.

En s'inscrivant dans les cadres de la gouvernance collaborative et de la territorialisation de l'action publique, les EGS 2025 apparaissent comme un **laboratoire de coproduction des politiques sportives**, renforçant à la fois l'appropriation des réformes, la cohérence nationale et la durabilité des actions. Cette richesse participative suppose un **dispositif de coordination transversal et pérenne**, pour éviter la dispersion

des initiatives régionales et d'assurer le suivi effectif des recommandations validées.

2.4. Modèle conceptuel de recherche : gouvernance collaborative et territorialisation du sport

Le modèle conceptuel retenu pour cette étude s'articule autour de l'idée que la réussite des *États Généraux du Sport 2025* (EGS 2025) repose sur l'interaction dynamique entre trois dimensions structurantes :

- **La gouvernance collaborative**, qui établit un cadre de concertation interinstitutionnelle entre l'État, le CNOSM, les Collectivités Territoriales, les Fédérations et les Partenaires Techniques Financiers ;
- **La coproduction des politiques publiques**, qui valorise la participation active des acteurs de terrain (clubs, ligues, associations, athlètes, jeunes, femmes) dans la formulation et la mise en œuvre des réformes ;
- **La territorialisation de l'action publique**, qui ancre les politiques sportives dans les réalités locales afin d'assurer leur pertinence, leur équité et leur durabilité.

Ce modèle repose sur une hypothèse centrale : **la qualité du dialogue entre les niveaux territoriaux et institutionnels conditionne la cohérence et l'efficacité de la réforme du système sportif national**. Ainsi, plus la coopération verticale (entre État et Collectivités) et horizontale (entre Fédérations, CNOSM et société civile) est forte, plus la gouvernance sportive tend vers la cohésion, la légitimité et la performance.

2.4.1 Schéma conceptuel de la démarche

Ce schéma illustre la circulation ascendante et descendante de l'information et des décisions au sein du système sportif malien. La **concertation ascendante** (du local vers le national) permet de capter les besoins et priorités des acteurs de terrain, tandis que la **coordination descendante** (du national vers les territoires), assure la cohérence stratégique et la mise en œuvre des réformes. Le **processus de rétroaction** garantit enfin un apprentissage collectif et l'adaptation continue des politiques sportives aux réalités changeantes du pays.

2.4.2 Portée analytique du modèle

Ce modèle conceptuel permet d'analyser les *États Généraux du Sport 2025* non pas comme un simple événement, mais comme un **dispositif de gouvernance apprenante** où l'interaction des acteurs, la circulation de l'information et la territorialisation des décisions, constituent les leviers principaux de transformation institutionnelle. Il s'inscrit ainsi dans une perspective néo-institutionnaliste, où la légitimité des politiques sportives repose sur la capacité à **mobiliser, articuler et coresponsabiliser** les acteurs autour d'une vision commune du développement sportif national.

3. Résultats : un cadre stratégique intégré pour le sport malien

Les États Généraux du Sport 2025 ont permis l'émergence d'un cadre stratégique cohérent de refondation articulé autour de cinq axes interdépendants conformes aux principes de bonne gouvernance, de décentralisation et de durabilité institutionnelle. Cette structuration s'inscrit dans les approches de gouvernance collaborative (Ansell & Gash, 2008) et de coproduction des politiques publiques (Bovaird, 2007) qui mettent l'accent sur la participation active et la coordination multisectorielle comme conditions de réussite des politiques

sportives. Elle traduit la volonté du Mali de passer d'un pilotage centralisé à une approche intégrée reposant sur la réforme institutionnelle, le développement du capital humain, la rationalisation du financement et l'ancrage territorial du sport.

3.1. Axes stratégiques des recommandations

Le processus a dégagé cinq orientations structurantes qui forment l'ossature du Plan National de Développement du Sport (PNDS 2025–2030). Chaque axe répond à une problématique identifiée et se décline en mesures prioritaires assorties d'indicateurs attendus, permettant un pilotage rigoureux et un suivi cohérent.

Tableau 2 : Axes stratégiques de la refondation du sport malien

Axes stratégiques	Objectif général	Mesures prioritaires	Indicateurs attendus
1. Modernisation du cadre juridique et institutionnel	Mettre à jour la législation et clarifier les responsabilités	Adoption des textes d'application de la loi n°2017-037 sur les APS ; création de l'Agence Nationale du Sport (ANDS)	Cadre légal actualisé, organigrammes harmonisés
2. Renforcement de la	Instaurer une gouvernance transparente	Mise en place d'un cadre	Réunions semestrielles

gouvernance et de la coordination	et participative	tripartite État-CNOSM-Fédérations ; système de suivi-évaluation	, rapports de performance
3. Développement des infrastructures sportives	Réhabiliter, sécuriser et construire des infrastructures sportives	Élaboration d'un plan directeur national ; transfert des stades de catégorie B aux collectivités	Nombre d'infrastructures opérationnelles et conformes
4. Valorisation du capital humain et formation	Professionaliser les cadres techniques et administratifs	Renforcement des formations via l'INJS et les antennes régionales	Taux d'encadrement qualifié par discipline
5. Structuration d'un financement durable	Garantir la continuité des ressources financières	Création du FNDS et diversification des partenariats public-privé	Pourcentage de financement extra-budgétaire mobilisé

Ces cinq axes forment un cadre intégré qui situe désormais le sport comme levier transversal du développement. L'accent mis sur la gouvernance, la formation, les infrastructures et la viabilité financière démontre une transition majeure : le passage d'une logique événementielle à une logique systémique, structurée autour de processus institutionnels durables (Henry & Lee, 2004 ; Chapelet & Mrkonjic, 2019).

Tableau 3 : Répartition du budget prévisionnel du Plan National de Développement du Sport (2025–2030)

Domaines d'intervention	Montant estimé (en milliards FCFA)	Part du budget global (%)	Nature des dépenses
Développement du capital humain	36,6	45 %	Formation des cadres, éducation physique, perfectionnement des entraîneurs
Infrastructures sportives	27,9	33 %	Réhabilitation, construction et maintenance des équipements
Gouvernance et réforme institutionnelle	12,8	15 %	Révision des textes, cadre de concertation, appui à la décentralisation
Financement et durabilité économique	5,9	7 %	Mise en place du FNDS, audits et outils de gestion
Total général	85,18	100 %	-

La forte allocation au développement du capital humain (45 %) témoigne de la conviction que la performance sportive repose d'abord sur les compétences, l'expertise et la qualité de l'encadrement (Chappelet, 2018).

La part importante dédiée aux infrastructures (33 %) confirme l'urgence d'un rattrapage structurel.

En revanche, la faiblesse du budget consacré à la durabilité économique (7 %) souligne un risque de dépendance prolongée au financement public, nécessitant une intégration plus forte du secteur privé, des collectivités territoriales et des partenariats public-privé.

Ce modèle budgétaire met en évidence la nécessité d'un suivi financier rigoureux, garantissant une allocation équitable, efficace et alignée sur les priorités nationales.

3.2. Principaux acquis

Les États Généraux du Sport 2025 ne se sont pas limités à un exercice consultatif : ils ont débouché sur des innovations institutionnelles majeures, consolidant les fondements d'un système sportif modernisé.

Tableau 4 : Principaux acquis issus des États Généraux du Sport 2025

Domaines d'intervention	Mesures concrètes adoptées	Portée stratégique	Niveau de mise en œuvre prévu (2025-2030)
Politique sportive nationale	Réactualisation de la	Cadre de cohérence multisectorielle	Court terme

	PNDS (2025–2030)		
Décentralisation de la gestion sportive	Transfert de compétences aux collectivités	Ancrage territorial et responsabilisation locale	Progressif sur 5 ans
Financement du sport	Création du Fonds National de Développement du Sport (FNDS)	Pérennisation et diversification des financements	Dès 2026
Suivi et évaluation	Mise en place d'un Comité national de suivi-évaluation	Contrôle de la performance et reddition des comptes	Permanent
Coopération et partenariats	Relance des conventions avec les PTF et le secteur privé	Mobilisation de financements et transfert d'expertise	Continu

Ces acquis marquent une refondation structurelle du sport malien.

- La réactualisation du PNDS renforce la cohérence multisectorielle des politiques publiques.
- Le transfert progressif de compétences aux collectivités traduit l'engagement en faveur d'une gouvernance territorialisée.
- La création du FNDS constitue un instrument central pour la pérennisation des ressources financières.
- Le Comité national de suivi-évaluation marque une transition vers une gouvernance par la performance fondée sur la reddition

de comptes, la transparence budgétaire et la rationalité administrative (Denhardt, 2011).

- Le renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et financiers ouvre de nouvelles perspectives de financement, d'expertise et d'innovation.

En somme, les résultats des EGS 2025 témoignent d'une transformation profonde où l'État, le CNOSM et les Collectivités Territoriales redéfinissent leurs rôles dans une vision commune. Le sport devient un outil de gouvernance, d'intégration sociale, de développement territorial et de cohésion nationale, pleinement intégré aux politiques publiques.

4. Discussion : cohérence, portée et limites des réformes issues des EGS 2025

Les États Généraux du Sport 2025 constituent un jalon majeur dans l'évolution des politiques sportives au Mali. Par leur ampleur méthodologique, leur dimension participative et leur cadre stratégique intégré, ils s'inscrivent dans les tendances contemporaines de gouvernance collaborative décrites dans la littérature (Ansell & Gash, 2008) et rejoignent les expériences de réformes systémiques observées dans certains pays africains émergents.

En particulier, le Rwanda et le Kenya ont mené, durant la dernière décennie, des processus de transformation du secteur sportif fondés sur :

- une décentralisation opérationnelle des infrastructures et des services ;
- une planification stratégique intégrée à l'échelle nationale ;
- une professionnalisation de la gouvernance ;
- une participation accrue des collectivités et communautés locales.

Les études menées sur le Rwanda (Mazimpaka, 2017 ; Uwizeye, 2020) montrent que la décentralisation sportive a permis une meilleure appropriation locale des politiques publiques et une montée en compétence des structures territoriales. Au Kenya, les travaux de Njororai (2010) et Mwangi (2018) soulignent l'importance de la coordination interinstitutionnelle et des partenariats public-privé dans la modernisation de la gouvernance sportive.

Ces dynamiques éclairent le cas malien, qui adopte une approche similaire visant à articuler participation, territorialisation et pilotage stratégique. Elles permettent également de situer les EGS 2025 dans un cadre comparatif crédible, en montrant que le Mali s'inscrit dans une tendance régionale de transformation institutionnelle inspirée des modèles performants d'Afrique de l'Est.

La présente discussion articule ainsi l'analyse autour de trois niveaux : la comparaison régionale, la portée sociale de la réforme et les défis systémiques susceptibles d'influencer sa mise en œuvre.

Tableau 5 : Synthèse des avancées institutionnelles issues des EGS 2025

Dimension de gouvernance	Avancée majeure	Résultat attendu	Niveau de mise en œuvre
Participation citoyenne	Intégration des acteurs locaux et communautaires	Co-construction des politiques sportives	National et régional

Décentralisation	Transfert de la gestion des infrastructures aux collectivités	Territorialisation et responsabilisation locale	Progressif (2025-2030)
Transparence financière	Suivi budgétaire et création du FNDS	Traçabilité des dépenses publiques	Dès 2026
Planification stratégique	Phasing quinquennal et plan de performance	Réformes séquencées et mesurables	2025–2030
Suivi-évaluation	Comité national de pilotage multisectoriel	Évaluation d'impact permanente	Permanent

Ce tableau met en évidence les avancées institutionnelles majeures issues du processus. Il illustre la manière dont les piliers essentiels de la gouvernance sportive ont été renforcés et montre clairement la transition vers un modèle plus inclusif, structuré et orienté vers les résultats.

4.1. Une réforme innovante au regard des expériences régionales

Comparativement à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ayant conduit des consultations sectorielles ou centralisées notamment le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, le processus malien des États Généraux du Sport 2025 se distingue par son amplitude territoriale, la diversité des acteurs mobilisés et la profondeur méthodologique adoptée.

Au Burkina Faso, les réformes récentes se sont appuyées sur des mécanismes de concertation, mais ceux-ci ont été

principalement structurés autour d'approches sectorielles et administratives, avec une participation locale plus limitée. Les travaux d'Ouedraogo (2016) et de Zongo (2019) montrent que malgré la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement du Sport et des Loisirs (PSDSL 2020–2024), les processus décisionnels sont restés largement centralisés, et les Collectivités Territoriales disposent encore de capacités inégales pour influencer la planification sportive.

Au Niger, les analyses de Moussa (2018) et Garba (2020) indiquent que les consultations ont davantage pris la forme de réunions techniques pilotées par les ministères sectoriels, avec une place réduite accordée aux parties prenantes locales et au mouvement sportif. La logique est demeurée principalement administrative, peu ouverte aux mécanismes participatifs, malgré un cadre juridique favorable à la décentralisation. Hassane (2022) souligne également que les structures territoriales nigériennes manquent de ressources pour co-produire des politiques sportives effectives.

En Guinée, les consultations menées dans le cadre des réformes post-2019 ont été marquées par une forte implication du ministère et des fédérations, mais elles se sont déroulées selon une démarche centralisée concentrée à Conakry, et caractérisée par une participation territoriale limitée. Les rapports institutionnels montrent que bien que les recommandations aient été pertinentes, les mécanismes de concertation territoriale n'ont pas été pleinement déployés, réduisant la portée inclusive du processus.

Ainsi, comparé à ces trois pays, le Mali se positionne comme un cas plus avancé en matière d'approche participative et de territorialisation de la gouvernance sportive. La méthodologie retenue fondée sur des consultations dans l'ensemble des régions, une consolidation nationale structurée et l'implication effective d'acteurs multisectoriels, s'aligne étroitement sur les standards internationaux de gouvernance collaborative (Ansell

& Gash, 2008) et de coproduction des politiques publiques (Bovaird, 2007).

Les États Généraux du Sport 2025 se distinguent particulièrement par une démarche simultanément :

- systémique intégrant institution, financement, gouvernance, infrastructures et capital humain ;
- profondément participative mobilisant les 19 Régions administratives et le District de Bamako ;
- fortement territorialisée à travers le transfert progressif de la gestion des infrastructures aux Collectivités Territoriales ;
- orientée vers la performance grâce à l'opérationnalisation du FNDS et à la mise en place d'un dispositif national de suivi-évaluation.

Cette combinaison d'éléments positionne le Mali comme une expérience innovante de transformation du secteur sportif en Afrique de l'Ouest.

4.2. Portée sociale et utilitaire : un impact multidimensionnel

Les transformations issues des EGS 2025 produisent des effets sociaux significatifs.

4.2.1 Renforcement du capital social

Le dialogue entre institutions, fédérations, collectivités et acteurs communautaires contribue à la cohésion sociale (Putnam, 2000).

4.2.2 Réduction des inégalités territoriales

La territorialisation des investissements et la décentralisation des infrastructures favorisent un accès plus équitable aux pratiques sportives.

4.2.3 Professionnalisation et employabilité

Les dispositifs de formation structurent de nouveaux métiers et stimulent l'économie locale.

4.2.4 Éducation citoyenne et cohésion sociale

Le sport devient un outil de transmission des valeurs de discipline, solidarité, paix et équité.

Ainsi, les EGS dépassent la seule réforme institutionnelle pour constituer un véritable projet de transformation sociétale, en cohérence avec la théorie de la « valeur publique » (Moore, 1995).

4.3. Enjeux majeurs de mise en œuvre : une lecture critique et cohérente

Les défis identifiés s'inscrivent dans des cadres théoriques internationalement reconnus.

4.3.1 Mobilisation durable des financements : soutenabilité du système sportif

Les travaux de Hoye et al. (2021) et Bayle & Chantelat (2018) soulignent l'importance de la diversification des ressources.

Défi malien : forte dépendance au budget public et faible mobilisation du secteur privé.

Le FNDS constitue une avancée majeure, mais requiert des mécanismes incitatifs renforcés (Anheier, 2014).

4.3.2 Coordination intersectorielle : nécessité d'une gouvernance intégrée

La réussite dépend de l'articulation entre éducation, santé, jeunesse et collectivités (Houlihan & Green, 2013 ; Christensen & Læg Reid, 2011).

Défi malien : risque de cloisonnement malgré la création d'un comité interministériel.

4.3.3 Professionnalisation des ressources humaines : capacité institutionnelle

La performance organisationnelle exige des compétences renforcées (Henry & Lee, 2004 ; Winand & Anagnostopoulos, 2017).

Défi malien : disparités territoriales, faiblesse des systèmes d'information, besoins accrus en formation.

4.3.4 Suivi, évaluation et redevabilité : gouvernance par la performance

L'usage d'indicateurs, tableaux de bord et audits est essentiel (Geeraert, 2018 ; OCDE, 2019).

Défi malien : fiabilité des données et harmonisation des outils. Le TBNS est une innovation, mais nécessite une montée en compétences.

4.3.5 Pérennité institutionnelle : consolidation juridique

Selon la perspective néo-institutionnaliste (North, 1990; Di Maggio & Powell, 1991), la durabilité dépend de l'inscription des réformes dans des cadres légaux et budgétaires stables.

Défi malien : stabiliser les réformes dans les textes et procédures.

Tableau 6 : Mise en œuvre des réformes sportives (2025-2030)

Axes	Actions prioritaires	Responsables	Partenaires	Échéance	Indicateurs de performance (KPI)	Risques	Mesures d'atténuation
1. Financement durable du sport	Mettre en œuvre le FNDS et diversifier les sources (PPP, sponsoring, mécénat)	Ministère des Sports	Secteur privé, CT, CNOSM	2025-2027	% du budget sport provenant de sources diversifiées ; montant des PPP signés	Dépendance au budget national	Incitations fiscales, communication auprès du secteur privé
	Établir un cadre fiscal incitatif pour les entreprises soutenant le sport	Ministère des Finances	Patronat, chambres de	2026	Textes adoptés ; nombre d'entreprises bénéficiant des avantages	Réticence du secteur privé	Dialogue public-privé

2. Coordination intersectorielle	Création d'un Comité interministériel du sport	Primature	Éducation, Santé,	2026	Comité opérationnel ; nombre de réunions annuelles	Cloisonnement ministériel	Instructions hiérarchiques, mandat clair
	Intégration du sport dans les Plans de Développement Régionaux (PDR)	Collectivités territoriales	DRJS, Gouvernorats	2025-2030	Nombre de PDR incluant un volet sport	Manque de capacité locale	Formation, accompagnement technique
	Mise en place d'un Plan national de formation continue (INJS-CNOSM - Fédérations)	INJS	CNOSM, Fédérations	2025-2028	Nombre d'acteurs formés ; certifications obtenues	Insuffisance de ressources humaines	Mobilisation d'experts internationaux

4. Suivi-évaluation et redevabilité	Élaboration d'un système national de maintenance des infrastructures	Ministère des Sports	CT, BTP, CNOSM	2025-2027	Taux de fonctionnalité des infrastructures	Dégradation rapide	Audit technique annuel
	Mise en place du Comité national de suivi des EGS	Ministère des Sports	CNOSM, Experts,	2025	Comité installé ; publication du rapport annuel	Manque de coordination	Mandat légal renforcé
	Développement d'un Tableau de Bord National du Sport (TBNS)	Comité de suivi	Observatoire du Sport,	2025-2026	TBNS opérationnel ; indicateurs renseignés	Données incomplètes	Harmonisation du système d'information
	Intégration des réformes dans la Loi de Finances pluriannuelle	Gouvernement	CNT, Ministère des	2026	Programmes budgétaires consolidés	Contexte institutionnel évolutif	Ancrage dans les textes réglementaires
5. Pérennité							

Mise à jour du cadre juridique du sport (Charte, décrets, gouvernance)	Ministère des Sports	Juristes, CNOSM	2025-2027	Textes actualisés ; conformité avec standards internationaux	Résistance institutionnelle	Consultation élargie des parties prenantes
--	----------------------	-----------------	-----------	--	-----------------------------	--

L'analyse montre que les EGS 2025 posent les bases d'un système sportif modernisé, cohérent et aligné sur les normes internationales de gouvernance.

Toutefois, leur succès dépendra de quatre conditions :

- un financement diversifié et soutenable,
- une coordination renforcée entre niveaux institutionnels,
- une professionnalisation approfondie des acteurs,
- une consolidation juridique durable des réformes.

Le Mali émerge ainsi comme un **laboratoire de gouvernance sportive innovante** en Afrique de l'Ouest dont la réussite dépendra de la capacité à transformer les orientations stratégiques en actions opérationnelles durables.

6. Conclusion

Les États Généraux du Sport 2025 marquent indéniablement une étape décisive dans la modernisation, la démocratisation et la refondation du système sportif malien. Ils ont instauré une nouvelle culture de gouvernance fondée sur la concertation, la décentralisation, la transparence et la responsabilité partagée entre l'État, le Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), les Collectivités Territoriales, les Fédérations Nationales Sportives, la Diapora et les Partenaires Techniques

et Financiers. Par leur ampleur participative et la qualité du diagnostic réalisé, ces assises ont permis d'asseoir une vision nationale cohérente du sport, en phase avec les orientations de la refondation de l'État (Mali kura jetaasira ka ben san 20263 ma) et les cadres internationaux tels que l'Agenda 2030 des Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.

Au-delà de leur dimension consultative, les EGS 2025 ont structuré une architecture stratégique innovante articulant réforme institutionnelle, développement du capital humain et financement durable. Cette architecture offre désormais au Mali un cadre de planification robuste fondé sur des objectifs mesurables, des indicateurs de performance et des mécanismes fiables de suivi-évaluation. Le sport y est reconnu comme un service public décentralisé, un moteur de cohésion sociale et un levier d'inclusion, d'éducation, de citoyenneté active et de développement économique local.

Le principal défi des années à venir consistera à convertir cette vision en actions opérationnelles et en politiques publiques effectives. La réussite de cette transformation exigera une mobilisation coordonnée des institutions, la sécurisation progressive du financement via le Fonds National de Développement du Sport (FNDS), ainsi qu'un engagement renforcé des Collectivités Territoriales dans la mise en œuvre des actions de proximité. La formation continue des cadres sportifs, la modernisation des infrastructures et la consolidation d'une culture d'évaluation et de redevabilité demeureront des conditions essentielles à la durabilité du processus.

Sur le plan scientifique, cette étude démontre la pertinence d'une approche systémique et territorialisée de la gouvernance sportive, alliant participation citoyenne, planification stratégique et coordination interinstitutionnelle. Sa portée sociale et utilitaire apparaît particulièrement significative car elle met en lumière le rôle du sport comme outil d'ingénierie sociale capable :

- de renforcer le capital social et la cohésion nationale en créant des espaces de dialogue et de collaboration entre institutions, communautés, jeunes et organisations sportives ;
- de réduire les inégalités territoriales grâce à une redistribution équitable des infrastructures, des programmes et des opportunités sportives ;
- de promouvoir l'employabilité et la professionnalisation en structurant un écosystème nouveau de métiers, de formations et de compétences ;
- de contribuer à l'éducation citoyenne en diffusant des valeurs de discipline, d'équité, de solidarité, de paix et de respect ;
- de dynamiser le développement local en faisant du sport un vecteur d'économie, d'innovation et d'intégration sociale.

Ainsi, cette étude confirme que le sport ne constitue pas uniquement un domaine sectoriel, mais un véritable levier transversal de transformation sociétale capable d'influencer positivement l'éducation, la jeunesse, la culture, la santé, la gouvernance locale et le développement communautaire. Les enseignements tirés des EGS 2025 peuvent ainsi inspirer d'autres secteurs en quête de politiques publiques plus inclusives, participatives et territorialisées.

Dans cette dynamique, le Mali se positionne comme un laboratoire de gouvernance sportive innovante en Afrique de l'Ouest, démontrant que le sport peut servir de terrain d'expérimentation pour les principes de bonne gouvernance : participation, transparence, efficacité, équité et redevabilité. L'expérience malienne ouvre la voie à un modèle de réforme institutionnelle concertée dont les enseignements peuvent éclairer les trajectoires futures de modernisation du sport et de refondation de l'État dans d'autres contextes africains.

En définitive, les États Généraux du Sport 2025 ne constituent pas une simple étape institutionnelle, mais bien le point de départ d'un nouveau cycle historique où le sport devient un vecteur d'émancipation collective, un outil de résilience et un catalyseur de développement humain durable au service de la cohésion, de l'équité et du progrès du Mali.

7. Références bibliographiques

ANSELL Chris & GASH Alison, 2008. « Collaborative Governance in Theory and Practice », *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 18, n° 4, pp. 543-571.

ANHEIER Helmut, 2014. *Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy*, Routledge, New York.

BAYLE Emmanuel & CHANTELAT Pascal, 2018. *La gouvernance des organisations sportives*, PUF, Paris.

BAYLE Emmanuel & ROBINSON Leilah, 2007. « A Framework for Understanding the Performance of National Governing Bodies of Sport », *European Sport Management Quarterly*, vol. 7, n° 3, pp. 249-268.

BOVAIRD Tony, 2007. « Beyond Engagement and Participation : User and Community Co-Production of Public Services », *Public Administration Review*, vol. 67, n° 5, pp. 846-860.

CHAPPELET Jean-Luc, 2018. *La gouvernance des organisations sportives*, PUF, Paris.

CHAPPELET Jean-Luc & MRKONJIC Milena, 2019. « Modèles de gouvernance dans le sport international », *Revue Européenne de Management du Sport*, n° 6, pp. 35-56.

CHRISTENSEN Tom & LÆGREID Per, 2011. *The Ashgate Research Companion to New Public Management*, Routledge, London.

DENHARDT Robert, 2011. *The Pursuit of Significance. Strategies for Managerial Success in Public Organizations*, Jossey-Bass, San Francisco.

DI MAGGIO Paul & POWELL Walter, 1991. *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, University of Chicago Press, Chicago.

GARBA Issa, 2020. « Modernisation des politiques sportives au Niger : dynamiques institutionnelles et défis de mise en œuvre », *Revue Sahélienne de Sciences Sociales*, 4/2020, pp. 73-92.

GEERAERT Arnout, 2018. « Sports Governance: A Guide for Stakeholders », *Play the Game / Danish Institute for Sports Studies*, Aarhus.

HASSANE Boubacar, 2022. *Décentralisation, sport et développement local au Niger*, Université Abdou Moumouni Press, Niamey.

HENRY Ian & LEE Po-Ching, 2004. *The Governance of Sport: A European Perspective*, Routledge, London.

HOULIHAN Barrie & GREEN Mick, 2013. « Sport and Policy: Issues and Analysis », *Routledge Studies in Sport Development*, London.

HOYE Russell, NICHOLSON Matthew, SMITH Aaron & STEWART Bob, 2021. *Sport Management: Principles and Applications*, Routledge, London.

LAJARGE Rafael & VANIER Martin, 2013. *La territorialisation des politiques publiques : logiques d'acteurs et recompositions territoriales*, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble.

LÉVY Jacques, 2010. « Le tournant territorial des politiques publiques », *Revue Française d'Administration Publique*, n° 136, pp. 665-678.

MAZIMPAKA Jean-Paul, 2017. *Decentralization and Sports Policy Implementation in Rwanda*, University of Rwanda Press, Kigali.

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU MALI, 2025. Rapport final des États Généraux du Sport 2025, Bamako.

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU MALI, 2025. Synthèse nationale des recommandations des États Généraux du Sport, Bamako.

MINISTÈRE DES SPORTS ET DES LOISIRS DU BURKINA FASO, 2020. Plan Stratégique de Développement du Sport et des Loisirs (PSDSL 2020–2024), Ouagadougou.

MOORE Mark, 1995. *Creating Public Value. Strategic Management in Government*, Harvard University Press, Cambridge.

MOUSSA Abdoul-Aziz, 2018. *Gouvernance sportive et réformes institutionnelles au Niger*, Éditions du Sahel, Niamey.

MWANGI James, 2018. *Sports Policy Reform and Institutional Development in Kenya*, Nairobi Academic Press, Nairobi.

NATIONS UNIES, 2015. *Agenda 2030 pour le Développement Durable*, ONU, New York.

NJORORAI Wycliffe, 2010. « *Governing Sports in Kenya : Challenges and Opportunities* », *East African Sports Review*, 4/2010, pp. 21-39.

NORTH Douglass, 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, Cambridge.

OCDE, 2019. *Principes de gouvernance publique efficace*, OCDE Éditions, Paris.

OSTROM Elinor, 1996. « *Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development* », *World Development*, vol. 24, n° 6, pp. 1073-1087.

OUEDRAOGO Abdoul Karim, 2016. *Gouvernance du sport et décentralisation au Burkina Faso*, Presses Universitaires de Ouagadougou, Ouagadougou.

PUTNAM Robert, 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Simon & Schuster, New York.

UNION AFRICAINE, 2015. *Agenda 2063 : L'Afrique que nous voulons*, Union Africaine, Addis-Abeba.

UWIZEYE Carine, 2020. *Sports Governance and Local Development in Rwanda*, University of Kigali Press, Kigali.

ZONGO Amadou, 2019. « Les politiques sportives territoriales au Burkina Faso : enjeux, limites et perspectives », *Revue Africaine de Management du Sport*, 7/2019, pp. 41-58.

RITUELS ET IDENTITE DANS LES INSTITUTIONS TRADITIONNELLES AFRICAINES : EFFET DES PRATIQUES INITIATIQUES SUR L'ESTIME DE SOI DES DOZOS DE LA CONFRERIE DE KORHOGO

Amadou KONE

amadou.kkone1@gmail.com

Université Félix Houphouët BOIGNY, Côte d'Ivoire

Résumé

Cet article analyse l'effet des pratiques initiatiques de la confrérie dozo de Korhogo sur la construction de l'estime de soi de ses membres. Par le biais d'une méthodologie mixte, cet article s'intéresse particulièrement aux pratiques d'adhésion à la confrérie : la séance initiatique, les purifications et la relation maître-apprenti. L'analyse montre que 87 % des dozos perçoivent la séance initiatique comme renforçant leur estime de soi, notamment en termes de fierté, de respect de soi et de sentiment d'utilité, avec un effet plus marqué chez les membres âgés. Les purifications sont aussi positivement associées (86% des dozos) à l'estime de soi. L'analyse relève que la relation maître-apprenti est influence positivement l'identité des dozos. Elle est considérée comme positive par 89 % des répondants dans la mesure où elle contribue au développement des qualités personnelles, de la fierté et du sentiment d'utilité. L'analyse montre que la contribution positive des pratiques d'adhésion à l'estime de soi est plus perçue par les dozos les plus âgés, ce qui illustre l'importance des expériences et du temps dans la perception des effets positifs des pratiques sur l'estime de soi. Au final, cet article permet de conclure que l'identité dozo, en singulier l'estime de soi, se construit à travers un ensemble intégré de pratiques initiatiques.

Mots-clés : *Pratiques initiatiques, estime de soi, dozos, confrérie, Korhogo*

Abstract

This article analyzes the effect of the initiation practices of the dozo brotherhood of Korhogo on the development of its members' self-esteem. Using a mixed methodology, this article focuses in particular on the practices involved in joining the brotherhood: the initiation ceremony, purification rituals, and the master-apprentice relationship. The analysis shows that 87% of dozos perceive the initiation ceremony as strengthening their self-esteem, particularly in terms of pride, self-respect, and a sense of usefulness, with a more pronounced effect among older members. Purifications are also positively associated (86% of dozos) with self-esteem. The analysis notes that the master-apprentice relationship has a positive influence on the identity of the dozos. It is considered positive by 89% of respondents insofar as it contributes to the development of personal qualities, pride, and a sense of usefulness. The analysis shows that the

positive contribution of membership practices to self-esteem is more strongly perceived by older dozos, illustrating the importance of experience and time in the perception of the positive effects of practices on self-esteem. Ultimately, this article concludes that dozo identity, particularly self-esteem, is constructed through an integrated set of initiation practices.

Keywords: *Initiation practices, self-esteem, dozos, brotherhood, Korhogo*

Introduction

Entendues comme espaces de construction identitaire (Turner, 1969), les confréries traditionnelles africaines, par leur présence dans les villes, apparaissent énigmatiques en raison de la prédominance des valeurs modernes qui traversent les sociétés actuelles. La pluralité des institutions génère une compétition entre elles en matière de socialisation. Dans cette compétition, les confréries traditionnelles africaines sont, en général, confrontées à un handicap majeur : leurs valeurs et pratiques sont jugées comme caduques, comme des atteintes aux droits de l'homme, ou comme démoniaques, notamment par les religions modernes (Warnier, 1999 ; Bauman, 2000 ; Koné, 2025). Ces jugements disqualifient les institutions traditionnelles dans la socialisation des individus. Pour dire autrement, leur rôle dans la construction de l'identité est controversé et délégitimé (Mbembe, 2000). Dans ce contexte de croyances disqualifiantes, la présence des institutions traditionnelles dans les villes, symboles de modernité, devient intrigante. Si dans un article antérieur, la présence du Dozoya dans la société moderne senoufo a été associée à sa double capacité à intégrer son environnement social dans son fonctionnement interne et à s'auto-reproduire au travers de flux de communication (Koné, 2025), le présent article souhaite analyser la construction de l'identité des membres par cette institution traditionnelle. L'intérêt est donc porté à la confrérie dozo de Korhogo, dénommée *Benkadi de Vandougou*, d'autant plus que ses pratiques initiatiques continuent de susciter l'adhésion de nombreux individus, issus de différentes catégories d'âge, manifestant activement leur appartenance dans la ville, par le port d'éléments symboliques, la sécurisation villageoise et les cérémonies de démonstration des savoirs mystiques à

Korhogo (Koné, 2025). Cette adhésion à la confrérie s'exprime à travers tous les âges, de la petite enfance à la mort. En outre, partout dans la ville de Korhogo et dans les villages environnants, l'on retrouve des dozos, des individus qui portent fièrement les éléments vestimentaires symbolisant le Dozoya. Il s'agit des coiffes et des ceintures dozos, des bagues, des bracelets, des cordes d'animaux abattus et des chasse-mouches ou des queues de phacochère à la main, des chapeaux tricornes, des fusils pendant à l'épaule (Hellweg, 2012 ; Koné, 2025). Régulièrement dans l'année, les dozos organisent des cérémonies où ils exposent les éléments dozos : cérémonie d'adoration de fétiche, événement organisé par les promoteurs de la culture senoufo et cérémonie de prestation de la puissance des dozos (Koné, 2025). La forte présence de la confrérie dans la ville de Korhogo conduit à s'intéresser à la construction de l'identité de ses membres. Ainsi, cet article propose de répondre à la question suivante : comment la confrérie dozo de Korhogo parvient-elle à construire, par ses pratiques initiatiques, une identité psychosociale de ses membres ? La littérature sur les institutions traditionnelles fournit quelques réponses à cette question. Elle montre que par le biais de leurs pratiques d'initiation, ces institutions façonnent les identités collectives et individuelles fondées sur des valeurs telles que la solidarité, la bravoure, le respect des aînés et la connaissance des savoirs ésotériques (Van Gennep, 1909 ; Turner, 1969). Les pratiques initiatiques transforment la perception de soi du néophyte : il devient "dozo", un être socialement reconnu et spirituellement transformé. Cette nouvelle identité est marquée par un statut particulier dans la société, une posture morale élevée, et une affiliation à un ordre traditionnel ancestral. La perception de soi est ainsi intrinsèquement liée à la légitimité rituelle (Cissé, 1996 ; Hellweg, 2002). Les pratiques initiatiques exercent des effets profonds sur les dimensions psychologiques, sociales et identitaires des membres. Elles renforcent l'estime de soi, la confiance en soi et la perception d'un rôle social valorisé (Cissé, 1996 ; Hellweg, 2002). L'initiation dozo permet aux néophytes d'acquérir des

compétences – chasse, rituels, objets, perception de l’environnement – qui renforcent sa confiance en soi (Ferrarini, 2014). L’initiation dozo en tant qu’une succession d’épreuves transformatives – douleur, fatigue, difficultés dans la brousse – permet aux néophytes de forger une certaine résilience, à l’issue de laquelle ils sont animés d’une fierté de soi. L’auteur montre aussi que les pratiques initiatiques accroissent la valeur perçue de soi des néophytes et ce, en raison du fait qu’elle finit par les positionner comme des médiateurs entre la nature, les êtres immatériels et le monde des humains. Pour finir, l’auteur montre que ces pratiques renforcent l’estime existentielle des dozos, car elles leur permettent de se sentir utiles dans la communauté. La littérature souligne également que parmi les pratiques initiatiques qui façonnent l’identité des membres, se trouve les pratiques d’adhésion. Entendue comme l’ensemble des pratiques qui permettent l’intégration officielle de l’individu à la confrérie, l’adhésion passe par la purification, qui implique lavages spirituels, jeûnes et retraites en brousse afin de détacher l’initié de sa condition profane et la transformation de son corps, rendu sacré et protégé par des amulettes et des produits issus de pharmacopées secrètes. L’adhésion concerne aussi la transmission des savoirs mystiques et spirituels, c’est-à-dire l’apprentissage de formules secrètes, de prières, du décodage des récits, ainsi que la connaissance des objets dotés d’une valeur technique, symbolique et spirituelle et l’établissement d’une relation maître-élève ou un accompagnement pratique, fondé sur l’observation, l’imitation et la participation aux activités rituelles et de chasse du maître. Mais toutes ces pratiques sont précédées de la séance initiatique, une séance durant laquelle le néophyte est présenté à l’esprit protecteur des dozos : le *Dangun* (Cissé, 1994 ; Abégan, 2004 ; Hellweg, 2011 ; Coulibaly, 2012). L’ensemble de ces pratiques vise à faire du néophyte un membre intégré, doté de compétences techniques, d’une identité spirituelle et d’un statut reconnu au sein de la confrérie, lesquels au final influencent son estime de soi, son sentiment d’appartenance et donc, son identité psychosociale. Si la littérature présente un lien

entre l'appartenance à la confrérie et l'identité des dozos, très peu de travaux décrivent réellement ce lien. D'où l'intérêt de cet article pour ce lien. Il propose de décrire à partir de données qualitatives et quantitatives collectées auprès des dozos, l'influence des pratiques initiatiques sur leur identité psychosociale, notamment sur leur estime de soi. Pour y parvenir, cet article ne s'intéresse qu'aux pratiques d'adhésion, notamment la séance initiatique, les purifications et l'établissement de la relation maître-apprenti, ainsi qu'à une seule dimension de l'identité, à savoir l'estime de soi.

1. La construction de l'estime de soi des dozos, effet d'un apprentissage culturel

Pour analyser l'influence des pratiques initiatiques sur l'identité psychosociale des dozos, cet article mobilise la théorie socioculturelle de Vygotsky (1985). Pour Vygotsky, le développement cognitif et identitaire s'effectue à travers les interactions sociales, les médiations culturelles et le langage. Ainsi, l'apprentissage des savoirs dozos (chasse, spiritualité, valeurs, protection communautaire) est un processus de socialisation et de développement identitaire par l'interaction avec des pairs ou des aînés. Au niveau du rôle de l'interaction sociale, Vygotsky soutient que le développement cognitif de l'individu résulte des interactions sociales, avant qu'il l'intériorise. Le développement cognitif et identitaire se déroule d'abord entre les individus (interpsychologie) avant de devenir intrapsychologique (au sein de l'individu lui-même). L'auteur résume cela dans la phrase suivante : « *Chaque fonction dans le développement culturel de l'enfant apparaît deux fois : d'abord sur le plan social, ensuite sur le plan individuel* » (Vygotsky, 1985). Un autre principe fondamental de cette théorie est celui de la *zone proximale de développement* (ZPD). Elle correspond à l'écart entre ce que l'individu, l'enfant, peut faire seul et ce qu'il peut accomplir avec l'aide d'un adulte ou d'un pair plus compétent (Vygotsky, 1978). Dans le cadre de l'étude sur les pratiques initiatiques dozos, ce principe conduit à accorder une attention particulière à l'apport

des adultes dozos dans la construction identitaire des plus jeunes, des néophytes. Un dernier principe de la théorie, développé par Rogoff (1990), repose sur le concept d'apprentissage guidé. Pour l'auteur, le développement cognitif et identitaire de l'individu se déroule dans un apprentissage guidé, dans lequel l'enfant ou l'individu apprend et se forge une identité par la participation guidée aux activités culturelles. Appliqué à notre étude sur les pratiques initiatiques, ce principe insiste encore sur le rôle des pairs ou des adultes dozos dans la construction de l'identité des néophytes. En fait, ce principe permet de postuler que les néophytes construisent leur identité personnelle et sociale par la participation aux activités culturelles dozos (chasse, initiation, danse, sécurisation, funérailles, etc.), une participation guidée par des adultes dozos. La théorie socioculturelle de (Vygotsky, 1985) entretient un rapport avec notre objet d'étude, les pratiques initiatiques dozos. La mobilisation de cette théorie invite à appréhender l'initiation comme un processus d'apprentissage social et culturel dans lequel le néophyte, accompagné par ses pairs et ses maîtres, intériorise les savoirs, les valeurs et les techniques du Dozoya. Cette perspective conduit à considérer l'expérience initiatique comme une zone proximale de développement traditionnel, une zone médiatisée par les rituels, le langage et les symboles dozos. Le recours à cette théorie a permis de formuler les hypothèses suivantes : 1) les purifications, les rites initiatiques et la relation maître-apprenti influencent positivement leur estime de soi et 2) la perception de cette influence varie selon les catégories d'âge.

2. Une démarche mixte pour analyser le lien entre pratiques initiatiques et construction de l'identité psychosociale des dozos

2.1. Approche méthodologique

En vue d'appréhender la construction de l'identité comme l'effet d'un apprentissage socioculturel, une approche à la fois qualitative et quantitative a été mobilisée. L'approche qualitative s'avère pertinente pour recueillir les discours, les expériences, les actions, et les justifications que les dozos produisent sur leurs pratiques initiatiques. Dans le cadre de cet article, cette approche a été construite à partir de l'observation directe et a consisté à observer les dozos pendant une séance d'initiation. L'approche quantitative permet de fournir une mesure chiffrée des pratiques et des opinions des dozos. L'intérêt de cette approche mixte réside dans le fait qu'elle apporte une « double preuve », c'est-à-dire qu'elle permet de confirmer avec une approche les résultats issus de l'autre : la triangulation (Dietrich et al., 2018).

2.2. Terrain, population et échantillon

L'étude s'est déroulée dans le département de Korhogo, notamment dans la ville de Korhogo et dans le village de Ganon dans la sous-préfecture de Dassoungboho. L'observation directe s'est déroulée dans le village Ganon alors que la collecte des données quantitatives a été faite lors d'un jour d'adoration du fétiche dozo du village de Prémafolo, devenu un quartier de Korhogo. L'échantillon quantitatif, a été obtenu par le biais de la mobilisation de l'échantillonnage systématique. Il s'est agi de sélectionner 60 dozos au hasard, en prêtant une attention particulière à l'âge et au genre. En procédant ainsi, les données quantitatives ont été collectées auprès de 60 individus, dont 90% sont du genre masculin et 10% du genre féminin. Ce déséquilibre en genre s'explique par la domination masculine dans les pratiques traditionnelles africaines. Dans cet échantillon quantitatif, 82% des individus ont un âge compris entre 25 et 64 ans, 17% des individus

ont un âge compris entre 15 et 24 ans et 2% des individus ont plus de 64 ans (Koné, 2025).

2.3. Collecte des données

Les données ont été collectées suivant des considérations éthiques, notamment, l'anonymat et le consentement éclairé. Avec la permission des responsables dozos, nous avons été autorisé à arriver sur le lieu d'adoration afin de sélectionner au hasard les dozos. Le questionnaire était structuré autour des caractéristiques démographique (âge) et des pratiques de purification, la séance initiatique et l'établissement de la relation maître-apprenti, considérés dans cet article comme les pratiques d'adhésion à la confrérie de dozo. L'influence de chacune de ces pratiques a été analysée au travers de six questions, construites autour des indicateurs suivants : valeur perçue de soi, qualité positive de soi, fierté pour soi, comparaison aux autres, respect de soi et utilité perçue de soi. Les données d'observations et celles du questionnaire ont été collectées dans la deuxième et troisième semaines du mois de juillet 2025. L'observation s'est déroulée dans la deuxième semaine alors que le questionnaire a été administré dans la troisième semaine. L'observation a été faite par l'auteur de cet article lui-même alors que les données quantitatives ont été collectées par des étudiants de master en sociologie maîtrisant la langue locale : le senoufo.

2.4. Analyse des données

L'analyse de contenu thématique a été retenue pour les prises de note de l'observation directe. Elle a permis d'organiser et d'interpréter des thèmes, et catégories récurrentes dans des données textuelles ou discursives telles que des entretiens, des observations ou des documents écrits (Braun et Clarke, 2006). L'analyse descriptive a été retenue pour analyser les données quantitatives obtenues. Par le biais du logiciel Excel, ces données ont été résumées, organisées et présentées en mettant en évidence leurs caractéristiques principales, notamment les fréquences, les

pourcentages à travers des représentations graphiques (Babbie, 2013, cité par Koné, 2025).

3. Des pratiques d'adhésion à l'estime de soi des dozos

L'analyse met en évidence le rapport entre les pratiques d'adhésion à la confrérie dozo et l'estime de soi des dozos et ce, à travers des données qualitatives et quantitatives. En tant que pratiques permettant l'attribution du statut dozo à un individu, trois catégories de pratiques ont été retenues pour représenter l'adhésion, à savoir les purifications, la séance initiatique et la relation maître-apprenti. Le rapport entre pratiques d'adhésion et estime de soi est analysé au travers de six indicateurs, notamment la valeur perçue de soi, la qualité positive de soi, la fierté pour soi, la comparaison aux autres et le respect de soi, ainsi que l'utilité perçue de soi. Après avoir mesuré l'influence des pratiques d'adhésion sur chacune de ces six variables, l'analyse procède à une mesure de cette influence suivant trois catégories d'âges : 15 à 24 ans, 25 à 64 ans, 65 ans et plus. Les résultats des analyses sont ainsi présentés dans une logique argumentative, dans laquelle les données de chacune des approches méthodologiques sont mobilisées pour justifier ou soutenir l'argumentation en cours.

3.1. Effet des purifications sur l'estime de soi des dozos

Les pratiques d'adhésion ont une influence positive sur l'identité des dozos, notamment sur leur estime de soi. Après l'initiation¹, le jeune initié est placé sous la tutelle d'un maître. Les deux

¹ Dans la majorité des cas, le néophyte connaît déjà son maître bien avant l'initiation d'autant plus que le dozo qui conduit le néophyte au lieu d'initiation devient systématiquement son maître. Avant de s'initier, le néophyte identifie un dozo, qui peut être un parent, un ami ou un modèle, ce dernier explique brièvement ce que c'est que la confrérie dozo, notamment ses exigences puis, il lui énumère l'ensemble des éléments indispensables à son initiation. Une fois les éléments réunis et l'intention renouvelée, il conduit le néophyte au lieu d'initiation, parfois, en compagnie d'autres dozos. Après l'initiation, le dozo qui a conduit le néophyte au lieu d'initiation devient son premier maître. Cependant, cette relation n'est pas fermée. Le néophyte peut se désigner, au fil du temps, d'autres dozos comme ses maîtres, en fonction de leurs capitaux culturels et symboliques dans la confrérie dozo.

s'inscrivent dès lors dans un marché dans lequel les connaissances du maître constituent la marchandise et le comportement du néophyte, la monnaie d'achat. En effet, face aux connaissances du maître, la soumission, la patience, l'obéissance, et les dons sont des qualités qui devront marquer le comportement du néophyte pour qu'il ait échange. Le niveau de comportement du néophyte suscite, systématiquement ou non, chez le maître une obligation morale à lui transmettre certaines de ses connaissances spirituelles, sécuritaires, sociales, et médicinales. Cette obligation morale à transmettre des connaissances se traduit, entre autres, par des purifications. Toutefois, les bains de purifications ne sont pas une obligation pour le maître. Il n'est pas obligé de fournir des bains à son jeune initié, c'est le comportement du jeune et le niveau de connaissances du maître, qui forment ce marché. Les données collectées auprès des dozos de Korhogo montrent que le nombre de dozos n'ayant pas bénéficié de bains de purifications est faible. Sur 60 répondants seulement, 12 Dozos n'ont pas bénéficié de bains de purification.

Ainsi, il n'est pas rare de voir des maîtres donner des bains de purification à leur néophyte. En fonction de l'obligation morale ressentie, le maître peut transmettre tous les secrets autour du bain qu'il veut donner au néophyte ou ne lui donner que le bain. Dans le premier cas, le jeune initié devient codétenteur de ces bains de purification et bénéficie de leurs effets purificateurs. En revanche, dans le second cas, le jeune initié n'aura que les effets des bains et non, les connaissances de préparation du bain. Dans les deux cas, ces bains purificateurs matérialisent un niveau de reconnaissance du maître envers son néophyte ou l'intensité de l'obligation morale ressentie par le maître. Cependant, du côté du néophyte, les bains de purifications ne sont pas que simples récompenses. Ils contribuent à construire son estime de soi en tant que dozo. Dans le cadre de cette étude, l'effet des purifications sur l'identité des dozos a été mesuré à partir de six indicateurs, à savoir la valeur perçue de soi, la qualité positive de soi, la fierté pour soi, la

comparaison aux autres et le respect de soi, ainsi que l'utilité perçue de soi.

Graphique 1: Effet des purifications sur l'estime de soi

Les données de l'histogramme ci-dessus montrent un lien entre les purifications et l'estime de soi chez les dozos de la confrérie de Korhogo. Ces données quantitatives montrent que l'effet des purifications sur l'estime de soi des dozos est positif. En effet, plus de la moitié des répondants affirme que ces purifications ont une influence positive sur leur estime de soi. Sur l'ensemble des dozos ayant reçu des bains de purifications, la majorité, 86%, affirme ressentir ou avoir perçu un effet positif sur leur estime de soi. Seulement, 13% des répondants rejettent la positivité de ce lien entre purifications et estime de soi et 1% des répondants restent neutres. Par conséquent, si les purifications contribuent à construire l'estime de soi des dozos, il s'avère utile de saisir cette contribution sur les différentes tranches d'âge. Dans cette étude, trois tranches ont été retenues pour mesurer l'effet des purifications sur l'estime de soi : 15-24 ans ; 25-64 ans ; 65ans et plus.

Graphique 2: Effet des purifications sur l'estime de soi selon l'âge

Les données de l'histogramme précédents montrent que la majorité des dozos de 15 à 65 ans et plus considèrent les purifications comme ayant une contribution positive sur leur estime de soi ; la catégorie de 65 ans et plus soutient cette relation positive à 100% ; la catégorie des dozos de 25 à 64 ans confirme cette relation positive à 72% ; enfin, dans la catégorie des dozos de 15 à 24 ans, la contribution positive des purifications à l'estime de soi est affirmée 50%. Toutefois, comme le souligne le graphique ci-dessous, le pourcentage de dozos n'ayant pas subi de purifications décroît fortement au fur à mesure que l'âge approche de la vieillesse. Cette observation montre la position indispensable des purifications dans la confrérie dozo. Elles constituent une pratique à laquelle très peu de dozos peuvent échapper. En effet, les purifications permettent au dozo d'acquérir des qualités spirituelles qui facilitent ensuite, sa vie de dozo et sociale. Ces purifications sont adaptées aux différents domaines de la vie de dozo et de la vie sociale : chasse, spiritualité, amour, sécurité, déplacement, commerce, etc. Ainsi, le caractère central des purifications dans les pratiques initiatiques se justifie par leur contribution à l'estime de soi du dozo, mais aussi à la figure sociale du dozo et de la confrérie dozo. En effet, les représentations sociales accolées aux dozo -sorciers, connaisseurs du monde

mystique, des savoirs curatifs et préventifs de problèmes de santé - sont en partie liées aux purifications qu'ils subissent.

Graphique 3: Effet en % des purifications sur l'estime de soi suivant l'âge

Le graphique ci-dessus montre aussi, que l'effet positif perçu des purifications sur l'estime de soi croît rapidement au fur et à mesure que l'âge des dozos approche de la vieillesse. Le fait que les dozos adultes associent fortement leur estime de soi aux purifications s'explique par le fait que les effets de la majorité des purifications prennent souvent du temps pour se manifester. Les effets des purifications ne se manifestent que dans des situations spécifiques : un bain de purification contre les balles ne manifestera son efficacité qu'en situation de crises ou d'attaques armées. Dans ce sens, il faut avoir vécu et fait assez d'expériences pour percevoir les effets des purifications. Cette structure spirituelle des purifications pourrait expliquer, dans ce sens, le fait que les dozos de plus de 35 ans partagent la relation positive entre purifications et estime de soi. Enfin, le graphique montre que la faible évaluation positive (50% comparée aux autres catégories) que font les dozos de 15 à 24 ans à la relation entre purifications et estime de soi est liée au fait que 40% des dozos de cette catégorie n'ont pas encore subi de purification. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la décision de purifier un jeune dozo ne relève que de la contrainte morale ressentie par un Maître en raison même du comportement

du jeune. Les purifications sont une reconnaissance du maître et une récompense du jeune patient, attentif, respectueux, généreux, solidaire, etc.

3.2. Effet de la séance initiatique sur l'estime de soi

Comme la majorité des confréries, l'adhésion à la confrérie dozo passe par une série de rites initiatiques. Dans le cadre de la confrérie de Korhogo, ces rites sont réalisés à l'occasion d'une séance initiatique. L'initiation commence par le rite d'intention et du choix du maître dozo. La confrérie dozo n'étant pas une pratique obligatoire dans la société, l'individu qui veut devenir dozo, se doit d'identifier son maître puis, lui présenter son intention d'y adhérer. Si ce dernier accepte, en retour, il procède au rite d'informations premières. Ce rite consiste pour le maître à énumérer l'ensemble des éléments obligatoires pour l'initiation et les valeurs sociales auxquelles l'individu devra obéir une fois l'initiation terminée. La séance d'initiation se poursuit avec le rite de diffusion de l'intention. Le maître dozo partage autant que possible l'intention d'initiation de l'individu avec d'autres dozos. Il les invite à assister à la séance d'initiation encours. Le rite de diffusion constitue l'étape première d'intégration de l'individu dans la confrérie, d'autant plus qu'il permet de le présenter aux autres dozos qui peuvent déjà le considérer comme un dozo. La note descriptive suivante illustre ce dernier rite :

La séance d'initiation a débuté par le partage d'informations entre le Maître dozo et les autres dozos du clan. Un ancien élève du Maître a été mandaté d'informer les autres dozos de l'intention d'un jeune de se faire initier auprès du Maître. Cet ancien élève s'est rendu au domicile de tous les dozos du clan. Il était vêtu de sa tenue dozo : chapeau, chemise, ceinture à balles, et fusil traditionnel. Tour à tour, il se rendait dans les concessions de ses pairs pour partager la nouvelle. À la suite, il est revenu chez le Maître lui faire le

point de ceux qu'il a trouvé chez lui à domicile et des absents. Petit à petit, les autres dozos se rassemblaient chez le Maître tous habillés en tenue dozo. Une fois qu'un nombre conséquent a pu se réunir, le Maître leur présenta le jeune prétendant et en précisant la méthodologie d'initiation par laquelle il souhaitait l'initier.

Une fois le rite de diffusion accompli, le rite d'initiation débute. Il consiste en la présentation de l'individu à au moins un esprit protecteur des dozos, à le confier à cet esprit au travers d'un sacrifice de coq rouge et de colas rouges. Si ces différents rites qui composent la séance initiatique visent l'intégration de l'individu dans la confrérie, les données quantitatives collectées montrent qu'il existe, cependant, un rapport entre la séance initiatique et l'estime de soi des initiés. Dans le cadre de cette étude, l'effet de la séance d'initiation sur l'identité des dozos a été mesuré à partir de six indicateurs, à savoir la valeur perçue de soi, la qualité positive de soi, la fierté pour soi, la comparaison aux autres et le respect de soi, ainsi que l'utilité perçue de soi.

Les données de l’histogramme ci-dessus montrent un lien entre la séance initiatique et l’estime de soi chez les dozos de la confrérie de Korhogo. Ces données quantitatives montrent que l’effet de la séance initiatique sur l’estime de soi des dozos est positif. En fait, plus de la moitié des répondants affirme que ces rites initiatiques ont une influence positive sur leur estime de soi. Sur l’ensemble des dozos, la majorité, 87%, affirme ressentir ou percevoir un effet positif sur leur estime de soi suite à leur séance initiatique. Seulement, 11% des répondants rejettent la positivité du lien entre séance initiatique et estime de soi et 2% des répondants restent neutres. Par conséquent, si les rites initiatiques contribuent à construire l’estime de soi des dozos, il s’avère utile de saisir cette contribution sur les différentes tranches d’âge. Dans cette étude, trois classes d’âges ont été retenues pour mesurer l’effet des rites initiatiques sur l’estime de soi : 15-24 ans ; 25-64 ans ; 65ans et plus.

Graphique 5: Effet de la séance initiatique sur l’estime de soi

Les données de l’histogramme précédents montrent que la majorité des dozos de 15 à plus de 65 ans considèrent les rites initiatiques comme ayant une contribution positive sur leur estime de soi. La catégorie des dozos de 65 ans et plus soutient cette relation positive à 100%, alors que dans la catégorie des dozos de 25 à 64 ans, elle est soutenue à 88%. Dans la catégorie des dozos de 15 à 24 ans, la contribution positive des rites initiatiques à

L'estime de soi est affirmée à 80%. Ainsi, quel que soit la catégorie d'âge, les dozos associent positivement les rites initiatiques sur leur estime de soi. Cependant, cet histogramme montre aussi que l'évaluation positive de ce lien entre estime de soi et séance initiatique croît avec l'âge des dozos. En effet, plus les dozos sont âgés, plus ils évaluent positivement ce lien ; et inversement, moins ils sont âgés, plus ils évaluent négativement ce lien entre rites initiatiques et estime de soi. Ce constat semble s'expliquer par le lieu d'initiation d'autant que les dozos ayant été initiés en ville sont plus nombreux que ceux initiés au village. En outre, les données du tableau ci-dessous montrent que les jeunes dozos ont été plus initiés en ville que les dozos adultes et âgés, plus initiés au village.

	Ville	Village	Total
15-24 ans	6	4	10
25-64 ans	25	24	49
65 ans et plus	0	1	1
Total	31	29	60

Source : *Enquêtes de juillet 2025.*

En effet, 60% des dozos dont l'âge est compris entre 15 ans et 24 ans et 51% des dozos dont l'âge est compris entre 25 ans et 64 ans ont été initiés en ville, contre 40% pour la première catégorie et 49% pour la seconde catégorie de dozos qui l'ont été au village. Cependant, la totalité des dozos, soit 100%, de 65 ans et plus ont été initiés au village. Cela se perçoit dans l'histogramme ci-dessous. Le fait d'être initié en ville n'influence pas l'estime de soi au même degré que celui qui l'a été au village. Le premier cadre offre moins de chances à l'individu d'être vu et apprécié de son entourage. La ville étant un espace marqué fortement par l'individuation des pratiques, elle ne permet pas au nouvel initié de bénéficier de l'attention des autres y compris parfois des dozos eux-mêmes, chacun étant préoccupé par ses propres affaires. En revanche, être

initié au village offre plus de chances à l'individu d'être vu et apprécié. Au village, les liens étant beaucoup plus mécaniques que la ville, l'initié peut alors bénéficier du collectivisme et de la prédominance des valeurs comme l'entraide, l'assistance mutuelle et la solidarité. La note descriptive suivante illustre bien cette argumentation :

Après la présentation du jeune et ses éléments de sacrifice, les autres dozos ont pris la direction de la forêt sacrée située à la sortie du village...Le Vieux est rentré dans sa maison puis, est ressorti avec un chapeau, identique à celui que porte tous les autres dozos... Il ordonna au jeune de porter le chapeau qui est désormais le sien. Ensuite, il lui remit son fusil traditionnel et lui montra comment il devra le porter. Le jeune le porte et reçoit de la part du vieux une balle de chasse, qu'il empocha. Puis, les deux prirent la direction de la forêt. Sur le chemin, le vieux s'arrêtait dans chaque concession pour saluer et être salué. Le néophyte était regardé d'un air admiratif, tous les individus les ont salués sur le chemin, et leur souhaitaient de réussir l'initiation...Arrivés, une bonne partie des dozos était déjà présente et s'était déjà occupée du nécessaire...la séance sacrificielle se déroulera dans une atmosphère détendue, comique et fraternelle.

Au village, le rite de diffusion de l'intention d'initiation trouve un avis favorable plus qu'en ville, ce qui fait que la perception de l'estime de soi au moment de l'initiation n'est pas égale dans les deux espaces. La forte présence d'autres dozos à la séance d'initiation, ainsi que le regard admiratif des non dozos pour l'individu prétendant sont deux facteurs influençant fortement l'estime de soi à l'issue d'une initiation menée au village.

3.3. Effet de l'établissement de la relation maître-apprenti sur l'estime de soi

L'initiation à la confrérie dozo est assortie de l'établissement ou de la confirmation d'une relation entre le néophyte et un ancien dozo. Dans cette relation, le néophyte devient apprenti et l'ancien dozo, son maître. Comme décrit plus haut, il s'agit d'une relation d'échanges entre les deux individus. Dans cette relation, les savoirs du maître et la soumission de l'apprenti sont à la fois les marchandises et les monnaies d'échanges. L'apprenti se soumet à son maître afin d'obtenir certains de ses savoirs, alors que le maître les conserve et les lui partage selon son degré de satisfaction de cette soumission en vue d'en profiter. Ainsi, l'apprenti suit un apprentissage guidé par son maître ; il apprend à constituer les savoirs du maître en participant à leur élaboration ; il aide le maître dans ses activités dozos mais aussi sociales ; il se montre disponible, respectueux et solidaire pour son maître. En retour, ce qui n'est pas systématique, le maître enseigne à un rythme souhaité ses savoirs à son apprenti. L'apprenti bénéficie parfois du capital symbolique de son maître et de ses expériences. Les données quantitatives collectées montrent, en ce sens, que cette relation maître-apprenti contribue à la construction de l'identité dozo des deux individus, notamment de leur estime de soi. Cette contribution a été évaluée au travers des indicateurs suivantes : valeur perçue de soi, qualité positive de soi, fierté pour soi, comparaison aux autres, respect de soi et utilité perçue de soi.

Graphique 6 : Effet de la relation maître-apprenti sur l'estime de soi

L'idée que la relation maître-apprenti influence positivement l'estime de soi des dozos, est affirmée par la quasi-totalité des dozos de la confrérie de Korhogo. La contribution positive de cette relation à l'estime de soi est soutenue par 89% des répondants, rejetée par 9% des répondants et nuancée par 2% des répondants. Toutefois, 89% n'est que le taux moyen de ceux qui soutiennent la positivité de cette contribution. Ce taux varie entre les six indicateurs mobilisés pour mesurer l'effet de la relation maître-apprenti. En d'autres termes, 92% des répondants trouvent que cette relation leur permet de se considérer comme des personnes ayant des valeurs positives et d'avoir du respect pour eux-mêmes. En revanche, 8% des répondants réfutent la contribution positive de la relation à la valeur perçue de soi et au respect pour soi. En outre, 90% des répondants trouvent que la relation maître-apprenti leur permet de se sentir comme étant des personnes dotées de qualités positives alors que 7% des répondants réfutent cette thèse et 3% restent neutres. En outre, 88% des répondants trouvent que cette relation leur permet à la fois de ressentir une fierté envers eux-mêmes et de se sentir capables de faire ce que les autres dozos font, contre respectivement 10% et 7% des répondants qui rejettent la positivité de cette relation. Enfin, 86% des répondants

soutiennent que cette relation leur permet de se sentir utiles dans la communauté, contre 12% qui rejettent l'idée et 1% restent neutres. Dans les prochaines lignes, nous nous intéressons à la façon dont cette relation est évaluée suivant l'âge des répondants.

Graphique 7 : Effet de la relation maître-apprenti sur l'estime de soi

L'idée que la relation maître-apprenti a une influence sur l'estime de soi des dozos est soutenue par la totalité des dozos dont l'âge est compris entre 65 ans et plus puis, par la majorité des dozos appartenant aux catégories 15-24 ans et 25-64 ans. En effet, 100% des dozos âgés d'entre 65 ans et plus soutiennent que la relation maître-apprenti participe positivement à la construction de leur estime de soi. Cette idée est soutenue par les dozos âgés de 25 à 64 ans et par ceux âgés de 15 à 24 ans, respectivement à 90% et à 87%. L'influence positive de la relation maître-apprenti est rejetée par 8% des dozos appartenant à la catégorie 25-64 ans, par 12% des dozos de 15 à 24 ans et nuancée par 2% des dozos appartenant à ces deux catégories.

3.4. Synthèse des analyses sur la relation entre pratiques d'adhésion et estime de soi

À ce niveau des analyses, l'on peut conclure une certaine influence entre les pratiques d'adhésion à la confrérie et l'estime de soi des dozos interrogés. Les pratiques de purification, la séance initiatique et la relation maître-apprenti ont une influence positive sur chacun des six indicateurs retenus pour représenter l'estime de soi, à savoir la valeur perçue de soi, la qualité positive de soi, la fierté pour soi, la comparaison aux autres, le respect de soi et l'utilité perçue de soi. Les analyses montrent que des trois pratiques, l'établissement d'une relation maître-apprenti est celle qui influence le plus l'estime de soi chez les dozos de la confrérie, suivie des rites initiatiques et des purifications. Cette influence positive est soutenue en moyenne par 82% des dozos interrogés.

Tableau 2 : Poids de chaque pratique d'adhésion sur l'estime de soi

	Ne sait pas	No n	Oui	Pas de purifications	Total
Purifications	3	36	249	72	360
Séance initiatique	6	42	312	0	360
Relation maître-apprenti	7	31	322	0	360
Total	16	109	883	72	1080

Source : Enquêtes de juillet 2025.

Graphique 8 : Poids de chaque pratique d'adhésion sur l'estime de soi

Comme le montre le graphique ci-dessus, 89% des dozos interrogés soutiennent que l'établissement de la relation maître-apprenti influence positivement l'estime de soi. Toujours selon le graphique, 87% des dozos affirment que les rites initiatiques influencent positivement l'estime de soi. Enfin, 69% soutiennent que les purifications ont une influence positive sur l'estime de soi. La contribution des purifications à l'estime de soi est inférieure à la moyenne générale qui est de 82%. Cela peut s'expliquer par le caractère non obligatoire des purifications. Elles ne sont pas obligatoires comme le sont les deux autres pratiques. D'ailleurs, 20% des dozos interrogés n'ont pas réalisé de purifications au moment de leur adhésion à la confrérie.

Graphique 9 : Effets des pratiques d'adhésion sur l'estime de soi selon l'âge

Les données du graphique montrent que 82% des dozos associent positivement les pratiques d'adhésion, notamment les purifications, les rites initiatiques et la relation maître-apprenti, à leur estime de soi. En d'autres termes, 100% des dozos de 65 ans et plus considèrent que les pratiques d'adhésion ont une influence positive sur leur estime de soi. En outre, 83% des dozos de 25 à 64 ans trouvent que les pratiques d'adhésion à la confrérie ont une influence positive sur leur estime de soi. Enfin, 71% des dozos de 15 à 24 ans trouvent que les pratiques d'adhésion à la confrérie influencent positivement leur estime de soi. L'on peut, par conséquent, tirer une série de conclusions sur la base de ces résultats. Tout d'abord, l'on retiendra que les jeunes dozos considèrent moins que les pratiques d'adhésion ont une influence positive sur l'estime de soi que les dozos adultes et âgés. Par ailleurs, l'on retiendra que la contribution positive de ces pratiques à l'estime de soi croît avec l'âge des dozos. En d'autres termes, plus le dozo vieillit, plus il perçoit la positivité des pratiques d'adhésion sur l'estime de soi. Pour terminer, il convient de noter que l'évaluation que font les différentes catégories de dozos quant à la contribution des pratiques d'adhésion sur l'estime de soi est liée au lieu d'initiation et au fait que la prise de conscience de certains de

leurs effets demande de l'expérience et du temps. C'est certainement ce qui explique le fait que les jeunes dozos aient une évaluation, 71%, inférieure à la moyenne générale qui est de 83%.

4. Contribution des pratiques de purification à l'estime de soi des dozos

L'analyse souligne que les purifications renforcent la valeur personnelle, la fierté et le sentiment d'utilité du dozo. Ce résultat rejoint celui de Cissé (1994), pour qui les purifications constituent une étape fondamentale permettant à l'individu de se détacher de la condition profane pour entrer dans l'ordre cosmologique des dozos. En ce sens, les bains ne sont pas de simples pratiques rituelles : ils restructurent la place de l'individu dans l'univers et lui confèrent une identité spirituelle. L'idée que la purification transforme le statut de l'initié est également soutenue par Abégan (2004), qui insiste sur la dimension corporelle du rituel. Pour l'auteur, le corps initié devient un « *vecteur de pouvoir* », protégé et sacralisé ; ce qui contribue à renforcer la confiance en soi de l'initié. Dans ce sens, l'augmentation de l'estime de soi après purification confirme cette analyse du corps comme support matériel d'identité. Notre résultat rejoint celui de Hellweg (2011) quand elle parvient à mettre en évidence la logique du « marché moral » - le comportement du jeune initié détermine la transmission des savoirs – qui traverse l'interaction maître-apprenti. Pour l'auteur, la relation maître-disciple est une dynamique hiérarchique fondée sur la loyauté, l'humilité et la capacité du novice à prouver son attachement au groupe. Ainsi, la transmission des pouvoirs mystiques n'est jamais automatique, car elle dépend de la qualité du lien social et moral entre les deux acteurs. Notre idée selon laquelle le maître n'est pas obligé de donner des bains, mais qu'il le fait en fonction du comportement du novice, illustre ce que Hellweg appelle la « *gestion morale du savoir* ». L'idée que certains initiés ne reçoivent que les bains (et non sa préparation), justifie ainsi que le savoir spirituel est distribué de manière graduelle et différenciée,

comme le montrent Hellweg et Cissé. L'identité dozo est donc un processus progressif, construit au rythme des transmissions successives. L'analyse montre aussi que les purifications fonctionnent comme des signes de reconnaissance de la part du maître. Cela correspond à l'idée de Cissé (1994) et de Coulibaly (2012). En effet, pour ces auteurs, la transmission du savoir – plantes, objets rituels ou formules mystiques – constitue le principal acte qui scelle l'intégration de l'individu dans la confrérie. Les purifications, lorsqu'elles s'accompagnent de l'enseignement des secrets de préparation, donnent à l'initié un rôle de codétenteur du savoir, renforçant alors son identité de dozo et sa position dans la hiérarchie. Les résultats montrent que l'effet des purifications sur l'estime de soi augmente avec l'âge. Cette observation est cohérente avec les analyses de Hellweg (2011), qui explique que les effets des savoirs mystiques ne se révèlent qu'au fil des expériences guerrières, sociales ou thérapeutiques. Plus un dozo avance en âge et multiplie les situations où les purifications « prouvent » leur efficacité, plus il valorise ces pratiques dans son identité. L'analyse montre que très peu de dozos échappent aux purifications, ce qu'illustre que les pratiques de purification sont un élément constitutif de l'identité collective de la confrérie. Ce résultat est en adéquation avec les observations de Coulibaly (2012). Pour l'auteur, les objets, pharmacopées et rituels associés aux purifications sont porteurs d'un capital symbolique qui participe à la construction de la figure sociale du dozo – maître du monde invisible, guérisseur, protecteur et connaisseur des forces mystiques. Ainsi, les représentations sociales associées aux dozos (pouvoir mystique, savoir curatif, expertise sécuritaire) sont directement liées à ces rituels. Le rapport entre purifications et estime de soi n'est donc pas seulement psychologique : il s'enracine dans un système de reconnaissance sociale, tel que décrit par Cissé. Partiellement, la relation qu'établit notre analyse entre purifications et estime de soi, est partagée par les auteurs. Effectivement, les pratiques de purifications renforcent l'estime de soi du jeune initié, orientent la relation maître-apprenti, et assurent l'intégration dans

un univers social et spirituel, comme l'ont démontré Cissé, Hellweg, Abégan et Coulibaly. Cependant, notre étude a le mérite de mettre un point d'honneur sur la dimension psychologique des rites, qui jusque-là a été très peu prise en considération dans l'étude des dozos. Par conséquent, notre étude tire son originalité tant dans la méthodologie mobilisée que dans le fait d'être parvenue à montrer que l'estime de soi constitue un indicateur pertinent pour comprendre les effets subjectifs des pratiques initiatiques sur les membres de la confrérie.

5. Rapport entre séance initiatique et l'estime de soi des dozos

L'analyse montre qu'il existe une influence positive des rites initiatiques sur l'estime de soi des dozos. Ce résultat est en concordance avec les analyses de Van Genep (1909) et de Turner (1969). Pour ces auteurs, les rites d'initiation guident la transition identitaire du jeune initié, car ils le font passer d'un statut de profane à un statut socialement valorisé. L'intention d'adhésion, le choix du maître et surtout le rite de diffusion observé chez les dozos de Korhogo correspondent aux phases préliminaires d'agrégation qui, selon Turner, permettent au néophyte d'être publiquement reconnu et de commencer à intérioriser son appartenance. Ce résultat rejoint ainsi les analyses de Cissé (1994, 1996) et de Hellweg (2002, 2011). Selon ces auteurs, cette reconnaissance sociale détermine une grande partie de l'estime de soi des jeunes initiés, car devenir dozo, c'est acquérir un nouveau statut, une légitimité rituelle et une protection mystique qui reconfigurent la perception de soi. Les données quantitatives obtenues confirment ce lien dans la mesure où la quasi-totalité des initiés attribuent à la séance initiatique un effet positif sur leur valeur perçue, leur fierté et leur sentiment d'utilité. Ce résultat est en adéquation avec les travaux de Ferrarini (2014). Pour l'auteur, l'apprentissage des savoirs techniques, des formules secrètes et des compétences de survie renforce la confiance du novice dans ses

capacités, alors que les épreuves physiques (jeûnes, retraites, sacrifices) stimulent la résilience et produisent un sentiment d'accomplissement. L'écart observé selon les milieux d'initiation (village/ville) apparaît également cohérent avec les analyses de Turner sur la *communitas*. Dans les villages, où les liens sociaux sont plus denses et la participation collective, la valeur symbolique de l'initiation et le regard des autres renforcent davantage l'estime de soi. À l'inverse, l'initiation en ville, marquée par l'individuation et la dispersion sociale, offre moins d'occasions de reconnaissance publique, ce qui atténue l'effet positif du rituel. De ce fait, les résultats de l'analyse confirment que l'estime de soi des dozos est indissociable du contexte social, symbolique et relationnel dans lequel l'initiation se déroule, et qu'elle repose autant sur la transformation intérieure du néophyte que sur le regard valorisant de la communauté.

6. Contribution de l'établissement de la relation maître-apprenti à l'estime de soi des dozos

Les résultats montrent que la relation maître-apprenti a une influence positive sur l'estime de soi des dozos. Van Gennep (1909) tout comme Turner (1969) soulignent que les processus initiatiques ne se réduisent pas à une série de rites, mais reposent sur des relations sociales structurantes, où l'initié est accompagné, guidé et reconnu par un aîné. Dans la confrérie dozo, la relation maître-apprenti s'apparente à ce que Turner décrit comme un espace de *communitas*, c'est-à-dire une relation égalitaire en profondeur, bien que hiérarchique en surface, où l'apprenti trouve un soutien moral, une protection symbolique et un cadre d'apprentissage valorisant. Les travaux de Cissé (1996) et Hellweg (2002) soulignent que cette relation ne se limite pas à une transmission technique, dans la mesure où elle génère une identité spirituelle, statutaire et sociale. Le néophyte, admis dans la sphère intime du maître, accède progressivement à des savoirs, à des compétences de chasse, à des formules rituelles et à un capital

symbolique qui renforcent sa valeur perçue de soi et sa confiance en sa propre utilité au sein du groupe. Ceci correspond aux résultats observés : les indicateurs tels que la fierté, la qualité positive de soi ou l'utilité perçue augmentent fortement lorsque le lien avec le maître est ressenti comme bénéfique. Ferrarini (2014) montre que l'apprentissage dozo est fondé sur l'épreuve, la participation aux activités rituelles et l'acquisition progressive de rôles reconnus, ce qui forge la résilience et la fierté personnelle. Cette analyse corrobore notre résultat selon lequel les dozos attribuent leur estime de soi à la relation maître-apprenti. Les maîtres, détenteurs du savoir, agissent comme des figures de validation identitaire : leur regard positif ou négatif influe sur la perception que l'apprenti a de sa valeur personnelle. Les variations observées selon l'âge confirment également les analyses de Cissé et Hellweg. En effet, les dozos plus âgés, ayant cumulé des années d'apprentissage et bénéficié d'une transmission plus complète des savoirs, perçoivent plus fortement l'effet identitaire de cette relation, tandis que les jeunes, encore en quête de reconnaissance ou n'ayant pas encore reçu les savoirs les plus « puissants » spirituellement, expriment parfois une appréciation nuancée. Pour finir, nos résultats confirment que la relation maître-apprenti constitue un facteur indispensable de la construction identitaire dozo, produisant une valorisation de soi qui découle autant de la transmission des savoirs que du statut social conféré par le lien avec un maître reconnu.

7. Retour critique sur les résultats

Au final, il ressort que les pratiques d'adhésion à la confrérie ont une certaine influence sur la construction de l'identité psychosociale des dozos. Les pratiques de purifications, les rites initiatiques et l'établissement de la relation maître-apprenti contribuent à l'estime de soi des dozos ayant participé à l'étude. En effet, 82% des dozos associent positivement les pratiques d'adhésion à leur estime de soi, soit 100% pour les dozos de plus

64 ans, 83% pour les dozos de 25 à 64 ans et 71% pour les dozos de moins de 25 ans. L'établissement d'une relation maître-apprenti, les rites initiatiques et les purifications contribuent à la construction de l'estime de soi des dozos et la perception de cette contribution croît avec l'âge : les jeunes dozos (15-24 ans) évaluent moins positivement cette influence que les adultes et les seniors. De ce fait, l'on peut conclure avec le constat selon lequel les pratiques d'adhésion entretiennent une relation avec l'estime de soi des dozos. Toutefois, il s'avère pertinent de préciser que ces résultats ne sont que des observations obtenues d'une analyse uniquement descriptive. Cette observation n'autorise en rien à affirmer un lien entre, d'une part, les pratiques d'adhésion et l'estime de soi et, d'autre part, entre ces pratiques, l'âge et l'estime de soi des dozos. Pour confirmer ou infirmer un tel lien, une analyse inférentielle serait nécessaire pour déterminer si cette observation est confirmée ou si tout simplement, elle relève d'un hasard. Ce regard critique a un double mérite, car il montre à la fois une limite de l'étude et une perspective à creuser. Ainsi, de prochaines études pourraient augmenter la taille de l'échantillon quantitatif puis, mener une analyse inférentielle.

Conclusion : des purifications, rites initiatiques et relations maître-apprenti à l'estime de soi

À travers une méthodologie mixte, cette étude s'est intéressée au lien entre les pratiques initiatiques et la construction de l'estime de soi des dozos membres de la confrérie de Korhogo. Les données qualitatives et quantitatives collectées montrent que l'adhésion à la confrérie repose sur un processus rituel complexe incluant la séance initiatique, les purifications et la relation maître-apprenti. L'analyse montre que la séance initiatique, qui comprend le rite d'intention, le choix du maître, la diffusion de l'intention et la présentation aux esprits protecteurs, permet au néophyte de franchir un seuil symbolique et d'accéder à un statut social et spirituel valorisé. Dans ce sens, 87 % des dozos ont considéré que

ces rites renforcent leur estime de soi, toutefois, cet effet est particulièrement fort chez les membres âgés de 65 ans et plus ; ce qui souligne l'importance de l'expérience et de la reconnaissance cumulative au sein de la communauté. Un second résultat est que les pratiques de purification sont aussi nécessaires dans la construction identitaire des dozos. Les bains purificateurs, qui peuvent être transmis avec ou sans le savoir technique, sont perçus par 86 % des dozos comme contribuant positivement à leur estime de soi. Ces purifications jouent un rôle symbolique et pratique : elles matérialisent la reconnaissance du maître, favorisent la protection spirituelle et participent à l'acquisition de qualités personnelles valorisées socialement. Les effets des purifications sont mieux perçus chez les dozos plus âgés, dans la mesure où leurs bénéfices se manifestent souvent dans des situations spécifiques ou au fil du temps, renforçant la fierté, le respect de soi et le sentiment d'utilité. Un troisième résultat obtenu est que la relation maître-apprenti est indispensable dans la construction de l'estime de soi des jeunes dozos. Précisément, l'analyse montre que cette relation est une institution dans une institution, dans laquelle les savoirs du maître sont la « marchandise » et la soumission de l'apprenti la monnaie de l'échange. Les résultats montrent, à ce niveau, que 89 % des dozos considèrent cette relation comme renforçant leur estime de soi, notamment en termes de valeurs personnelles, de qualité de soi, de fierté et de sentiment d'utilité. Les plus âgés, ayant accumulé davantage d'expériences et bénéficié pleinement des enseignements de leur maître, évaluent cet effet de manière plus positive que les plus jeunes. Au final, l'étude montre que l'identité dozo est produite par un ensemble cohérent de pratiques initiatiques : rites initiatiques, purifications et relation maître-apprenti. La conjugaison de ces pratiques participe à la transformation psychosociale du jeune initié. En raison des valeurs communautaires et sécuritaires – engagement à protéger la communauté, respect des aînés, combattre la déviance sociale, l'injustice – que le Dozoya parvient à incorporer aux initiés, l'État ivoirien tirerait profit à intégrer les pratiques initiatiques dozos

dans la formation des forces de défense et de sécurité. Une telle intégration pourrait offrir aux forces de défense et de sécurité une double arme spirituelle (connaissances mystiques) et morale (obligation morale à œuvrer pour le bien-être communautaire) utile pour faire face à l'avancée des menaces sécuritaires qui traversent la sous-région ouest africaine.

Bibliographies

ABEGAN Christian, 2004. Rites de passage et corps initié en Afrique. Éditions CLE.

BABBIE Earl Robert, 2013. *The Practice of Social Research* (13e éd.). Belmont.

BAUMAN Zygmunt, 2000. *Liquid Modernity*. Polity Press.

BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, 2006, « Using thematic analysis in psychology », in *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp. 77-101.

CISSE Youssouf, 1994. *Les confréries de chasseurs dans l'aire mandingue : mythes, rites et récits initiatiques*. Nouvelles Éditions Africaines.

CISSE Youssouf, 1996, « Initiation, socialisation et perception de soi chez les Dozo », in *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, 74-75, pp. 55-70.

COULIBALY, 2012. *Les Dozos : Entre éthique de la chasse et enjeux politiques en Côte d'Ivoire*. L'Harmattan.

DIETRICH Pascale, LOISON Marie et ROUPNEL Manuella, 2018. Articuler les approches quantitative et qualitative (pp. 286-306), In Paugam Serge (dirs), « *L'Enquête sociologique* ». PUF

FERRARINI Lorenzo, 2014. *Ways of knowing donsoya: environment, embodiment and perception among the hunters of Burkina Faso*. PHD at University of Manchester.

HELLWEG Joseph, « Manioc and millet: Gender, power, and the development of the Dozo hunting brotherhood in Ivory Coast », in *Africa Today*, 2002, 49(3), pp. 67-94.

HELLWEG Joseph, 2011. *Hunting the Spirit: Secularism and the State in a West African Sufi Brotherhood*. University of Chicago Press.

HELLWEG Joseph, 2012, « La chasse à l'instabilité : Les dozos, l'état et la tentation de l'extralégalité en Côte d'Ivoire », *Migrations Société*, (144), pp. 163-182.

KONE Amadou, « Pratiques traditionnelles et modernité : expliquer la résistance du Dozoya dans le contexte senoufo », en cours de publication à la revue *Collections recherches & regards d'Afrique*, 2025.

MBEMBE Achille, 2000. *De la postcolonie : Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*. Paris : Karthala.

TURNER Victor Witter, 1969. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago, IL: Aldine Publishing Company.

VAN GENNEP Arnold, 1909. *Les Rites de passage*. Paris : Émile Nourry.

VYGOTSKY Lev Semionovitch, 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

VYGOTSKY Lev Semionovitch, 1985. *Pensée et langage* (traduction française de *Thought and Language*, 1934). La Dispute.

WARNIER Jean-Pierre, 1999. *La mondialisation de la culture*. Paris : Hachette.

« LE JIHAD PEUL DANS LE FOMBINA, 1806-1809 : ENTRE GUERRE D'EXPANSION D'ISLAM ET CONQUETE TERRITORIALE PEULE ».

GRENG Pascal

*Enseignant – Chercheur, Chargé de Cours,
Département d'Histoire/FALSH/Université de Ngaoundéré
Tél : +237 696 53 70 79/677 74 69 63
E-mail : pascalgreng@gmail.com*

Résumé

Dès la fin du XVIII^e siècle et le début du XIX^e siècle, des groupuscules peuls s'étaient déjà fortement implantés dans le Fombina, entité géographique correspondant à l'émirat de l'Adamawa. Cette région de riches pâturages attira les pasteurs nomades peuls en provenance de l'Afrique de l'ouest bien avant le lancement du Jihad par Ousman dan fodio contre le Sarking Younfa de Gobir en 1804. Dans cette quête des pâturages, les Peuls payaient les droits des pâturages, mais aussi les premiers occupants avaient le droit de cuissage sur les femmes et les filles peules, ce qui heurtait au plus haut degré le code peulappelépulaaku. Cet appel au Jihad, allait transformer les peuls autrefois soumis aux populations locales en des guerriers fanatiques, enclins à une réelle volonté de puissance et de domination. Les Arbé, à la tête de leurs groupes vont se rallier et se lancer dans la conquête du Fombina. C'est sous ce prisme qu'il faut comprendre la mise en place dans le Fombina des multiples entités politiques traditionnelles appelées lamidat, territoire placé sous le commandement d'un lamido. Dès lors la question que l'on se pose est celle de savoir : comment le Jihad a-t-il été utilisé comme prétexte par les Peuls pour conquérir territorialement le Fombina et asseoir leur domination ? L'objectif est d'analyser le rôle double joué par le Jihad dans le Fombina. Pour la réalisation de cette réflexion, nous avons eu recours aux sources écrites et orales, dans une approche méthodologique combinant enquêtes de terrain et recherches documentaires. Il en ressort que le Jihad, lancé par Ousman dan Fodio, a été à la fois un instrument d'expansion de l'islam, mais plus comme un instrument de conquête territoriale peule.

Mots clés : Jihad – Fombina – Islam – Peul – Conquête territoriale.

Abstract

By the late 18th and early 19th centuries, Fulani groups had already firmly established themselves in Fombina, a geographical territory corresponding to the Adamawa emirate. This region of vast grassland attracted nomadic Fulani pastoralists from West Africa long before Usman Dan Fodio launched his Jihad against the Sarking Younfa of Gobir in 1804. In their quest for pastures, the Fulani not only paid fees for grazing but also, the first occupant had the right of coveting Fulani women and girls, a right against the Fulani code, still known Pulaaku. This call to Jihad transformed the Fulani, who once were submissive to the local population, into fanatical warriors with a real desire for supremacy. The Arbe, leading their groups, joined together and launched the conquest of Fombina. This is the perspective from which we need to understand the numerous traditional political entities in Fombina known as lamidat, territories placed under the command of a lamido. So the question is: how did the Fulani use Jihad as a pretext for territorial conquest and supremacy in Fombina? The objectif is to analyse double role don by Jihad in Fombina. To carry out this study reflection, we will use written, and oral sources. From this analysis, it is clear that, Jihad launched by Usman DanFodio was above an instrument of expansion islam, but also more instrument of territorial conquest.

Keywords: Jihad –Fopmbina- Islamic- Fulani- territorial conquest.

Introduction

Le champ de notre étude est le Nord-Cameroun. C'est bien l'espace qui couvre toute la partie septentrionale du Cameroun. L'expression Nord-Cameroun utilisée dans ce travail renvoie aux territoires qui s'étendent du plateau de l'Adamaoua, encore appelé *lesdihossereau* Sud, jusqu'au lac Tchad au Nord (12 N)(M. Z. Njeuma (éd), 1989 : 18) dans la zone des savanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au début de la fondation des différents lamidats, mieux les entités politiques peules, cet espace était appelé « *Fombina* » ou « *Fumbina* » ou encore « Émirat de l'Adamawa », qui est en réalité la province méridionale du califat de Sokoto. Cet Émirat dont la capitale est Yola, est fondé au début du XIXe siècle par Modibbo Adama (1770-1848)(Hamadou Adama, 2016 : 46) lieutenant du Cheikh

Ousman dan Fodio (1754-1817), à la suite d'une action militaire plus connue sous le nom de *Jihad* qui fait l'objet de cet article. Les Peuls qui s'étaient déjà introduits d'une manière pacifique dans cet espace vont se rallier dès le lancement de cette « guerre sainte » ou encore *Jihad* pour non seulement répandre l'islam à la demande d'Ousman dan Fodio, mais aussi et surtout prendre la revanche sur leurs dominateurs d'hier en conquérant territorialement cet espace. *Fombina* désignait donc le sud par rapport au centre qui était Sokoto (Sa'ad Aboubakar, 1970 : 42-44). Dès lors la question qu'on est en droit de se poser est celle de savoir : comment le *Jihad* a-t-il été utilisé comme prétexte par les Peuls pour conquérir territorialement le *Fombina* et asseoir leur domination ? L'objectif est d'analyser cette action militaire appelée « guerre sainte » qui a servi non seulement aux adeptes de l'islam de le débarrasser des clichés d'idolâtrie et de le répandre, mais aussi et surtout de montrer que cette « guerre sainte » n'était au fond qu'un prétexte pour les Peuls de conquérir territorialement l'espace et d'asseoir leur domination. En réalité le *Jihad* était plus un instrument de conquête territoriale qu'un instrument d'expansion de l'islam.

La démarche méthodologique dans la réalisation de ce travail a consisté en la collecte des données écrites, orales et électroniques. Le dépouillement, le recoupement et l'interprétation critiques des données collectées ont permis d'organiser le travail autour de quelques principaux axes. L'origine des Peuls et leur introduction dans le *Fombina*, l'avènement du *Jihad* comme instrument d'expansion de l'islam et l'utilisation du *Jihad* comme instrument des différentes conquêtes territoriales faites par les Peuls sont entre autres des aspects développés dans ce travail.

I- Origine des peuples fondateurs des lamidats du Nord Cameroun

Il est question de parler dans cette partie des Peuls qui ont fondé les lamidats à la suite du lancement du *Jihad*. Il s'agit en concretement d'évoquer les origines des Peuls Wollarbé, Yllaga et Feroobé, fondateurs de la plupart des lamidats dans le Nord-Cameroun.

A- Les Foulbé fondateurs des lamidats

Il est aujourd'hui admis que les principaux clans des Foulbé qui se sont installés dans la partie septentrionale du Cameroun au XVIII^e siècle en provenance de l'Ouest africain étaient essentiellement des nomades superficiellement islamisés. La thèse selon laquelle, c'est sous la pression de la guerre qu'ils ont été obligés de désertir les régions d'accueil ne semble pas tout à fait fondée. Plutôt, ils furent contraints par l'action conjuguée de la dégradation de l'environnement et de la perte de leur bétail (Hamadou Adama, 2002 : 174). La recherche des pâturages pour leurs nombreux troupeaux de zébus était, semble-t-il la principale raison de toutes les migrations peules avant l'annonce du *Jihad* d'Ousman dan Fodio en 1806 dans l'Adamawa.¹

Au demeurant, les Foulbé des différents lamidats du Nord-Cameroun parmi lesquels Ngaoundéré, Rey-Bouba, Maroua, Tibati, Banyo, entre autres, sont de la famille des Wollarbét Yllaga. Leur histoire est étroitement liée à celle de l'ensemble des Foulbé de l'Adamawa. En effet, les Foulbé de l'Adamawa sont présentés comme un peuple qui se réclame dans le lointain passé d'un ancêtre commun. Le capitaine Kurt Vont Strumpell rapporte une légende qui retrace l'origine commune de ce

¹ Le terme Adamawa désigne ici l'unité géopolitique correspondant à l'ancien émirat peul, contrairement à Adamaoua qui a une acception orographique désignant le haut-plateau qui correspond en gros à l'actuelle Région (ancienne Province) du même nom. Modibbo Adama, selon l'opinion la plus répandue, aurait donné son nom à Adamawa, territoire qu'il a conquis.

peuple. Il ressort de cette légende que des Foulbé, en l'occurrence Vaja et Rendi, descendants directs d'Oukba, ancêtre des Foulbé, auraient quitté Mallé et se seraient dirigés vers l'Est avec leurs familles. Après de nombreuses pérégrinations, Vaja et Rendi se seraient installés dans la région de l'Adamawa. Vaja et Rendi seraient respectivement les ancêtres des familles Wollarbe qui fondèrent Ngaoundéré et Yllaga fondateurs de Rey-Bouba(k. Srumpell, 1912 : 13-15). Cette légende rapportée par Strupell sur les Wollarbe et les Yllaga est confirmée, tout, au moins en ce qui concerne les migrations des Foulbé de l'Ouest africain vers l'Est, par beaucoup d'autres auteurs tel que Delafosse. Ce dernier reconnaît dans ses écrits que des Foulbé partirent du Fouta-Tôro pour émigrer vers l'Est (M. Delafoss, 1912 : 102, cité par D. Abwa, 1980 : 13).

Abondant dans le même ordre d'idées, Eldridge Mohammadou, qui a recueilli la tradition orale chez les Yllaga de Rey, rapporte que ces derniers réclament pour ancêtre Oukba et rattachent leur origine au Fouta-Tôro dans l'ancien empire du Mallé. (E.Mohammadou, 1979 : 13-15). Les Yllaga durent quitter Fouta-Tôro suite à une dispute entre deux frères. Ils migrèrent alors vers l'Est jusqu'à traverser le pays Haussa avant de gagner le Bornou, d'où ils continuèrent la migration vers le Sud afin de s'installer définitivement dans l'Adamawa.

Par ailleurs, retraçant leur processus migratoire, certains chercheurs vont plus loin, situant le foyer de la civilisation peule dans la zone égypto-nubienne. Hamadou Adama et Thierno Mouctar Bah partagent ce point de vue (Hamadou Adama et T M Bah, 2001 : 14). Selon ces auteurs, les Peuls partagent quelques liens de convergences avec les Ethiopiens, avec les Tutsi y compris certains peuples occupant le Bassin du Nil. Ils auraient séjourné au Sud de l'Égypte jusqu'au V^e millénaire avant de débiter une longue migration vers l'Ouest. La région de l'Est n'a pas été en réalité, l'objet de leur convoitise,

cependant l'Ouest était leur zone cible et surtout qu'à cette période, le Sahara était encore verdoyant.

Malheureusement, le Sahara verdoyant va se dessécher à la fin de la période dite néolithique. C'est ce qui va sans doute contraindre les pasteurs nomades peuls à changer de foyer pour se diriger vers la zone soudano-sahélienne. Entre autres facteurs qui ont favorisé leurs migrations, figurent en bonne place la recherche des pâturages, la croissance démographique, mais aussi et surtout l'instauration d'une politique rude dans leur lieu d'accueil. Fort de ce constat, Hamadou Adama et Thierno Mouctar Bah affirment :

Qu'à cela, il faut ajouter une conjoncture politique difficile, avec l'émergence d'Etats centralisés que sont le Tékrou, le Ghana, le Mali et le Songhay. Dans ce contexte, les Foulbé furent soumis à des diverses vexations. Dès lors, ils préférèrent se dérober du pouvoir central et conduisent vers l'Est leur bétail (Hamadou Adama et T M Bah, 2001 : 14).

Les Wollarbe et les Yllaga reconnaissent et confirment qu'ils viennent de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Fouta-Tôro¹. Cependant, les avis divergent sur le premier à précéder l'autre sur la route en partant de l'Ouest. Les Wollarbe rapportent qu'ils sont les premiers à franchir la route avec les Bâ'en appelés autrement les feroobe, c'est-à-dire avant les Yllaga² ; alors que les Yllaga réclament la prééminence de leur famille sur la famille Wollarbe. Car ils affirment que c'est dans leur famille que fut transmis par succession un des tambours de guerre de Oukba qui avait été rapporté de la Mecque à Mallé par celui-ci (P. Greng, 2018 : 52).

À la lumière de ce qui précède, nous sommes en face de deux affirmations qui, toutes reconnaissent qu'en général les différents groupes Foulbé qui s'établirent dans l'Adamawa au

¹ Entretien avec Sadjo, 8 avril 2006 à Rey-Bouba et OusmanouBobbo 20 avril 2006 à Ngaoundéré.

² Entretien avec OusmanouBobbo et Issa Adamou, 22 avril 2006 à Ngaoundéré.

nombre desquels les Wollarbe, les Yllaga et les Férôobe, entre autres viennent de l’Afrique de l’Ouest et réclament presque tous pour ancêtre Oukba. Cependant, les affirmations divergent sur le lieu. Pour certains, c’est Mallaé alors que pour d’autres c’est Fouta-Tôro.

Quoi qu’il en soit, il est permis de retenir que les différents groupes Foulbé au nombre desquels les Wollarbe, les Yllaga et les Feroobe qui ont fondé l’Émirat de l’Adamawa sont venus de l’Afrique de l’Ouest et qu’ils auraient pour ancêtre commun Oukba. Leur installation dans l’Adamawa se fit par migration en vagues successives de familles appartenant à un même clan sous la conduite d’un leader appelé généralement *Ardo*. Toutefois, les Peuls¹ à leur arrivée, trouvèrent en place des groupes des peuples déjà établis, auxquels ils furent assujettis ; ils leur payaient des droits de pâturages pour leurs troupeaux de zébus. Non seulement les Peuls payaient des droits des pâturages, mais ils subissaient des vexations diverses notamment le droit de cuissages des premiers occupants sur les femmes et les filles peules, qui heurtaient au plus haut degré leur code moral ou *pulaaku*. Au nombre des groupes des peuples déjà établis figurent en bonne place les Kotoko, les Guiziga, les Mboum, les Fali , les Guidar, les Mousgoum, les Mafa, les Massa, les Moundang, les Toupouri, les Dii entres autres. Les Peuls n’attendaient qu’un prétexte pour non seulement se libérer des droits à eux imposés par les premiers occupants, mais aussi prendre la revanche sur ces derniers en s’imposant par la conquête territoriale.

¹*Peul* est une francisation de l’ethnonyme *Pullo*, (plur. *Fulbé*) par lequel ce groupe se désigne. Pour plus de clarification le lecteur voudra bien lire Hamadou Adama et T. M. Bah, 2001, p. 5.

II- Le *Jihad* : guerre d'expansion de l'islam et de conquête territoriale peule dans le *Fombina*

Il est question de montrer comment le *Jihad* ou encore « guerre sainte » a servi à la fois comme instrument d'expansion de l'islam et de conquête territoriale peule dans le *Fombina*.

A- Le *Jihad* comme instrument d'expansion de l'islam dans le *Fombina*

Le *Jihad* à l'origine est un instrument d'expansion de l'islam. En réalité, c'est contre le SarkingYumfa de Gobir que ce mouvement a été lancé, non seulement pour apurer, débarasser la pratique de l'islam des pratiques d'idolâtrie, mais également de le répandre. C'est ce que rapportent d'ailleurs certains auteurs, notamment Hamadou Adama, quand il écrit que :

C'est de l'ouest que vint la détonation, sous l'impulsion de ChéhouOusman dan Fodio qui déclara le *Jihad* en 1804. En brandissant l'étendard islamique (tuutawal) en signe de ralliement à sa cause, il appela les Peuls à déclarer la guerre aussi bien à ceux d'entre les musulmans coupables d'apostasie, qu'à l'opresseur « païen »(Hamadou Adama, 1999 :267-269).

Dès lors, la « fuyante passivité » des groupuscules peuls se transforma en volonté de puissance et leur réponse au devoir religieux, allait bientôt retourner leur condition sociale et les rendre maîtres du pays. Et dans cet espace géographique appelé *Fombina*, Modibbo Adama a été désigné pour conduire cette « guerre sainte ». Il reçut des recommandations de la part de Chehou de Sokkoto, l'instituant comme responsable du *Jihad* dans le *Fombina*. À propos des recommandations reçues par Adama de l'Amir al Mouminin, l'instituant comme leader du *Jihad* dans le *Fombina*, Martin Zachary Njeuma écrit :

Je t'ordonne de leur annoncer que c'est à toi que j'ai remis ce drapeau du *Jihad* ; que quiconque t'obéit, sache que c'est à moi qu'il obéit. Tu iras vers tes chefs peuls et tu parviendras à un accord avec eux. Ils ont tous été chefs sous des gouvernements d'infidèles. Nous voulons à présent qu'ils répandent la religion de Dieu. Tu leur assigneras des districts, à chacun selon son rang. Ils devront continuer la « guerre sainte », pour la gloire de Dieu(M. Z. Njeuma, 1989, : 23).

Comme tel, nul ne doute au regard de ces déclarations que l'objectif premier pour lequel cette « guerre sainte » a été lancée par Ousman dan Fodio dans le Gobir et qui reçut un écho favorable dans le *Fombina*, n'est autre que celui de répandre l'islam.

Toutefois, le mot *Jihad*, couramment traduit par « guerre sainte », mérite d'être clarifié. Au demeurant, le *Jihad* est lié à l'expansion de l'islam. Cependant, il est diversement interprété, lesquelles interprétations passent à côté du sens originel. Hamadou Adama apporte des explications clarificatoires à propos de ce mot. Selon l'auteur, la traduction du *Jihad* par « guerre sainte » est une notion étrangère au sens réel même du mot qui signifie littéralement « efforts à fournir au mieux de ses capacités »(Hamadou Adama, 1999 : 286-287).Ce qui illustre mieux le vrai sens du *Jihad*, explique l'auteur, est cette parole du Prophète qu'il déclara lors de son retour d'une expédition contre une tribu arabe appelée *Qabila*¹ fortement attachée à la religion traditionnelle : « nous revenons du petit *Jihad* pour accomplir le grand *Jihad* » c'est-à-dire pour tenter d'atteindre la perfection intérieure.

Le *Jihad* en tant qu'activité guerrière, il y eut une tendance dans le temps à en faire le sixième « pilier » de l'islam, notamment les *khéridjites*. Toutefois, cela ne fut pas accepté de tous.

¹ Pour le terme « *Qabila* », le lecteur voudra bien consulter Hamadou Adama, 1999, pp. 286-287.

Certaines écoles juridiques de l'orthodoxie *sunnite* telle que le *hanbalisme* ne le considéraient comme obligation que si certaines conditions étaient réunies. Par exemple, il fallait que les « infidèles » déclenchent les hostilités d'abord et surtout qu'il y ait des chances raisonnables de succès. De même, le *Jihad* était considéré comme un devoir individuel dans certaines situations, notamment lorsque l'ennemi attaque un territoire musulman (*dar-el-islam*). Dans ce cas, celui qui n'accomplit pas ce devoir est considéré au regard de la juridiction islamique comme un hypocrite.

Or, dans le cas du *Fombina* de l'époque, les Peuls étaient disséminés parmi les premiers occupants, ils n'avaient pas en réalité des espaces constitués uniquement des Peuls musulmans au sens propre de « *dar-el-islam* », qui faisaient l'objet d'attaque par les « infidèles ». Cependant, ils étaient victimes de certaines pratiques peu orthodoxes de la part des groupes ethniques trouvés en place ; ils étaient soumis au paiement des impôts pour les pâturages et les Peuls n'attendaient qu'une occasion idoine pour non seulement se libérer de la domination des premiers occupants, mais aussi et surtout prendre la revanche sur leurs maîtres d'hier.

B-Du *Jihad* à la fondation des lamidats peuls dans le *Fombina*

De coutume, la tradition peule attribue les changements majeurs intervenus dans les sociétés du Nord-Cameroun du début du XIX^e siècle au *Jihad*. Il faut d'ores et déjà relever que cet appel lancé par Ousman dan Fodio, chérif de Sokoto, le 11 février 1804, ne fit pas l'unanimité des Peuls. Car, comme le remarque André Gondolo « certains Peuls du Cameroun refusèrent de participer à cette révolte. Vivant en bons termes avec la population locale, certains Peuls avaient contracté de

nombreuses alliances et ne souhaitaient pas du tout affronter les rois locaux »(A. Gondolo, 1978 : 34).

Malgré le refus de certains d'entre eux à s'aligner au côté d'Ousman dan Fodio, la plupart des Foulbé qui étaient jusque-là pacifiques se transformèrent néanmoins en des « guerriers fanatiques et propagateurs de la foi musulmane »(D. Abwa, 1980: 18).Cependant,ce point de vue concernant les changements majeurs intervenus dans le Nord-Cameroun peut être discutable. Toutefois, ce qui ne peut être difficilement nié, c'est le fait que la plupart des attitudes actuelles vis-à-vis de l'islam et de la politique dans le Nord-Cameroun date, à n'en point douter, de la période du *Jihad*(M. Z. Njeuma, 1989 : 30-33). Surtout, l'un des changements incontesté et incontestable réside dans les innovations des entités politiques traditionnelles. En réalité,c'est au début du XIX^e siècle que la conquête peule bouleversa les multiples structures sociopolitiques des populations dites païennes du Nord-Cameroun. Dès le lancement du *Jihad* en 1809(M. Z. Njeuma, 1989 : 18-19) dans le *Fombinapar* Ousman dan Fodio, chérif de Sokkoto, les divers groupuscules peuls jusqu'alors isolés se mobilisèrent dans un vaste ensemble de mouvement militaire. C'est ainsi que les Foulbé de la Bénoué supérieure (Garoua, Rey-Bouba, Binder et Tchamba), rassemblés autour de leurs différents *Ardo'en*, répondirent favorablement à cet appel du *Jihad* lancé par Ousman dan Fodio pour extérioriser les vexations accumulées pendant des années de domination et d'humiliations de la part des groupes ethniques trouvés en place. Les Peuls se levèrent et prirent les armes contre leurs dominateurs d'hier. Hamadou Adama abondant dans ce sens rapporte ce qui suit :

C'est de l'ouest que vint la détonation, sous l'impulsion de ChéhouOusman dan Fodioqui déclara le *Jihad* en 1804.En brandissant l'étendard islamique (*tuutawal*) en signe de ralliement à sa cause, il appela les Peuls à déclarer la guerre aussi bien à ceux d'entre les musulmans coupables

d'apostasie, qu'à
l'opresseur « païen »(Hamadou Adama, 2002:
174).

La « fuyante passivité » des groupuscules peuls se transforma en volonté de puissance et leur réponse au devoir religieux allait bientôt retourner leur condition sociale et les rendre maîtres du pays. Il s'agit incontestablement d'une dynamique nouvelle de grande portée historique qui allait conduire l'élément peul, inséré au sein des groupes paléo nigritiques, à jouer un rôle politique, culturel, idéologique et religieux sans précédent dans cette région (Hamadou Adama, 2002 :174).

Sous la houlette de Modibbo Adama qui reçut la mission de répandre l'islam, une« guerre sainte » allait embraser la sous-région. De multiples campagnes militaires furent organisées au terme desquelles les Peuls ont conquis le *Fombina*. Soudainement, les Foulbé passèrent ainsi du statut des simples bergers à un statut des dominants. L'espace géographique conquis est érigé en *Émirat*, subdivisé en de nombreuses entités politiques traditionnelles appelées lamidats(M. Z. Njeuma, 1989 :18-19).

Il est important de relever toutefois que, si la quasi-totalité des lamidats dans cette partie du Cameroun septentrional s'inscrivent indubitablement dans cette logique de « guerre sainte », celui de Rey-Bouba a été relativement créé peu avant (E.Mohammadou,1979 : 20-22), mais ne portait guerre le titre de lamidat, car il fallait se rendre auprès de Séhou de Sokkoto, le *laamiidojulé* (le commandeur des croyants) pour recevoir l'étendard et obtenir non seulement sa légitimité, mais également le titre de *lamdo*.Néanmoins, respectivement d'origine Wollarbe, Yllaga et Feroobe, certains lamidats(Ngaoundéré, Rey-Bouba, Garoua, Maroua, Binder, Tibati, Banyo, Kontcha entre autres) sont parmi la cinquantaine des lamidats de l'Adamaoua les plus importants(M. Z. Njeuma,

1978: 25-40). Ils étaient tous placés sous la dépendance de Yola, la métropole du *Fombina*.

Au demeurant, le lamidat de Rey-Bouba a été fondé en 1798 par ArdoBoubaNdjidda(E. Mohammadou,1979, : 25).Non seulement Rey-Bouba se distingue par son immensité spatiale (36000 km²)(G. L. TaguemFah, 2003, : 267-288) mais aussi et surtout la particularité de sa structure et de son organisation politique le distingue des autres lamidats du Nord-Cameroun. L'organisation politique du lamidat de Rey-Bouba est centrée autour d'une autorité incontestable appelée affectueusement *Baaba* (papa en Fulfulde), qui était au début chef militaire pendant le *Jihad*, mais qui est devenu chef temporel et spirituel. Le *Baabade* Rey-Bouba est un chef tout- puissant qui règne sur son peuple et le commande.

Par ailleurs, contrairement à Rey-Bouba qui est un régime d'inspiration guerrière et de fondation militaire, les lamidats de Ngaoundéré, Garoua, Maroua, entre autres, présentent certes une organisation politique centralisée, mais beaucoup plus civile. Ils sont respectivement fondés par ArdoNjobdi en 1830(D. Abwa, 1980: 18-22) en 1810 par ArdoTairou et en 1801 par ModibboMohamanDamraka(E. Mohmmadou, 1978 : 26).*Ardo' enau* départ, c'est-à-dire avant le lancement du *Jihad*, ces différents leaders des groupuscules foubés deviennent par la suite des véritables souverains appelés lamibé, qui trônent à la tête de chaque lamidat, détenant ainsi le pouvoir politique et spirituel.

Tel qu'on peut le constater, le *Jihadou* « guerre sainte » qui a embrasé le *Fombina* à partir de 1809(Modibbo Ahmadou Bassoro et E. Mohammadou, 1977, : 17)est véritablement le facteur qui a permis la création des multiples Etats peuls dans l'*Émirat* de l'Adamawa, dont ceux de Ngaoundéré, Rey-Bouba, Garoua, Banyo, Tibati et Maroua, entre autres. Même si certains d'entre la cinquantaine des Etats ont été constitués peu avant le lancement du *Jihad* dans le *Fombina*, à l'instar de Ray-Bouba

fondé en 1798(E. Mohammadou, 1979 : 25),c'est incontestablement dans le contexte de ce mouvement insurrectionnel en vue de propager la foi musulmane qu'ils doivent leur véritable fondation et leur consolidation. Car, comme le fait remarquer Daniel Abwa, lorsque la nouvelle du soulèvement de l'Amir al Mouminin (commandeur des croyants) atteignit la Bénoué supérieure où certains Etats foulbé s'étaient déjà formés (Rey-Bouba, Bindir, Garoua, Tchamba)(D. Abwa, 1980 : 18-22) tous ces chefs se rendirent à Sokoto auprès d'Ousman dan Fodio afin d'obtenir chacun pour soi le pouvoir de rassembler les Foulbédispersés et de les conduire à la victoire. Parmi ceux qui se rendirent à Sokoto, Adama fut choisi pour organiser et conduire le *Jihad* dans le *Fombina*, la région qui lui fut octroyée.

Conclusion

Au regard de cette analyse portant sur«le *Jihad* dans le *Fombina* 1806-1809: entre guerre d'expansion d'islam et conquête territoriale peule », l'on peut retenir pour s'en convaincre que le *Jihad* à l'origine a été lancé pour débarrasser l'islam de certaines pratiques idolâtres, mais également pour répandre la religion du prophète Mahomed. Cependant, cet appel trouva les Peuls dans le *Fombina*déjà enclins à une volonté de domination parce que victimes des maux de toute sorte de la part des premiers occupants. Alors les Peuls allaient plus utiliser le *Jihad* comme prétexte pour conquérir l'espace territorial propice non seulement aux pâturages pour leurs troupeaux, mais aussi pour prendre véritablement la revanche et asseoir leur domination sur leurs dominateurs d'hier. Quel que soit le sens attribué au *Jihad*, il demeure fort bien à l'origine de brassage culturel dans le nord Cameroun, de l'implantation des multiples lamidatspeuls dans l'Adamawa, espace autrement appelé jadis *Fombina*. Le *Jihad*

a-t-il permis ou a-t-il remis en cause le vivre ensemble harmonieux dans le *Fombina* ?

Sources et Références bibliographiques

1. Sources : Liste des informateurs

ISSA ADAMOU, 56 ans, Peul, musulman, 22 avril 2022 à Ngaoundéré.

MAAZOU, 70 ans, Peul, musulman, 10 avril 2022 à Rey-Bouba.

OUSMANOU BOBBO, 67 ans, Mboum, musulman, 22 avril 202 à Ngaoundéré.

SADJO, 74 ans, Peul, musulman, 10 avril 2022 à Rey-Bouba.

2- Références bibliographiques

ABWADaniel., 1980, « Le lamidat de Ngaoundéré de 1915 à 1945 », Thèse de Master Degree d'Histoire, Université de Yaoundé I.

DELAFOSSÉ Michel. 1912, *Haut Sénégal-Niger*, 1^{ère} série, Paris.

GONDOLO André., 1978, « Ngaoundéré : évolution d'une cité peule », Thèse de Doctorat de 3^{ème} cycle de Géographie, Université de Rouen.

GRENGPascal., 2018, « Lamidats et sultanats du Nord Cameroun : étude comparative de la gestion politique des entités traditionnelles peules et kotoko (XIX^{ème}-XX^{ème} siècles », Thèse de Doctorat/PhD d'Histoire, Université de Ngaoundéré.

HAMADOU ADAMA, 2002, « La Faada et l'apprentissage démocratique dans les lamidats du Nord Cameroun », in *Islam d'Afrique : entre le local et le global, l'Afrique politique*, Karthala, Paris.

HAMADOU ADAMA, 1999, « L'islam et les relations interethniques dans le Diamaré (Nord-Cameroun), in *Histoire et Anthropologie* N°s 18-19

HAMADOU ADAMA et THIerno. MOUCTAR. BAH, 2001, *Un Manuscrit arabe sur l'histoire du royaume de Kontcha (XIXè-XXè siècles)*, Institut d'Etudes Africaines, Raba.

HAMADOU ADAMA, 2016, « Les manuscrits arabes relatifs aux renseignements stratégiques au Nord-Cameroun colonial :1916-1960 », in HAMADOU ADAMA (sous la dir de), *Patrimoine et sources de l'histoire du Nord-Cameroun*, l'Harmattan, Paris, pp. 45-61.

MOHAMMADOU Eldridge, 1979, *Ray ou Rey-Bouba. Traditions historiques des foubé de l'Adamaoua*, Musée dynamique du Nord Cameroun, CNRS, Paris.

NJEUMA Martin. Zacharie., (sous la dir de), 1989, *Histoire du Cameroun (XIXè-début XXè siècle)*, l'Harmattan, Paris.

NJEUMA Martin. Zacharie, 1978, *Fulany hegemony in Yola (old Adamawa) 1809-1902*, CEPER, Yaoundé.

SA'AD ABUBAKAR, 1970, «The Emirate of Fombina 1809-1903: the attempts of politically segmented people to establish and maintain a centralised form of government », Thesis of the Degree Doctor of Philosophy, Ahmadou Bello University, Zaria.

STRUMPELL Kurt, 1912, *Geschichte aus Adamaus*, Hambourg.

STRUMPELL Kurt, 1972, *Histoire des foubé de l'Adamaoua*, Hambourg.

TAGUEM FAH, Gilbert Lanblin, 2003, « Crise d'autorité, regain d'influence et problématique de la pérennité des lamidats peuls du Nord-Cameroun : étude comparée de Rey-Bouba et Ngaoundéré », in PERROT Claude Hélène. et FAUELLE AYMAR François Xavier, (éds), *Le retour des rois, les autorités*

traditionnelles et l'Etat en Afrique contemporaine, l'Harmattan, Paris, pp. 267-288.

STIGMATISATION SOCIOCULTURELLE DES MIGRANTES DE RETOUR : QUAND L'ÉCHEC DEVIENT SOURCE DE CLANDESTINITÉ EN CÔTE D'IVOIRE

Guy Charles Kokoret KOUAKOU,

*Département d'Anthropologie et de Sociologie
Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire
kokoretcharleskouakou@gmail.com*

Didié Armand ZADOU

*Département d'Anthropologie et de Sociologie
Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire
didiedesjardins@yahoo.fr*

Konan Jérôme KOUAKOU

*Département d'Anthropologie et de Sociologie
Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire
jeromekouakou@uao.edu.ci*

Résumé

La migration clandestine s'est muée en une opportunité d'indépendance socio-économique pour certaines femmes migrantes clandestines ivoiriennes qui n'hésitent pas à prendre l'initiative de migrer vers les pays développés tout en transitant par les pays du Maghreb. Cette contribution analyse l'influence de l'échec de la migration sur les interactions sociales des femmes migrantes de retour, sous le prisme de la théorie ancrée et celle de la mobilité sociale. Elle s'inscrit dans une méthode mixte mobilisant les techniques et outils y afférents. De cette étude, il ressort que le retour volontaire après une expérience migratoire infructueuse constitue chez certaines femmes migrantes une source de clandestinité. En somme, au lieu d'être pour ces femmes migrantes une opportunité de reconstruction, le retour semble engendrer un rejet.

Mots-clés : *clandestinité, échec, femmes migrantes, identité culturelle, Côte d'Ivoire*

Abstract

Clandestine migration has become an opportunity for some Ivorian clandestine migrant women, who do not hesitate to take the initiative to migrate to developed countries while transiting through Maghreb countries. This contribution analyzes the influence of migration failure on the social interactions of returning migrant women, under the prism of grounded theory and social mobility. It is part of a mixed-method approach mobilizing related techniques and tools. The study shows that voluntary return after an unsuccessful migration experience is a source of clandestinity for some migrant women. In short, instead of being an opportunity for reconstruction for these migrant women, the return seems to generate rejection.

Key words: *clandestinity, failure, migrant women, cultural identity, Côte d'Ivoire*

Introduction

La migration, étroitement liée à la mobilité humaine dictée par des besoins essentiels ou le désir d'exploration, constitue un élément intrinsèque à la dynamique des sociétés (M. Labelle, 2015). Elle a façonné durablement le cours de l'histoire humaine (F. Ndiaye, 2010, p.1). En effet, les déplacements de populations ont souvent été motivés par des impératifs économiques, politiques, sociaux ou encore culturels.

La question de la migration clandestine reste une préoccupation majeure pour les pays concernés, qu'ils soient d'origine, de transit ou d'accueil. En effet, les études menées sur la migration clandestine se sont principalement concentrées sur les flux de travailleurs non qualifiés, en grande majorité des hommes (D. Dianka, 2016, p.15). Cette vision a longtemps masqué l'importance des autres aspects liés aux migrations internationales. Depuis les années 2000, on observe une augmentation significative de la participation des femmes dans les flux migratoires mondiaux (D. Dianka, 2008, p. 207). La féminisation des migrations internationales est devenue un phénomène marquant, révélant des dynamiques complexes et multifacettes.

Les femmes migrantes ne sont pas perçues comme des accompagnatrices passives, mais comme des actrices autonomes et déterminées, souvent motivées par des raisons économiques, éducatives, ou de recherche de meilleures conditions de vie. Cette évolution reflète une transformation sociétale où les rôles traditionnels de genre sont redéfinis et les femmes prennent une place plus active dans les processus migratoires (F.E. Comoé, 2006, p. 17). La transition de la migration masculine à une migration féminine est le reflet d'une évolution sociale majeure (O. Kouyaté, 2021, p.191). Autrefois dominée par les hommes, la migration commence à voir une participation accrue des femmes. Ceci est dû tant à l'émancipation féminine qu'à la responsabilité sociale des femmes.

La migration clandestine féminine est devenue un moyen de survie face à la dégradation des conditions économiques locales et à la crise généralisée. Les femmes, confrontées à la pauvreté et au chômage, ont opté pour la migration clandestine comme un ultime recours dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Cette évolution démontre un changement dans les tendances migratoires, mettant en lumière le rôle croissant des femmes dans ce processus.

Les femmes ivoiriennes sont également attirées par la perspective de migrer clandestinement. Le constat est que, de plus en plus, les femmes ivoiriennes entreprennent des voyages seules et de manière autonome, présentant une diversité dans leurs profils (G.C.K. Kouakou *et al.*, 2024. p. 43). Certaines femmes migrantes sont pour la plupart stoppées dans leur parcours migratoires dans les pays maghrébins ou incarcérées dans des prisons libyennes. Pour répondre à ce défi, l'Etat ivoirien et l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont conjointement mis en place des programmes de retour volontaire destinés à ces femmes migrantes clandestines souvent détenues dans des prisons en Libye.

Ces initiatives n'ont pas toujours abouti au succès escompté. Car, si certaines femmes migrantes ont réussi à s'intégrer après leur retour, d'autres ont rencontré des difficultés sans bénéficier de soutien. Ces dernières deviennent des sujets de moqueries, d'injures, d'étiquetages et de stigmatisations, les empêchant de se réintégrer pleinement dans la société.

Ce travail tente d'analyser l'influence du retour de la migration clandestine infructueuse sur les interactions sociales des femmes migrantes. Pour ce faire, il s'inscrit dans une approche mixte mobilisant les techniques et les outils appropriés. Se faisant, il permet d'appréhender les stigmatisations des femmes migrantes de retour après un retour infructueux afin d'évaluer l'influence de l'échec de la migration clandestine.

1. Méthodologie

La présente étude se déroule en Côte d'Ivoire dans la ville d'Abidjan au (Sud) et dans celle de Daloa au (Centre-ouest). Ces espaces ont été choisis à dessein pour cette étude, car ils sont des zones de transit et de départ des migrantes clandestines (OIM, 2019, p.17).

Dans une approche mixte, cette étude a mobilisé comme techniques de production de données, la recherche documentaire, l'observation directe, les entretiens semi-directifs individuels, des focus group et des enquêtes par questionnaire. À cet effet, une grille de lecture, une grille d'observation, un guide d'entretien et un questionnaire ont été utilisés comme outils de collecte de données. Les données enregistrées ont été transcrites, synthétisées en fonction des objectifs de l'étude et soumises à une analyse de contenu thématique centrée sur le contenu manifeste, c'est-à-dire qu'elle permet de mettre en évidence le sens du discours à travers les signifiés afin de déceler les unités de sens.

Les collectes de données effectuées dans les villes d'Abidjan et de Daloa ont visé un échantillon qualitatif de 30 personnes ressources et de 140 femmes de retour comme échantillon quantitatif. L'éclairage théorique est fait sous l'angle de la théorie ancrée et de la mobilité sociale. Cette théorie est un ensemble de concepts et de méthodes qui visent à analyser les changements de position sociale des individus ou des groupes au cours du temps. Elle s'intéresse aux causes et aux conséquences de ces changements, ainsi qu'aux mécanismes qui les favorisent où les entravent. La théorie de la mobilité sociale a consisté à analyser l'influence de l'échec de la migration clandestine infructueuse sur les interactions sociales des femmes de retour. Elle examine comment le cercle social perçoit le retour infructueux des femmes. De plus, elle permet de comprendre comment la stigmatisation modifie les attitudes, les perceptions et les comportements des femmes migrantes de retour.

Les personnes ressources de la présente étude sont constituées des femmes migrantes de retour, parents de migrantes, d'ONG et d'organisations internationales telles que l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), la Direction Générale de la Diaspora (DGD) et l'Association de Retours des Migrants en Côte d'Ivoire (ARMCI). L'échantillon par contraste-saturation a été construit par convenance. Le choix des personnes ressources a été fait sur la base des critères suivants : leur disponibilité, leurs compétences, leurs connaissances, leurs expériences et de la responsabilité qu'ils ont dans une organisation ou association en rapport avec les migrantes de retour.

2. Résultats

2.1. Stigmatisation des femmes migrantes : une réalité dans le retour

2.1.1. De la clandestinité migratoire à la clandestinité sociale

La migration clandestine s'est présentée comme une opportunité d'émancipation socio-économique pour de nombreuses femmes migrantes ivoiriennes, qui n'ont pas hésité à la saisir malgré les risques. Dans ce processus, certaines d'entre elles ont été arrêtées et emprisonnées dans des prisons libyennes. En réponse, l'État ivoirien, en collaboration avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), a mis en place un programme de retour dit « volontaire » afin de ne pas contraindre les migrantes à rentrer contre leur volonté. Dans cette perspective une jeune migrante M.J.B. Abo. Novembre 2023 affirme : « *J'étais dans l'une des plus grandes prisons de Libye. C'est l'OIM qui est venue avec les papiers. Nous, on a signé et ils nous ont donné notre laisser-passer.* » Ce verbatim montre que la sortie de la clandestinité en Libye ne garantit pas une véritable réintégration sociale. Le fait d'être libéré de la prison Libyenne n'exclut pas le risque de retrouver une autre forme de marginalisation sociale dans son pays de retour. Cela montre que, même après leur retour, certaines de ces femmes continuent de vivre dans la clandestinité. En effet, certaines d'entre elles ont cru que leur retour en Côte d'Ivoire marquerait la fin des souffrances liées à leurs périples migratoires. Cependant, une fois revenues, elles se heurtent à une réalité inattendue : la stigmatisation. L'espoir de se trouver un refuge au sein de leur communauté se transforme en un cauchemar. Cette stigmatisation, marquée par des jugements, des moqueries et des regards désapprouvateurs, les poussent à se cacher, souvent chez des amis ou des proches, pour éviter l'humiliation publique.

Ainsi même après avoir quitté la clandestinité de la migration, elles se retrouvent emprisonnées dans une clandestinité sociale qui prolonge leur souffrance, dicte leur quotidien. De ce fait, même après avoir quitté la clandestinité de la migration, elles restent piégées dans une existence marquée par la peur et la discrimination.

2.1.2. *Regard socioculturelle, un silence destructeur*

Les regards muets du cercle social envoient souvent des signaux lourds de sens pour certaines femmes migrantes clandestines de retour (FMCR). Ces regards, empreints du jugement silencieux, affectent profondément la santé mentale de ces femmes, les plongent parfois dans des états de psychose. Les messages implicites véhiculés par ces regards sont souvent des critiques voilées, parfois cachées derrière des proverbes, qui servent à se moquer ou à stigmatiser ces femmes. Ces attitudes sociales renforcent le sentiment de rejet et d'isolement qui exacerbent les difficultés déjà présentes dans la vie des migrantes clandestines de retour. Dans ce sens, une jeune femme migrante M.A.C. Bin. Novembre 2023 affirme en ces termes :

« Souvent les gens nous traitent bizarre, et disent des paroles façon, façon. Souvent tu entends, elles voulaient aller vivre chez les blancs ! Ça l'a loupé. Va encore ! Tu ne connais pas encore, oh ! Ce sont des paroles qui te blessent tellement. Le problème, ce n'est pas le retour, c'est ce qui entoure le retour, là qui est mon problème ».

Ce verbatim illustre de manière touchante l'impact des paroles et des préjugés sur la vie des FMCR. Les données révèlent que ces femmes sont fréquemment la cible d'injures et de jugements dévalorisants provenant de leur environnement social. En effet, les remarques telles que « *Elles voulaient vivre chez les blancs*

et elles ont échoué » ou « *Tu ne connais pas encore, oh !* » sont des exemples de critiques qui non seulement blessent profondément, mais laissent également des séquelles durables dans la vie des FMCR. Le retour de ces femmes dans leur communauté d'appartenance est souvent marqué par une stigmatisation et un ostracisme qui exacerbent leur vulnérabilité. Elles sont confrontées à des regards accusateurs et à des commentaires désobligeants qui rappellent constamment leur migration infructueuse. Ces paroles blessantes ne sont pas simplement des offenses passagères ; elles ont des conséquences psychologiques, qui mènent à des troubles mentaux comme la dépression et l'anxiété.

En outre, ces injures et préjugés ont un effet cumulatif, qui renforce le sentiment de honte et d'exclusion sociale. Les femmes migrantes de retour se retrouvent ainsi piégées dans un cercle vicieux où chaque interaction sociale potentiellement hostile ravive leurs traumatismes et entrave leur processus de réintégration. Le problème majeur n'est donc pas uniquement le retour lui-même, mais bien l'environnement social qui semble hostile « haineux » entourent ce retour, rendant leur adaptation et leur acceptation dans la société d'origine difficiles. Les femmes migrantes qui retournent dans leur pays d'origine sont confrontées à des jugements et à des préjugés basés sur leur passé, leurs choix de vie ou leurs expériences infructueuses dans la migration clandestine. La peur de la stigmatisation incite certaines femmes à rester chez elles pour éviter les critiques et les discriminations.

Les résultats de cette enquête montrent que les FMCR sont sujettes à la moquerie et à la stigmatisation sociale. Elles sont quelques fois pointées du doigt, ce qui amplifie leur vulnérabilité et contribue à renforcer les préjugés qui entourent leur statut migratoire. Cette réalité expose les FMCR à des expériences honteuses et nuit à leur bien-être émotionnel et psychologique après leur périple. En effet, les données relèvent que les FMCR

sont confrontées à des moqueries, des frustrations et à des humiliations provenant de leur environnement social dans leur lieu de résidence. Ces femmes migrantes clandestines qui retournent après un échec migratoire font face à des situations d’humiliation provenant de leur proximité sociale ou cercle social proche.

2.1.3. Pressions familiales et socioculturelles : une réalité dans le retour des femmes migrantes clandestines

L’acceptation familiale revêt une particularité dans le retour volontaire des femmes migrantes clandestines après un échec migratoire. Ces FMCR ont vécu des expériences difficiles durant leur migration et se trouvent à la croisée des défis d’intégration au sein de leur propre famille. Les données relèvent trois catégories principales de relations familiales dans le retour des FMCR. Ceci s’observe à travers les données recueillies et représentées dans le graphique 1 qui suit :

Figure 1 : Répartition des femmes migrantes clandestines selon la nature de leur relation

Source : données d’enquête, octobre 2024

Le graphique 1 met en lumière la diversité des réponses dans les relations familiales qui existent après la migration infructueuse des femmes migrantes clandestines.

Les données recueillies montrent tout d'abord que les 62,94% de relations qualifiées de bonnes indiquent une majorité de familles où les liens sont harmonieux et positifs. Cela démontre que certains parents ont réussi à accepter leurs enfants, malgré les défis de l'échec migratoire de ces dernières. Cette situation montre une résilience notable de certaines familles à surmonter les obstacles et à maintenir des relations solides. La proportion des 36,36% de relations conflictuelles montre que certaines femmes migrantes sont confrontées à des défis et des tensions au sein des interactions familiales. Cette diversité d'expériences montre que le retour de certaines FMCR sans atteindre l'objectif initial est perçu comme une source de conflit par certaines familles. Enfin, la faible proportion de relations ambiguës 0,70% montre une minorité de cas où la nature des liens familiaux est sujette à interprétation. Cela sous-entend que certaines familles ont des attitudes non précises avec le retour de leurs enfants.

Ces résultats révèlent que, au sein de certaines familles, les femmes migrantes, après un retour infructueux, sont confrontées à des défis bien plus vastes que la simple intégration. Elles subissent une stigmatisation et un rejet social. Non seulement elles doivent faire face à la déception de leur propre échec perçu, mais elles sont également exposées à des critiques acerbes et à des jugements de la part de leurs proches et de leur communauté. Dans ce contexte, la double stigmatisation prend toute sa place. Les attentes initiales de ces familles, souvent nourries par des espoirs de réussite et de meilleures conditions de vie à l'étranger, se transforment en désillusion et en amertume.

Cette déception se manifeste par des paroles humiliantes et des attitudes de rejet, exacerbant la difficulté pour ces femmes de se réinsérer dans leur environnement familial et social. Elles doivent naviguer dans un climat de reproches et de moqueries

qui remet constamment en question leur valeur et leurs choix. Dans ce sens, une mère migrante M.M.R. Abo. Novembre 2023 affirme :

« Mon fils, c'est parce que ma fille m'a dit que c'est pour ton papier, sinon je ne veux pas aborder ce sujet avec toi. Je suis ruiné dans cette affaire de voyage sur l'eau. J'ai du mal à accepter cette situation. Ma fille a trahi les choses, donc c'est difficile d'accepter pour le moment de tolérer, qu'elle reste là-bas pour le moment ».

Les données montrent que les femmes migrantes, après leur retour, sont confrontées à des réactions de rejet de la part de certains membres de leurs familles. Ce rejet se manifeste de diverses manières, allant des paroles humiliantes aux attitudes de mépris ou d'indifférence. Les membres de la famille, déçus par ce qu'ils perçoivent comme un échec, expriment leur frustration et leur désillusion en isolant ces femmes ou en les critiquant négativement. Cette stigmatisation ne se limite pas à des interactions ponctuelles, mais s'inscrit dans un contexte plus large de pression sociale, où les attentes et les normes culturelles jouent un rôle.

2.2. Echec comme source de clandestinité pour les femmes migrantes

2.2.1. Stratégies de survie des femmes migrantes face à la stigmatisation

Les résultats montrent que, même après leur retour, certaines de ces femmes continuent de vivre dans la clandestinité. Certaines femmes en situation de clandestinité choisissent d'être casanières. Cette stratégie permet aux femmes migrantes d'éviter de sortir et de se montrer en public. Cette conduite leur permet de rester invisibles et de se protéger contre toute forme

de stigmatisation ou de discrimination. En restant confinées chez elles, elles espèrent échapper aux regards indiscrets et aux éventuels problèmes liés à leur nouveau statut. Cette invisibilité volontaire est une mesure de protection qui, bien que limitant leur liberté de mouvement, leur offre une certaine sécurité sociale et émotionnelle face à un environnement potentiellement hostile. En effet, confrontées à des situations de stigmatisation sociale, certaines femmes migrantes adoptent des stratégies de survie pour échapper aux injures, aux moqueries de leur entourage social. Elles deviennent casanières pour limiter leurs interactions sociales. Elles se retirent dans des environnements sécurisés, souvent chez des amis proches ou des membres de leur famille avec qui elles entretenaient de bonnes relations. En se coupant du monde extérieur, elles cherchent à se protéger des jugements et à préserver leur dignité.

Cette réclusion volontaire est une réponse à la pression sociale et à la discrimination, leur permettant de naviguer dans un environnement hostile tout en essayant de reconstruire leur vie à l'abri des regards critiques. Elles se cachent de leur cercle social par peur des stigmatisations ou des représailles. La clandestinité devient alors une stratégie de survie pour échapper aux jugements sociaux et à l'exclusion, prolongeant ainsi leur situation de vulnérabilité et d'invisibilité sociale dans leur propre pays. Ces propos sont soutenus par une jeune migrante B.J.M. Yop. Novembre 2023 qui explique en ces mots :

« Honnêtement, je suis dans cette maison, cela fait au moins six mois. En dehors de ma tante, personne ne sait si je suis en Côte d'Ivoire. Je ne mets pas mes pieds dehors. Tu as vu que lorsque tu m'as appelé, je ne suis pas allé te chercher, jusqu'à ce que tu viennes dans le bâtiment. Même dans le bâtiment, je t'ai encore indiqué le numéro de la

*porte. Je ne sors pas déh ! J'ai trop peur
des moqueries. »*

L'analyse de ce verbatim met en évidence la dimension socio-affective, perceptible à travers la stratégie mise en place par les femmes. Certaines femmes en situation de clandestinité choisissent de rester constamment à l'intérieur de leur domicile, évitant ainsi de sortir et de se montrer en public. Cette stratégie leur permet de rester invisibles et de se protéger contre toutes formes de stigmatisation ou de discrimination. En restant confinées chez elles, elles espèrent échapper aux regards indiscrets et aux éventuels problèmes liés à leur nouveau statut. Cette invisibilité volontaire est une mesure de protection qui, bien que limitant leur liberté de mouvement, offre à ces femmes migrantes une certaine sécurité sociale et émotionnelle face à un environnement social.

2.2.2. Humiliation : passage obligé dans le retour des femmes migrantes

Les données montrent que les humiliations sont des facteurs inévitables dans le processus de retour des femmes migrantes. Ces humiliations font partie intégrante de leur expérience de retour. Ces humiliations proviennent de diverses sources et ont des impacts sur leur bien-être psychologique et social. Ceci est illustré dans le graphique 2 ci-dessous :

Figure 2 : Répartition des femmes migrantes clandestines ayant vécu des humiliations

Source : données d'enquête, octobre 2024

Les données montrent que 6,29% des femmes migrantes clandestines de retour déclarent n'avoir pas vécu d'humiliation, tandis que 93,71% avouent avoir vécu cette expérience. Ces statistiques révèlent une réalité importante et largement répandue concernant les expériences des femmes migrantes clandestines de retour. Le fait que 93,71% des femmes aient vécu l'humiliation indique que cette expérience est une composante inévitable de leur processus de retour. Le pourcentage relativement faible de femmes déclarant ne pas avoir vécu l'humiliation montre que les expériences de retour sans humiliation sont l'exception. Dans cette optique, une jeune migrante M.A.M. Dal. Novembre 2024 affirme : « *Lorsque je suis arrivée à Abidjan, l'OIM m'a donné l'argent là ! Je suis allé à Daloa, mais les humiliations étaient trop que j'ai*

déménagé. C'est à grâce à ce déménagement que j'ai commencé à respirer un peu. Les humiliations sont trop, mais...hum ».

L'analyse de ce verbatim révèle que les femmes migrantes, une fois de retour dans leur vie quotidienne, subissent des humiliations liées à leur zone de départ migratoire. Ces remarques désobligeantes et stigmatisantes découlent souvent des préjugés associés à ces lieux de résidence, perçus comme défavorisés ou marginalisés.

2.3. Conséquences de la clandestinité sur la vie des femmes

2.3.1. Isolement comme effet de la stigmatisation sociale

La clandestinité sociale a engendré des répercussions sur la vie de certaines femmes migrantes clandestines de retour. En raison de la stigmatisation associée à leur statut clandestin, certaines de ces femmes se retrouvent isolées socialement. Cette stigmatisation conduit à un rejet de la part de leur environnement social. Cette situation accentue leur sentiment de marginalisation. Le retour à la société après une période de vie clandestine implique des défis et renforce leur isolement et limite leurs opportunités de réintégration sociale et économique. La stigmatisation sociale qu'elles subissent, en raison de leur passé de migrante clandestine, crée un environnement où elles se sentent jugées et rejetées. Ce rejet se manifeste par des attitudes de méfiance, des discriminations ou des remarques désobligeantes de la part de leur entourage social.

L'isolement n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel, et les prive de leur proximité sociale et de toute forme de soutien tout en accentuant leur vulnérabilité. Ainsi la stigmatisation ne se contente pas de marginaliser ces femmes migrantes, mais elle les enferme dans un cercle vicieux d'exclusion et de solitude. L'isolement accroît leur vulnérabilité et suscite des regrets quant à leur retour. En effet, le retour dans leur pays d'origine équivaut pour elles à une forme de blocage, similaire à la situation qu'elles ont vécue en Libye. Le sentiment

d'être emprisonné dans un environnement hostile et sans opportunités de progression ravive des traumatismes passés. Les abus qu'elles subissent, qu'ils soient physiques, émotionnels ou économiques, les rendent méfiantes et réticentes à chercher de l'aide. Cet isolement est à la fois une conséquence et un renforcement de leur vulnérabilité. Cette attitude limite leur capacité à construire des liens sociaux positifs et à accéder aux ressources nécessaires pour améliorer leur condition. Elles se retrouvent dans l'impasse où les perspectives d'avenir sont aussi limitées qu'elles l'étaient en Libye. Cette situation rend leur retour encore plus pénible et regrettable.

2.3.2. Conséquences psychologiques et sociales de la stigmatisation

Les résultats révèlent que la stigmatisation a eu des effets sur la vie de certaines femmes migrantes clandestines de retour. Sur le plan psychologique, la stigmatisation entraîne une dégradation de l'estime de soi et un sentiment de honte. Ces femmes se sentent constamment jugées et dévalorisées par leur entourage social en raison de leur passé lié à la migration clandestine. Cela montre que les femmes sont perçues comme déviantes et inférieures, et les conduit à intérioriser ces perceptions.

Socialement, la stigmatisation engendre un isolement important. Ces femmes se retirent de la vie communautaire pour éviter le rejet et les humiliations. Leur réseau social se rétrécit et diminue ainsi leur capital social. Le manque de soutien et de relations sociales les empêche de se réintégrer pleinement et de bénéficier des ressources et opportunités offertes par la société. En outre, la stigmatisation contribue à leur exclusion systémique. Elles sont souvent exclues des opportunités économiques, des services de santé et des programmes sociaux. Cette situation maintient les femmes dans une posture de précarité.

Les conséquences de cette stigmatisation sont donc doubles. En effet, elles sont tant psychologiques, avec des effets dévastateurs

sur la santé mentale et l'estime de soi, que sociales, avec une marginalisation accrue et une diminution des opportunités d'intégration et de progression. Ces effets combinés créent un cercle vicieux de vulnérabilité et d'exclusion qui rend le retour de ces femmes dans leur pays d'origine particulièrement difficile et pénible. La stigmatisation sociale contribue à la récurrence potentielle. Les femmes migrantes, en particulier, lorsqu'elles retournent dans leur pays d'origine, sont confrontées à des discriminations et des préjugés qui les poussent à envisager de migrer à nouveau. Ceci s'illustre à travers le graphique 1 qui suit :

Figure 3 : Répartition des femmes migrantes clandestines selon la nature de leur relation

Source : données d'enquête, octobre 2024

Les données du graphique 3 révèlent que 40 % des femmes migrantes clandestines sont susceptibles de récidiver, en raison

du poids de la stigmatisation qu'elles subissent dans leur retour. Bien que leur retour soit censé leur offrir une forme de liberté, la réalité est souvent marquée par la marginalisation et le jugement social. La pression communautaire et familiale, ainsi que les normes liées au genre, exacerbent ce sentiment d'échec. Ces différentes pressions incitent certaines femmes migrantes clandestines de retour à envisager une nouvelle migration clandestine pour échapper à cette stigmatisation et prouver leur valeur. Les conditions économiques précaires et le manque de perspectives d'emploi dans leur pays d'origine ajoutent une pression supplémentaire, rendant la récidive telle une option envisageable malgré les dangers.

En revanche, 60 % des femmes migrantes clandestines se déclarent non récidivistes, car malgré la stigmatisation, elles préfèrent éviter les risques inhérents associés à la migration clandestine. Ces femmes préfèrent éviter les risques inhérents associés à la migration clandestine, tels que la perte de vie humaine, les abus et l'exploitation. Elles estiment que, malgré la stigmatisation dont elles sont victimes, rester dans leur pays d'origine offre une sécurité physique et une forme de liberté, sans les menaces immédiates de la migration clandestine.

3. Discussion

Les résultats montrent que le retour n'épargne pas les femmes migrantes, qui font encore face à des formes de stigmatisation dans leur pays d'origine. En effet, certaines femmes affirment que le retour en Côte d'Ivoire est encore plus difficile à vivre que le périple migratoire ou même la détention dans les prisons libyennes. Les données révèlent qu'une fois de retour, ces femmes, à cause des moqueries et des étiquetages, se sentent contraintes de vivre à nouveau dans la clandestinité. Partant, les travaux de C. Torrejón-Barreda (2013, p. 122) démontrent que la clandestinité, autrefois considérée comme une stratégie de

préparation et de mobilisation des forces, est devenue une nécessité vitale pour la survie. Avant, se cacher était une tactique délibérée utilisée pour organiser et renforcer des actions futures. Aujourd'hui, cette clandestinité s'impose comme une obligation incontournable pour échapper aux menaces imminentes et assurer sa propre sécurité. Les conditions ont évolué, transformant la clandestinité d'un outil stratégique en une réponse désespérée face à des dangers immédiats.

Cette nouvelle forme de clandestinité, imposée par la société, prolonge leur calvaire, transformant leur retour en un nouveau défi à surmonter. Selon B. L. Ait (2008, p. 89) le processus de fragilisation et de disqualification sociale joue un rôle dans la stigmatisation des femmes migrantes. La fragilisation est souvent causée par des conditions de vie précaires, un accès limité aux ressources et une marginalisation économique, rendant ces femmes vulnérables et invisibles aux yeux de la société. Ainsi, le retour de ces femmes devient-il un symbole de honte, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leur famille. Cette réalité intensifie encore leur isolement et leur détresse. Dans cette veine, les travaux de K. Sabiha (2015, p. 56) montrent que la stigmatisation infligée aux femmes migrantes clandestines agit comme une forme de punition qui provoque une rupture avec leurs familles et leurs communautés, tant avant qu'après leur départ. Cette stigmatisation renforce leur isolement social et exacerbe les tensions familiales et communautaires. Avant l'émigration, les jugements et les pressions sociales poussent parfois ces femmes à partir en quête d'une vie meilleure, malgré les risques.

Les données montrent que la dynamique de rupture et de stigmatisation engendre des répercussions sociales et émotionnelles sur les femmes migrantes clandestines de retour. Les travaux de C. Marey-Castro et D-P-T. Maribel (2020, p. 65) montrent que les femmes migrantes subissent une double marginalisation, liée à leur statut de migrantes et à leur condition

de femmes. Cette marginalisation est provoquée par d'autres facteurs tels que leur appartenance ethnique et raciale, leur position socio-économique, ainsi que les discriminations fondées sur le sexe et le genre. Ces femmes se retrouvent ainsi à la croisée de plusieurs formes d'oppression, ce qui renforce leur vulnérabilité et complique davantage leur intégration et leur accès aux ressources essentielles. L'inadéquation du soutien social et les difficultés à se réintégrer agit sur leur sentiment d'échec et de désespoir. Les défis inhérents à la migration, combinés aux relations abusives, perpétuent l'isolement social de ces femmes.

Confrontées à des obstacles tels que la discrimination, et l'absence de réseaux de soutien, ces femmes se trouvent souvent coupées des interactions sociales et des opportunités de s'intégrer (M. F. Poglia *et al*, 2014, p. 183). Les données révèlent que le fait de se comparer à celle qui ont réussi dans leur parcours migratoire ou qui ont su saisir des opportunités renforce chez certaines femmes un sentiment de frustration et de honte. Dans cette perspective, les travaux de C. Bolzman, T-O. Gakuba et I. Guisse (2011, p. 131) montrent que les jeunes qui n'ont pas réussi à atteindre l'Europe ressentent une profonde honte en raison de leur échec, surtout lorsqu'ils se comparent à ceux qui ont réussi. Cette situation les expose à des difficultés d'intégration au sein de leur milieu d'origine, où ils sont souvent perçus comme des perdants. En effet, la pression sociale et le stigmate de l'échec amplifient leur malaise et les isolent davantage. Cette marginalisation entraîne des troubles psychologiques, notamment la dépression, et rend leur réinsertion difficile. La stigmatisation est perçue comme la force motrice qui engendre une fracture émotionnelle et sociale chez les migrantes (K. Sabiha, 2015, p. 64). Cette souffrance pousse les migrantes à adopter de nouveaux comportements pour faire face aux situations sociales qu'elles rencontrent. Certaines se considèrent comme victimes et acceptent les difficultés, tandis

que d'autres se voient comme actrices et cherchent à reprendre leur destin en main pour surmonter les obstacles (G. P. Guele, 2025, p. 19). Elles reprennent leur destin en main en cherchant un emploi, en s'engageant dans de petites activités génératrices de revenus comme le commerce, la restauration ou les travaux manuels. Cela leur permet de couvrir leurs besoins essentiels et de retrouver une certaine autonomie.

Conclusion

Cette étude met en lumière l'influence du retour de la migration infructueuse sur les interactions socioculturelles des femmes migrantes de retour. La stigmatisation des femmes migrantes de retour constitue un défi majeur où l'échec perçu devient une source de clandestinité socioculturelle aussi importante que la clandestinité migratoire. En effet, la pression du regard socioculturelle des autres et le silence destructeur qui l'accompagne contribuent à isoler ces femmes et les plongent dans une spirale d'humiliation et de honte. De plus, les attentes associées aux pressions familiales et sociales exacerbent cette situation et rendent le retour des femmes migrantes difficile. Face à cette stigmatisation, les femmes développent diverses stratégies de survie et cherchent à naviguer entre l'isolement et la nécessité de réintégrer leur société. Cependant, la stigmatisation génère des conséquences psychologiques et sociales et renforce l'isolement, les sentiments de détresse et de marginalisation. De facto, des programmes de sensibilisation et de soutien psychologique sont essentiels pour aider ces femmes à sortir de l'isolement et à reprendre une place active dans la société. La lutte contre la stigmatisation et la promotion de l'inclusion sociale sont également nécessaires pour permettre à ces femmes de vivre librement et dignement après leur retour. Cette étude apporte des éléments d'analyse susceptibles d'éclairer les décideurs publics, les professionnels du travail

social, les organisations internationales et les associations locales dans l'élaboration de dispositifs d'accompagnement plus adaptés aux réalités des femmes migrantes de retour. En soulignant les conséquences de la stigmatisation et des pressions socioculturelles, cette étude peut éclairer la conception de politiques publiques inclusives, de programmes de sensibilisation communautaire et de stratégies d'accompagnement psychosocial pour favoriser la réinsertion sociale, la reconstruction identitaire et l'autonomisation durable de ces femmes.

Références bibliographiques

AIT BEN LMADANI Fatima, 2008. « Dynamiques du mépris et tactiques des "faibles" : Migrantes âgées marocaines face aux institutions d'action sociale », in *Sociétés contemporaines*, Vol. 70, N°2, pp. 71-93.

BOLZMAN Claudio, GAKUBA Théogène-Octave et GUISSÉ Ibrahima, 2011. *Migrations des jeunes d'Afrique subsaharienne. Quels défis pour l'avenir ?*, L'Harmattan, Paris, 99 p.

COMOÉ Fiédin Elise, 2006. *Relations de genre et migration en Côte d'Ivoire : de la décision de migrer à l'insertion dans le marché du travail*, Thèse de doctorat en Démographie, Université de Montréal, 191 p.

DIANKA Daouda, 2008. *La migration féminine individuelle à partir du Sénégal vers la France : le cas des Fatou-Fatou*, Thèse de doctorat, Université de Reims Champagne-Ardenne, France, 314p.

DIANKA Daouda, 2016. « Migrations féminines et évolution du rapport de genre en milieu sénégalais », in *Revue canadienne de géographie tropicale*, Vol. 3, N°2, pp.15-25.

GUELE Gué Pierre, 2025. « Migration irrégulière et insertion socio-économique des migrants de retour dans la ville

de Daloa (Côte d'Ivoire) », *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Vol 14, N°9, pp. 19-26.

KOUAKOU Guy Charles Kokoret, ZADOU Didié Armand et KOUAKOU Konan Jérôme, 2024. « Anthropologie des migrations : une Analyse des profils des migrantes clandestines ivoiriennes de retour », in *Revue Africaine de Migration et Environnement*, Vol. 8, N°1, pp.41-62.

KOUYATÉ Oumou, 2021. « Migrations transfrontalières féminines en Afrique subsaharienne : cas des femmes commerçantes de Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin et Nigeria », in *Akofena*, Vol. 2, N°7, pp.189-198.

LABELLE Micheline, 2015. « Le paradigme de la mobilité propose-t-il une perspective adéquate de l'immigration internationale ? », in *Éthique publique*, Vol. 17, N°1.

MAREY-CASTRO Cristina et DEL-POZO-TRIVIÑO Maribel, 2020. « Déconstruire les mythes et les préjugés pour interpréter les femmes migrantes dans des contextes de violence de genre ou de prostitution en Espagne », in *Mutatis Mutandis Revista Latinoamericana de Traducción*, Vol. 13, N°1, pp. 64-92.

NDIAYE Fatou, 2010. *L'immigration clandestine au Sénégal : facteurs explicatifs et stratégies de lutte*, Mémoire de Licence professionnelle, ESUP Dakar.

POGLIA MILETI Francesca, MELLINI Laura, VILLANI Michela, SULSTAROVA Brikela et SINGY Pascal, 2014. « Liens sociaux, secrets et confidences. Le cas des femmes migrantes d'Afrique subsaharienne et séropositives », in *Recherches sociologiques et anthropologiques*, Vol. 45, N°2, pp. 167-184.

SABIHA Kime, 2015. « La double stigmatisation des clandestines algériennes : entre pays d'origine et de réception », in *Algerian Scientific Journal Platform (ASJP)*, Vol. 7, N°1, pp. 56-66.

TORREJON-BARRERA Carolina, 2013. « Défis pour l'historiographie : la clandestinité rêvée, la clandestinité subie. Parcours clandestins du parti socialiste du Chili (1959-1979) », in *Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin*, Vol. 38, N°2, pp. 109-122.

LA PROSE POÉTIQUE DES *ILLUMINATIONS* D'ARTHUR RIMBAUD, UNE ESTHÉTIQUE D'UN POÈTE MARCHEUR

Hervé N'guessan KANGA

E-mail : hervekanga_n1@yahoo.fr

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

Résumé

La prose poétique des Illuminations de Rimbaud est structurée par divers mouvements de marche qui traduisent une ascension de l'esprit d'un poète à la quête de liberté. Cette liberté dans l'art doit s'obtenir par un dépassement de soi, par une élévation de l'esprit nouveau qui surpasse la pensée de la poésie traditionnelle. Elle s'acquiert par la lutte, par un esprit supérieur qui cherche à découvrir le fonctionnement des choses afin de les transformer. Rimbaud est un poète qui parcourt le monde, le découvre et cherche toujours à le réinventer à travers le poème en prose.

Mots clés : *Prose, poétique, marcheur, Rimbaud, créativité*

Abstract

The poetic of Rimbaud's Illuminations is structured by various walking movements that reflect an ascension of the spirit of a poet in search of freedom. This freedom in art must be obtained by surpassing oneself, by an elevation of the new spirit that surpasses the thought of traditional poetry. It is acquired through struggle, by a superior spirit that seeks to discover the functioning of things in order to transform them. Rimbaud is a poet who travels the world, discovers it and always seeks to reinvent it through the prose poem.

Keys words: *Prose, poetic, walker, Rimbaud, creativity.*

Introduction

Arthur Rimbaud est un poète qui fait partie du mouvement symboliste. Epris de liberté, il s'investit dans l'écriture des poèmes en prose. Il compose plusieurs poèmes en prose regroupés dans un recueil sous le titre d'*Illuminations*.

Dans ce recueil, il fait de la marche une vectrice de créativité en structurant son écriture poétique en prose par des mouvements de l'esprit en marche. Ce qui fait intervenir notre sujet : « la prose poétique des *Illuminations* d'Arthur Rimbaud, une esthétique d'un poète marcheur ». Pour mieux orienter notre travail, il nous est important de faire comprendre ce que l'on entend par le terme marcheur. Le marcheur, dans son sens littéral, c'est un personnage qui déambule, qui se promène, qui circule, qui randonne, qui nomade dans un espace ou un lieu à pieds. Il quitte un point A à un point B ou fait un va-et-vient entre les deux points. Selon G. Bachelard, (2007, p. 170), il est « l'homme de l'ascension ». De par cette définition, l'on peut voir que Bachelard confère un sens poétique à la marche qui est celui d'un voyage de l'esprit en hauteur ou en avant qui explore les lieux, les récrée et les transforme. C'est aussi une ascension de l'esprit qui cherche à renouveler l'art dans le mouvement de la prose. Dès-lors, ce sujet pose le problème des mouvements de l'imagination en phase avec la création poétique. Une telle préoccupation draine les interrogations suivantes : Pourquoi l'esprit ascensionnel du poète est-il un vecteur créateur de nouvelle esthétique ? Comment crée-t-il ses espaces ? Comment crée-t-il une nouvelle musicalité dans la poésie ? Et comment construit-il ses images ? De cette problématique, il ressort les hypothèses suivantes : L'esprit mouvant est un vecteur créateur d'espaces. La marche de l'esprit est un vecteur créateur de nouvelle musicalité. L'esprit ascensionnel est un vecteur créateur d'images. La poétique et la stylistique nous aideront à analyser notre sujet. Selon A. Compagnon, (1998) l'étude de la poétique porte sur les procédés internes du texte. Elle nous aidera à l'analyse des textes afin de décrypter les procédés utiles au poète pour la création poétique. La stylistique sera abordée dans la perception de M. Cressot, (1947, p. 5) qui stipule que l'analyse stylistique porte sur « la sensibilité dans le texte à travers l'analyse du vocabulaire, du matériel grammatical, de

l'ordre des mots, du mouvement du texte et de la musique de la phrase ». Elle nous permettra d'étudier la musicalité de la phrase et le sens des mots véhiculé à travers les images.

1. Les mouvements déambulatoires d'un esprit ascensionnel

L'esprit créateur de Rimbaud est un somnambule qui se pavane en créant ses propres espaces. Selon M. de Certau, (1990, p. 173), « l'espace est un lieu pratiqué », c'est-à-dire, une étendue où l'on peut pratiquer des mouvements, mener des activités. Ainsi, l'esprit rimbaldien se déplace sur des planètes pour créer sa nouvelle poésie en prose. Dans sa prose poétique, A. Rimbaud, (1999, p. 11) affirme qu'il est « le piéton de la grand'route » et « le petit valet suivant l'allée dont le front touche le ciel ». Dès-lors, il proclame son identité de poète-marcheur, de l'homme de l'ascension selon la définition de Gaston Bachelard citée supra. En ce sens, comme le dit G. Gasarian (2014, [en ligne]), il devient « un être de terre et d'air : les pieds sur le sol et le visage au vent ». L'esprit imaginaire du poète ne dépend que du cœur de son maître, c'est-à-dire, le poète lui-même. Il ne subit aucune influence d'autrui dans son ascension. Il emprunte son itinéraire en se pavant dans l'espace qu'il se crée. En ce sens, l'on peut dire que Rimbaud est à l'école de Baudelaire qui accorde une importance à la poétique de l'errance dans son *Spleen de Paris*, à travers l'image de la foule, du vieux Saltimbanque, des chiens, de l'âne, etc. Au cours de son ascension poétique, l'esprit rimbaldien parcourt toutes les planètes. Il peut s'évader dans un paysage naturel et l'animer selon son gré : « J'ai marché réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. » (A. Rimbaud, 1999, p. 42). L'esprit du poète est en pleine végétation dans la flore où ses pas réveillent les animaux et les oiseaux endormis. Au cours de ses randonnées, il découvre d'autres marcheurs dans la nature à l'instar d'une fillette (son

idole) qui se pavane au bord d'une mer imaginaire en pleine forêt :

Cette idole, yeux noirs et crin jaune, sans parents ni cour, plus noble que la fable, mexicaine et flamande ; son domaine, azur et verdure insolents, court sur des plages nommées, par des vagues sans vaisseaux, de noms féroce­ment grecs, slaves, celtiques.

À la lisière de la forêt — les fleurs de rêve tintent, éclatent, éclairent, — la fille à lèvres d'orange, les genoux croisés dans le clair déluge qui sourd les prés, nudité qu'ombrent, traverse et habillent les arc-ciel, la flore, la mer. (A. Rimbaud, 1999, p. 9)

Rimbaud adopte une attitude surréaliste dans sa création poétique. Il imbibe son espace de faits insolites. Il cherche toujours à surpasser le réel pour animer sa poésie d'espaces extraordinaires. Son monde imaginaire est frappé par un déluge qui n'est pas celui qui arrive au temps de Noé que nous raconte la tradition chrétienne. Il ne provient non pas de la mer mais des prés. L'eau sort directement de la terre. L'esprit du poète se trouve donc dans une prairie. C'est dans cette prairie qu'il crée ses plages, la mer. La course de la fillette est le symbole de l'esprit du poète qui se pavane pour créer ses propres espaces. Par ailleurs, l'esprit créateur du poète flâne dans le paysage urbain à l'image d'un somnambule dans les rues de la ville et qui a un œil observateur :

L'éclairage revient à l'arbre de bâtisse. Des deux extrémités de la salle, décor quelconque, des élévations harmoniques se joignent. La muraille en face du veilleur est une succession psychologique de coupes de frises, de bandes atmosphériques et d'accidences géologiques — Rêve intense et rapide de groupes sentimentaux avec des êtres de tous les

caractères parmi toutes les apparences. (A. Rimbaud, 1999, pp. 39-40)

Au cours de cette randonnée de nuit, l'esprit somnambulique se construit un espace urbain où il y a un bâtiment qui dispose de « deux extrémités de la salle » avec « des élévations harmoniques se joignent », où grouillent les pas d'une foule de personnes dont lui-même fait partie. Cette poésie de la rue rapproche Rimbaud de Baudelaire qui nourrit son imagination poétique des fleurs de la rue :

Et plus loin, comme il suivait une grande avenue, il aperçut une auberge propre, où d'une fenêtre égayée par des Rideaux d'indienne bariolée se penchaient deux têtes rieuses. Et tout de suite : « Il faut, — se dit-il, que ma pensée soit une grande vagabonde pour aller chercher si loin ce qui est si près de moi. (C. Baudelaire, 2010, p. 76)

Ainsi, W. Benjamin (1979, p. 87) peut confirmer que « La rue devient un appartement pour le flâneur qui est chez lui entre les façades des immeubles comme le bourgeois entre ses quatre murs ». L'ascension de l'esprit du poète est marquée par un temps de départ : « Départ dans l'affection et le bruit neufs ! » (A. Rimbaud, 1999, p. 22). C'est avec un esprit de hauteur qu'il peut découvrir des « bruits neufs » qui sont de nouvelles richesses pour l'ornementation de la prose. Ce départ de son esprit vers un ailleurs nouveau commence très tôt : « J'ai embrassé l'aube d'été » (A. Rimbaud, 1999, p. 42). Comme le stipule l'adage, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'esprit errant, pour parcourir le monde et le recréer, entame sa marche très tôt à l'aube. C'est à l'aube que depuis sa chambre, l'imagination du poète crée un monde où il s'incarne dans un corps nouveau pour déambuler dans les rues de la cité parisienne :

Aussi comme, de ma fenêtre, je vois des spectres nouveaux roulant à travers l'épaisse et éternelle

fumée de charbon, — notre ombre des bois, notre nuit d'été ! — des Érinnyes nouvelles, devant mon cottage qui est ma patrie et tout mon cœur puisque tout ici ressemble à ceci, — la Mort sans pleurs, notre active fille et servante, un Amour désespéré, et un joli Crime piaulant dans la boue de la rue. (A. Rimbaud, 1999, p. 32)

Ici, il est important que nous nous penchions sur le rôle que joue la fenêtre dans la création poétique de Rimbaud. Dans le symbolisme de la maison, la fenêtre selon M. O'Connell et R. Airey (2007, p. 85), exprime « la relation aux autres et au monde ». Cette symbolique de la fenêtre utile à Rimbaud, est chère à Baudelaire qui l'adopte avant lui dans son *Spleen de Paris*, où il affirme que :

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de chose que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas l'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.

La fenêtre se présente donc comme le facteur du déclenchement de l'imaginaire créatrice des poètes. Par son emploi, Rimbaud annonce que sa poésie est ouverte au monde parisien et tout ce qui s'y trouve. Cependant, l'esprit marcheur du poète ne parcourt pas seulement l'espace de sa terre natale. Il s'évade sur des espaces des pays étrangers :

Je suis descendu dans le mouvement d'un boulevard de Bagdad où des compagnies ont chanté la joie du travail nouveau sous une brise épaisse, circulant sans pouvoir éluder les fabuleux fantômes des monts où l'on a dû se retrouver (A. Rimbaud, 1999, p. 37).

L'imaginaire de l'esprit en marche dans la poésie de Rimbaud à l'étranger se constate par ailleurs, dans le poème « Promontoire » (A. Rimbaud, 1999, pp. 59-60) où le poète construit une villa au bord de la mer et la correspond à une péninsule entourée de monuments et d'espèces d'arbres de villes ou de pays étrangers que sont l'Arabie, la Grèce, l'Allemagne, le Japon, la Tunisie, l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique. Ainsi, l'esprit voyageur du poète infuse son espace des fleurs merveilleuses de quatre continents (Europe, Asie, Amérique, Afrique). Cet espace est traversé par un chemin de fer : « et leurs railways flanquent, creusent, surplombent les dispositions dans cet hôtel ». La présence du chemin de fer ici est symbolique. Elle traduit l'ouverture des terreaux de la poésie française aux autres continents. L'esprit du poète est donc comparable aux mouvements des trains qui traversent les continents. Ainsi, en faisant végéter son esprit à travers les continents, Rimbaud cherche à renouveler la poésie française avec des parfums exotiques. Ce faisant, il se met par ailleurs, dans la perspective de recréer la musique poétique avec de nouveaux térébinthes.

2- L'esprit ascensionnel du poète, créateur de musique

Un effet musical et rythmique est produit par les mouvements de la marche de l'esprit dans la prose poétique de Rimbaud.

2-1- Le rythme musical de la marche

Le rythme est défini par J. Molino et J. Gardes-Tamine, (1982, p. 33) comme « toute configuration qui se répète dans le temps d'éléments différemment marqués, comme les temps forts et les temps faibles ». C'est-à-dire, la pulsation musicale créée par l'enchaînement des vers, souvent grâce à la structure métrique et aux pauses. Dans la prose, le rythme réside dans la manière dont les mots, les phrases et les paragraphes sont

structurés et répétés. Et comme le stipule G. Gasarian, (2014, [en ligne]) : « Parcourant l'espace, le marcheur [esprit du poète] est un symbole d'action, de transformations liées au devenir de tout un cosmos. Chaque phrase est comme un pas, une avancée dans le territoire des Illuminations ». Ainsi, la construction de la phrase obéit aux mouvements de l'esprit du poète. Les nombreux mouvements qui traversent la prose s'accordent avec la pensée mouvante du poète. À l'instar de Baudelaire, l'espace poétique de Rimbaud est meublé de pente, de lignes droites et de courbes :

Sur la pente du talus les anges tournent leurs robes
de laine dans les herbages d'acier et d'émeraude.

Des prés de flammes bondissent jusqu'au sommet
du mamelon. À gauche le terreau de l'arête est
piétiné par tous les homicides et toutes les batailles,
et tous les bruits désastreux filent leur courbe.
Derrière l'arête de droite la ligne des orient, des
progrès.

Et tandis que la bande en haut du tableau est formée
de la rumeur tournante et bondissante des conques
des mers et des nuits humaines.

La douceur fleurie des étoiles et du ciel et du reste
descend en face du talus, comme un panier, contre
notre face, et fait l'abîme fleurant et bleu là-dessous.
(A. Rimbaud, (1999, p. 41)

L'on constate un espace curviligne : « sur la pente du talus », « à gauche » et rectiligne : « derrière la ligne droite » et accidenté par endroit : « tournante et bondissante ». Ainsi, l'espace créé dans le poème en prose est rythmée par des territoires accidentés, par des bonds, par des courbes, par des ondulations de collines et des eaux des mers. Il est rythmé également, par les montées et les descentes : « La cathédrale qui descend et le lac qui monte (A. Rimbaud A, 1999, p.11). La descente constitue une chute de l'esprit ascensionnel et la

montée constitue son accélération, son envol dans le monde imaginaire.

Par ailleurs, Rimbaud dans sa quête veut recréer un nouveau rythme dans la poésie. De ce fait, son esprit voyageur marque des arrêts sur son parcours que traduit l'usage massif du tiret dans la prose :

J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du Soleil, — et nous errions, nous de vin des Cavernes et du biscuit de la route, moi pressé de trouver le lieu et la formule. (A. Rimbaud, 1999, p. 38)

— Sourds, étang, — Écume, roule sur le pont, et par-dessus les bois ; — draps noirs et orgues, — éclairs et tonnerre, — montez et roulez ; — Eaux et tristesses, montez et relevez les Déluges. (A. Rimbaud, 1999, p. 8)

Le tiret est un petit trait qui sert à indiquer un nouvel interlocuteur dans un dialogue, à séparer une phrase ou une partie de phrase comme le font les parenthèses, ou à énumérer des éléments dans une liste. Adopté dans le poème en prose, il « renforce souvent l'autonomie du [poème] et tend à briser la linéarité » (N. Vincent-Munnia, 1996, p. 112) par le fait qu'il « ser[t] à [l'] isole[ment] » (M. Grevisse et A. Goose., 2005, p. 172) et est un marqueur de pauses. Ces pauses sont les temps de repos de l'esprit qui tisse la poésie dans la prose. Rimbaud tire sans doute son influence de Bertrand qui en un usage massif dans sa création poétique. J. Dürrenmatt (210, p. 85) le qualifie de « signe phare » dans *Gaspard de la Nuit* de Bertrand.

Pour construire le poème en prose, l'esprit créateur doit marquer des pauses pour s'investir de nouvelles idées afin de briser l'écoulement du temps et échapper à la prose ordinaire qui est marquée par son discours continue. Au-delà du tiret, l'esprit créateur de Rimbaud progresse dans ses pas en renouvelant le

rythme de la poésie classique par les retours anaphoriques que l'on peut constater par la reprise de « il y a » et « je » dans « Enfance, III et IV » (A. Rimbaud, 1999, pp. 10-11) et « c'est » dans « Veillées » :

C'est le repos éclairé, ni fièvre ni langueur, sur le lit
ou sur le pré.

C'est l'ami ni ardent ni faible. L'ami

C'est l'aimée ni tourmentante ni tourmentée. L'aimée. (A. Rimbaud, 1999, p. 39)

L'anaphore « est un cas particulier de répétition ou l'unité répétée se trouve en tête du segment vers, verset, membre de phrase » (J. Garde-Tamine et M. C. Hubert, 2004, p. 14). Dans ces poèmes, Rimbaud apporte le changement dans la poésie au niveau du rythme en rompant la linéarité de la prose par le déploiement à la ligne de « il y a », « je » et « c'est » créant des marges blanches autour des paragraphes. Ces espaces blanches constituent un temps de silence qui permet à l'esprit marcheur de briser la temporalité du discours. Ils permettent aussi selon N. Vincent-Munnia, (1996, p. 104) « de faire du poème un objet de signification unifié et d'isoler l'univers poétique contenu dans le texte à l'univers extérieur, isolement à la fois sonore, rythmique, visuel et spirituel ». L'anaphore donc réduit l'espace-temps de la phrase pour créer un nouveau rythme dans la poésie avec la prose. Dans sa création d'un nouveau rythme dans la poésie, applique comme Bertrand dans son *Gaspard de la Nuit*, le déploiement strophique de l'anaphore. En plus de l'anaphore, l'esprit mouvant se réinvente un nouveau rythme par la construction des phrases nominales telle que :

Défilé de féeries » (A. Rimbaud, 1999, p. 33).

Les brasiers et les écumes » (A. Rimbaud, 1999, p,
51)

Ô douceurs, ô monde, ô musique ! » (A. Rimbaud,
1999, p. 51),

Des boulevards de tréteaux » (A. Rimbaud, 1999, p. 61)

Ô fécondité de l'esprit et l'immensité de l'univers ! » (A. Rimbaud, 1999, p.72)

C'est dans le souci de créer la concision que le poète construit des phrases nominales. L'élosion du verbe réduit l'écoulement du temps de la marche de l'esprit qui réinvente un nouveau rythme dans la poésie à travers le poème en prose. À propos de l'occurrence des phrases nominales dans la poésie en prose de Rimbaud, M. Monte, (2014, [en ligne]) note :

Illuminations comprend 44 poèmes, certains divisés en parties, et dans 17 poèmes ou parties, soit presque un tiers du recueil, les phrases nominales sont nombreuses (au moins le tiers du texte), voire prépondérante.

L'esprit de Rimbaud est en constance progression. Le rythme dans la poésie ne doit pas se limiter aux règles strictes de la poésie classique. Il faut que le poète réinvente un nouveau rythme qui la renouvelle. Ce nouveau rythme est créé parfois par la construction de phrases longues et de phrases courtes. En effet, un paragraphe peut débuter par une longue phrase pour s'achever par des phrases courtes ou par une phrase courte pour s'achever par une phrase longue comme nous éclairons les cas suivants :

Du détroit d'indigo aux d'Ossian, sur le sable rose et orange qu'a lavé le ciel vineux viennent de monter et se croiser des boulevards de cristal habités incontinent par de jeunes familles pauvres qui s'alimentent chez les fruitiers. Rien de riche. — La ville ! (Rimbaud A., 1999, p. 49)

Pitoyable frère ! Que d'atroces veillées je lui dus !
« Je ne me saisissais pas fermement de cette entreprise. Je m'étais joué de son infirmité. Par ma faute nous retournerions en exil, en esclavage. » Il

me supposait un guignon et une innocence très bizarres, et il ajoutait des raisons inquiétantes. (Rimbaud A., 1999, p. 38)

Dans le premier cas, l'on constate un prolongement du temps du discours en début du paragraphe et sa réduction en fin de paragraphe par l'intervention de deux phrases nominales courtes, elles-mêmes séparées par un tiret. Ces deux phrases courtes que soutient le tiret empêchent l'évolution du discours qui se scande par des temps longs et des temps courts dans les poèmes en prose de Rimbaud. Le deuxième cas nous démontre l'inverse. Le paragraphe commence par un temps court marqué par la construction d'une phrase nominale composée d'un adjectif (pitoyable) et d'un nom (frère) et le temps se prolonge peu à peu pour devenir plus long par la construction de longues phrases qui achèvent le paragraphe. Ce fait qui relève d'un haut talent artistique de Rimbaud amène (R. Max, 1948, p. 65) à affirmer que « Rimbaud dans la création du rythme des poèmes en prose des Illuminations s'est forgé lui-même sa cadence rythmique comme il s'est forgé ses outils rythmiques ». En créant le rythme dans le poème en prose avec de nouveaux procédés, Rimbaud effectue un travail de « surdétermination du rythme » (J-P. Bertrand, 2001, [en ligne]) à travers le poème en prose. En cela la création relève de la liberté de l'esprit du poète. C'est sans doute ce fait que souligne J. J. Rousseau, (1817, p. 12) dans ce relevé :

Je n'ai vu nulle manière plus simple et plus sûre d'exécuter cette entreprise que de tenir un registre fidèle de mes promenades solitaires et des rêveries qui les remplissent quand je laisse ma tête entièrement libre, et mes idées suivre leur pente sans résistance et sans gêne.

Rimbaud se situe dans ce schéma de Rousseau. Le rythme dans ses poèmes s'accorde avec les ondulations de son

esprit errant qui ne se soumet à aucune contrainte du vers classique.

Le rythme musical du marcheur se produit sous fond des sonorités musicales.

2.2. Les sonorités musicales de la marche

La poésie et la musique sont liées depuis les temps. Un plus ancien mythe de la Grèce antique nous apprend qu'Orphée fut un poète musicien qui est capable d'agir sur la nature, sur les animaux, sur les humains et sur les dieux eux-mêmes. Par le son de sa cithare, il séduit les dieux de l'Enfer à lui remettre sa femme Eurydice morte suite à une morsure de serpent. Depuis lors, la musique devient l'essence de la poésie. Ainsi, Rimbaud, le poète-marcheur allie sa prose poétique des *Illuminations* à la musique. Son projet de créer un monde musicalisé commence déjà dans *Une saison en enfer*, où il affirme dans la « Lettre du voyant » :

Je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, où « vient d'un bond sur la scène » (A. Rimbaud, 1999, p. 87).

« Ici j'intercale un second psaume hors du texte : veuillez tendre une oreille complaisante, — et tout le monde sera charmé. — J'ai l'archet en main, je commence. (A. Rimbaud, 1999, pp. 87-88).

Chez Rimbaud, la musique se produit à travers les mouvements. Il suffit de lancer un coup d'archet pour produire des sons harmonieux et de chanter des hymnes pour charmer le monde. Le poète proclame sa nouvelle musique lyrique investie dans l'espace de son poème en prose : « Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé, un musicien même, qui est trouvé quelque chose comme la clef de l'amour. » (A. Rimbaud, 1999, p. 20). Comme Orphée, chez Rimbaud, la musique a le pouvoir de subjuguier les cœurs :

Des scènes lyriques accompagnées de flûte et de tambour, s'inclinent dans des réduits ménagés sur les plafonds autour des salons de clubs modernes ou des salles de l'Orient ancien (A. Rimbaud, 1999, p. 61)

La musique est la clé de l'amour. Au son du tambour et de la flûte, le vrai amour naît. Elle permet au marcheur d'oublier un tant soit peu, ses souffrances et se faire bercer par l'harmonie des sons. La musique donc, réveille en quelque sorte, les sens de l'esprit errant du poète qui s'adonne à une production libre dans la prose. À travers elle, le poète marcheur trouve son épanouissement dans la prose où il tisse sa « maison musicale » (A. Rimbaud, 1999, p. 27) que définit la phrase dans laquelle il use des échos sonores pour produire une musique sympathique qui tonne dans les oreilles du lecteur. G. Gasarian, (2014 [en ligne]) semble être de notre avis. Selon lui : « Pour trouver ou retrouver avec le monde une "sympathie" perdue ou marquante, il suffit de trouver des mots, ou plutôt des "phrases" qui résument à des simples sonorités harmonieuses — avant tout spectacle. La "maison musicale" ». La phrase qui constitue la maison musicale de Rimbaud est construite en prose. Le poète, avec un esprit mobile veut s'écarter de l'ancienne musique pour produire une nouvelle : « la musique savante » (A. Rimbaud, 1999, p. 13). Dans sa quête de cette musique qui manque à la poésie, il fait recours à l'allitération et à l'assonance. L'allitération selon H. Morier, (1961, p. 84) est « la répétition de consonnes, notamment des consonnes initiales, mieux perçues et souvent mises en évidence par l'accent affectif ». C'est donc un procédé qui sert à la répétition des mêmes consonnes dans un vers, une phrase, un segment de vers ou de phrase. Il définit par ailleurs, l'assonance comme « la répétition de la même voyelle accentuée à la fin de deux ou plusieurs vers » (H. Morier, 1961, p. 136). C'est-à-dire la répétition de mêmes voyelles dans un vers, une phrase ou un segment de vers ou de phrase. Ces deux procédés

dans leur usage suivent les mouvements de pensées de Rimbaud. La musicalité de sa prose est orchestrée par les sonorités vocaliques et consonantiques à l'exemple de la voyelle /é/ et des consonnes /l, r et t/ comme suit : « J'ai embrassé l'aube d'été » (A. Rimbaud, 1999, p. 42), « Éclairs et tonnerres, — montez et roulez » (A. Rimbaud, 1999, p. 7) Selon M. Grammont, (1965, pp. 129-130), la voyelle /é/ traduit « la douceur, la légèreté, la grâce, la rapidité, la gaieté ». Elle semble évoquer dans le premier cas une idée de gaieté, de joie du poète. Quant aux consonnes /t, l, r/ selon M. Gramont, (1965, p. 134, p. 136, p. 67) expriment successivement « un bruit sec et répété », « la liquidité et le glissement », « la violence, le grincement et le grondement intérieur ». L'association des sonorités [e, t, ʁ, l] traduit l'écoulement rapide de la violence causée par le déluge. Cette musicalité de la prose est en accord avec la création d'images fortes.

3. L'esprit ascensionnel du poète, vecteur créateur d'images

L'image poétique se reconnaît généralement par la comparaison et la métaphore. Mais elle prend aussi en compte la métonymie.

3.1. La métaphore

La métaphore est une figure de « signification ou de trope qui joue sur des relations entre signes et représente la meilleure fonction symbolique du langage » (J. Garde-Tamine et M-C. Hubert, 2004, p. 122). M. Cressot, (1947, p. 69) la définit comme « un changement sémantique par lequel un signifiant abandonne le signifié auquel il est habituellement lié par un autre, en vertu d'une comparaison non formulée entre deux signifiés, comparaison qui retient des ressemblances arbitrairement privilégiées ». De par cette définition, l'on peut affirmer que la métaphore est une comparaison abrégée qui

procède par les rapports de ressemblances ou d'analogies. Elle « opère une confrontation de deux objets ou réalités plus ou moins apparentés en omettant le signe explicite de comparaisons » (H. Morier, 1961, p. 690). Elle fait partie des figures de correspondance. La métaphore met en assimilation un élément A (le métaphorisé) à un élément B (le métaphorisant) pour produire un sens suggestif. Rimbaud se sert de ce procédé pour construire son monde imaginaire. Ce poète marcheur, au cours de ses déambulations dans les cités urbaines ou dans la nature se crée un monde métaphorique qu'illustrent les segments ci-dessous :

Écume, roule sur le pont (A. Rimbaud, 1999, p. 8) (1)

chaude matinée (A. Rimbaud, 1999, p. 30) (2)

les toits d'or (A. Rimbaud, 1999, p. 13) (3)

un gradin d'or (A. Rimbaud, 1999, p. 43) (4)

le bras de cristal, (A. Rimbaud, 1999, p. 19) (5)

Le premier exemple est une métaphore verbale qui se justifie par le verbe « Rouler » qui signifie déplacer un corps arrondi en le laissant tourner sur lui-même, c'est déplacer un objet muni de roues, de roulettes, c'est avancer en tournant sur soi-même ou avancer au moyen de roues, de roulettes. L'écume est une mousse d'eau, donc un élément liquide. Il ne peut donc rouler. Le poète attribue un nouveau sens à ce verbe qui pourrait se traduire par couler, vaguer, s'écraser. L'expression « Ecume roule sur le pont », peut donc traduire une sensation de mouvement, de turbulence, de vagues qui s'écrasent contre le pont. Il peut évoquer également un sentiment de chaos, d'instabilité, de mouvement perpétuel. Le deuxième exemple est une métaphore adjectivale que traduit l'adjectif « chaude » qui désigne la chaleur. La matinée est un moment de la journée qui va du lever du soleil à midi. En qualifiant ce moment de chaud, un transfert de sens s'effectue au niveau de l'adjectif « chaude ». Il signifie ici agitée, mouvementée. L'expression « chaude matinée » désigne donc une période agitée, mouvementée,

pleine d'émotions fortes ou de tensions. En plus, Rimbaud crée une image métallurgique avec l'emploi de « toits d'or » et « gradin d'or » métaphores nominales. Les toits et le gradin, corps matériels sont comparés à un corps métallurgique : « or » qui est le symbole de la beauté, de la richesse. Ces images sont donc la traduction d'une idée de beauté, de richesse, de perfection et de raffinement. Rimbaud, dans le but de perfectionner la poésie à travers la prose, cherche à créer une poésie raffinée en usant de nouveaux procédés qui enrichissent la prose. Et cela, sous le guide de son esprit, ses mains sont des instruments. C'est ce qu'il traduit par « les bras de crystal » créant une image molécule avec une métaphore nominale. Le crystal est une matière fragile qui se définit par sa beauté pure et sa transparence. À l'image du crystal, l'esprit du poète peut se laisser traverser par des térébinthes nouveaux pour renouveler les arènes de la poésie. Chez Rimbaud, l'esprit marcheur crée toujours ses images métaphoriques avec le soutien de la comparaison.

3-2- La comparaison

La comparaison est perçue par M. Morier (1961, p. 211) comme

un rapport de ressemblance établi entre deux objets dont l'un sert à évoquer l'autre ; ou entre deux objets dont l'un, concret, sert à exprimer l'une ou l'autre des vertus qu'il recèle ; ou entre deux objets dont l'un met l'autre en évidence.

Comme la métaphore, la comparaison fait partie des figures de correspondance. Elle établit une relation de ressemblance entre un élément A (le comparé) et un élément B (le comparant). Cependant, toute comparaison n'est pas poétique. La comparaison dite poétique est celle qui établit un rapport de ressemblance entre les éléments distincts au niveau du champ lexical et sémantique. Ce procédé est utile à l'esprit

en marche de Rimbaud qui cherche à renouveler la poésie à travers la prose. Le poète structure son écriture poétique en prose par un emploi massif de la comparaison que l'on perçoit à travers les segments relevés ci-dessous :

Je suis le saint en prière sur la terrasse, — comme les bêtes pacifiques paissent jusqu'à la mère de Palestine. (A. Rimbaud, 1999, p. 11)

Sur les versants des moissons de fleurs grandes comme nos armes et nos coupes, mugissent (A. Rimbaud, 1999, p. 36)

Gracieux fils de Pan ! [...] Ta poitrine ressemble à une cithare (A. Rimbaud, 1999, p. 17)

Des oriflammes éclatants comme la lumière des cimes (A. Rimbaud, 1999, p. 36)

À travers ces relevés, l'on note plusieurs images comparatives. En effet, le « je » narrateur (poète) est comparé aux animaux (bêtes pacifiques). Le terme de comparaison est « comme ». Par cette comparaison, le poète veut souligner son caractère inoffensif, sa solitude et une paix intérieure ressentie pendant sa prière et qui l'éloigne du monde. Les (fleurs) éléments naturels sont comparés aux (armes) et aux (coupes) éléments artificiels. Le terme de comparaison est « comme ». Cette comparaison évoque une idée de violence, d'agressivité perçues par le poète au regard des fleurs. Le (fils de Pan), élément divin est comparé à un instrument de musique (cithare), élément artificiel. Le terme de comparaison est « ressemble à ». Ici, la comparaison révèle la puissance musicale que détient le fils de ce dieu antique. Les (oriflammes), éléments terrestres sont comparés aux éléments de hauteur (la lumière des cimes). Les cimes sont des sommets élevés. Le terme de comparaison est « comme ». En comparant éléments terrestres et éléments célestes, le poète exprime une idée de hauteur, de dépassement, d'une quête de l'idéal. De fait, cela pourrait traduire son sentiment de grandeur et d'espoir. Il croit en son projet de

réaliser une nouvelle poésie qui n'est pas soumise aux carcans du vers classique.

Ces comparaisons établissent un réseau de correspondance entre le monde naturel et le monde artificiel, entre le monde artificiel et la divinité, entre le monde naturel et la divinité et entre le monde terrestre et le monde céleste. Ce qui est conforme à l'esprit du poète en ascension. La métonymie soutient aussi ce mouvement de hauteur de l'esprit de Rimbaud.

3-3- La métonymie

La métonymie consiste à substituer au nom attendu un autre nom, que la logique ou l'expérience empirique permet d'associer au précédent. Elle offre une représentation imagée. La métonymie a une haute valeur symbolique et permet au lecteur de nourrir son imaginaire et de stimuler sa force de représentation. Elle permet aussi de gagner la concision, d'alléger le texte et d'en raccourcir les propos sans perdre le sens de l'énoncé. Ce procédé qui participe aux courses de l'esprit rimbaldien est remarquable à travers les expressions ci-dessous :

fanfare tournante (A. Rimbaud, 1999, p. 25),

si l'Adoration s'en va (A. Rimbaud, 1999, p. 71)

Ô ses souffles, ses têtes, ses courses (A. Rimbaud, 1999, p. 71)

vitres encore ruisselante (A. Rimbaud, 1999, p. 7)

J'ai marché réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. (A. Rimbaud, 1999, p. 228),

La « Fanfare tournante » est une image qui évoque les musiciens qui joue à la fanfare en parcourant des espaces. « L'adoration s'en va » est une image qui évoque la montée de Christ au ciel : son ascension. « Ses souffles, ses têtes, ses courses » est une métonymie qui désigne une foule de personnes en mouvement. « Vitres » désigne ici la maison. En évoquant les vitres, le poète veut souligner le caractère de la maison, une

maison baignée par le déluge imaginaire de Rimbaud. La vitre est une partie de la maison. La métonymie permet de créer une image plus concrète et plus sensorielle, en utilisant un détail pour un ensemble. La maison elle-même devient ici un liquide par l'emploi de « ruisselante ». Ainsi, l'image renvoie à l'idée de la marche de l'esprit supérieur du poète. Enfin, le dernier cas de métonymie est mis en relief par l'emploi de « haleines » et d'« ailes » pour indiquer la présence d'animaux et d'oiseaux dans son paysage naturel. Cette image met en évidence la faune mouvante dans la flore et s'associe à l'esprit ascensionnel.

Comme l'on peut le constater Rimbaud convoque des images insolites pour servir à « une fabrication autonome et [à] la projection d'une pensée » (J-L Steinmetz cité par J-P. Bertrand, 2001, [en ligne]) dans « une prose sans le vers qui a aboli les frontières de la "vieillesse poétique" » (J-P. Bertrand, 2001, [en ligne]) mettant en évidence son esprit de hauteur qui se projette dans la création d'une nouvelle forme de poésie. Il pense comme les surréalistes chez qui « le procès de la connaissance n'étant plus à faire, l'intelligence n'entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l'homme tous ses droits à la liberté » (A. Breton, 1924, p.1). Si l'on entend ici par connaissance, la raison classique et le rêve, l'imagination poétique, l'on peut affirmer que Rimbaud s'inspire d'Aloysius Bertrand qui est perçu comme un précurseur du surréalisme pour pousser plus loin l'imagination créatrice. Son *Gaspard de la Nuit* abonde d'images inédites qui concourent à la naissance du poème en prose.

Conclusion

Au terme de notre analyse portant sur « la prose poétique des *Illuminations* d'Arthur, une esthétique d'un poète marcheur », l'on peut retenir que l'écriture poétique de Rimbaud s'accorde avec son esprit de hauteur. Le poète cherche toujours à surpasser les règles obsolètes de la poésie traditionnelle. L'envol de son esprit pour la quête du renouveau poétique se manifeste dans son écriture poétique en prose qu'il structure par les mouvements déambulatoires de son esprit qui crée ses espaces de courses. Son esprit supérieur est en constance végétation dans le paysage urbain de Paris et aussi dans celui des pays étrangers ouvrant les portes de la poésie française aux couleurs des continents. Son esprit vague également dans la nature pour cueillir des fleurs nouvelles à l'espace poétique. Dans cette course à la recherche du renouveau, l'esprit de Rimbaud met à l'écart les règles de la mesure et de la rime du vers classique se construisant une prose rythmée par des bons, des courbes, des arrêts, des chutes, par des temps longs et des temps courts. Ces mouvements sont soutenus par des pauses marquées par les tirets dans la phrase, par les reprises anaphoriques et par les constructions de phrases nominales. L'esprit inventeur du poète fonde sa nouvelle musique sur les échos sonores des voyelles et des consonnes. Au-delà du rythme et de la musique de la phrase, Rimbaud convoque dans sa phrase, des images métaphoriques, comparatives et métonymiques qu'il allie aux mouvements de sa pensée pour reconstruire la poésie à travers le poème en prose. Dès-lors, il a réussi son projet de « tend[re] des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtré ; des chaînes d'or d'étoile à étoile, et [il] danse ». (A. Rimbaud, 1999, p. 28)

Références bibliographiques

BACHELARD Gaston, 2007, *L'air et les songes, essai sur l'imagination du mouvement*, Paris, Le livre de Poche.

BAUDELAIRE Charles, 2010, *Le Spleen de Paris, Les Petits Poèmes en prose*, Paris, Gallimard

BENJAMIN Walter, Charles Baudelaire, 1979, « *Paris du second empire, chez Baudelaire, Le flâneur* », Paris, Payot.

BERTRAND Jean-Pierre, 2001, « Rythme et poésie fin de siècle : Baudelaire-Rimbaud-Mallarmé », *Théâtres virtuels*, collection des littératures n°4, pages du chapitre pp. 399-411, URL : <https://doi.org/10.4000/books.pulm.381>. (Consulté le 09/06/2025)

CELLER, Morton, 1974, *Giraudoux et la métaphore*, Mouton.

CERTEAU Michel de, 1990, *L'invention du quotidien*, Paris, Gallimard, p. 1990.

COMBE Dominique, 2004, « Poésie et événement, que se passe-t-il dans les Illuminations ? ». Que se passe-t-il ?, *Évènements, sciences humaines et littérature*, collection Interférences, pages du chapitre, pp. 153-166, URL : <https://doi.org/10.4000/books.pur.35852>. (Consulté le 23/05/2025)

CRESSOT Marcel, 1947, *Le style et ses techniques*, Paris, PUF.

DURRENMATT Jacques, 2010, « Une ponctuation aberrante ? », *Gaspard de la Nuit, Le Grand Œuvre d'un petit romantique*, Presses de l'Université Paris-Sorbonne

BRETON André, 1924, *La Révolution surréaliste*, Paris, Librairie Gallimard

GARDES-TAMINE Joëlle et HUBERT Marie-Claude, 2004, *Dictionnaire de critique littéraire*, Paris, Armand Colin/SEGER

GASARIAN Gérard 2014, « Rimbaud : "un musicien même" », *Littérature comparée et correspondance des arts*, collection Configurations littéraires, pages du chapitre, pp. 41-60, URL : <https://doi.org/10.4000/books.pus.3128>. (Consulté le 05/05/ 2025)

GRÉVISSE Maurice, GOOSE André., 2005, *Le Bon Usage — Grammaire française*, Paris, Duculot.

HENRI, Albert, 1957, *Métonymie et métaphore*, Klincksieck,

LOUIS Armel, 2002, *Dictionnaire des Rimes et Assonances*, Paris, Dictionnaire le Robert/VUF.

MAX Ribl, 1948, *Essai d'une rythmique des « Illuminations »*, Zurich, imprimerie Uto.

MORIER Henri, 1961, *Dictionnaire de la poétique et de rhétorique*, Paris, Presses Universitaires de France.

MONTE Michèle, 2014, « Dynamique de la phrase averbale dans les Illuminations de Rimbaud », *Le style, découpeur de réel*, pages du chapitre, pp. 227-250, URL : <https://doi.org/10.4000/books.pur.53161>. (Consulté le 03/06/2025)

O'CONNELL Mark, AIREY Rage, 2007, *Signes et symboles*, Paris, éd. Le Pré aux Clercs

RIMBAUD Arthur, 1999, *Illuminations*, Paris, Gallimard.

RIMBAUD Arthur, 1999, *Poésies, Une saison en Enfer, Illuminations*, Paris, Gallimard.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 1817, *Les Rêveries du promeneur solitaire*, Éditions du groupe « Ebooks libres et gratuits :

https://ebooks-bnr.com/ebooks/pdf4/rousseau_reveries_promeneur_solitaire.pdf

RUCHON François, 1929, *Jean-Arthur Rimbaud, sa vie, son œuvre, son influence*, Champion,

ULLMANN, Stephan, 1961, ‘*L’image littéraire*’ dans *AHC*. Les belles lettres.

VINCENT-MUNNIA Nathalie, 1996, *Les premiers poèmes en prose, généalogie d’un genre dans la première moitié du dix-neuvième siècle français*, Paris, Champion.

WITHAKER Marie-Joséphine, 1972, *La structure du monde imaginaire de Rimbaud*, Paris, Nizet.

LE FONCIER, CLÉ DE LECTURE STRUCTURELLE DU CONFLIT RWANDAIS AU KIVU (RDC)

Jean-Moïse MATESO MOUKE

Faculté de Théologie Protestante

*Université Évangélique en Afrique (UEA) - République Démocratique
du Congo*

mateso32@yahoo.fr

Vicky VICTOIRE MUKE

*Laboratoire d'Anthropologie Contemporaine et du Développement
(LACDEV)*

Département d'Anthropologie

Université de Kinshasa - République Démocratique du Congo

victoiremukevickymts@gmail.com

Résumé

L'instabilité chronique qui ravage l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC), particulièrement les provinces du Kivu, est souvent imputée à la prédation des ressources ou aux rivalités politiques régionales. Cet article propose une analyse structurelle alternative, soutenant que la pérennité du conflit rwando-congolais trouve son ancrage le plus profond dans la problématique foncière. L'étude, menée selon une approche qualitative (observation participante, entretiens semi-directifs et analyse documentaire), a pour objectif de démontrer le lien de causalité entre la crise terrienne et la déstabilisation régionale. Les résultats principaux confirment que les héritages coloniaux (politique MIB) et la double législation foncière ont créé une insécurité foncière massive. Cette insécurité est instrumentalisée par le Rwanda et les groupes armés rwandophones (CNDP, M23) comme levier de revendications territoriales, par le biais de l'accaparement des titres de propriété et de l'idéologie du « Grand Rwanda ». En conclusion, l'étude révèle que la lutte pour le contrôle du sol est l'imbrication structurelle foncier-identité-citoyenneté qui transforme les litiges locaux en une crise régionale systémique et militaro-économique, dont la résolution passe par une réforme foncière claire, inclusive, et la dépolitisation de l'identité et de l'accès au sol.

Mots-clés : *Problématique foncière, Conflit rwando-congolais, Instrumentalisation, Souveraineté territoriale, RDC*

Abstract

The chronic instability plaguing eastern Democratic Republic of Congo (DRC), particularly the Kivu provinces, is often attributed to resource predation or regional political rivalries. This article offers an alternative structural analysis, arguing that the enduring nature of the Rwandan-Congolese conflict is most deeply rooted in land issues. The study, conducted using a qualitative approach (participant observation, semi-structured interviews, and document analysis), aims to demonstrate the causal link between the land crisis and regional destabilization. The main findings confirm that colonial legacies (the MIB policy) and dual land legislation have created widespread land insecurity. This insecurity is exploited by Rwanda and Rwandan-speaking armed groups (CNDP, M23) as leverage for territorial claims, through the appropriation of land titles and the ideology of "Greater Rwanda." In conclusion, the study reveals that the struggle for land control is the structural interplay of land, identity, and citizenship that transforms local disputes into a systemic, military-economic regional crisis. Its resolution requires clear and inclusive land reform and the depoliticization of identity and access to land.

Keywords: *Land issues, Rwandan-Congolese conflict, Instrumentalization, Territorial sovereignty, DRC*

Introduction

Dans le Kivu montagneux¹ du fait des fortes densités des populations, la terre est devenue un bien cher et convoité. Ceci explique, en grande partie, le combat pour la terre, les difficultés d'acquisition et le nombre d'affaires devant les tribunaux. Il est bon de signaler en passant que les litiges fonciers ne se présentent pas avec la même acuité sur l'ensemble des hauts plateaux du Kivu². Il y a en effet, des zones qui sont comprises

¹Les hauts plateaux de l'ancienne province congolaise du Kivu sont appelés le Kivu montagneux. Actuellement cette province est divisée en trois provinces autonomes : le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et le Maniema.

²Dans les terroirs de Bushi et Masisi surtout, suite à une forte densité de population la terre devient de plus en plus cher, et par conséquent non seulement source de conflit mais aussi un moyen d'assujettissement par les redevances imposées aux paysans. Etant donné la pression démographique sur la terre, le vassal doit donner la redevance à un suzerain en vue d'acquiescer un droit foncier ou politico-foncier, de façon permanent ou temporaire. Le fait pour le vassal de livrer la redevance implique de reconnaître son allégeance vis-à-vis du suzerain. Inversement, le fait d'accepter la redevance implique pour le suzerain de reconnaître au vassal un droit de jouissance permanent ou précaire moyennant le respect d'un certain

dans cette sphère mais qui quasiment ne connaissent pas ce genre de conflits. Les zones qui offrent le gros du travail en ce qui concerne les conflits terriens, sont à titre indicatif les zones de Kabare, Kalehe et Uvira (Sud-Kivu), Rutshuru, Masisi et Lubero (Nord-Kivu).

L'Est de la RDC, comprenant le Nord et le Sud-Kivu, est le théâtre d'une violence persistante dont les causes profondes restent débattues. La désignation d'acteurs externes, notamment le Rwanda, est courante, mais l'analyse se concentre souvent sur les aspects militaires et économiques immédiats. Cet article met en lumière la dimension structurelle, souvent occultée, qui lie intrinsèquement la crise sécuritaire aux conflits fonciers. Nous avançons que le contrôle de la terre est l'enjeu primordial qui permet l'instrumentalisation du conflit par les acteurs externes et les communautés d'origine rwandaise (Banyamulenge, Banyarwanda). La terre est à la fois l'objet de la convoitise et le support de l'identité et de la citoyenneté contestée.

Dès lors, cet état de choses soulève le questionnement suivant : comment la problématique foncière au Kivu est-elle devenue le principal levier structurel permettant au Rwanda et aux communautés rwandophones de l'Est de la RDC d'instrumentaliser les violences, d'alimenter les revendications identitaires, et de compromettre l'intégrité territoriale congolaise ?

Et plus particulièrement, quel rôle les politiques foncières coloniales (notamment la MIB) ont-elles joué dans la création des tensions actuelles entre communautés autochtones et populations rwandophones ? De quelle manière l'ambiguïté des régimes fonciers (coutumier versus légal de 1973) a-t-elle été

nombre de règles dont : 1) l'obligation de courtoisie, 2) la participation régulière aux travaux de culture sur le fief du suzerain, 3) la non allégeance à d'autres suzerains en vertu du fait qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Le non-respect de l'une ou l'autre de ces règles oblige le suzerain à chasser son vassal, (cf. H. Dupriez, 1987, p. 14-15). Par contre, on constate que plus on va vers l'Ouest, la densité de population est moins forte et par conséquent les terres plus disponibles. C'est le cas des zones de Mwenga et de Shabunda. Ici on choisit la terre là où on veut, on avertit le chef ou son représentant quand on va commencer à y cultiver. La terre appartient à celui qui l'exploite et quand elle s'épuise, on l'abandonne et on va ailleurs, (*Ibid.* p. 17).

exploitée par les élites rwandophones pour des fins d'accaparement et de revendications d'autonomie ? Comment l'idéologie du « Grand Rwanda » utilise-t-elle les questions foncières et de citoyenneté pour justifier des visées expansionnistes et la déstabilisation militaire (via M23/CNDP) ? L'analyse soutient que l'insécurité foncière massive, exacerbée par une forte pression démographique et un système légal dualiste, a permis aux élites et aux groupes armés rwandophones, avec le soutien du Rwanda, d'acquérir et de militariser de vastes étendues de terres au Kivu, faisant de la propriété foncière la pierre angulaire de leur revendication de citoyenneté et le principal moteur de la déstabilisation régionale. L'objectif principal de cette étude est d'analyser et de démontrer le lien de causalité structurel entre la crise foncière au Kivu et l'engagement continu du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la RDC, en se concentrant sur les mécanismes d'accaparement et de revendication territoriale qui menacent l'intégrité de l'Etat congolais.

Pour étayer notre analyse, le présent corpus se structure en cinq sections principales, détaillant l'ancrage de la problématique rwandaise dans les conflits fonciers du Kivu. Nous commencerons par présenter la méthodologie de l'étude, ensuite la présentation d'un aperçu sur le droit foncier traditionnel et le contexte des conflits terriens au Nord et au Sud Kivu, par après l'examen de l'héritage colonial et la sédentarisation forcée : l'émergence des tensions foncières, avant d'analyser le foncier, le politique et la nationalité : course aux titres, autonomie et citoyenneté contestée, et enfin d'aborder les revendications territoriales et l'instrumentalisation militaire : du « Grand Rwanda » à l'exploitation économique.

1. Matériels et Méthodes

Les résultats présentés dans cet article s'inscrivent dans la continuité de travaux de recherche antérieurs menés par le premier auteur dans le cadre de son Diplôme d'Études Théologiques Approfondies (DETA) en 2010 et de son Doctorat PhD en Théologie en 2014, complétés par une recherche documentaire approfondie des auteurs. L'étude a privilégié une approche qualitative fondée sur la triangulation méthodologique.

Les techniques de collecte de données primaires suivantes ont été mobilisées : l'observation directe et participante, les entretiens semi-directifs, les récits de vie et la recherche documentaire. Les auteurs, étant natifs de la région du Kivu et témoins directs des conflits fonciers et du conflit rwando-congolais qui y est lié, ont recouru à l'observation pour s'immerger dans le phénomène sous examen. Cette technique a permis d'appréhender les causes profondes du conflit pour confronter les écarts entre les discours (issus des entretiens) et les réalités observées dans le quotidien des populations, assurant ainsi la validité des données. Plutôt que d'induire une subjectivité ou une posture d'auto-justification, cette proximité a servi de capital épistémique pour accéder à une compréhension riche des dynamiques locales. La vigilance méthodologique a été maintenue par une confrontation systématique des observations de terrain avec les données issues des entretiens et l'analyse documentaire (triangulation des sources). Cette approche a permis d'assurer une validité écologique des données tout en maintenant une distance analytique rigoureuse, essentielle pour une démarche scientifique.

Pour ce qui est des entretiens semi-directifs, cette technique a permis de mener des entrevues avec des personnes ressources (autorités coutumières, élites rwandophones, leaders religieux, ONG, victimes) détenant une connaissance approfondie des dynamiques du conflit. L'objectif était de saisir les contours structurels du conflit rwando-congolais et de

documenter ses fondements politiques et historiques complexes. Les récits de vie ont été sollicités pour recueillir des témoignages expérientiels. Cette approche qualitative a permis de donner une voix aux acteurs directement touchés, offrant une vision globale des pratiques en jeu, de la nature du conflit, de l'expérience de la rareté et de la prédation de la terre, ainsi que de leurs conséquences concrètes sur la vie des populations de l'Est de la RDC, principalement au Kivu.

En complément des données primaires, l'analyse documentaire a servi à retracer les origines du conflit, y compris l'héritage de la colonisation, et à éclairer son évolution, les différents acteurs en présence, ainsi que ses conséquences sécuritaires et économiques.

L'analyse de l'ensemble de ce corpus vise à offrir une lecture structurelle de l'instabilité chronique en RDC, en positionnant les conflits fonciers comme le limon ayant entretenu, jusqu'à ce jour, le conflit rwando-congolais et causé des millions de victimes.

Il est important de préciser que compte tenu de la charge émotionnelle et politique du sujet, la lecture structurelle des conflits fonciers et de l'instrumentalisation par les acteurs étatiques (Rwanda) et non étatiques (M23) peut prêter à confusion pour un public non averti. Il est impératif de souligner que cette analyse ne vise en aucun cas à s'attaquer aux communautés rwandophones ni à inciter à la haine tribale. L'étude se concentre sur l'analyse des mécanismes de pouvoir et des stratégies d'acteurs autour de l'enjeu foncier. Elle n'a ni pour objet ni pour vocation de récuser la citoyenneté congolaise des Rwandophones qui vivent légalement en RDC, mais d'analyser l'exploitation de cette question de citoyenneté à des fins de déstabilisation territoriale.

2. Résultats et discussion

La conclusion majeure qui ressort de notre analyse est la suivante : les problèmes de terre sont clairement le moteur, et non l'effet secondaire, des désordres au Kivu. Pour bien saisir toute la complexité de cette affirmation, nous avons structuré cette section en quatre temps. Nous commençons logiquement par décortiquer l'emprise des chefs traditionnels, les Bami, et leurs pratiques abusives. Ensuite, on passe à l'étude des conséquences de la forte pression démographique et à l'inventaire des typologies de conflits qui ravagent le Sud-Kivu. Cette discussion nous amènera inévitablement à examiner le rôle toxique de la défaillance institutionnelle et de la spoliation étatique, pour finalement analyser l'aspect le plus inquiétant qui est la transformation de cet enjeu foncier en un conflit politique communautaire au Nord-Kivu.

2.1. Droit foncier traditionnel et contexte des conflits terriens au Nord et au Sud Kivu

Pour comprendre l'insécurité et les tensions foncières au Nord et au Sud Kivu, il faut remonter aux racines mêmes du problème. Cette analyse commence par décortiquer l'énorme pouvoir des chefs coutumiers, les « Bami », et comment ce système traditionnel a engendré des abus. Nous verrons ensuite comment la démographie explosive et la défaillance de l'État (corruption, spoliation) exacerbent des conflits bien spécifiques au Sud-Kivu. Enfin, l'étude met en évidence pourquoi, au Nord-Kivu, l'enjeu foncier est devenu si politique qu'il oppose directement des communautés entières.

2.1.1. Le système foncier coutumier et ses abus

Le système foncier du Kivu montagneux est dominé par des modes d'accès traditionnels, contrôlés par les chefs coutumiers, appelés « Bami » (chez les Bashi, Bahavu, Bafuliru au Sud-Kivu, et les Bakumu, Bahunde, Nande au Nord-Kivu). La terre appartient en principe au Mwami et à son clan, ceux-ci y

accédant par héritage. Les autres personnes n'acquièrent qu'un droit d'exploitation et de jouissance par contrats tels que le Kalinzi, Mutulo ou Omushako, le Bwasa et le Bugule¹. Malgré ces redevances ou tributs, le Mwami conserve la propriété, quel que soit le nombre d'années de culture (F. Mushi Mugumo, 2006, p. 56). Les bénéficiaires restent de simples locataires soumis à des redevances.

L'absence de tribut entraîne l'expulsion du bénéficiaire et permet au Mwami de céder la terre à un tiers, tout comme il se réserve le droit de reprendre les terres en cas de mésentente avec le concessionnaire. Cette pratique perdure dans la collectivité de Baswagha (Lubero) et à Kabare (D. Maheshe Ntaboba, 2006, p. 21). Certains Bami ont, de manière arbitraire, aliéné une partie des terres communautaires en faveur des colons (plantations), des nouveaux riches, des immigrants, des missions, et des entreprises agro-industrielles ou minières (F. Mushi Mugumo, 2006, p. 57). Ces pratiques constituent un obstacle au développement global et sapent la démocratie en violant les droits des citoyens, notamment par le non-respect de la Loi 73/021 du 20 juillet 1973.

L'application de cette loi foncière étatique est rendue difficile par la culture locale, car il est ardu de faire accepter à un individu, qui se croit propriétaire depuis des générations, que seul l'État est désormais habilité à accorder des terres².

¹ La valeur de ces redevances varie d'une collectivité à l'autre : Chez les Bashi, le *KALINZI* est fonction de la dimension de la parcelle ou du fief sollicité de la part du suzerain, ainsi que de la position sociale du sujet. Il était jadis constitué de gros bétail et de bière de banane (cf. H. Dupriez, 1987, p.15). Chez les Hunde, le *mutulo* consiste à donner peau, chèvre, pointe d'ivoire, vaches, boissons et chez les Nande, on donne *muhako* (omushako) redevance payé annuellement au chef de la terre *mukama* par un exploitant, tandis que le *ngemo* est un tribut foncier payé pour une brève occupation pendant une campagne agricole (cf. P. Mathieu et J.-C. Willame, 1999, p. 29-31.). Le Bwasa, chez les Bashi et Bafuliuro, est un contrat de location à court durée et renouvelable chaque année moyennant un paiement ne dépassant pas une chèvre. Par contre le Bugule est un contrat moderne. C'est une vente pure et simple. Celui qui vend sa terre renonce définitivement à tout droit sur celle-ci. Il délivre un document écrit stipulant sans ambages qu'il a vendu une terre et il n'y a pas de relations sujets-chefs. Ce genre de contrat est plus libérateur que les précédents (cf. NORWEGIAN CHURCH AID, 2010, p. 57). Le Bugule a été inventé dans les années 50 sous l'influence des colons qui ne pouvaient pas accepter pour leurs entreprises les assujettissements à l'autorité féodale (pour des plus amples renseignements voir H. Dupriez (1987, p. 15-19) et S. Mungangu Matabaro (1997, p. 216 - 229).

² Signalons ici qu'en RD Congo, le foncier actuel est un système complexe dans lequel se superposent deux juridictions : le système « traditionnel, coutumier » et le droit « moderne » édicté par l'Etat, la loi foncière n°

2.1.2. Contexte démographique et typologie des conflits au Sud-Kivu

La province du Sud-Kivu (651 103 km²) compte environ 4,2 millions d'habitants, soit une densité moyenne de 64 hab/km². Toutefois, cette moyenne cache de fortes disparités. Le territoire de Fizi-Itombwe affiche une densité plus faible (28 pers/km²), tandis que les territoires de Kabare, Walungu et Kalehe sont très densément peuplés, atteignant par endroits plus de 400 habitants/km², un chiffre supérieur à la moyenne du Rwanda (T. Hyawe-Hinyi, 2010).

Ces fortes densités contribuent aux tensions locales, particulièrement au Bushi¹, connu pour être extrêmement conflictuel. S. Mugangu (1997, p. 283-309)² identifie trois types généraux de conflits fonciers :

Conflits de succession : ils surviennent souvent à la mort d'un tenant foncier, opposant les héritiers entre eux ou aux « dépendants fonciers » du défunt. Ces litiges découlent de la contestation d'un testament, de l'absence de dispositions testamentaires, ou du sort du conjoint survivant. La coutume autorise la ou les femmes du défunt à exploiter leurs terres jusqu'à un remariage, mais il arrive que l'héritier cherche à

73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée par la loi n° 080-008 du 18 juillet 1980. Selon le système traditionnel au Bushi, la propriété purement privée n'existe pas. Ainsi, la terre appartient à la famille qui l'a reçu du clan, lui-même l'ayant obtenu du Mwami. Le Mwam incarne de passage, la chefferie et est le garant moral et première référence de gestion des terres. Tous les règnes Bashi considèrent la terre, en premier lieu, comme un patrimoine collectif inaliénable. En ce sens, Les différents types de récompenses qui caractérisent les différentes formes d'octroi ne sont pas à considérer comme des « prix » payés pour l'obtention de la terre. Ces redevances confèrent plus les droits d'usage et d'habitation, de cultures, de pâturage, de chasse, de passage, de rite et d'enterrement que celui de propriété. Ces droits d'usage transférables à la descendance par le fait d'héritage, de succession, de lignage, deviennent permanents, se pérennisent et sous-tendent aux droits définitifs tant que le clan et ses membres restent loyaux au Mwami et au système du règne en place.

¹Le Bushi est une zone montagneuse située à l'ouest du Lac Kivu s'étendant sur 4 territoires (Kabare, Walungu, Mwenga et Kalehe) et couvrant 6 chefferies à savoir : Kabare, Ngweshe, Kaziba, Luhwindja, Burhinyi et Nindja auxquelles, on peut ajouter Kalonge. Elle est peuplée avec plus de 1,5 millions d'habitants, (cf. *Actes de la Table Ronde sur la problématique foncière et ses enjeux dans la Province du Sud Kivu, RDC Bukavu, 10 – 11 mai 2010, p. 30*).

²L'on peut acquérir un immeuble soit par achat (vente) ; par donation entre vifs ; par succession ; par partage ; par testament ; par perception acquisitive ; par location-vente et par convention. Les autres formes d'acquisition de la propriété sont régies par la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 en vertu de ses articles 50, 51 et 52.

reprendre ces parcelles, même si elles sont exploitées par les filles mariées.

Conflits de limites : l'absence de plan cadastral rural et les limites mal marquées entraînent des conflits d'empiétement. En ville, la contiguïté des parcelles est une source majeure de litiges, où l'érection d'un mur par un voisin suffit à susciter la peur de l'empiétement.

Conflits liés à la circulation des droits : ces contestations résultent soit de la double attribution d'une même concession par les services des titres ou l'autorité coutumière (nécessitant un arbitrage juridique, souvent favorable au plus nanti), soit des ventes frauduleuses des terres d'autrui.

2.1.3. Corruption, spoliation par l'Etat et enjeux humains

La pauvreté et la rémunération insignifiante des agents de l'administration publique favorisent la corruption sous toutes ses formes (rançonnement, arrestations arbitraires, tortures). Cette situation aggrave la circulation illégale et frauduleuse des droits fonciers.

Dans les milieux ruraux, l'on observe l'expropriation des terres des pauvres sans juste indemnisation (ou avec une indemnisation jugée insignifiante pour racheter d'autres terres), soit sous prétexte d'une cause d'utilité publique, soit par spoliation pure et simple de l'Etat. C'est le cas pour la construction du barrage hydroélectrique de Mumosho et l'extension du Parc National de Kahuzi-Biega. Pour ce dernier, les populations riveraines et les Pygmées ont été chassés sans compensation. Entre 1960 et 1970, 580 familles Pygmées (3 000 à 6 000 personnes) ont été expulsées pour créer une réserve de gorilles de 6 000 km², ce qui constitue une atteinte grave au droit de propriété (N. Mashi, 2022). L'accès à la terre étant vital, sa privation expose l'homme à la dispersion, voire à la disparition. En fait, cette situation

s'analyse comme une expropriation des terres des pauvres par les riches ou les détenteurs du pouvoir.

2.1.4. Contexte du Nord-Kivu : politisation du foncier

La province du Nord-Kivu s'étend sur 59 631 km² (dont 20% de parcs et réserves) et détient la plus forte densité du pays (71,6 hab/km²) avec une population estimée à 4 780 170 habitants. Elle comprend six territoires ruraux (Beni, Nyiragongo, Lubero, Rutshuru, Masisi, Walikale). Sa composition démographique montre une concentration de communautés, les Banyarwanda étant évalués à 40 % de la population totale du Nord-Kivu, tandis que les « autochtones » comme les Bahunde et les Banyanga ne représentent qu'environ 5% chacun dans les territoires de Masisi et de Rutshuru (M. Mateso, 2014).

Le contexte foncier du Nord-Kivu diffère par sa politicisation qui oppose des communautés entières, en plus des conflits inter-individuels observés au Sud-Kivu. Dans la zone de Masisi, la fertilité des sols renouvelée par les éruptions volcaniques attire les exploitants agricoles du Congo et du Rwanda. La gestion de la terre engendre des conflits entre, d'une part, les petits exploitants (Bahunde, Bakumu, Banande) soumis au régime traditionnel et les grands propriétaires, et d'autre part, entre les communautés locales et les émigrés Banyarwanda.

2.2. L'héritage foncier de la colonisation et la question des communautés rwandophones

2.2.1. La politique ambiguë belge et les vagues de migration

L'administration belge est un facteur initial déterminant des conflits fonciers au Kivu. Par sa politique ambiguë de « diviser pour mieux régner », elle a orchestré des mouvements migratoires dès l'époque coloniale. C'est ce que stigmatise T. Turner (2007, p.80) en disant : « les politiques belges incohérentes et intéressées à l'égard des Banyamulenge sont en

partie responsables des conflits entre les Banyamulenge et leurs voisins ».

En effet, au Sud-Kivu, pendant l'époque coloniale 7 000 travailleurs originaires du Ruanda- Urundi furent amenés pour travailler dans les plantations et les mines. Dans les années qui suivirent l'époque coloniale d'autres immigrés du Burundi, appelés Barundi, traversèrent la plaine de Ruzizi. Ce fut le début de l'arrivée en plusieurs vagues des Banyarwanda (« les originaires du Rwanda ») qui occupent des régions du Sud-Kivu depuis cette époque belge. L'accès à la terre pour les immigrés fut ainsi soutenu par les politiques coloniales.

2.2.2. La revendication de l'autonomie foncière et les tensions intercommunautaires

Depuis cette période, cette population d'immigrés au Sud-Kivu a toujours vécu en conflits sporadiques avec les autres communautés ethniques, telles les Bafulero, les Bavira, les Babembe et les Batembo pour le contrôle de la terre. C'est ainsi qu'avec l'indépendance du Congo, au fur et à mesure que leurs effectifs augmentaient et, profitant du régime du RCD¹ (qui intervenait également sur le système des chefferies dans la région), les banyarwanda dans certaines zones telles que Ziralo (Kalehe) et Fizi exigèrent une autonomie foncière et coutumière. Ils créèrent des entités territoriales autonomes, le territoire de Minembwe et un nouveau groupement du nom de Mianzi qui seraient principalement occupés par les Banyarwanda. Toutefois, ce groupement fut aboli en 2003 et le territoire de Bunyakiri qui serait dominé par les Batembo fut aboli en 2008 ainsi que celui de Minembwe. Ces événements entraînèrent des divisions, notamment entre les Batembo et les Bahavu qui persistent aujourd'hui.

¹ RCD : Rassemblement congolais pour la démocratie, c'est un mouvement politico-militaire créé en 1998 et soutenu financièrement et militairement par l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda pour le contrôle du pouvoir politique en RD Congo. Cette guerre de ces trois pays contre la RD Congo, qualifiée de guerre d'agression par le gouvernement congolais a été la plus meurtrière de toutes les guerres qu'a connu la RD Congo depuis l'indépendance, elle a fait plus de cinq millions des morts et des milliers des réfugiés.

En effet, pour les Banyarwanda, cette création signifiait qu'ils n'étaient désormais plus tenus de payer des redevances aux chefs havu et tembo pour accéder à la terre et que ces régions minières de grande valeur étaient maintenant sous leur contrôle administratif (C. Huggins, 2010, p.30). Ils réclamaient désormais les mêmes droits que les populations Havu, Tembo et Babembe à savoir le droit de nommer et d'être gérés par leurs propres chefs coutumiers et de décider elles mêmes de la gestion et de la répartition des terres qu'elles occupent. Cette revendication d'autonomie qui avait commencée depuis les années soixante dix est toujours manifeste.

Au Nord-Kivu, comme pour anticiper, la même politique ambiguë des belges s'est manifestée à Masisi. Selon C. Huggins (2010, p.13-14), lors de la première phase de colonisation du Masisi, les immigrés hutu furent placés sous le contrôle d'administrateurs tutsi au Rwanda. Mais, la deuxième phase d'immigration connut un renversement de cette politique qui subordonna les colons hutu aux autorités locales hunde. Cette décision des autorités coloniales consistait à offrir aux hunde un pouvoir politique en compensation de la perte de leurs terres.

Au fait, les conflits fonciers dans le Sud-Kivu opposent surtout des paysans entre eux. Il s'agit des conflits qui opposent les membres d'une même famille (aînés et leurs cadets) et les conflits entre les paysans et les notables fonciers ou entre les paysans et les migrants rwandais et urbains (les congolais vivant ailleurs qui ont installé des gardiens sur leurs terres aux villages). La majorité de ces deux populations (immigrés et autochtones) vivent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

Lorsque le tissu social a continué à s'effondrer, les relations inter et intracommunautaires ayant terni, la méfiance entre les communautés s'étant accrue, les relations de bon voisinage se sont de plus en plus détériorées. La population

« banyamulenge¹ » au Sud-Kivu est répartie sur trois territoires Uvira, Fizi et Mwenga et, ne représente qu'une minorité sur chaque territoire. Comme on le constate, au Sud-Kivu les conflits terriens opposent des communautés vivant au Congo. A cela s'ajoutent, les densités de population qui peuvent aujourd'hui atteindre dans les hautes terres, 250 hab. / km², avec des parcelles par famille de moins de 1 ha. En plus, se superposent sur le territoire congolais des droits fonciers traditionnels et des lois foncières modernes ambiguës (promulguées en RDC en 1966 et 1973). Très souvent, les acteurs les plus informés et les plus puissants (économiquement et/ou traditionnellement) utilisent et manipulent les différents droits dans le but d'acquérir de nouvelles terres en dépossédant la petite paysannerie.

C'est dans ce contexte que s'expliquent les tensions interethniques au Nord-Kivu qui avaient bipolarisé les antagonismes entre les groupes ethniques allogènes, les Banyarwanda regroupés dans le « G2 » (Tutsis et Hutus) et les groupes ethniques autochtones du Nord-Kivu regroupés dans le « G7 » (Nande, Hunde, Kumu, Nyanga, Tembo, Kano, Mbuti). Ces violences ont provoqué plusieurs milliers de morts. Aujourd'hui, le CNDP (devenu M23), est considéré par certains congolais comme un mouvement militaro-ethnique à la solde de l'étranger pour la balkanisation du Congo. Ce qui risque si rien n'est fait de continuer de déclencher des violences d'une ampleur inimaginable.

2.3. Le foncier, le pouvoir politique et la nationalité

¹ Certains chercheurs parlent d'un « flou entretenu autour de l'appellation Banyamulenge ». Cette appellation est créée de toutes pièces en vue d'obtenir une entité territoriale qui appartiendrait aux Banyarwanda dans les territoires où ils sont insérés. L'appellation « Banyamulenge a été initiée en 1977, car jusqu'en 1970, on les appelés encore des Banyarwanda, (cf. M. M. Ruhimbika, 2001, p. 21 ; E. A. Abekyamwale, 2007, p. 21-22). Mulenge est un village de la collectivité de Bafuiliru, les habitants de ce village ne ce sont jamais eux-mêmes désignés « banyamulenge ».

2.3.1. La course aux titres et l'instrumentalisation de la loi foncière

L'accès à la propriété foncière par les élites rwandophones est une stratégie délibérée. Dans les années quatre-vingt-dix, les données montrent que 512 familles, dont 503 d'origine banyarwanda, occupaient plus de la moitié des terres du territoire de Masisi. Ces populations ont exploité la loi foncière de 1973 qui a nationalisé toutes les terres, permettant aux élites d'obtenir des titres fonciers officiels sur d'immenses domaines et d'expulser les paysans locaux qui exploitaient ces terres sous le régime coutumier. En réalité, ces allogènes (colons étrangers et Rwandophones) après avoir acheté les terres des communautés auprès des chefs coutumiers ont pu obtenir des titres fonciers officiels des grands domaines de plantations et d'élevage extensif. Ceux-ci, profitant de la loi foncière et du couloir du pouvoir (F. Mushi Mugumo, 2006, p. 57), expulsèrent les paysans qui auparavant, exploitaient ces terres.

Il faut noter que ces derniers ont évolué parallèlement au système coutumier qui voudrait que l'on se soumette au chef coutumier en donnant les redevances exigées comme signe d'allégeance. Pour se mettre à l'abri des incertitudes que représentaient pour eux les autorités coutumières locales, ils ont saisi l'opportunité de la réforme foncière de 1973 pour accéder à des titres fonciers protégés par la loi. Ainsi, ils pensaient faire échec aux tentatives de spoliation par les chefs locaux, lesquels avaient tendance à leur contester les droits qu'ils exerçaient sur le sol qu'ils occupaient. A cause de leurs certificats d'enregistrement, ils avaient gain de cause devant les tribunaux. Ainsi, ils ne pouvaient plus reconnaître l'autorité des chefs coutumiers.

Dans les années soixante-dix, des hommes politiques et hommes d'affaires banyarwanda profitant de la présence de Bisengimana Rwema qui était le leur dans le cercle de Mobutu, accédèrent en de très vastes propriétés foncières, notamment au Sud et au

Nord-Kivu. A titre d'exemple, dans les années quatre-vingt-dix, 512 familles (dont 503 d'origine banyarwanda) occupaient plus de la moitié des terres du territoire de Masisi (C. Huggins, 2010, p. 17). D'ailleurs, Gérard Prunier (2009, p.49) décrit l'étendue de cette « course à la terre » comme incroyable, donnant en exemple la tentative d'un homme d'affaires banyarwanda de prendre le contrôle de 230 000 hectares de terres en 1980, dans un contexte où la moyenne des parcelles au Kivu n'excédait pas un hectare.

Pour la population autochtone et les chefs coutumiers, il s'agit là d'une véritable trahison de la part des « étrangers » rwandophones qu'ils ont accueillis avec hospitalité sur leurs terres coutumières et qui cherchent désormais à leur ravir définitivement ces dernières. Cette situation avait entraîné des tensions sociales très vives souvent avec mort d'hommes. Ces tensions ont été à la base de la création des milices armées et sont jusqu'à aujourd'hui de plus en plus nombreux dans tout le Nord-Kivu entre groupes locaux anciennement implantés (Hunde, Nyanga, Tembo) et membres de divers groupes Banyarwanda.

2.3.2. Le foncier, un enjeu de citoyenneté

La course à la terre était, et demeure, une manifestation de la revendication de la citoyenneté congolaise. Disposer d'une propriété foncière permettait aux communautés rwandophones contestées d'avoir un « territoire ethnique » et d'installer leurs propres chefs, un critère essentiel de représentation locale. En effet, la représentation au niveau local était directement liée aux « territoires ethniques ». Par conséquent, il existe un lien structurel entre les revendications foncières des communautés ethniques et leurs demandes d'autonomie et de pouvoir politique (C. Huggins, 2010, p.16). La nationalité leur étant contestée à partir des années quatre-vingt, ces communautés rwandophones devraient disposer d'une propriété foncière afin d'avoir leurs

propres chefs. Dès lors, les tensions se sont cristallisées autour du foncier et de la question de la nationalité.

Malheureusement, même aujourd'hui, la constitution actuelle¹ qui semble élargir la définition de la nationalité, associe la question « d'identité congolaise », à « l'identité ethnique », c'est-à-dire l'appartenance à un territoire. Cet article 10 de la Constitution sur la nationalité stipule ce qui suit :

La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de renouvellement de la nationalité congolaise.

Ce qui fait que tout groupe qui veut remplir les critères de citoyenneté comme énoncés par cet article devrait être capable de justifier, non seulement de sa présence sur le territoire à la date indiquée, mais aussi de la propriété ou du contrôle d'une partie du territoire qui constituait le Congo. Autrement dit,

¹ Il s'agit de la nouvelle Constitution votée par referendum le 18 décembre 2005 et qui a été promulguée le 18 février 2006. C'est elle qui est d'application en RD Congo.

Visiblement cette loi sur la nationalité ne résout pas de façon concluante la question de la citoyenneté civique pour les communautés rwandophones, dont la plupart de ses membres sont arrivés au Congo après 1959 et après 1994 (C. Huggins, 2010, p.18). La Loi relative à la nationalité congolaise définit deux catégories de nationalité, une fondée sur les origines et une sur l'acquisition.

Au terme de cette loi, la citoyenneté par origine est accordée à : un enfant dont l'un des parents est congolais, quiconque remplissant les critères de l'article 6 selon lequel *tout enfant non reconnu né sur le sol congolais ou tout enfant dont l'un des parents est apatride, ou bien étranger, mais dont la nationalité n'est pas transmissible par filiation*. En RD Congo l'acquisition de la nationalité est examinée au cas par cas et participe d'une procédure de naturalisation, d'adoption, d'option, de mariage ou naissance et de résidence (S. Jackson, 2007, p. 490). Cet article a été vigoureusement contesté, mais il a fini par être adopté.

Au fait, en RD Congo le problème de la nationalité des rwandophones demeure un processus très difficile et hautement politisé étant donné le caractère complexe, controversé et les multiples vagues qui composent l'histoire des mouvements migratoires (S. Jackson, 2007, p.491). Surtout si à cet article 6 on ajoute l'article 22 qui énonce que la nationalité par acquisition peut être refusée à ceux qui « *se sont livrés au profit d'un État étranger* » ou qui ont commis « *des crimes économiques* ». Or on connaît le rôle important de certains rwandophones dans des réseaux contrôlant l'exploitation des ressources minérales et autres richesses naturelles de l'est de la RD Congo. Par exemple, le mouvement politico-militaire CNDP de Roland Kunda qui justifie son existence en se présentant comme un gage de sécurité physique pour les Tutsi, en plus d'être une organisation extrêmement structurée et disciplinée (R. Pourtier, 2009, p.5-6).

Il faut aussi signaler le soupçon de la double nationalité qui pèse sur la communauté rwandophone du Congo, qui sème la confusion et la contradiction. La constitution rwandaise accepte la double nationalité et octroie la nationalité rwandaise à tous ceux « d'origine rwandaise » qui la désire. Or pour les congolais de l'Est, les rwandophones sont potentiellement « rwandais ». Qu'en cela ne tienne, l'octroi de la nationalité constitue une avance considérable pour ces peuples. Étant donné que dans les années soixante-dix la question de la nationalité était l'une des origines des conflits. La reconnaissance de la citoyenneté congolaise à ces populations leur permet d'acquérir légalement des Titres immobiliers.

Toutefois, parmi les Banyarwanda, certains étaient établis de longue date au Nord-Kivu, particulièrement les habitants du canton traditionnel du Bwisha. Cependant, les Banyarwanda du Nord-Kivu sont arrivés au Masisi à partir de 1937, dans le cadre de la mission d'immigration des Banyarwanda (MIB). MIB fut créée en 1937 par un accord entre les autorités administratives du Kivu, les autorités du Rwanda et le Comité national du Kivu qui avait comme objectif, d'une part, d'organiser les migrations des populations du Rwanda et, d'autre part, de créer une circonscription rwandaise dans les secteurs dépeuplés de la zone de Masisi (P. Kakule, 2010).

Un autre problème est celui de petites paysanneries. Pour la petite paysannerie pauvre, l'enregistrement des droits fonciers est très difficile, étant donné que le processus est très complexe et implique généralement des frais : déplacements dans les grandes villes par exemple comme Bukavu, Goma, Bunia, et pots-de-vin dans la plupart des cas. Ces frais représentent parfois une somme considérable pour le petit exploitant moyen, ce qui rend, par conséquent, la démarche inabordable pour une grande majorité.

Mais, en dehors de ces conflits entre communautés, il apparaît un conflit latent au sujet de la terre entre le Rwanda et la RD

Congo. Écoutons ce que dit C. Ntampaka (1999, p.170) à ce sujet :

La question de la terre demeure un sujet brûlant dans le conflit actuel en RDC. Les autochtones considèrent en effet que les terres traditionnelles leur avaient été confisquées par les colons d'abord, par les éleveurs Tutsi ensuite... En outre, le Rwanda ne s'est jamais fait prier pour livrer ses prétentions territoriales sur la terre occupée aujourd'hui par les Banyamulenge¹. Pour le Rwanda, ce territoire lui appartiendrait depuis le 14^e siècle. D'où l'idée d'une conférence de Berlin II...

2.3.3. Les réseaux d'influence et la solidarité transfrontalière

Les liens d'affinités entre les Tutsis congolais et ceux du Rwanda alimentent l'ambivalence entre les identités « congolaise » et « rwandaise ». L'engagement des Tutsis congolais auprès du Front Patriotique Rwandais (FPR) au début des années 1990, et la collaboration entre le Rwanda et le RCD Goma (1998-2002), ont solidifié des réseaux transfrontaliers, familiaux et d'affaires.

¹ Les Banyamulenge : est une importante communauté des tutsi (Banyarwanda) émigrés en RDC avant l'indépendance du Congo et s'est installée en altitude sur les pâturages du haut plateau d'Itombwe dominant la plaine de Rusizi, une zone qui se trouve au milieu de trois territoires (les territoires de Fizi, d'Uvira et de Mwenga). Ils sont très loin du Rwanda, environs 200 km séparent Minembwe de Rwanda, après Uvira.

Le soutien logistique et militaire du Rwanda à des mouvements politico-militaires comme le CNDP (devenu M23), dont la base sociale est principalement issue de la composante tutsie rwandophone, s'exerce par ces réseaux. L'appui rwandais au M23 n'est pas uniquement militaire, mais s'étend aux services (télécommunication, système bancaire, facilités commerciales), assurant la survie et l'efficacité de ces groupes sur le territoire congolais.

D'ailleurs, de profondes affinités rapprochent les Tutsis congolais de ceux du Rwanda. C'est ce que remarque également R. Pourtier (2009, p.9) qui dit :

Le chevauchement d'identités ethniques transfrontalières et d'appartenances nationales dessine des configurations complexes et des statuts ambigus. Pour les adversaires de Nkunda, qui lui-même se revendique Congolais à part entière, il ne fait aucun doute qu'il est à la solde de Kagame. L'engagement au début des années 1990 d'un grand nombre de Tutsis du Congo auprès du FPR et l'étroite collaboration entre le Rwanda et le RCD Goma entre 1998-2002 ont créé des solidarités actives, au point qu'il est difficile de faire le partage entre ce qui est « congolais » et « rwandais » – une ambivalence qui alimente l'hostilité des autres groupes

ethniques du Kivu. En s'appuyant sur des réseaux transfrontaliers, familiaux, culturels, ou d'affaires, le Rwanda reste en tout cas un acteur omniprésent sur la scène économique, politique et militaire du Kivu. Son appui au CNDP, sans être inconditionnel pour des raisons de stratégie politique propre à Kagame, s'exerce sans doute moins dans le domaine militaire sauf peut-être dans la zone frontalière, que dans celui des services, télécommunication, système bancaire, facilités commerciales etc.

Certainement, le soutien de Kagame au CNDP est lié aux réseaux transfrontaliers, familiaux, culturels et d'affaires. Que ce soit le CNDP, ou le RCD tous ces deux mouvements politico-militaires sont issus au départ de populations rwandophones et plus précisément de leur composante tutsie, l'ethnie à laquelle appartient Kagame. On se souviendra qu'un certain nombre de cadres militaires du CNDP, dont Laurent Nkunda lui-même, s'étaient engagés au côté du Front Patriotique Rwandais (FPR) jusqu'à la prise du pouvoir à Kigali en juillet 1994.

Il en est resté des liens personnels avec l'armée rwandaise, la Rwanda Defense Forces. Il participa également activement à la campagne de Laurent Désiré Kabila qui devait renverser le régime de Mobutu en 1997. Quand la rébellion contre Kinshasa se déclencha en 1998, ce sont des militaires tutsis, soutenus par

le Rwanda, qui ont constitué l'ossature des forces armées du RCD-Goma.

2.4. Revendications territoriales et instrumentalisation militaire

2.4.1. L'idée du « Grand Rwanda » et les revendications territoriales

L'ambition du Rwanda n'est pas uniquement sécuritaire ou économique, elle est territoriale, sous-tendue par l'idéologie du « Grand Rwanda ». Cette idée repose sur la revendication que, à l'époque précoloniale, certaines régions congolaises (comme Rutshuru au Nord-Kivu) payaient des redevances au Mwami rwandais, impliquant que les frontières précoloniales du « Rwanda » s'étendaient jusque-là.

En réalité, le Rwanda n'a jamais caché ses visées expansionnistes. C'est une revendication qui a été formulée pendant les guerres d'agression de 1996 et 1998 au Congo. C'est dans ce contexte que certains politiciens rwandais utilisent le concept de « Grand Rwanda ». A titre d'exemple, en 1996 pendant la guerre de l'AFDL, l'ancien président du Rwanda, Pasteur Bizimungu, avait brandi une carte du « Grand Rwanda » au cours d'une conférence de presse internationale, pour justifier le rôle du Rwanda dans les événements qui avaient lieu de l'autre côté de la frontière au Sud-Kivu (G. Prunier, 2009, p.71).

Il est clairement connu, l'idée centrale derrière l'appellation « Grand Rwanda » est qu'à l'époque précoloniale, les communautés qui vivaient à l'intérieur des frontières modernes de ce qui est désormais la RD Congo, payaient des redevances au *Mwami* rwandais et que par conséquent, les frontières précoloniales du « Rwanda » s'étendaient à des régions comme le territoire de Rutshuru dans le Nord-Kivu (RD Congo) (C. Huggins, 2010, p. 19). Il s'agit là d'une revendication territoriale de la part du Rwanda. Cette réclamation avait commencé dans

les années 1990 par Gaspard Musabyimana (cité par B. Murairi Mitima, 2005, p. 168), alors conseiller à la présidence de Juvénal Habyarimana, quand il écrivait :

En 1910, une Conférence International eu lieu à Bruxelles. La Grande-Bretagne ; l'Allemagne et la Belgique y assistaient pour fixer les frontières permanentes de leurs colonies. Il en a résulté que le Rwanda devait encore céder le Bufumbira à l'Uganda, le Gishari (sic) et l'Ile Idjwi (sic) au Congo Belge. Encore une fois, ces territoires étaient pris avec leurs habitants, les Banyarwanda.

Dans sa visée hégémonique, le Rwanda pense ainsi récupérer son soi-disant ancien territoire. Cette réclamation du Rwanda met en question la conférence de Berlin de 1885, ce qui risque de créer un contentieux entre les deux Etats. Cette question trouve son origine dans l'enclave de Gishari (Kishali selon les hunde). D'après J-B. Murairi Mitima (2005, p. 160) :

L'enclave de Gishari est un bloc de 349 km², en plein Buhunde, acheté de force aux chefs coutumiers en 1939 par le Pouvoir colonial belge, afin d'y transplanter le trop-plein de population rwandaise voisine. A peine installés, les extrémistes rwandais locaux, grisés sans doute d'occuper si

aisément la terre d'autrui, ont affirmé qu'elle faisait partie du Rwanda Ancien ! Les « ayant-droit » bahunde ne recouvrèrent la propriété de leur bien ancestral qu'au début 1957, tout en tolérant la présence des « transplantés » à la condition qu'ils abandonnent leurs visées expansionnistes. Cette « enclave rwandaise » s'avéra être l'épine au pied non seulement du Kishali-Bahunde, mais bientôt du Nord-Kivu puis du Kivu et enfin du Congo tout entier...

Cette « transplantation » de la population rwandaise dans les riches collines du Masisi à l'initiative des autorités coloniales belges avait pour motif de désengorger le Rwanda déjà surpeuplé et d'obtenir une main d'œuvre pour travailler dans les plantations de thé, café ou quinquina du Kivu étant donné les résistances que manifestaient les populations locales à l'égard du système d'exploitation colonial. L'intégration des Banyarwanda était facilitée par la MIB.

Cette enclave de Gishari¹ sera après des décennies objet de revendication territoriale et sera transformée en « chefferie du Gishari » en 1940 dirigée par un chef rwandais jusqu'à la suppression de ladite chefferie en 1957 suite à la contestation des chefs coutumiers autochtones qui avaient considéré que cette

¹ Notons ici que le nom Gishali est une déformation du nom Kishali signifiant, « terre ou royaume du roi Kashali » qui était l'un des trois fondateurs du royaume des Bahunde. Cette très légère mais symptomatique transformation des sons K en G et L en R, prononciation rwandaise entrainé selon les autochtones dans un plan d'annexion à long terme. Car il leur serait facile après des décennies, de revendiquer ces terres comme les leurs depuis toujours puisque leur appellation même était rwandaise (J.-B. Murairi Mitima, 2005, p. 163).

enclave leur avait été arrachée par ruse. Écoutons à ce propos ce qu'en dit J-B. Murairi Mitima (2005, p.160) :

Le Pouvoir colonial a pris unilatéralement la décision de spolier le Buhunde congolais en y créant de toutes pièces une « enclave rwandaise ». Sa motivation était double : d'un côté, il fallait désengorger un Rwanda surpeuplé, victime périodique de grandes famines et de l'autre, il lui fallait une main d'œuvre docile et abondante pour mettre en valeur au moindre coût les terres si prometteuses du Kivu. Le Buhunde voisin, vaste et relativement dépeuplé, allait constituer sans le vouloir la réponse aux deux problèmes.

Il est à signaler ici que les chefs coutumiers fonciers bahunde avaient accepté sous la pression des autorités coloniales de « céder » cette partie de leurs terres (350km²) pour y installer cette population transplantée du Rwanda (354 familles rwandaises) moyennant une compensation monétaire à titre de dédommagement. Par après, ils s'étaient rapidement ressaisis et signifiés qu'ils ne considéraient pas avoir cédé tous leurs droits de maîtrise foncière sur les terres occupées par les transplantés rwandais en versant de l'argent ainsi perçu au fonds des œuvres sociales indigènes.

C'est ainsi que le Pouvoir colonial avait supprimé la « chefferie de Gishari » qui est devenue jusqu'à nos jours un sujet de revendication du Rwanda. Dès lors, le Rwanda considère que cette Enclave lui appartient, car ayant été cédée à une partie de

sa population. Outre « l'enclave de Gishari » et « l'île d'Idjwi », le Rwanda revendique également toutes les terres habitées par la population rwandophones (la population parlant le Kinyarwanda, la langue du Rwanda) au Nord et au Sud-Kivu. Ceci laisse Murairi craindre que cette revendication du Rwanda ne s'étende sur toutes les provinces du Nord et du Sud-Kivu, donc sur 124. 000 km² habités par plus de 9 millions d'habitants qui deviendraient des parias sur leur propre terre (J-B. Murairi Mitima, 2005, p.169).

Cette revendication (exprimée notamment par l'ancien président Pasteur Bizimungu en 1996) vise à justifier le rôle du Rwanda dans les événements du Kivu et remet en question la validité des frontières établies par la Conférence de Berlin de 1885. Le Rwanda réclame la récupération de toutes les terres habitées par la population rwandophone au Nord et au Sud-Kivu, une exigence qui met directement en péril l'intégrité territoriale de la RDC et ouvre la voie à la balkanisation.

Nous pouvons relever ce qui suit au sujet des terres réclamées par le Rwanda (J-B. Murairi Mitima, 2005, p.169-169) :

- L'Enclave de Kishali n'est même pas proche de la frontière rwandaise, 70 km de route la sépare de la frontière du Rwanda et elle n'a duré que 17 ans.
- L'île d'Idjwi a toujours été habitée par les Bahavu qui y ont été rejoints par d'autres ethnies minoritaires parmi lesquelles se trouvent les Banyarwanda.
- Le partage de 1910 que le Rwanda récuse a fait perdre au Congo belge et, non au Rwanda, une superficie de 800.000ha (8000km²) que le Congo n'a jamais réclamé. Il n'y a que les Bahavu qui continuent à réclamer l'île Wahu qui leur avait été arrachée lors de ce partage de 1910.

2.4.2. L'exploitation économique et la déstabilisation régionale

Loin d'être une victime passive, le Rwanda est un acteur actif et prédateur des conflits du Kivu. La déstabilisation est une stratégie double : elle exporte les problèmes internes de surpeuplement et de violences intercommunautaires, tout en cherchant à exercer un contrôle sur l'Est du Kivu pour s'approprier des terres et des ressources minières. Les informations sur le rôle de CNDP et RCD dans l'exploitation des ressources naturelles de la RD Congo nous les devons à R. Pourtier (2009) et C. Huggins (2010, p. 21-31).

En effet, l'ancienne province du Kivu suite à ses atouts économiques considérables attise la convoitise des populations avoisinantes. Cette province, avait connue plusieurs vagues de migrations principalement en provenance du Rwanda surpeuplé. Selon P.-J. Laurent (1999, p.63-83), le Kivu est devenu une terre d'accueil pour les migrants en provenance des pays limitrophes, fuyant soit la famine (Rwanda : 1905-1909, 1928-1929, 1950-1952), soit les conflits (Rwanda : 1959, Tutsi chassés par l'installation d'un pouvoir hutu ; Rwanda : 1963, Hutu fuyant vers le Massi (chefferie du Kivu) à la suite d'une offensive tutsi ; Rwanda : 1972-1973, fuite d'une élite tutsi ; 1994, Rwanda : génocide des tutsi au Rwanda, avancée du FPR de Kagame, fuite massive des Hutu vers le Kivu {arrivée massive des réfugiés, un à deux millions des personnes} ; soit encore attirés par le travail dans les plantations des colons belges du Kivu (Rwanda : 1937-1945 migrations d'environ 35.000 Hutu ; Rwanda : 1949-1955, migrations Hutu d'approximativement 60.000 Hutu). C'est ainsi qu'en 1973, la population banyarwanda (Tutsi et Hutu) dans le Kivu était estimée à 335.000 personnes.

Cette zone de Masisi de 4.734 km² avec une population estimée à plus ou moins 638.188 habitants et une densité de 135 habitants par km², est l'or vert du Nord-Kivu où se ruent

hommes d'affaires, acteurs politiques et officiers de l'armée¹. C'est sur ces terres où jadis s'élevaient des milliers de vaches de plus en plus productives.

Ces cycles migratoires des Banyarwanda démontrent que la RD Congo et spécialement le Kivu a toujours payé les conséquences des conflits rwandais depuis l'accession de la RD Congo à l'indépendance. Les guerres ethniques entre Tutsi et Hutu qui ont déversé vers le Kivu un nombre important des réfugiés ont souvent provoqué une véritable tension interne avec les congolais d'origine. La dernière guerre qu'a connue le Rwanda en 1994 a été présentée comme une guerre autour de la compétition de la terre. H. N'gbanda (1998, p. 358)² écrit à ce propos ce qui suit :

Le refus du pouvoir hutu à Kigali de dialoguer et d'accepter le retour au pays de leurs frères tutsi en exil en Ouganda, au Burundi et en Tanzanie, sous prétexte absurde que le Rwanda n'avait pas assez d'espace, a poussé les réfugiés tutsi à prendre les armes, avec le soutien de Museveni qu'ils avaient aidé à chasser l'ancien régime au pouvoir à Kampala.

C'est cette guerre qui a causé un horrible génocide que le monde déplore encore aujourd'hui et provoqué un afflux de réfugiés de plus de 2 millions de personnes sur le seul territoire congolais sans compter ceux qui sont allés ailleurs à savoir au Burundi, Tanzanie et Ouganda, pays frontaliers du Rwanda.

¹ En ligne, <http://www.syfia-grands-lacs.info/index.php?view=articles&action=voir&idArticle=2481>

² Honoré N'gbanda a été plusieurs fois envoyé au Rwanda par Mobutu pour le règlement des questions politiques entre le Zaïre et le Rwanda à l'époque de Habyarimana.

Certainement, le Rwanda est un acteur actif des conflits fonciers du Kivu. Non seulement parce que la déstabilisation de l'Est de la RDC est la conséquence directe de ses problèmes internes (surpeuplement et exportation de ses violences intercommunautaires), mais aussi parce qu'il essaye d'exercer un contrôle sur l'Est du Kivu, tant pour sa sécurité (crainte des attaques des Interahamwe et des FDLR, qui est un prétexte) que pour s'approprier des terres et des ressources minières.

Une étude faite sur l'exploitation minière au Sud-Kivu, appuyée par Life and Peace Institute, démontre que les exportations rwandaises représentent cinq fois leur capacité de production, ce qui signifie que nombre des exportations déclarées rwandaises proviennent en fait des provinces de l'ancien Kivu. Cela est dû au fait que les taxes élevées du nouveau code minier de la RD Congo encouragent la fraude et la contre bande vers le Rwanda où les taxes sont moins importantes¹. Ce même constat de l'implication du Rwanda dans l'exploitation des ressources naturelles de la RD Congo est attesté par A. Hochschild (2007, p. 526-527) qui écrit :

*Les sociétés multinationales,
les armées de sept pays
environnants et les milices
sans foi ni loi des seigneurs de
guerres locaux se sont
abattues sur le pays (RDC),
sans compter les groupes
rebelles d'autres nations qui
ont trouvé refuge sur ce
territoire vaste et incontrôlé, à
l'exemple des Hutus*

¹ Table ronde sur la gestion des ressources naturelles minières et transformation des conflits dans les territoires de Mwenga-Shabunda-Bunyakiri, Kamituga, du 29 mai au 03 juin 2006, p.16. Selon N. NKOKO (2012, le Rwanda est une véritable « plaque tournante » de la contrebande de minerais congolais. Récemment Le groupe Global Witness, a démontré qu'en 2009, 80 % de production rwandaise des minerais seraient en réalité congolaise, c'est-à-dire des minerais qu'il n'avait pas produit, provenant de la RDC (Global Witness, cité par Weerts A., 2013, p.184).

responsables du génocide de 1994 au Rwanda. L'armée rwandaise poursuivant ces derniers au Congo, y commettant une sorte de contre-génocide, avant de piller les ressources naturelles du pays, amassant un butin supérieur à deux cent cinquante millions de dollars en deux ans. Ces entreprises exploitent aujourd'hui avec voracité les diamants, l'or, le cuivre, le bois, le cobalt, le coltan. Plus de la moitié des réserves mondiales de ce minerai se trouve à l'est du pays. On ne se bat plus aujourd'hui pour l'idéologie mais pour les ressources... C'est ainsi que les milices rebelles, les pays voisins du Congo et un grand nombre d'entreprises associées n'avaient guère intérêt à faire cesser la balkanisation du Congo.

En ce qui concerne les ressources minérales, la RDC posséderait 50% des réserves mondiales de cobalt, 10% de cuivre, 30% de diamant, un potentiel important en or, uranium, manganèse, étain, etc. Le plus gros gisement au monde de tantale (coltan raffiné) utilisé dans l'industrie de la téléphonie mobile se trouve à l'est du pays, au Kivu (E. Pelerin, 2010, p.24).

Tous ces mouvements rebelles : RCD-Goma qui contrôlaient une grande partie du Nord et Sud-Kivu entre 1998 et 2003, le RCD-ML : au contrôle de Beni-Butembo à la même époque ainsi que le CNDP dans certaines zones de Masisi et Rutshuru entre 2007 et 2009 et, qui sévissent encore aujourd'hui dans les mêmes zones, se sont appropriés des transactions foncières (contrôle des terres arables et des pâturages) en manipulant le processus de succession dans plusieurs chefferies ou tout simplement en intimidant ou assassinant les autorités coutumières qui s'y opposaient. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont même arrivés à modifier le tracé des limites administratives par la création de nouveaux territoires et mis sur place des structures publiques parallèles (telles que des forces de police ou des administrateurs) avec pour objectif de protéger les individus, familles et communautés ethniques ou les propriétés de ceux qui s'étaient alliées aux mouvements qui contrôlaient de facto la zone. Les dirigeants de ces trois mouvements politico-militaires ont également utilisé l'argent provenant du trafic des minéraux (cassitérite, coltan, or, etc.) pour acheter de vastes concessions un peu partout au Nord-Kivu, entraînant l'expropriation de nombreux propriétaires fonciers coutumiers locaux. De même les milices armées ont gagné l'argent dans les transactions foncières en protégeant les grands propriétaires ou tout simplement en ravissant les terrains de ceux qui étaient soupçonnés de connivence avec l'ennemi (R. Pourtier, 2009 ; C. Huggins, 2010, p. 21-31).

En plus du massacre des réfugiés hutu, l'armée rwandaise s'est distinguée dans l'exploitation des ressources naturelles de la RD Congo. En 2000, le Rwanda a signé des contrats commerciaux de livraisons de grumes à la Chine alors que le Rwanda n'a pas le moindre bois précieux à exploiter et encore moins à exporter (V. Mbatvu Muhindo, 2005, p. 13). L'Est de la RDC est un eldorado sur lequel se ruent les exploitants de tout bord, les multinationales, les pays voisins, les seigneurs de guerre locaux

et étrangers, etc. C'est ce qui justifie la rareté de la terre dans le Kivu, les milices qui continuent à sévir dans cette région et les guerres cycliques que connaît l'Est du pays. C'est pourquoi depuis l'indépendance du pays, la plupart des guerres déclenchées en RDC ont affecté le Kivu ou elles y ont commencé.

Conclusion

L'objectif de cette étude était d'analyser comment la problématique foncière au Kivu est devenue le principal levier structurel permettant au Rwanda et à certaines communautés rwandophones d'instrumentaliser les violences et de compromettre l'intégrité territoriale de la RDC. L'analyse démontre que l'imbrication du conflit rwando-congolais dans la crise foncière n'est pas accessoire, mais structurelle.

Nos résultats confirment que les tensions terriennes sont profondément enracinées dans l'histoire coloniale, notamment par la Mission d'Immigration des Banyarwanda (MIB) qui a créé un antagonisme foncier durable. La faillite du système légal dualiste (coutumier versus loi de 1973) a ensuite permis l'accaparement de terres par les élites rwandophones, transformant la possession foncière en une stratégie politique de revendication de la citoyenneté contestée (Article 10). Enfin, cette crise est militarisée par l'idéologie du « Grand Rwanda » et le soutien transfrontalier aux groupes comme le M23, dont l'intérêt premier est le contrôle territorial et la pérennisation de la prédation économique et minière. La résolution durable du conflit passe inéluctablement par une réforme foncière claire, inclusive, et la dépolitisation de l'identité et de l'accès au sol. De manière opérationnelle, il s'agirait d'envisager la mise en place d'une instance judiciaire spécifiquement dédiée à l'examen des titres fonciers délivrés après 1973. Parallèlement, l'intégration formelle de normes coutumières pertinentes dans le

droit positif applicable aux espaces ruraux permettrait de renforcer la portée concrète des recommandations émises et d'assurer une meilleure cohérence entre pratiques locales et cadre juridique national.

La contribution principale de cet article réside dans le déplacement du foyer analytique en mettant en lumière l'imbrication structurelle foncier-identité-citoyenneté comme fondement causal du conflit, là où d'autres études privilégient l'approche purement militaire ou la seule prédation des ressources. En montrant que la terre est le support idéologique de l'expansionnisme rwandais et de la militarisation des revendications communautaires, nous offrons une clé de lecture pour comprendre la durabilité et la complexité de l'instabilité dans le Kivu oriental. Cette étude permet ainsi aux acteurs étatiques et aux ONG de cibler les points de rupture exacts : l'inefficacité de la loi de 1973, les zones de forte pression démographique, et la nécessité urgente de réformer la gouvernance foncière pour s'attaquer à la racine de la corruption et, par conséquent, contribuer durablement à la stabilisation et à la paix dans cette région.

Cependant, bien que l'approche qualitative, combinant observation participante, entretiens semi-directifs et récits de vie, ait permis une compréhension riche et contextualisée du phénomène, cette étude présente certaines limites. L'accès sécuritaire difficile aux zones de conflit rend complexe la collecte exhaustive de données quantitatives et l'échantillonnage aléatoire. De plus, la sensibilité des thèmes abordés peut induire un biais de désirabilité sociale dans les récits recueillis. L'analyse ne prend pas non plus en compte l'implication de certaines figures politiques et économiques congolaises non rwandophones, pourtant actives dans les pratiques de prédation foncière. Ces acteurs interviennent dans la manipulation de documents cadastraux, l'appropriation illégale de terres et l'exacerbation de rivalités intercommunautaires, indépendantes

des dynamiques liées au Rwanda, afin de consolider leurs intérêts personnels et leurs positions de pouvoir.

Sur la base de ces travaux, plusieurs avenues de recherche méritent d'être explorées, notamment mener une étude comparative sur l'impact de différentes tentatives de réforme foncière dans d'autres provinces de la RDC pour dégager des modèles de dépolitisation réussis, analyser spécifiquement le rôle de la corruption judiciaire et administrative dans la délivrance des titres fonciers au Kivu, et son impact sur la légitimité des revendications autochtones, et enfin étudier les mécanismes de résilience des communautés autochtones face à la spoliation foncière et la manière dont leurs systèmes coutumiers de gestion foncière pourraient être intégrés dans une future législation congolaise.

Références bibliographiques

Bibliographie

ABEKYAMWALE Ébuela, 2007. *La théologie de la réconciliation dans le contexte congolais d'après-guerre : une contribution pour la construction de la paix et le développement*, Thèse de doctorat, FTPY.

DUPRIEZ Hugues, 1987, *Bushi, l'asphyxie d'un peuple*, Inédit (reprographié).

HOCHSCHILD Adam, 2007. *Les fantômes du roi Léopold. La terreur coloniale dans l'Etat du Congo 1884-1908*, Tallandier, édition de 2007, Paris.

JACKSON Stephen, 2007. « Of “doubtful nationality” : Political manipulation of citizenship in the D. R. Congo », in *Citizenship Studies*, Vol. 11, No. 5, 2007, p. 490.

LAURENT Pierre-Joseph, 1999, « Déstabilisation des paysanneries du Nord-Kivu : migrations, démocratisation et tenures », In : *Conflits et guerres au Kivu et dans la région des*

grands lacs. Entre tensions locales et escalade régionale, P. MATHIEU & J.C. WILLAME (S/dir), Cahiers africains, no 39-40, L'Harmattan, Paris.

MAHESHE Ntaboba, 2006. *Les conflits fonciers au Bushi : cas de la chefferie de Kabare*, TFC, université ouverte.

MASHI Ngunza, 2022, « Les Batwa riverains du PNKB, de la réserve naturelle d'Itombwe et de la forêt de Nyamusisi face à la problématique de l'accès aux ressources vitales », In *Cahiers du CERUKI : Centre de Recherches Universitaires du Kivu*, Nouvelle Série, No 65, pp. 377-413.

MATESO Mouke, 2014. *Etude exégético-herméneutique de I Rois 21, 1-16 : Essai d'explication de la convoitise de la terre en République Démocratique du Congo*, Thèse de Doctorat, F.T.P.S.R, Université Protestante d'Afrique Centrale (UPAC), Yaoundé.

MATHIEU Paul et WILLAME Jean-Claude (1999). *Conflits et guerres au Kivu et dans la Région des Grands Lacs. Entre tensions locales et escalade régionale*, Cahiers africains, no 39-40, L'Harmattan, Paris.

MATHIEU Paul et TSONGO M. (1999), « Enjeux fonciers, déplacements de la population et escalades conflictuelles (1930-1995) », In : *Conflits et guerres au Kivu et dans la Région des Grands Lacs. Entre tensions locales et escalade régionale*, P. MATHIEU ET J.-C. WILLAME, Cahiers africains, no 39-40, L'Harmattan, Paris, p. 13-20.

MBAVU Muhindo, 2005. *La R-D CONGO piégée. De Lusaka à l'Agi (1999-2005)*, L'Harmattan, Paris.

MUGANGU Matabaro, 1997. *La gestion foncière rurale au Zaïre. Réformes juridiques et pratiques foncières locales. Cas de Bushi*, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, L'Harmattan, Paris.

MUGANGU Matabaro (S/dir.), (2003). *Les droits de l'homme dans la région des Grands Lacs. Réalité et illustrations*, U.C.B., Bukavu.

MURAIRI Mitima, 2005. *Les Bahunde aux pieds des volcans virunga (R-D Congo). Histoire et culture*, L'Harmattan, Paris.

MUSHI Mugumo, 2006, « Les aléas de la coexistence interethnique à l'Est de la République démocratique du Congo », In : *La République Démocratique du Congo : une démocratie au bout du fusil*, P. M-N. MABIALA, T. HANF et B. SCHLEE, Fondation Konrad Adnauer, Kinshasa.

N'GBANDA Honoré, 1998. *Ainsi sonne le glas ! Les derniers jours du Maréchal Mobutu*, Éditions Gideppe, Paris.

NORWEGIAN CHURCH AID, 2010. *Monographie de la Province du Sud-Kivu*. Bukavu : P.E.D/E.C.C.

NTAMPAKA Charles, 1999, « La sécurité comme motif d'intervention du Rwanda en République Démocratique du Congo : prétexte ou réalité », In : *Conflits et guerres au Kivu et dans la Région des Grands Lacs. Entre tensions locales et escalade régionale*, P. MATHIEU & J.C. WILLAME, pp. 161-178, L'Harmattan, Paris.

PRUNIER Gérard, 2009. *From Genocide to Continental War: The "Congolese" Conflict and the Crisis of Contemporary Africa*, C. Hurst & Co, London.

RUHIMBIKA Manassé, 2001. *Les Banyamulenge (Congo-Zaïre) entre deux guerres*, L'Harmattan, Paris.

TURNER Thomas, 2007. *The Congo wars: conflict, myth and reality*, Zed Books, New York.

WEERTS Audrey, 2013, « Ressources naturelles au Kivu : vers l'institutionnalisation du pillage ? » In *L'Afrique des Grands Lacs*, Annuaire 2012-2013, L'Harmattan, Paris.

Webographie

HUGGINS Chris, 2010, « Terre, pouvoir et identité. Les causes profondes des violents conflits dans l'est de la République démocratique du Congo », Novembre 2010. <https://www.international-alert.org/app/uploads/2021/09/DRC-Land-Power-Identity-FR-2010.pdf>

HYAWE-HINYI T. (2010). Sud-Kivu : de plus en plus de paysans sans terres. *Syfia Grands Lacs*, 6 mai 2010. [Accédé pour la dernière fois le 16 novembre 2010]. <https://www.inter-reseaux.org/ressource/sud-kivu-de-plus-en-plus-de-paysans-sans-terres/>

KAKULE Pilipili (2010). Résolution extra-judiciaire des conflits fonciers en territoire de Masisi. Mémoire de Licence, Université de Kisangani [Consulté le 29 octobre 2025]. https://www.memoireonline.com/01/12/5188/m_Resolutions-extra-judiciaire-des-conflits-fonciers-en-territoire-de-Masisi.html

NKOKO Nazaire, 2012, « Pourquoi le Rwanda ne veut pas lâcher l'est de la RDC », In Slate Afrique, novembre 2012, [Consulté le 21 mai 2013]. <https://www.slateafrique.com/88733/ guerre-congo-rdc-kivu-rwanda-rebellion-ressources>

Pèlerin Emilie, 2010. Étude sur la problématique foncière au Nord-Kivu, Janvier 2010. <https://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/etude-sur-la-problematique-fonciere-au-nord-kivu-rdc-1.pdf>

POURTIER Roland, 2009, « Le Kivu dans la guerre : acteurs et enjeux », In EchoGéo, p. 5-6. [Consulté le 14 juillet 2013]. <https://doi.org/10.4000/echogeo.10793>

AFRICA AND “DECOLONIAL ECOLOGY”

Kizito Tioro KOUSSE

Université Joseph KI-ZERBO

Département de philosophie

ID ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-1530-5419>

Mail : kousskizi@yahoo.fr

Tél : (+226) 76 29 88 79 (WhatsApp)

Abstract

The plundering of African countries' natural resources has been denounced for decades. State sovereignty and the freedom of citizens are democratic principles. If democratic principles were respected, we should not witness the plundering of Africans' natural resources by wealthy nations. Similarly, we should not witness the embezzlement of public funds, the fire sale of natural resources, or the oppression of the people by African political elites, both civilian and military. "Decolonial ecology" denounces these two situations. Our approach consists of analyzing the relationship between the distortion of the ideal of democracy and the plundering of Africa's natural resources by major powers competing for control of the continent. Furthermore, what do African elites themselves do with their natural resources once in power? Africa's institutional and scientific weaknesses will be analyzed in relation to the plundering and fire sale of its natural resources.

Keywords: *Africa, democracy, "decolonial ecology," geopolitics, natural resources.*

Résumé

Le pillage des ressources naturelles des pays africains fait l'objet de dénonciation depuis des décennies. La souveraineté des États, la liberté des citoyens sont des principes démocratiques. Si les principes démocratiques étaient respectés, on ne devrait pas assister aux pillages des ressources naturelles des Africains par les pays riches. De même, on ne devrait pas assister à des détournements de fonds publics, à des bradages des ressources naturelles, à des oppressions du peuple par les élites politiques africaines, civiles comme militaires. L'« écologie décoloniale » dénonce ces deux situations. Notre approche consiste à analyser le rapport entre la défiguration de l'idéal de la démocratie et le pillage des ressources naturelles

de l'Afrique par les grandes puissances qui se font la concurrence sur l'occupation de l'Afrique. Aussi, que font les élites africaines elles-mêmes de leurs ressources naturelles une fois au pouvoir ? Les faiblesses institutionnelles et scientifiques de l'Afrique seront analysées en rapport avec le pillage et le bradage des ressources naturelles de l'Afrique.

Mots clés : Afrique, démocratie, « Écologie décoloniale », géopolitique, ressources naturelles.

Introduction

In Africa, the liberation struggle includes the struggle for land and the safeguarding of natural resources. The African continent is becoming aware that its natural resources have long been plundered. This plundering is one of the causes of the continent's underdevelopment, notwithstanding partnerships, funding, and foreign investment. To achieve liberation, Africa's natural resources must also be liberated. The "decolonial ecology" (écologie décoloniale in French) advocated by Malcolm Ferdinand aims for this objective. For Ferdinand (2019, p. 249), decolonial ecology is a renewed critique of historical and contemporary colonizations and their legacy, a critique that takes the world's ecological challenges seriously. First and foremost, it is about recognizing that the colonial relationship is not limited to a relationship between human groups. It also encompasses specific relationships with non-humans, landscapes, and lands through the colonial inhabiting of the Earth.

The struggle against Western imperialism is a struggle against the plundering of natural resources in Africa and many other situations. The struggle is also environmental, if not the primary one. We have chosen to analyze the struggle of Africans to safeguard their natural resources against the plundering by Western powers. Our theme is formulated as follows: "Africa and 'Decolonial Ecology'." Are the neo-sovereignist struggles of Africans, in reference to the plundering and sell-off of natural resources, not justified in order to continue the struggles for total

sovereignty? Our hypothesis is that sovereignty also consists of dismantling the development of natural resource exploitation by the powers that have the means. But liberation from external interference must not mean the oppression of the people internally. The benefits of natural resources must accrue to grassroots populations, to the rural communities of the Global South. The intensification of denunciations of the plundering of natural resources must not result in embezzlement or the silencing of dissent at the expense of the people. When good governance fails or works bad, peace collapses; and when dictatorship reigns, peace merely feigns dominance, postponing the damage. We say that "it is the historical conjuncture that compels our generation to resolve, with a positive outlook, all the vital problems facing Africa" (C. A. Diop, 1974, p. 28). Challenging false sovereignties and pseudo-independence requires uprooting the foundations of neocolonialism, whose sole objective is to maintain an exploitative system. Africans are thrust from their land, their subsoil, and therefore from the world. Our methodology explores the situation of natural resources in Africa and its geopolitical implications. The framework of this analysis rests on two parts: Natural Resources, Democracy and Peace; and the Institutional and Scientific Vulnerability of African States in General.

1. Natural Resources, Democracy, and Peace

The situation of Africa's natural resources in the face of geopolitics and its development still deserves particular attention today. This issue has been addressed in previous reflections. We want to examine the small light, however microscopic, that lies at the end of the tunnel of struggles, in general, for Africa's liberation, so that it may grow and shine upon the whole of Africa. "Decolonial ecology" contributes to the renewal and intensification of the denunciation of the

plundering of natural resources, which has become an imperative today. Democracy promotes sovereignty. It therefore implies enjoying one's natural wealth without external obstacles, without internal corruption, and giving peace a chance to prevail. Internally, it demands that African leaders not treat power and natural resources as their own property. The grassroots populations must be the primary beneficiaries.

1.1. Decolonial Ecology and the Invention of the Resource Curse in Africa

The concept of decolonial ecology comes to us from Ferdinand Malcom (2019). Decolonial ecology is a philosophical reflection that links the environment to the domination of a category of human beings. The environmental and social crisis is inseparable from the spirit of domination. It is this relationship that leads us to justify the denunciations of the plundering of Africa's natural resources and the domination of its sons and daughters. Malcom, in his work entitled "A Decolonial Ecology: Thinking Ecology from the Caribbean World," provides an illustration using the Caribbean as a case study. He states that

for 16th-century Europeans, the word "Caribbean," the name of the archipelago's first inhabitants, referred to savages and cannibals. Like the character Caliban in Shakespeare's play *The Tempest*, "Caribbean" would signify an entity devoid of reason whose subjugation by European colonization and its sciences would bring about economic profits and objective knowledge. (M. Ferdinand, 2019, p. 12).

We are simply highlighting a situation applied to developing countries through the case of the Caribbean, as discussed by Malcolm Ferdinand. The realities are not identical, but the power dynamics linked to natural resources present similarities. The modernization process is a process of nature's destruction. Modernizations in technology, science, and the economy are, on the one hand, an expression of the mastery of nature, and on the other hand, a manifestation of the vertical governance of natural

resources and the environment. Thus, behind the partnerships between Africa and the Western world lies an ecological imperialism. The social and political realities of Africa today are partly a consequence of "violence and power dynamics, including in environmental discourses, practices, and policies" (M. Ferdinand, 2019, p. 14).

The resource curse in Africa is a Western invention. Greed transforms natural resources into sources of instability in Africa. From the founding fathers of Pan-Africanism to neo-sovereignist movements, emancipation has implied benefiting from one's natural resources. Benefiting from natural resources is a democratic imperative, a requirement of social, economic, political, and environmental justice. It means aligning natural and human resources with the demands of democracy, sovereignty, and liberation. One-sided governance in the name of possessing power in all its forms must be avoided. But unfortunately, this is what persists, demonstrating that attempts at liberation have truly failed, until proven otherwise. We continue to observe that

from the university to governmental and non-governmental arenas, critical movements of the environmental divide have delineated a white, predominantly male space within postcolonial, multi-ethnic and multicultural countries where the maps of the Earth and the lines of the world are thought about and redrawn (M. Ferdinand, 2019, p. 18).

To succeed in colonization is to succeed in subjugating the natural resources, the land, and the populations involved. This situation persists and seems likely to continue for some time, barring radical change. Are the countries of the Southern African Economic and Monetary Community (SAEC) following this path? In any case, that may be what they are attempting, but with what means and what methods? The case of SAEC is not new, either in the countries concerned or in the world. Cases of resistance have existed throughout the world, hence the importance of knowing history in order to understand new,

similar situations without simply replicating them, but also to avoid the perpetual repetition of failures and the endless cycle of repetition.

1.2. Anti-imperialism and the plundering of natural resources: a long-standing struggle

Fighting to save Africa's natural resources from plunder is perfectly legitimate. This is why the countries of Alliance of Sahal States (ASS in English en AES¹ in French) are not reinventing the wheel. Western anti-imperialism did not begin today in Africa. Rather, we must ask ourselves: what went wrong and why is it still not working? By directing our thinking in this direction, we can open ourselves to a promising future for the flourishing of Africans. The realization of true sovereignty for an Africa that benefits from its natural resources while respecting the environment depends on this. In short, it is an essential step for reflection and concrete actions aimed at emancipation. This explains why, for Ferdinand (2019, p. 29), “decolonial ecology articulates the confrontation of contemporary ecological issues with emancipation from the colonial divide, with leaving the hold of the slave ship.” In short, he adds, “this decolonial ecology aims to restore the dignity of Black people” (Ferdinand, 2019, p. 30). This is a democratic impulse, since democracy aims for respect for human dignity. Burkina Faso has a unique character in its denunciation of Western imperialism. Thomas Sankara is its undeniable emblematic figure, although, like any human being, he was not a saint in his governance. Mr. Ferdinand quotes an excerpt from Thomas Sankara's 1986 speech in Paris, in these terms: “colonial plunder [which] decimated our forests without the slightest thought for our future.” Thomas Sankara maintained that “this struggle for trees and forests is above all an anti-imperialist

¹ AES stands for Alliance of Sahal States, created on September 16, 2023 in Bamako, Mali, on the occasion of the signing of the Liptako-Gourma Charter by Burkina Faso, Mali and Niger.

struggle. For imperialism is the arsonist of our forests and savannas." This denunciation is "a response to global capitalism and postcolonial agreements that maintain, through military and financial coercion, these destructive ways of inhabiting the Earth and perpetuate the domination of the formerly colonized and racialized" (M. Ferdinand, 2019, p. 31). It is illusory to preserve the benefits of African natural resources as long as we continue to accept or perpetuate the subjugation of other human beings, namely Africans, through Western neocolonialism, imperialism, and capitalism in all their forms and transformations.

Cyril Lionel Robert James (2018, p. 58), in his book "History of Pan-African Revolts," asserts that "imperialism remains imperialism." Just as Western imperialism must be abolished, so too must internal imperialisms and colonialisms, as well as internal brutalism, without exception, in African states. Africa's problem is essentially linked to betrayals, treachery, the lust for and preservation of power, and the emergence of "new kinds of hierarchies, seemingly neo-feudal" (B. Sousa Santos de, 2016, p. 40). Emergence is thus dealt a fatal blow. Natural resources are exploited for the benefit of those in power. External colonizers and imperialists are replaced by internal colonizers and imperialists. Imperialism and the colonization of a country by a clan, a family, an ethnic group, or a military faction are recurring practices on the African continent. Long tenures in power delay instability, conflict, and police repression following calls for regime change and political unrest. The population is denied the right to denounce internal abuses. Consequently, in Africa, for the majority of states, we are constantly in a state of perpetual repetition. A new regime, a new situation. The state struggles to maintain continuity, especially when it comes to rupture and revolution. These internal difficulties weaken bold, pan-African regimes in Africa, and conversely, enhance their standing in the Western world.

If non-Western societies are once again called upon to be shaped by Western culture, this can only result from the

expansion, development, and growing influence of Western power. Imperialism is the logical consequence of the claim to universality. Moreover, the West, a civilization that has reached maturity, no longer possesses the economic or demographic dynamism to impose its will on other societies. Furthermore, any attempt in this direction is contrary to the principle of self-determination and democracy, which are Western values. (S. P. Huntington, 2021, p. 468).

To benefit from its natural resources, one must be sovereign. But what is sovereignty? It's a word that can apply to several areas: food sovereignty, territorial sovereignty, monetary sovereignty, fiscal sovereignty, popular sovereignty, national sovereignty, sovereign power (military, defense), etc. It can be moral, divine, but we will limit ourselves to sovereignty at the political level, the governance of a country. Sovereignty is a complex word in its meaning and usage, and therefore, it constantly runs the risk of being misused for personal gain. From the Latin **superanus**, it designates the equivalent of supreme power. It reinforces the authority of the sovereign or "the guarantor of sovereignty." Sovereign authority is exercised over the territory of a country, over a people, or in a region. The sovereign is the supreme authority. This is not far removed from monarchy. Sovereignty is the absolute right of the sovereign to exercise their authority. No entity within the territory is above the sovereign, not even the laws. It cannot be challenged or abolished. Sovereignty understood in this sense is a despotism, a tyranny over the territory in question, where the sovereign reigns as an absolute, undisputed, and almost unquestionable master. Consequently, the sovereign's power is inscribed in timelessness. The use of sovereignty for these purposes exists in Africa and elsewhere in the world. It is not an evil unique to Africa. But an evil must be addressed.

With the resurgence of coups d'état in West Africa, sovereignty has become an object of passion, of enthusiasm, a motive for threats, insults, and even isolation. People adhere to it, they

challenge it knowingly. They challenge it, they adhere to it in total ignorance. This turmoil is linked to the idea of interference, of meddling by external powers in internal affairs, powers that plunder natural resources and dictate the nature of the policies and economic model to be implemented. This is an attack on the freedom of states and is anti-democratic. This allows us to give a different meaning to sovereignty. It can refer to the exercise of power internally, exclusive authority over a given and inviolable territory, but also to the non-interference of other states in internal affairs. It is the ability to avoid having the will of other states imposed upon oneself, particularly, in our case, Western powers. Sovereignty is the freedom of internal social organization, the application of the principle of non-interference. This non-interference needs to be qualified because there are supranational laws to which states are subject. The renewed interest in the quest for sovereignty, often violent, leads us to question the constitutions of these states since 1991. Are constitutions lies about sovereignty? What should be understood by sovereignty in the constitution? In Burkina Faso, the preamble to the 1991 constitution, revised in 2024, stipulates:

We, the sovereign people of Burkina Faso;

- Aware of our responsibilities and duties before history and humanity;
- Strengthened by our democratic achievements;
- Committed to preserving these achievements and driven by the will to build a state governed by the rule of law, guaranteeing the exercise of collective and individual rights, freedom, dignity, security, well-being, development, equality, and justice as fundamental values of a pluralistic society of progress, free from all prejudice;
- Reaffirming our commitment to the fight against all forms of domination and to the democratic nature of power [...].

Approve and adopt this Constitution, of which this preamble forms an integral part.

Have we, therefore, been operating on a false premise since independence by speaking of sovereignty and democracy in the constitution? Furthermore, Article 32 of Burkina Faso's constitution stipulates that "national sovereignty belongs to the people, who exercise it under the conditions provided for by this Constitution and by law." This statement aligns with Karl Popper's concept of democracy. Another weakness of African states lies in proclaiming certain things in their constitutions and then doing the opposite. Are the people truly sovereign in the Popperian sense of democracy? Can the people be sovereign enough to remove a president after witnessing their mediocrity, incompetence, and inconsistencies? The institutions that underpin popular sovereignty and democracy are not always free. The blatant manipulation of institutions for personal gain is an obstacle to democracy. There is therefore a gap between what is said and what is done. The problem is not democracy itself, but the men and women who manage and implement it. Africa's problems are not limited to the West. Violations of democratic principles are evident on both sides: those who seek to dominate Africans and the Africans who hold power, or a share of power, internally. Democracy allows dictators to rise to power and perpetuate it, just as dictatorship allows tyrants to rise to power and perpetuate it. The way democracy is used threatens peace, stability, and development just as much as cannibalization, dictatorship, and dictatorship.

2. On the Institutional and Scientific Vulnerability of African States in General

Development cannot be achieved by being relegated to the position of a guest at the negotiating table, where funding is sought only to secure the fire sale of natural resources. Moreover, Africa was not included in the post-World War II global recovery plan. It was merely a last-minute addition to

Truman's speech. Institutions undergoing "depressurization," deinstitutionalization that reduces institutions to a single individual, and the instrumentalization of institutions are commonplace. The rejection of a federal state further exacerbates Africa's weakness. Everyone wants to be president in their own country. The absence of a rigorous scientific culture condemns Africa to domination. The problems are known, but the solutions are circumvented as if Africa's misfortunes were sources of prosperity. Western interests have a scientific basis. Natural resources are not simply contemplated; they are exploited through science.

2.1. "Uncle" Trump Trumps Against the Rise of Russia and China in Africa

"Uncle Donald" Trump is as bizarre as American power itself. African countries, "shithole countries" during his first term, have suddenly become a focus of interest for Donald Trump, particularly the five countries he invited to the White House from July 9th to 11th, 2025. The world has interpreted this as evidence of domination and the infantilization of Africans by Western powers through their heads of state. What is often overlooked is that he began by subjugating European countries at the NATO summit on June 25th, 2025, two weeks before inviting the five African heads of state. Nicolas Cuoco, writing in the July 23rd, 2025 edition of the JDNEWS newspaper, specifies that

That day... his allies had just yielded to all his demands with a particularly symbolic announcement: 31 countries of the Atlantic Alliance pledged to dedicate at least 5% of their gross domestic product (GDP) to their defense and security, in accordance with the demands of the American president since his return to the White House (2025, p. 22).

This put pressure on the European member states. Indeed, the article's subtitle states that "after the NATO summit of June 25, and under pressure from the American president, the European

allies confirmed their dependence on the American defense industry” (N. Cuoco, 2025, p. 22). There is a domination of European powers by the United States, even if, in this specific case, it concerns the defense sector.

There is, however, a difference with the African presidents invited, namely Bassirou Diomaye Faye of Senegal, Umaro Sissoco Embalo of Guinea-Bissau, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani of Mauritania, Brice Clotaire Oligui Nguema of Gabon, and Joseph Boakai of Liberia. They went to praise the American president and offer him their natural resources. How easy. This is one of the manifestations of Africa's scientific and institutional weakness. It is science that makes many natural resources useful. Natural resources left as they are are nothing but rocks, raw ore, unexploitable gas, and so on. We are forced to call upon those who possess the science of exploiting and developing natural resources. With this act and its technological power, the United States is now present and engaged on the African continent. Donald Trump wants to increase the United States' involvement in Africa. He is interested in the natural resources, the minerals of these countries, and perhaps other countries in the future.

The lengthy presentation by Mauritanian President Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani prompted Donald Trump to cut his remarks short. “Let’s be brief, concise, and get to the point,” the American president reprimanded. This refocusing, following the discussions, set the tone for the five African heads of state invited to lunch at the White House on Wednesday, July 9, to center their messages on their countries’ mineral wealth. (I. Kouwonou, 2025, online).

Access to partnerships with China and Russia in the mining sector and many other natural resources is pushing the United States to change its strategy. The United States is acting as a buffer against the rise of Russia and China in Africa. Against the Russophilia and Sinophilia of Africans, it counters with the Russophobia and Sinophobia of a segment of the Western world.

This is how President Trump, unpredictable and uncontrollable during meetings, uses his trumpet to block Russia and China. The covetousness of Africa's natural resources is a reality and plays a role in geopolitics. "Uncle Donald" Trump, by inviting five heads of state, made no secret of his ambitions. He said, "There is great economic potential in Africa." This economic potential lies in its natural resources. Gloria Menayame (2025, online) said, regarding the Democratic Republic of Congo (DRC), in an interview with Celia Izoard, that "Congo exists only to be plundered. It is accepted there that life is worthless and can be sacrificed to access resources." She is speaking about the DRC, certainly, but this is a situation common to many Africans.

2.2. Beyond the Surface of Natural Resources: Towards a Re-Geopolitics That Is Angry (and Divided)

It must be acknowledged that the resurgence of coups d'état in West Africa, in the ESA countries, is shaking up the major powers of the unipolar and bipolar worlds. The supposed center of the world is suffering. It is forced to redefine itself, or at least, to define itself clearly this time. With Donald Trump "setting foot on African soil" by inviting five heads of state and declaring his ambitions to contribute to Africa's progress, the Cold War rivals are meeting on African soil, each seeking to expand its living space as well as the scope for projecting its power. Russia and China will face the United States, which is not alone. Iran and Turkey are currently conquering parts of the world, including Africa. Re-geopolitics is being plotted with unacknowledged civilizational intentions. Michel Onfray's statement (2025, p. 58) is extremely precise: "behind all these countries there are civilizational projects." However, no civilization tolerates one that overshadows it. This international tectonic shift explains most global conflicts.

Meanwhile, France is reliving 1812 against Russia, where Napoleon's troops were halted at the Berezina River. According to V. Hervouët (2025, p. 12), in this regard,

After the Central African Republic, which we abandoned without looking back, the coup leaders in Mali, Niger, and Burkina Faso expelled us to install the Kremlin's Africa Corps. Chad brutally dismissed us, Ivory Coast demanded the keys to the barracks of the 43rd Marine Infantry Regiment, and Gabon transformed Camp de Gaulle into a military academy.

Yet, in the recent past, France had African leaders who dared not speak the slightest truth to it, nor challenge anything. They were loyal not only to France's interests, but also to its insatiable hunger for power. France managed to control these presidents, even the political opposition within their countries. Such cases are numerous in Africa, depending on the country and its colonial power. Jean-François Bayard explains it this way:

The divisions within the opposition, control of public finances, credit, regulations, and the main mining and agricultural revenues, along with the pusillanimity and inconsistency of Western donors who simultaneously demanded a Copernican revolution in the economic sphere, the establishment of democracy, and political stability, were the three main resources that allowed the most talented authoritarian presidents—Houphouët-Boigny in Côte d'Ivoire, Compaoré in Burkina Faso, Eyadema in Togo, Déby in Chad, Biya in Cameroon, Bongo in Gabon, Mobutu in Zaire, and Arap Moi in Kenya—to remain in power by making a few concessions to their constituents and foreign powers. Death or war may have caught up with some of them, but initially their performance was impressively skillful. (J.-F. Bayard, 2009, p. 35).

With leaders like these, a change of course is impossible. Moreover, the threat of ill-gotten gains hangs over their heads. You don't play games with France and its interests. That era is well and truly over with the Sahel Alliance (SAA) states, which

can certainly inspire other African countries. The SAA has changed the game and shown that Africans, without sophisticated resources, can make their voices heard, even if only as a small, courageous group. Sékou Touré of Guinea-Conakry and Thomas Sankara of Burkina Faso attempted the adventure of resistance on their own, but alas. V. Hervouët (2025, p. 12) shows that the courageous presidents of former colonies who stand up to France, for example, go beyond the SAA heads of state in West Africa:

Now it's Senegal's turn. Dakar was the first French colony in West Africa and the capital of French West Africa. It was the last permanent base where the French were still stationed. President Bassirou Diomaye Faye was elected on a platform of denouncing this infringement on Senegalese sovereignty. Léopold Sédar Senghor would never have said such a thing. Nor would any of his successors. Only one French enclave remains, at the other end of the continent, in Djibouti, which the French share with the Italians, the Spanish, the Germans, and the Japanese, alongside the Chinese and American bases.

Today, it is permissible to "accuse Russia, the scapegoat. But the painful truth to face is that France no longer has the resources to make itself heard," argues V. Hervouët (2025, p. 12). In the introduction to his work entitled "The Economic and Cultural Foundations of a Federal State in Black Africa," C. A. Diop (1974, p. 5) expresses his regret about the revolutions that have taken place in Black Africa from the very first sentence: "our ideologies have not been able to advance revolutionary theory in Black Africa by a single step." This subtly reveals Africa's weakness in several areas. When he speaks of energy for the industrialization of Africa in this book, he is referring to a branch of science. One does not order machines, install them, and then think about the question of energy. Energy precedes the nature of industrialization projects. It is therefore legitimate to say that "in the beginning is energy, everything else follows from it" (C. A. Diop, 1974, p. 7). Developing science and making it

homegrown begins with a prerequisite: the training of high-quality human resources. Hence, for C. A. Diop (1974, p. 116), "the most important factor of investment is human; it is the collective will of the people to serve the country." This collective will must be genuine and sincere, and not stem from manipulation, populism, cheap information, and disinformation wielded as weapons. Africans will continue to see their natural resources vanish as long as they fail to take care of themselves and achieve reliable and sustainable scientific and institutional development. This is a repetition, certainly, but it is said to be instructive. Are African leaders turning a deaf ear, or are they rather afraid of the Western powers they face? It seems that African leaders have chosen the path of technology transfer, even if that technology is outdated in the countries of origin and cannot make an economy internationally competitive. Sovereignty also means establishing oneself in the global market through scientific, institutional, political, and diplomatic efforts. Sovereignty is not just words, but a practice, a behavior, a mentality, a shared vision. It can also be achieved quietly through enormous effort. The digital revolution is one example. The current enthusiasm for sovereignty in ESA countries following coups d'état is not an exposure of plunder, but a continuation of a struggle that has not yet been successful. For us, without meaning any disrespect, it is essential to avoid the laziness of reason in Africa by having only reason, law, morality, and ethics as our guides. According to Boaventura de Sousa Santos, there are four ways in which laziness of reason can be produced: "impotent reason...; arrogant reason...; metonymic reason...; and proleptic reason" (2016, p. 242). Indeed, "in its various forms, lazy reason underscores the hegemonic knowledge, whether philosophical or scientific, produced in the West during the last two centuries" (B. Sousa Santos de, 2016, p. 243). The struggle to save Africa's natural resources is fundamentally epistemological, structural, and

institutional. Sporadic revolutions are not the solution to Africa's problems; what is needed is a major revolution—one that takes into account the basic sectors of endogenous development. We need techno-scientific self-sufficiency, high-quality human resources of good moral character, a logical consequence of the education chain, fair and social justice, and a community mentality.

Conclusion

The practical aim of our reflection is to encourage awareness and deep introspection regarding how human beings use democracy and domination. The social implications reveal, on the one hand, that democracy is subservient to the interests of wealthy nations that possess extractive technologies and control over the natural resources of sub-Saharan Africa, and on the other hand, that Africans themselves lack the will for its liberation. The failure of democracy worldwide is nuanced. It is held hostage by those who manage it within states and at the geopolitical level.

If Africa makes coups d'état a culture or the path to sovereignty, then it will sink into unprecedented instability, inequality, vulnerability, domination, and exploitation. Disrespect for the dignity of Black people by Black leaders will become the norm. The turmoil West Africa is experiencing due to terrorism and the resurgence of coups d'état, along with the associated arguments, compels us to rethink democracy and how it is used. The plundering of Africa's natural resources is proof of the dysfunction of democracy on an international scale. Apparently, democracy itself is not the problem, but rather the morality of human beings. Certain partnerships and applications of democratic rules are perverted, distorted, and steered according to the interests of the moment. Peace cannot reign in such a climate. All, Westerners and Africans alike, are responsible for the agony of democracy and the sovereignty of peoples, which

delivers Africa's natural resources to the jaws of cannibalistic Western imperialism. To achieve African sovereignty and allow it to benefit from its natural resources, "Black Africa must be definitively set on the path to its federal destiny," to quote C. A. Diop (1974, p. 31). In Africa, denunciations of Western imperialism and the plundering of natural resources, along with protests, must be linked to visions of a bright future, to the construction of alternatives for maintaining sovereignty, and to the environmentally responsible development of populations from the grassroots level. Without the effectiveness of this perspective, Africa risks finding itself perpetually in the situation of "the end of capitalism without end" (B. Sousa Santos de, 2016, p. 34), and of "the end of colonialism without end" (B. Sousa Santos de, 2016, p. 37). In short, without an enlightened vision for the future, Black Africa is creating the conditions for its own endless domination. The insatiable hunger for power of Western nations is the scourge of humanity, a crime against humanity in Africa. As a San¹ proverb from Tougan² says, "Many ants united can bring down an elephant." The federal destiny of Africa, as envisioned by Cheikh Anta Diop, and Joseph Ki-Zerbo's "endogenous development" are projects for Africa's self-emancipation. Clearly, the problem is not democracy itself, but those who think they govern democracy, who enforce democracy, or who suppress it according to their own interests. It's like the justice system, which can be made to speak or silenced while one proclaims oneself a land of democracy, freedom, and justice.

Bibliography and Webography

¹ San is the language spoken by the Samo, an ethnic group located in northwestern Burkina Faso.

² Tougan is a town located in northwestern Burkina Faso. It is the capital of the Sourou province.

BAYART Jean-François, 2009, « La démocratie à l'épreuve de la tradition en Afrique subsaharienne », in Pouvoirs, n°129, pp. 27-44.

CUOCO Nicolas, 2025, « Le F-35 et l'armement US s'imposent toujours en Europe », in LE JDNEWS Vive la liberté d'expression du mercredi 23 juillet 2025, Lagardère Média, Paris, pp. 22-23.

DIOP Cheick Anta, 1974. *Les fondements économiques et culturels d'un Etat fédéral d'Afrique Noire*, Édition revue et corrigée, Présence Africaine, Paris.

FANON Franz, 2002. *Les damnés de la terre*, La Découverte, Paris.

FERDINAND Malcom, 2019. *Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen*, Seuil, Paris.

HERVOUËT Vincent, 2025, « Les 7 péchés capitaux de la politique étrangère. La paresse française en Afrique », in LE JDNEWS Vive la liberté d'expression du mercredi 23 juillet 2025, Lagardère Média, Paris, p. 12.

HUNTINGTON Samuel Phillips, 2005. *Le choc des civilisations*, Odile Jacob, Paris.

JAMES Cyril Lionel Robert, 2018, (1938). *Histoire des révoltes panafricains*, Trad. Véronique Samson, Préface de Slim Nadi, postface de Mathieu Renault, Éditions Amsterdam, Paris.

KENGNE GATSING Lucie, 2022, « Discours hégémonique et relent colonial : les tribunes de La Baule (1990) et de Dakar (2007) ou la Françafrique discursivée », in Voix plurielle, vol. 19., n°1., pp. 62-76.

KOUWONOU Isidore, 2025, « Cinq moments forts de la rencontre entre Trump et 5 chefs d'États africains ». *BBC NEWS AFRIQUE*. [En ligne] <https://www.bbc.com//afrique/articles/c1wp571rv72o> , (publié le 10 juillet 2025, consulté le 15 juillet 2025).

ONFRAY Michel, 2025, « L'idéologie maastrichtienne », in LEJDNEWS. Vive la liberté d'expression du mercredi 23 juillet 2025, Lagardère Média, Paris, p. 58.

SIMON Jean-Marc, 2023, « Le sentiment anti-français en Afrique. De quoi parle-t-on ? », in Conflits, Revue de Géopolitique. [En ligne] : <https://www.revueconflits.com/le-sentiment-anti-francais-en-afrique-de-quoi-parle-t-on/> , (publié le 14 juin 2023, consulté le 7 août 2025).

SOUSA SANTOS de Boaventura, 2016. *Épistémologie du Sud. Mouvements citoyens et polémique sur la science*, Éditions Desclée de Brouwer, Paris.

KITHOKO Maenda David et Manayame Gloria, 2025, « Au Congo, l'extractivisme détruit une économie fondée sur la relation », Entretien, in Terrestre, La Revue des écologies radicales, Entretien réalisé par Delia Izoard, [En ligne] <https://www.terrestres.org/2025/07/09/au-congo-lextractivisme-detruit/> (consulté le 10 juillet 2025).

SENS ET ENJEUX DE L'ÉDUCATION À INTÉGRATION AFRICAINE

KOFFI Lopez Emmanuel Oscar
École Normale Supérieure d'Abidjan
koffilopez@live.fr

Résumé :

L'Afrique est résolue à transformer son système d'enseignement afin de garantir la participation de ses citoyens à la dynamique du progrès amorcée depuis la décolonisation et qui devait aboutir à son autonomie. Au cœur de la problématique de l'éducation à l'intégration africaine, subsiste l'idée de l'unité inter-régionale susceptible de réaliser cet horizon. Cette contribution se situe dans le cadre théorique de la philosophie politique et morale. Elle a pour objectif de promouvoir un idéal d'humanité au sein duquel, comme le souligne Nkrumah (1964, p. 61), les peuples africains se retrouvent rassemblés autour de valeurs communes pour assurer une meilleure défense de leur souveraineté. Il sera question d'observer, à partir de la méthode analytique, de quelle manière une éducation en faveur de l'unité africaine pourrait conduire à l'émergence d'une communauté plus forte et résiliente, résolument engagée sur les sentiers de la renaissance.

Mots-clés : Culture, Éducation, Intégration, Nationalisme, Panafricanisme.

Abstract

Africa is determined to transform its education system to ensure its citizens' participation in the dynamic of progress initiated after decolonization, a process that was intended to lead to its autonomy. At the heart of the issue of education for African integration lies the idea of inter-regional unity capable of realizing this goal. This contribution is situated within the theoretical framework of African philosophy. Its objective is to promote an ideal of humanity in which, as Nkrumah (1964, p. 61) emphasizes, African peoples are united around shared values to better defend their sovereignty. Using an analytical approach, we will examine how an education that fosters African unity could lead to the emergence of a stronger and more resilient community, resolutely committed to the path of renaissance.

Mots-clés : Culture, Éducation, Intégration, Nationalisme, Panafricanisme.

Introduction

Les luttes nationalistes visaient la réhabilitation de la dignité de l'homme noir dont l'image a été ternie par la sombre période de la traite négrière. Les Africains réclament leur droit. En réponse au racisme, ils s'inventent un univers culturel commun pour vanter les vertus et les couleurs de l'Afrique. L'objectif de cette initiative est la liberté. Les peuples assujettis sont invités à l'union sacrée, afin de réaliser l'égalité des droits civiques et obtenir l'abolition de toutes les formes de discrimination raciale. Pour Kodjo, (2013, p. 104), « cette entreprise est importante pour amener la jeunesse à être fière de sa culture ». À l'orée du troisième millénaire, l'on constate une sorte d'implosion marquée par l'instabilité politique, rendant de nombreuses communautés vulnérables à la misère. La corruption, les mauvais gestionnaires et les controverses pour le changement constitutionnel en seraient l'explication.

La cohésion sociale, ainsi que le souligne Ki-Zerbo (1900, pp. 31-32), s'enlise au détour des années soixante-dix en raison de l'adoption des programmes d'ajustement structurel, imposés par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International. Avec les cures d'amaigrissement de l'État et des finances publiques, le diplôme ne garantit plus l'accès à un emploi de qualité. Il se produit l'exode des compétences vers les pays du Nord. Pour Dumont (1962, p. 7), l'Afrique noire est mal partie ; elle se meurt et ne finit pas de reculer. Entre généralisation de la pauvreté et conspiration internationale, tous les signaux semblent indiquer la faillite des modèles de développement. Se pose la nécessité de refonder le contrat social entre les populations, les politiques publiques et les institutions.

Après la rupture du paradigme Est-Ouest, la conférence de la Baule invite les chefs d'État à l'ouverture de leur pays au multipartisme. L'accès à la démocratie ouvre la voie aux protestations. Leur virulence dans un contexte de crise

économique participe à l'effondrement des territoires d'outre-mer. La réforme du système éducatif s'impose pour renforcer les bases de la République et assurer le développement à la mesure des aspirations du peuple.

Épouser la cause de l'unité nationale par la mutualisation des efforts afin de renverser l'ordre néocolonial se présente comme l'idéal auquel aspirent les pères des indépendances. Comme le stipule Daguad (2012, p. 42), il est question d'opter pour un socialisme, « une idéologie de libération capable d'éduquer la masse militante en vue d'une cohésion sociale libérée de l'emprise mordante de l'impérialisme sous toutes ses formes ». La culture de l'intégration devrait être incorporée à tous les modèles d'enseignement pour mettre un terme à la logique d'enfermement idéologique qui participe à nourrir la domination impérialiste.

Par ailleurs, rien ne peut s'accomplir sans une ouverture sur l'extérieur. Le progrès humain est fils de contact positif. L'isolement et la singularité ne sauraient être la solution au modernisme. Un environnement cloisonné est un milieu négatif pour la croissance. Chaque pays isolé dans sa surface est limité à réaliser la paix et l'amélioration du niveau de vie des populations. Aussi l'unité africaine, en vue du progrès social, fait-elle face à de nombreux échecs. Cette situation n'est-elle pas liée à l'absence d'une éducation aux valeurs d'intégration ?

Notre contribution se situe dans le cadre théorique de la philosophie politique et morale. Elle a pour objectif de penser les conditions du rapprochement des peuples africains en des ensembles régionaux pour développer entre États du sud des partenariats exportant le savoir, les compétences ainsi que les échanges d'expertises de manière à propulser le développement économique et social. Concrètement, il s'agit d'observer comment l'éducation à l'intégration africaine pourrait contribuer au projet d'une Afrique indépendante et libre.

Considérant, avec Kane et al. (1998, p. 18), que l'intégration régionale est une réponse à la domination et par-delà un cadre de lutte contre la marginalisation des instances de décision, quelles peuvent être les caractéristiques d'une pédagogie de l'unité ? Pour répondre à cette problématique, nous présenterons un argumentaire en trois parties : 1- le concept d'intégration africaine ; 2- les principes et les enjeux de l'éducation à l'intégration, 3- les défis d'une instruction à l'unité pour les droits de l'homme, l'écologie et la renaissance africaine. La méthode analytique servira de base à la réflexion et permettra d'observer les limites du régionalisme et ses solutions.

I- Le concept d'intégration africaine

L'intégration consiste à rassembler les parties d'un système pour former un tout cohérent. Le mot tire son origine du latin *integratio* qui signifie rassemblement. Il s'agit, au regard de Morfaux et al. (2011, p. 281), d'« une politique de fédération des énergies par l'instauration d'institutions collectives pour créer un cadre commun de gestion ». Au sein de la notion subsiste l'idée du vivre-ensemble ; elle s'oppose au cloisonnement des espaces géographiques et renvoie à l'élimination de toutes les formes de discrimination.

Présentée comme le fait pour les États africains de mettre ensemble leurs ressources afin de sortir du sous-développement, l'intégration africaine a pour objet la libération du joug de la domination coloniale à travers la communalisation. Elle se rapporte à un processus dans lequel des organisations communes sont mises en place en vue d'assurer la coopération. L'intégration se caractérise par l'uniformisation des politiques de production. Il s'agit de promouvoir des règles fédératives applicables à des secteurs déterminés. Cela nécessite l'abandon de compétences étatiques au profit de structures supranationales.

La collaboration suppose le partage de la souveraineté par des procédures institutionnelles ; celles-ci pourraient se définir par une élimination des obstacles aux échanges entre pays à travers une démarche de coordination des directives. Le but n'est autre que la cohésion des peuples qui pourront avoir en commun des caractéristiques comme la langue, la culture, la monnaie. Le rêve d'une Afrique prospère ne saurait se réaliser sans l'unité. Constituer un front conjoint pour défendre ses intérêts dans un monde qui se globalise de plus en plus apparaît comme l'un des plus grands défis de son histoire. Partout dans le monde, des États s'associent, des accords voient le jour et influencent les relations intercommunautaires.

En Asie, en Europe, en Amérique latine ces rassemblements conduisent à réaliser un idéal de développement. Sous les tropiques, Garvey, Senghor en appellent à l'union sacrée. L'Afrique doit s'unir parce qu'elle offre au monde le spectacle de tissus sociaux qui se désagrègent continuellement. Disloquée, elle est menacée de disparition avec les crises qui se succèdent au fil des années. En ce début de siècle, elle présente au monde l'image d'un espace où la guerre, la famine, les rébellions constituent le quotidien des populations. Cette situation rend impossible toutes les tentatives de développement.

Aussi, le cheminement du continent vers l'intégration est-il lié à la vision des pères après sa fragmentation à la conférence de Berlin. Toutefois, la problématique est antérieure à la période des indépendances, puisque les premiers débats sur la question de l'unité remontent au XIX^e siècle à l'initiative des élites de la diaspora des Amériques et des Antilles. Elle trouve un écho favorable au sein des dirigeants africains qui luttent pour accéder à la souveraineté.

Le mouvement panafricaniste voit le jour et refuse toute idée d'association au monde blanc. Il défend la cause des pays africains. Après la décolonisation, l'unité continentale se définit

comme une nécessité pour assurer le renouveau de l'Afrique. Il existe, par ailleurs, un hiatus entre le nombre d'organisations continentales en charge de l'intégration et les résultats obtenus. Selon Ziegler (1980, p. 21), « l'Afrique, est le plus morcelé de tous les continents ».

Sa partition n'a pas tenu compte de ses traditions. Pour la partager, l'on s'est appuyé sur des caractéristiques géographiques comme les fleuves, les collines, les tracés méridiens, les parallèles. Le verrou colonial sauté, les barrières n'ont pas pour autant disparu ; elles poussèrent partout. Les États indépendants ont ignoré leur histoire, laquelle révèle qu'une nation est l'émanation d'un tissu d'intérêts communs à plusieurs communautés conscientes que ce qui les unit est plus important que les différences tribales.

Le développement de l'intégration africaine laisse apparaître un double fondement : le haut et le bas. L'intégration verticale se rapporte à l'élite. Elle consiste à confier les rênes de l'unification aux leaders d'opinion. L'intégration horizontale concerne la masse. Les peuples au cours de leur parcours ont tissé des relations qui transcendent les frontières et qui pourraient être mises à profit dans le cadre de l'union régionale.

La fin de la colonisation participe à la naissance de deux catégories de dirigeants : les radicaux et les modérés. Si les premiers sont favorables à une rupture avec le monde occidental, les seconds sont, plutôt, pour le maintien des relations avec les pays capitalistes. La tendance de Brazzaville préconise la conservation des liens historiques de dépendance avec la métropole. Chaque pays devrait promouvoir son développement sur la base de ses relations avec la puissance colonisatrice. Le camp d'Accra souhaite l'indépendance totale de tous les pouvoirs.

La conférence des partis indépendants consacre la position des modérés. La régionalisation leur apparaît comme une réponse au désir de fraternité qui anime les peuples qui ont

traversé les mêmes épreuves : traite négrière, colonialisme, invasion étrangère. La création d'une fédération regroupant tous les pays d'Afrique se révèle comme un impératif, puisque la balkanisation constitue un facteur de marginalisation sur le plan international.

L'Organisation de Unité Africaine est mise en place et constitue un tremplin pour garantir l'harmonie des politiques de développement. Devenue Union Africaine, la volonté de se réappropriier son destin n'en sera pas pour autant ébranlée. Cette dynamique conduit à la création de structures comme la CEMAC, la COMESA, l'ASCENA, l'OHADA¹. Aussi, les conflits d'intérêts conduisent-ils à l'échec du projet. Certains dirigeants ne sont pas prêts à subordonner aux intérêts des politiques nationales les objectifs économiques de la région et d'autres n'acceptent pas de céder des aspects de leur souveraineté aux institutions régionales.

De nombreuses voix s'élèvent pour fustiger l'intégration par le haut. Elle serait incapable de contribuer à l'union, car la lutte anticoloniale a laissé libre cours au culte de la personnalité. Le rêve d'unité devrait se faire par le bas parce qu'il y a lieu de fonder l'intégration sur les peuples. Cela reviendrait à sortir le débat des salons feutrés pour le ramener au niveau de la société civile. Cette perspective invite l'intégration à avoir les communautés pour assise.

En outre, le désir de l'autre à travers le renoncement au repli sur soi semble être au centre d'une intégration réussie. Il s'agit, pour MBaou, (2007, p. 23), « de se projeter vers autrui afin de faire sien ses besoins ». C'est dans cette attitude que se

¹ La CEMAC est la Communauté économique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Sa mission est d'établir une union plus étroite entre les peuples des États membres pour raffermir leur solidarité géographique et humaine. La COMESA est le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe. C'est une organisation économique régionale dont l'une des missions se trouve être la libre circulation des biens et des personnes, la constitution d'une union douanière. L'ASCENA se définit comme l'Agence pour Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar. Elle joue un rôle important dans le cadre de la fourniture des services de la navigation aérienne dans les espaces. L'HOHADA, Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, est quant à elle une organisation internationale qui visent à faciliter les échanges commerciaux et attirer les investissements en Afrique.

trouve l'énergie nécessaire pour faire tomber les cloisons. Cependant, cette forme d'unification est en proie à une impasse car la collaboration des uns par rapport aux autres n'est pas toujours harmonieuse et recèle des sources de tension. Les conflits sont la preuve de la difficulté à fonder l'intégration sur les relations entre communautés. Pourquoi peine-t-elle à se réaliser ? Ne serait-ce pas en raison d'un déficit d'éducation aux valeurs d'unité ?

L'éducation est une fonction de dépassement social. Quand cet emploi est aboli, il se produit un dépérissement dans le métabolisme de base de la société. L'Afrique va mal parce qu'elle charrie en son sein des normes sociales nocives comme le favoritisme, le culte de la médiocrité. Elle devrait s'imprégner de l'histoire des arts négro-africains pour orienter la connaissance sur l'étude des réalités culturelles africaines. Cette idée ne préfigure-t-elle pas les principes et enjeux de l'éducation à l'intégration africaine ?

II- Les principes et les enjeux de l'éducation à l'intégration africaine

L'approche intégrative de l'éducation renouvelle la réflexion sur la transmission de connaissances susceptible de réaliser la transition pédagogique destinée à briser le mur de la méfiance entre les peuples. Cette mutation signifie que l'on passe d'une didactique de la reproduction des normes sociétales à des pratiques visant à affirmer une plus grande autonomie de l'apprenant. Elle exige que les théories soient analysées de manière critique. Il s'agit de retenir ce qui peut conduire à former un citoyen ouvert au respect de la différence.

Ce principe suppose que dans la formation soit incluse la découverte des cultures endogènes. Ce choix introduit au dialogue culturel initiateur du nouvel art de vie. L'école intégrée est une institution appelée à former un homme ouvert à l'éthique

universelle. Si l'Afrique n'arrive pas à décoller, c'est parce qu'elle s'appuie sur une école piégée culturellement. Elle est restée dans le moule des pays occidentaux.

Pour que l'institution scolaire s'approprie le progrès, il est nécessaire qu'elle puise sa force dans ses origines. En ce sens, l'un des principes de l'éducation à l'intégration africaine serait l'harmonisation des offres de formation pour répondre aux exigences de la mondialisation, sans pour autant renoncer à son identité. Aussi, plusieurs personnes dénoncent-elles l'internationalisation comprise comme un processus d'homogénéisation consistant en une mise en conformité des comportements par rapport au canon que serait le modèle occidental.

Cet art de vie aurait ses hérauts provenant des sociétés dites évoluées. Le milieu africain a pour obligation de développer des valeurs partagées autant par les cultures endogènes que par celles des autres continents pour mettre en œuvre des habiletés susceptibles de produire des échanges entre communautés. Il s'agirait d'un modèle éducatif capable de briser les barrières et pouvant conduire l'individu à ne plus voir l'autre comme un étranger, mais comme les enfants d'une même famille : l'Afrique.

Le système scolaire colonial n'a pas répondu à cette exigence au regard des crises auxquelles le continent se trouve confronté. Le pouvoir de l'autorité est contesté. Les insurrections armées font du continent un espace à l'agonie. Elle demeure associée aux pires fléaux de l'humanité : guerre, famine, sécheresse. Cette situation fait apparaître la nécessité d'une pédagogie de l'unité puisqu'il est question de parvenir à une standardisation des politiques et procédés économiques pour favoriser les échanges et réduire la pauvreté.

En outre, les limites de l'intégration africaine s'observent dans la répression fiscale qui conduit à appauvrir les populations et les amène à utiliser le secteur informel comme moyen de

subsistance. Le pouvoir politique qui a contribué à cette situation utilise leur misère pour attirer la sympathie des bailleurs internationaux. L'aide au développement qui aurait dû leur permettre de sortir de la précarité est détournée de son objectif ; elle sert plutôt à remercier les clients du parti de droite, à neutraliser les adversaires politiques et à subventionner les populations capables de conduire à la révolte. Ces ressources sont utilisées pour soudoyer les forces de sécurité, en leur allouant des primes à chaque répression des manifestations de l'opposition.

L'éducation à l'intégration se fonde sur le principe de l'humanisme. Le capitalisme se doit d'avoir un visage humain au risque d'être un vecteur de l'anéantissement de l'homme, de son ravalement au rang de bête de somme, sans autre importance que d'alimenter le marché de distribution. Il perdrait sa valeur et serait réduit à l'état de simple élément de l'univers, sans plus d'intérêts que les autres espèces de la naturalité. Avec cet enseignement, il est question, comme le révèle Njimon (2012, p. 93), de « préserver l'image originelle de l'homme ».

D'un autre point de vue, l'un des enjeux majeurs de l'éducation à l'intégration africaine serait de dialoguer avec les autres cultures, sioniste, hindou, occidentale de manière à s'inspirer de leur réussite. La création de ce cadre d'échange collaboratif pourrait conduire à s'approprier ce qui se fait de mieux ailleurs pour construire les bases d'un développement harmonieux.

Aussi, l'éducation à l'intégration africaine revêt-elle une grande importance pour la communauté parce qu'elle participe au déploiement de valeurs universelles. Sa mise en œuvre se révèle essentiel pour jeter un regard critique sur la fonction du pouvoir : tout projet d'unification ne saurait se réaliser sans un diagnostic des déficiences du fonctionnement de la bureaucratie. Pour Ki-Zerbo, (2013, p. 18), l'État africain serait prédateur. Sa

progression révèle des régimes successifs à parti unique suivis de dictature militaire.

La présence des formes les plus achevées de corruption que l'on rencontre dans les administrations, serait un obstacle à la lutte contre les clivages. Que dire de l'occultation des critères de compétences au profit de la logique de réseau ? Les avantages liés à la fonction conduisent au mépris des usagers anonymes qui sont mal ou pas servis, ignorés. Tout ceci fait de l'entreprise un espace de soupçon avec les récurrentes accusations de détournement des deniers publics. La culture de l'impunité en ajoute à la démotivation des agents de l'État. L'exercice de fonctions autres que celles dévolues conduit à l'improductivité. Aussi, des supplétifs de personnels accomplissent-ils des activités qui participent l'explosion des budgets. Pour une intégration africaine réussie, il paraît essentiel de pointer du doigt ces réalités. La critique sociale est une exigence pour toute nation qui prétend au développement. L'on aspire à l'unité afin de régler définitivement le problème du progrès social. Toutefois, cela paraît anachronique d'en faire une aspiration alors que les États sont fragmentés de l'intérieur : le désir de changement se doit de commencer au sein des administrations avant de s'étendre à la région. Cette réalité appelle à interroger les défis de l'intégration africaine : quelle pourrait être l'apport d'un enseignement intégré à la construction d'une Afrique nouvelle et plus résiliente ?

III- Les défis de l'éducation à intégration africaine

Cette étude vise à comprendre les enjeux de l'éducation à l'intégration africaine afin d'en identifier les défis de manière à penser le progrès social cher aux pères des indépendances. Il s'agit de réfléchir à l'intérêt d'une éducation capable de favoriser la coopération, les échanges entre peuples de manière

à promouvoir des grands ensembles ou fédérations à l'objet de se constituer comme une force majeure sur la scène mondiale.

Aussi, toute activité de recherche repose-t-elle sur une méthodologie, c'est-à-dire la méthode et les techniques utilisées pour son élaboration. Elle renferme la procédure employée pour collecter et traiter les informations recueillies. Pour Pinto et al. (1971, p. 288), elle se rapporte aux opérations par lesquelles l'on cherche à atteindre la vérité scientifique. De cette manière, elle se réfère aux outils utilisés dans la construction de l'objet d'étude.

Pour ce travail, la méthode analytique a été mobilisée. Elle a permis d'analyser des faits puis à en tirer des conclusions. Les situations qui font l'objet d'examen se rapportent aux événements ayant porté atteinte à la dignité humaine : esclavage, traite négrière, colonisation, néocolonialisme. Il y a également la fragmentation de l'Afrique à la conférence de Berlin fondée sur des critères géographiques artificiels au détriment des réalités culturelles et historiques.

Cette production se révèle d'une importante portée sociale parce qu'elle se propose de participer à la rupture d'avec l'héritage des systèmes éducatifs coloniaux inadaptés aux réalités africaines. Elle est par sa nature qualitative, théorique et critique ; elle adopte une démarche réflexive consistant à analyser, questionner le sens et les enjeux de l'éducation à l'intégration africaine et à l'entrevoir comme solution pour une Afrique souveraine et résiliente.

La technique déployée est la recherche documentaire. Avec elle, il a été question d'aller à la rencontre d'auteurs, d'ouvrages, de sources écrites. L'examen de ces ressources nous a permis d'observer que la mise en œuvre d'un enseignement intégré requiert des exigences dont la définition d'un cadre organique, la révision des curricula, la formation de personnels. L'élaboration de structures organisationnelles apparaît nécessaire, car la mise en œuvre d'une telle discipline requiert

son inscription dans la loi pour faire de son enseignement une obligation. La révision des curricula se révèle aussi indispensable pour inclure dans les maquettes les concepts qui lui sont propres : administration des organisations régionales, dynamiques économiques, négociations géostratégiques. Quant à la formation des maîtres, elle répond au besoin de disposer des personnes qualifiées pour dispenser cet enseignement.

En outre, cette production pourrait se situer dans le cadre théorique de la philosophie politique et morale. Elle peut s'y tenir parce qu'elle invite à sortir de l'enfermement idéologique hérité de l'historiographie coloniale présentant l'Africain comme la figure pauvre de l'humanité, un peuple battu et bafoué. Il s'agit de se défaire du complexe d'infériorité pour penser un idéal d'éducation susceptible de conduire au progrès sociohistorique.

En somme, la question de l'intégration apparaît comme une préoccupation majeure pour tous les systèmes d'enseignement parce qu'il s'agit d'observer en quoi la convergence des politiques pourrait mettre fin aux corridors transfrontaliers de sorte à faciliter les échanges entre peuples. Pour atteindre ce but, plusieurs défis se posent. Ils se situent au niveau, politique, socioéconomique, culturel ; ils concernent les droits de l'homme, l'écologie et la renaissance.

Sur le plan politique, il est possible d'observer que les régimes de l'après seconde Guerre Mondiale sont totalitaires par leur idéologie. En leur sein, l'homme et ses libertés sont niés. N'ayant plus de valeur, il ne vaut que par son appartenance à une communauté prétendument raciale, ce qui justifie la haine des groupes dits inférieurs : juifs, slaves, francs-maçons. Aussi, l'extermination scientifique en univers concentrationnaire implique-t-il l'avilissement des victimes dont la dignité est bafouée jusqu'à la mort : la barbarie. Le génocide, produit de la résurgence des idéologies de l'exclusion permet de réaffirmer la nécessité d'une promotion des droits humains. Les outils

politiques d'intégration africaine susceptibles d'y mettre fin sont multiples. Pour Israël (1998), ce sont la Charte Africaine des Droits de l'Homme, de la Cour International de Justice, du Parlement Panafricain, des Tribunaux régionaux.

Par suite, les problèmes environnementaux sont communs à la plupart des pays de l'Afrique parce qu'ils partagent les mêmes écosystèmes devenus fragiles par les mêmes tendances : mouvements migratoires, extension des zones agricoles, pression démographique. Certaines questions telles que celles relatives à la biodiversité gagneraient à être abordées dans un contexte régional. Pour un adressage des problèmes en lien avec la crise environnementale, il paraît essentiel de partager les expériences. L'éducation à l'intégration se révèle, à cet effet, utile pour coordonner les efforts, adopter des pratiques respectueuses du cadre de vie comme le tri sélectif, l'utilisation des énergies renouvelables, la réduction des déchets plastiques.

Par ailleurs, à la chute du communisme le nouvel ordre mondial établit une limite entre le Nord et le Sud. Cette opposition constitue la version libérale de la mondialisation au service des multinationales dont les activités ne sont plus entravées par les législations nationales. Dans un monde désormais multipolaire, il est nécessaire de prendre conscience de l'interdépendance entre les peuples. Les mouvements intégristes, résultat de la pensée unique et de la charia témoignent de la nécessité de redéfinir les valeurs d'une véritable unité en faveur de l'humanité.

Pour terminer, la renaissance africaine s'inscrit dans cette démarche de rupture avec les représentations pessimistes. Elle consiste à recouvrer une image juste de soi. Le mythe du nègre dépourvu de toute intelligence devrait prendre fin. C'est, en effet, l'une des missions de l'éducation à l'intégration africaine. Comme champ de connaissance, elle entend changer le rapport de l'Africain à son histoire. L'idée est de renouer avec

cette époque de grandeur dont Cheikh Anta Diop se fait le chantre à travers la réinterprétation de l'historiographie coloniale.

L'Afrique se compose d'une cinquantaine d'États. Que pèse chacun d'eux face aux grands ensembles qui occupent la scène mondiale ? Cette interrogation révèle la nécessité d'une éducation en faveur de l'intégration. À ce titre, des initiatives sont à saluer. L'Union Économique Monétaire Ouest Africaine reste, par exemple, un mécanisme de surveillance des politiques macroéconomiques au sein des États membres pour garantir l'uniformisation des procédures. De même, le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique est aussi un important dispositif d'intégration parce qu'elle contribue à la promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit. Pour Soro (2011, p. 95), la mise en œuvre de ces institutions comme tentative de construction d'une Afrique intégrée se révèle nécessaire pour les pays en développement car elles leur permettent d'améliorer le niveau de vie de leurs habitants.

Le continent dispose d'environ huit cents millions d'habitants. Avec trente pour cent des ressources minérales de la planète, elle représente pourtant un pour cent du commerce mondial et la moitié de sa population vit avec moins d'un dollar par jour. Au dire de Kodjo (2014, p. 7), « son destin semble incertain et précaire son avenir ». Cette situation ne révèle-t-elle pas la nécessité de développer davantage des cadres d'actions collaboratifs entre les pays africains et le reste du monde pour un partenariat profitable à chacune des parties ?

Conclusion

En définitive, l'éducation à l'intégration africaine se présente comme un domaine de connaissance majeur dans le processus de construction d'une Afrique souveraine, résiliente. Les aspirations renouvelées en sa faveur sont inspirées par le

succès européen. Elles sont encouragées, à en croire Lavergne, (1996, p. 13), « par ses avantages dans un contexte mondial en plein essor et de plus en plus concurrentiel ». Face aux crises qui affectent le continent, l'unité africaine ne peut plus être pensée uniquement comme un projet institutionnel porté par les élites politiques ; elle doit devenir une réalité soutenue par les peuples eux-mêmes et l'atteinte de cet objectif requiert une refondation des systèmes éducatifs.

Comme méthode, nous avons choisi la démarche analytique. Cette approche a servi de base à réflexion ; elle nous a permis d'observer que la persistance des modèles éducatifs exogènes et l'absence d'une culture de l'unité sont les principaux obstacles à la régionalisation. Pour y remédier, l'éducation à l'intégration africaine se présente comme une réponse appropriée parce qu'elle permet, comme le révèle Diop (1960), de transmettre des valeurs d'unité culturelles pour déconstruire les logiques de repli identitaire. En s'inscrivant dans le cadre théorique de la philosophie politique et morale, cette contribution vise à réconcilier l'école avec les réalités culturelle du continent. Elle ouvre la voie à une pédagogie de l'unité fondée sur l'humanisme, le respect des droits de l'homme et la responsabilité écologique.

Toutefois, sa mise en œuvre effective suppose des réformes comme son inscription dans la loi, la révision des curricula, la formation des maîtres. Sans ces conditions, l'idéal d'intégration risque de demeurer un slogan sans portée réelle. Finalement, l'éducation à l'intégration africaine ne doit pas être perçue comme une option idéologique, mais comme une exigence puisqu'elle représente l'une des voies pour transformer la diversité africaine en une force et pour inscrire le continent dans un élan de progrès partagé. La mobilité scolaire, comme exemple concret de la dynamique d'intégration régionale, ne pourrait-elle pas y contribuer ?

Bibliographie

DAGAUD Raoul, 2012. Le cœur de Nkrumah, Abidjan, Les Éditions Balafons.

DIOP Cheikh Anta, 1960. L'unité culturelle de l'Afrique noire, Paris, Présence Africaine.

DUMONT René, 1962. L'Afrique noire est mal partie, préface de Abdou Diouf et Jean Ziegler, Paris, Éditions du Seuil.

ISRAËL Jean Jacques, 1998. Droits des libertés fondamentales, Paris, Cedex.

KANE Ousmane et TRIAUD Jean Louis, 1998. Islam et Islamisme au sud du Sahara, Paris, Éditions Karthala, coll. Hommes et sociétés.

KI-ZERBO Joseph, 1990. Éduquer ou périr, Paris, L'Harmattan.

KI-ZERBO Joseph, 2013. À quand l'Afrique ?, Entretien avec René Holenstein, Lausanne, Édition d'En Bas.

KODJO Eden, 2013. Panafricanisme et Renaissance africaine, Les éditions Graines de pensées échange continentale africaine.

KODJO Eden, 2014. Et demain l'Afrique ?, Abidjan, NEI-CEDA.

LAVERGNE Réal, 1966. Intégration et coopération en Afrique de l'Ouest, Paris, Karthala.

MBAOU Ferdinand, 2007. Le développement de l'Afrique passe par l'amour de l'Afrique et des africains, Paris, Publibook.

MORFAUX Louis-Marie et LEFRANC Jean, 2011. Vocabulaire de la philosophie et de sciences humaines, Paris, Armand Colin.

NJIMON Issoufou Soulé Mouchili, 2012. Penser la philosophie à l'ère des technosciences,

Paris, L'Harmattan.

NKRUMAH Kwame, 1964. L'Afrique doit s'unir, traduction de Lionel Jospin, Paris, Payot.

PINTO Roger et GRAWITZ Madeleine, 1971. Méthodes de recherche en sciences sociales.

SORO David Musa, 2011. L'intégration comme condition de la paix et du développement, Abidjan, les Editions Balafonds.

ZIEGLER Jean, 1980. Main basse sur l'Afrique. La recolonisation, Paris, Seuil.

DEMOCRATIE ET LIBERALISME POLITIQUE : ENTRE DEFIS, PERSPECTIVES ET ENJEUX CONTEMPORAINS

Dr KOUADIO Ezéchiél Pierre-Privat

Université Alassane OUATTARA de Bouaké

kouadioezechiel719@gmail.com

Résumé

Le système démocratique libéral, tel qu'il est pratiqué dans de nombreux pays aujourd'hui, repose sur des institutions établies au fil des siècles, qui ont permis de garantir la séparation des pouvoirs, la protection des libertés individuelles et la participation politique. Cependant, face aux nouvelles réalités sociales, économiques et technologiques, il apparaît de plus en plus nécessaire de repenser certains aspects de ce modèle afin de le rendre plus adapté aux défis du XXI^e siècle. Parmi les réformes possibles, on pourrait sérieusement envisager un renforcement des mécanismes de transparence et de responsabilité des élus. La défiance croissante à l'égard des élites politiques et la perception que ces dernières sont déconnectées des préoccupations quotidiennes des citoyens ont sapé la légitimité de nombreux gouvernements. Il devient crucial de restaurer la confiance dans les institutions en rendant les décisions politiques plus transparentes et en instaurant des mécanismes plus efficaces de contrôle citoyen. De plus, les réformes électorales, comme l'introduction de modes de scrutin proportionnels, ont vocation de contribuer à réduire la polarisation politique en favorisant une meilleure représentation des diverses voix au sein des parlements. Les systèmes actuels, majoritaires dans de nombreuses démocraties, tendent à exacerber les divisions en créant des majorités artificielles, ce qui alimente le sentiment d'exclusion chez certains citoyens. Face à cette épineuse problématique, il est crucial de repenser à travers les méthodes historiques, analytiques et critiques, la question du lien entre l'exercice de la démocratie et le libéralisme, en vue d'un développement durable des États Africains et le bonheur des citoyens.

Mots-clés : États, défis, démocratie, développement, responsabilités.

Abstract

The liberal democratic system, as practiced in many countries today, is based on institutions established over centuries, which have guaranteed the separation of powers, the protection of individual freedoms, and political participation. However, in the face of new social, economic, and technological realities, it is increasingly necessary to rethink certain aspects of this model in order to make it more adapted to the challenges of the 21st century. Among the possible reforms, one could seriously consider strengthening the mechanisms of elected officials. The growing distrust of political elites and the perception that the latter are disconnected from the daily concerns of citizens have undermined the legitimacy of many governments. It is becoming crucial to restore confidence in institutions more transparent and by establishing more effective mechanisms of citizen control. In addition, electoral reforms, such as the introduction of proportional representation systems, aim to reduce political polarization by promoting better representation of diverse voices within parliaments. The current systems, which are majoritarian in many democracies, tend to exacerbate divisions by creating artificial majorities, which fuels the feeling of exclusion among some citizens. Faced with this thorny issue, it is crucial to rethink, through historical, analytical, and critical methods, the question of the link between the exercise of democracy and liberalism, with a view to the sustainable development of Africa States and the happiness of citizens.

Keywords: Challenges, democracy, development, responsibilities, states.

Introduction

Dans l'histoire des sociétés, la démocratie et le libéralisme se sont développés en parallèle, chacun répondant à des préoccupations distinctes mais interdépendantes. La démocratie repose sur le principe de la souveraineté populaire, l'idée que le pouvoir appartient aux citoyens et que la légitimité politique découle de ce fait, de la participation collective. Le libéralisme en revanche, met l'accent sur la protection des libertés individuelles, notamment contre l'excès du pouvoir, qu'il soit tyrannique ou majoritaire. Cependant, l'équilibre entre ces deux principes n'est pas toujours évident. D'un côté, la démocratie implique la participation des citoyens à la décision

politique et une certaine égalité dans cette participation. D'un autre, le libéralisme prône une liberté individuelle qui peut entrer en tension avec la volonté majoritaire, notamment lorsqu'il s'agit de protéger des droits spécifiques ou d'encadrer la régulation économique. Il s'agira d'aborder les fondements théoriques de la démocratie et du libéralisme, mais aussi leurs évolutions historiques et les débats intellectuels qu'ils suscitent à travers un détour par les penseurs tels que John Locke, Montesquieu, John Stuart Mill ou encore Alexis de Tocqueville, dont les idées continuent de structurer les débats sur la gouvernance démocratique et les droits individuels. En outre, les défis contemporains notamment la montée des inégalités, les dérives autoritaires, l'impact des nouvelles technologies, ou encore les tensions identitaires et économiques au sein des sociétés globalisées sont en effet, ce qui rend dynamique les concepts de démocratie et de libéralisme.

À travers cette exploration, il sera question de développer une approche critique et nuancée de ces deux grandes traditions politiques, en tenant bien sûr, compte des réalités complexes qui façonnent les systèmes politiques actuels. Alors, l'analyse de cas concrets, la réflexion sur des réformes possibles et la discussion des évolutions futures constitueront des éléments centraux pour comprendre la pertinence actuelle de la démocratie et du libéralisme. Par une méthode historique, critique et analytique, nous appréhenderons d'abord, les défis auxquels les démocraties libérales font face, tout en ouvrant des perspectives sur les réformes possibles à l'avenir en vue de rendre ces systèmes plus justes, plus inclusifs et mieux adaptés aux mutations sociales, économiques et technologiques. Et dans un deuxième axe, il sera question de proposer des pistes de réflexion et de réforme pour repenser la démocratie libérale à l'aube du 21^e siècle.

I. Les Fondements théoriques de la démocratie et du libéralisme

L'étude des concepts de démocratie et de libéralisme constitue un point de départ essentiel pour comprendre les dynamiques politiques modernes. Ces deux termes, bien qu'étroitement liés dans l'imaginaire politique contemporain, ont cependant, des origines, des significations et des implications distinctes. Alors, nous voudrions passer en revue la définition de ces deux concepts afin d'en retracer les origines historiques et de mettre en lumière les interactions, parfois tendues, entre démocratie et libéralisme. La démocratie, dont l'étymologie renvoie au grec « *démos* » et « *kratos* » selon D. Huisman (2009, pp 46. 135), signifie littéralement le "pouvoir du peuple". Historiquement, elle trouve ses premières expressions dans la Grèce antique, particulièrement à Athènes, où les citoyens - une minorité de la population- participaient directement aux décisions politiques. Cependant, la démocratie athénienne n'est pas la démocratie telle que nous la concevons aujourd'hui. En effet, elle était limitée à une petite élite et excluait des groupes importants, notamment les femmes, les esclaves et les étrangers. La démocratie moderne, quant à elle, prend racine dans les révolutions anglaise, américaine et française des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces révolutions ont introduit des notions de souveraineté populaire et de droits individuels, en jetant les bases du suffrage universel et des institutions représentatives. Le libéralisme, en revanche, est un courant philosophique et politique qui émerge principalement au XVIIe siècle en Europe, sous l'influence de penseurs comme John Locke, Montesquieu et Adam Smith. Le libéralisme met ainsi, l'accent sur la liberté individuelle, les droits de propriété, et la limitation des pouvoirs de l'État. Pour Locke, l'État n'est légitime que pour autant qu'il protège les droits naturels des individus, notamment la vie, la

liberté et la propriété. Montesquieu, quant à lui, défend l'idée d'une séparation des pouvoirs comme garantie contre la tyrannie.

Par ailleurs, dans le domaine économique, Adam Smith propose une vision d'un marché libre où l'intervention de l'État doit être limitée. Il écrit à cet effet : « le libéralisme est fondamentalement lié à la protection des libertés individuelles contre les excès du pouvoir. À ce stade, il est crucial de distinguer les différentes formes de démocratie et de libéralisme. » (A. Smith, 1776, p. 76) La démocratie peut être directe, représentative ou délibérative. La démocratie directe, où les citoyens participent directement aux décisions, est la forme originelle pratiquée à Athènes, mais elle est aujourd'hui difficilement applicable à grande échelle. La démocratie représentative, la forme dominante de nos jours, repose sur l'élection de représentants qui prennent des décisions au nom des citoyens. Enfin, la démocratie délibérative, qui met l'accent sur le débat public et la discussion rationnelle, cherche à légitimer les décisions politiques par un processus de délibération collective. Chacune de ces formes a ses avantages et ses limites, mais elles illustrent la diversité des pratiques démocratiques.

Du côté du libéralisme, on distingue également plusieurs courants notamment, le libéralisme classique, centré sur la liberté individuelle et la limitation du pouvoir de l'État, a influencé la constitution des premières démocraties modernes. Le libéralisme économique, lui, repose sur la croyance que le marché libre est le meilleur mécanisme pour allouer les ressources de manière efficiente, avec un État réduit à un rôle de garant des droits de propriété et des contrats. Enfin, le libéralisme social, développé plus tard, vise à concilier les libertés individuelles avec une plus grande justice sociale, en plaidant pour l'intervention de l'État afin de réduire les inégalités économiques et sociales. Malgré ces distinctions, il existe des tensions inhérentes entre démocratie et libéralisme. Alors que la démocratie valorise la souveraineté populaire et l'égalité

politique, le libéralisme, en particulier dans sa version économique, met l'accent sur la liberté individuelle et la protection des droits de propriété. Cette tension se manifeste notamment dans le débat sur la redistribution des richesses : une démocratie pourrait, par le biais de la majorité, voter des politiques de redistribution jugées nécessaires pour réduire les inégalités, mais ces mêmes politiques pourraient être perçues comme une atteinte aux libertés individuelles, notamment par les libéraux économiques. Ce dilemme met en lumière le paradoxe entre la volonté de la majorité et la protection des droits des minorités.

Au fil du temps, ces deux concepts ont convergé pour former ce que l'on appelle aujourd'hui la "démocratie libérale". Ce modèle, qui s'est imposé comme le paradigme politique dominant depuis le XXe siècle, associe les principes démocratiques de participation politique (suffrage universel, élections libres) avec les valeurs libérales de protection des droits individuels (liberté d'expression, de religion, de propriété). Cependant, les défis auxquels sont confrontées les démocraties libérales aujourd'hui, notamment la montée des populismes, l'autoritarisme et les crises économiques, soulèvent la question de savoir si ce modèle peut continuer à prospérer dans un monde en constante évolution. Cette introduction permet donc de poser les bases théoriques de la relation entre démocratie et libéralisme, en illustrant leur complémentarité ainsi que les tensions qui peuvent les opposer.

1.1. Les tensions internes entre démocratie et libéralisme

L'évolution des idées démocratiques et libérales a été profondément influencée par plusieurs grands penseurs dont les réflexions ont façonné les systèmes politiques modernes. Ce panorama des philosophes majeurs du libéralisme et de la démocratie permet de mieux comprendre les principes fondamentaux qui sous-tendent ces deux doctrines, ainsi que les

points de convergence et de divergence qui existent entre elles. Cette section met en lumière quatre penseurs majeurs notamment John Locke, Montesquieu, Alexis de Tocqueville, et John Stuart Mill. En effet, John Locke est souvent considéré comme l'un des fondateurs du libéralisme moderne. Sa pensée politique, développée dans son œuvre majeure *Deuxième Traité du gouvernement civil*, repose sur l'idée que les individus possèdent des droits naturels inaliénables à la liberté, à la vie et à la propriété. Selon Locke, ces droits préexistent à la formation de tout gouvernement, et la principale mission de l'État est de les protéger.

Cette notion de droits naturels a eu une influence directe sur les révolutions libérales, notamment la révolution américaine. Locke conçoit l'État comme un contrat social, c'est-à-dire émanant de la volonté générale, où les individus délèguent une partie de leur liberté au gouvernement en contrepartie de la protection de leurs droits fondamentaux. Si l'État ne respecte pas cette mission ou s'il devient tyrannique, les citoyens ont le droit de se rebeller. J. Locke (1690, p.203) soutient en substance : « le peuple supportera sans mutinerie ni murmures, certaines erreurs graves de ses gouvernants. Par contre, on ne doit pas s'étonner qu'il se soulève et qu'il s'efforce de porter au pouvoir, des hommes qui soient capables de garantir les avantages qui constituent la fin même du gouvernement ». Cette idée de résistance à l'oppression a inspiré plusieurs mouvements révolutionnaires à travers l'histoire.

En termes de démocratie, Locke est favorable à une forme de démocratie représentative, où les individus élisent des représentants pour gouverner en leur nom. Il prône également la séparation des pouvoirs afin de prévenir les abus de pouvoir. Ce concept sera plus tard approfondi par Montesquieu. Ainsi, Locke établit un lien direct entre liberté individuelle et gouvernement représentatif, tout en posant les bases du constitutionnalisme moderne. Philosophe des Lumières, Montesquieu développe une

théorie politique influente dans son ouvrage *De l'esprit des lois*. Contrairement à Locke, Montesquieu ne se concentre pas exclusivement sur les droits individuels, mais sur la structure du gouvernement et les mécanismes pour prévenir la tyrannie. Son concept de séparation des pouvoirs est l'un des piliers de la pensée démocratique libérale moderne. En effet, selon Montesquieu, pour qu'un gouvernement soit juste et protège les libertés des citoyens, il est essentiel de séparer le pouvoir en trois branches distinctes : le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Chacune de ces branches doit être indépendante et dotée de moyens pour contrebalancer les autres. Cette idée de "checks and balances" (freins et contrepoids) vise à empêcher la concentration du pouvoir et à garantir que le gouvernement reste responsable devant le peuple.

Montesquieu est également un défenseur du régime représentatif, mais il se montre sceptique quant à l'efficacité d'une démocratie directe dans les grandes nations. Pour lui, la démocratie directe où les citoyens participent eux-mêmes aux décisions, est impraticable à grande échelle. Il favorise donc une démocratie modérée où la représentation garantit un équilibre entre liberté et ordre. Le maintien d'une démocratie exige que les citoyens fassent passer l'intérêt public avant leurs intérêts personnels. Il analyse la démocratie telle une forme de république dont le moteur principal est la vertu politique et l'égalité. À ce propos, il écrit : « l'amour de la démocratie est celui de l'égalité » (Ch. L. S. Montesquieu, 1748, p.59). La pensée politique de Montesquieu a eu un impact majeur sur la rédaction des constitutions modernes, en particulier celle des États-Unis, qui intègrent explicitement le principe de séparation des pouvoirs. Ses réflexions marquent également une avancée importante dans la théorie politique démocratique, en soulignant l'importance d'institutions stables pour garantir les libertés publiques.

Alexis de Tocqueville est un autre penseur central pour la compréhension des relations entre démocratie et libéralisme. Son ouvrage *De la démocratie en Amérique* reste l'une des analyses les plus influentes des systèmes démocratiques modernes. En observant la démocratie naissante aux États-Unis, Tocqueville identifie à la fois les forces et les dangers potentiels de ce nouveau régime politique. Analysant le fonctionnement et les défis sociaux de la démocratie, A. Tocqueville (1840, p. 76) écrit : « dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau ». L'auteur voit la démocratie américaine comme l'incarnation des principes de liberté et d'égalité, deux valeurs fondamentales du libéralisme. Il salue la vitalité de la société civile et l'engagement des citoyens dans les affaires publiques. Pour Tocqueville, l'égalité des conditions sociales favorise une plus grande participation à la vie politique, tout en consolidant l'idée de souveraineté populaire. Cependant, Tocqueville met également en garde contre les dérives de la démocratie.

Il craint la tyrannie de la majorité, où la volonté de la majorité pourrait écraser les droits et libertés des minorités. Cette critique souligne les tensions entre démocratie et libéralisme à travers ce postulat : comment une société peut-elle concilier le principe de majorité avec la protection des droits individuels ? Tocqueville anticipe également les risques de désengagement politique dans une démocratie où l'égalité peut parfois conduire à l'individualisme et à l'apathie civique. Enfin, il reste une figure clé dans la réflexion sur les relations entre égalité et liberté, et ses travaux offrent un cadre critique pour évaluer les défis auxquels les démocraties contemporaines sont confrontées.

John Stuart Mill est l'un des principaux philosophes du libéralisme social et de la démocratie. Son ouvrage *Le gouvernement représentatif* constitue un plaidoyer en faveur de la liberté individuelle, qu'il considère comme un principe fondamental de tout régime politique. A ce propos J. S. Mill

(1861, p. 63) soutient « il devrait y avoir en toute constitution, un centre de résistance contre le pouvoir prédominant, et par conséquent, dans une constitution, démocratique, un moyen de résistance contre la démocratie ». Mill est profondément attaché à l'idée que chaque individu doit être libre de poursuivre son propre bonheur, à condition de ne pas nuire aux autres. Cette idée, connue sous le nom de principe du préjudice, a influencé les débats modernes sur la liberté d'expression et les libertés civiles. Mill est également un défenseur de la démocratie, mais comme Tocqueville, il met en garde contre les excès de la majorité.

Pour Mill, la démocratie doit être tempérée par des mécanismes visant à protéger les droits individuels et à garantir que la diversité des opinions soit respectée. Il préconise une forme de démocratie représentative dans laquelle les citoyens ont le droit de vote, mais où les représentants sont encouragés à prendre des décisions éclairées, et non simplement à refléter les préférences immédiates de la majorité. En outre, Mill défend le principe de l'utilitarisme, théorie selon lequel les actions politiques et sociales doivent être jugées en fonction de leur capacité à maximiser le bien-être général. Cet état de fait conduit Mill à soutenir certaines formes d'intervention de l'État pour corriger les inégalités économiques, tout en restant attaché à la liberté individuelle. Mill incarne ainsi une synthèse entre la démocratie et le libéralisme, où les droits individuels et le bien-être collectif doivent coexister harmonieusement. Ses travaux ont eu un impact durable sur la réflexion contemporaine de la justice sociale, les droits civils et la gouvernance démocratique.

1.2. Démocratie et droits individuels : Principe de la souveraineté Populaire

La relation entre la démocratie et les droits individuels constitue l'un des enjeux les plus délicats et les plus fondamentaux des théories politiques modernes. En effet, si la démocratie repose sur le principe de la souveraineté populaire, c'est-à-dire la volonté de la majorité, elle doit également garantir la protection des droits individuels, une exigence qui découle principalement de la philosophie libérale. Ce point soulève une question cruciale : comment concilier le pouvoir de la majorité avec la préservation des libertés individuelles ? Cette interrogation explore plusieurs aspects clés de la démocratie notamment la souveraineté populaire, la protection des droits fondamentaux, ainsi que les risques de la tyrannie de la majorité. Le principe de souveraineté populaire, qui constitue le fondement de toute démocratie, suppose que le pouvoir politique émane du peuple. Ce principe est ancré dans l'idée que chaque citoyen doit participer, directement ou indirectement aux décisions qui régissent la société.

Les premières expressions de cette idée remontent à la démocratie athénienne, où les citoyens exerçaient un pouvoir direct sur les affaires de la cité. Avec l'avènement des démocraties modernes, cette souveraineté populaire s'exprime principalement à travers la démocratie représentative qui implique que les citoyens délèguent leur pouvoir à des élus. Cependant, la souveraineté populaire ne signifie pas que la majorité peut agir sans limites. Dans une démocratie, la légitimité du pouvoir ne découle pas seulement du nombre, mais également du respect des droits fondamentaux. Sans ces droits, le régime démocratique risque de devenir un simple gouvernement de la majorité, susceptible de réprimer les minorités ou de violer les libertés individuelles.

C'est ici qu'intervient la nécessité de garantir la protection des droits individuels qui doivent être inaliénables et

protégés, contre les dérives potentielles de la majorité. L'un des apports majeurs de la tradition libérale à la démocratie est l'idée que les droits individuels doivent être protégés indépendamment des fluctuations de la volonté populaire. C'est pourquoi, des philosophes comme John Locke et John Stuart Mill ont insisté sur le fait que certaines libertés, telles que la liberté de conscience, la liberté d'expression ou encore le droit de propriété, sont des droits naturels qui précèdent l'existence de tout gouvernement. Ces libertés sont jugées essentielles au développement de l'individu et à l'exercice de la citoyenneté éclairée. Dans une démocratie libérale, ces droits sont souvent consacrés par une constitution ou des déclarations de droits qui limitent les pouvoirs des gouvernements élus.

Par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France, et le Bill of Rights aux États-Unis, établissent des barrières institutionnelles contre les atteintes aux droits individuels, qu'elles proviennent de l'État ou de la majorité. Les citoyens sont ainsi protégés contre l'arbitraire et les abus de pouvoir, garantissant que la démocratie ne se transforme pas en tyrannie. Cependant, la protection des libertés individuelles ne signifie pas que ces droits sont absolus. Dans certaines circonstances, des droits individuels peuvent être limités pour protéger l'intérêt général ou les droits des autres. La question de savoir jusqu'où un gouvernement peut restreindre les libertés individuelles en vue de promouvoir le bien commun est une source constante de débats dans les démocraties. Par exemple, des restrictions peuvent être imposées à la liberté d'expression dans les cas de discours haineux, ou des limitations aux droits de propriété peuvent être justifiées pour des raisons d'utilité publique, comme l'expropriation dans le cadre de grands projets d'infrastructures.

II. La tyrannie de la majorité et la protection des minorités

L'un des grands défis des démocraties est d'éviter ce que le philosophe français Alexis de Tocqueville appelait « la tyrannie de la majorité. » Ce terme fait référence à une situation où la volonté de la majorité devient oppressive pour les minorités et porte atteinte à leurs droits. Dans un tel système, la majorité, par son pouvoir électoral et politique, pourrait imposer sa volonté à l'ensemble de la société sans égard pour les droits des individus ou des groupes minoritaires. C'est ce que T. Hobbes (1971, p. 89) reconnaît quand il affirme : « parce que la majorité a, par des voix consentantes, déclaré un souverain, celui qui n'était pas d'accord doit désormais consentir avec les autres ». Toutefois, le principe de majorité, bien qu'indispensable au fonctionnement démocratique, ne peut donc pas être le seul critère de légitimité dans une démocratie. La protection des droits des minorités est essentielle pour garantir que la démocratie respecte pleinement les libertés individuelles.

Cela se traduit par des mécanismes institutionnels comme la cour constitutionnelle, chargée de veiller à ce que les lois votées par les représentants élus respectent les droits fondamentaux, ou encore par des systèmes de quotas ou de protections juridiques spécifiques qui visent à assurer que les minorités ethniques, religieuses ou autres, bénéficient des mêmes droits que la majorité. À cet effet, Tocqueville avertissait que l'égalité démocratique pouvait parfois mener à un conformisme social, où la majorité imposerait sa vision du bien et marginaliserait les différences. Cette réflexion met en lumière un dilemme permanent : comment concilier les exigences de la souveraineté populaire avec la nécessité de protéger les libertés individuelles ? Pour Tocqueville, la force d'une démocratie libérale réside dans sa capacité à créer des contre-pouvoirs qui protègent les droits des individus contre la tyrannie potentielle de la majorité. Dans les démocraties contemporaines, la question

des droits individuels revêt une importance particulière face aux défis posés par des phénomènes comme la mondialisation, les nouvelles technologies, et les migrations. Par exemple, l'ère numérique a soulevé de nouvelles interrogations sur les limites de la liberté d'expression, le respect de la vie privée et sur la protection des données personnelles. Les gouvernements doivent aujourd'hui naviguer entre la protection des droits individuels et la sécurité nationale, ou encore l'équilibre entre les libertés économiques et les défis sociaux dans un contexte d'inégalités croissantes.

Les droits des minorités, qu'il s'agisse des minorités ethniques, religieuses ou sexuelles, continuent également de susciter des débats dans les démocraties modernes. L'évolution des sociétés multiculturelles remet souvent en cause le modèle traditionnel de l'État-nation et soulève la question de savoir dans quelle mesure les démocraties doivent reconnaître les droits spécifiques de certains groupes sans compromettre l'unité politique et sociale. Ces dilemmes contemporains montrent que la protection des droits individuels dans une démocratie reste un enjeu permanent et complexe. La relation entre démocratie et droits individuels est marquée par une tension permanente entre la volonté de la majorité et la nécessité de protéger les libertés des citoyens. Dans une démocratie libérale, les institutions doivent s'efforcer de maintenir cet équilibre fragile, en garantissant à la fois la participation politique et le respect des droits fondamentaux. Les penseurs politiques comme Locke, Montesquieu, Mill et Tocqueville ont fourni les bases théoriques de cette réflexion, mais les défis contemporains montrent que cette question reste d'une importance cruciale dans nos sociétés actuelles.

2.1. Capitalisme et démocratie : complémentarité ou conflit ?

La question de savoir si l'économie de marché est compatible avec la démocratie a divisé les penseurs politiques et économistes. En effet, les défenseurs du capitalisme et de la démocratie estiment que ces deux systèmes sont intrinsèquement liés, car ils partagent un principe commun notamment la liberté. Le capitalisme repose sur la liberté économique, c'est-à-dire la capacité des individus à choisir leurs activités économiques, à échanger librement sur le marché et à posséder des biens. De même, la démocratie repose sur la liberté politique, qui garantit aux citoyens le droit de participer aux décisions collectives par le biais du vote et de la représentation. En date d'histoire, cette idée a trouvé un écho dans le développement des démocraties libérales au XIXe et au XXe siècles. Les pays ayant adopté une économie de marché ont souvent vu se développer en parallèle des institutions démocratiques, comme l'État de droit, les élections libres, et la protection des droits individuels. Le marché libre, tout comme la démocratie, valorise l'initiative individuelle, l'égalité des chances, et l'innovation.

Dans cette perspective, l'économie de marché permettrait de soutenir la démocratie en créant de la prospérité, en distribuant les ressources et en réduisant les tensions sociales. Cependant, ce point de vue ne fait pas l'unanimité, car de nombreux penseurs critiques soulignent que si l'économie de marché favorise la liberté économique, elle ne garantit cependant et nécessairement, une répartition équitable des richesses. Alors, elle pourrait même accentuer les inégalités sociales. L'un des paradoxes du capitalisme est qu'il tend à concentrer le pouvoir économique entre les mains de quelques-uns, ce qui peut fragiliser la démocratie. Les grandes fortunes et les corporations transnationales peuvent ainsi acquérir une influence disproportionnée sur les processus politiques, créant

ce que certains appellent une ploutocratie - un gouvernement dominé par les riches. En ce sens, l'économie de marché, si elle n'est pas régulée, peut conduire à un conflit d'intérêts entre les valeurs démocratiques d'égalité politique et les réalités économiques d'inégalité.

L'un des débats majeurs dans les démocraties modernes porte sur le rôle que l'État doit jouer dans la régulation de l'économie de marché. Les partisans du libéralisme économique prônent une intervention minimale de l'État, estimant que le marché, par le jeu de l'offre et de la demande, est le mécanisme le plus efficace pour allouer les ressources et promouvoir la croissance économique. Ils considèrent que la concurrence libre et non faussée encourage l'innovation, maximise le bien-être général et favorise l'ascension sociale.

Toutefois, cette vision minimaliste de l'État a ses limites, justement en ce qui concerne la correction des inégalités sociales et la prévention des excès du marché. Dans une économie de marché purement libérale, les inégalités économiques peuvent s'aggraver au point de miner la cohésion sociale et de saper les fondements de la démocratie. Les écarts entre riches et pauvres risquent d'engendrer des frustrations et des conflits sociaux voire des mouvements populistes qui remettent en question le système démocratique lui-même. Dans cette perspective, la régulation du marché par l'État est vue comme une nécessité pour garantir que le capitalisme ne devienne pas une menace pour la démocratie. Dans cette dynamique ; l'État dispose de moyens pour intervenir dans l'économie, notamment par la redistribution des richesses selon la fiscalité et les transferts sociaux, la régulation des monopoles, et la mise en place de programmes sociaux visant à protéger les plus vulnérables (santé, éducation, logement).

Ces interventions étatiques ont pour but de corriger certaines des imperfections du marché et de veiller à ce que les principes d'égalité et de justice, fondamentaux en démocratie,

soient respectés. De plus, l'État peut jouer un rôle crucial dans la régulation du secteur financier et la prévention des crises économiques, qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur la stabilité politique. La crise financière de 2008, par exemple, a illustré comment l'absence de régulation appropriée dans certains secteurs économiques peut mener à des catastrophes qui sapent la confiance des citoyens dans leurs institutions démocratiques. Une intervention étatique efficace, équilibrée et soumise au contrôle démocratique est donc essentielle pour garantir un équilibre entre les libertés économiques et la préservation des valeurs démocratiques.

2.2. Les défis contemporains : inégalités, mondialisation et démocratie

Aujourd'hui, l'interaction entre l'économie de marché et la démocratie est confrontée à des défis sans précédent, notamment ceux posés par la mondialisation et les inégalités croissantes. La mondialisation économique a entraîné pour sa part, une interdépendance accrue des économies nationales, facilitant la circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes à travers les frontières. Si elle a permis une croissance économique mondiale et la sortie de millions de personnes de la pauvreté, elle a également accentué les inégalités économiques au sein des pays. Dans de nombreux États, la mondialisation a conduit à une polarisation croissante entre les "gagnants" et les "perdants" du système économique. Les entreprises multinationales, les grandes institutions financières et les individus les plus fortunés ont souvent profité de la dérégulation et des nouvelles opportunités offertes par les marchés mondiaux, tandis que les classes ouvrières et moyennes ont vu leurs emplois menacés par la délocalisation, l'automatisation et la concurrence internationale. Ce phénomène a exacerbé les inégalités de revenus et de richesses, conduisant ainsi, à une montée du populisme et à des mouvements

politiques qui contestent la légitimité du système démocratique libéral. Ces inégalités économiques ont également des répercussions politiques. En effet, lorsque de larges segments de la population se sentent économiquement marginalisés, ils perdent confiance dans les institutions démocratiques et sont plus enclins à soutenir des leaders populistes ou autoritaires qui promettent de "reprendre le contrôle" de l'économie et de rétablir la justice sociale.

Ce phénomène a été observé dans de nombreux pays, où la frustration face aux inégalités économiques a contribué à l'essor des mouvements anti-establishment, des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche, et des politiques protectionnistes. Face à ces défis, il devient essentiel de repenser les relations entre l'économie de marché et la démocratie. Pour assurer la survie de la démocratie dans un contexte de mondialisation, les États doivent trouver des mesures pour répartir aux mieux, les fruits de la croissance économique, tout en régulant les excès du marché et en renforçant les protections sociales. L'émergence de nouveaux modèles économiques, comme l'économie circulaire ou la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, sont des pistes envisagées pour réconcilier les impératifs du marché avec les valeurs démocratiques. Alors, la relation entre l'économie de marché et la démocratie est à la fois complémentaire et conflictuelle. Si le capitalisme peut favoriser la liberté individuelle et la prospérité économique, il génère également des inégalités qui menacent la cohésion sociale et politique. L'État joue un rôle essentiel pour réguler le marché, protéger les droits des citoyens et garantir que les principes démocratiques, tels que l'égalité et la justice, ne soient pas sacrifiés sur l'autel du profit économique. À l'heure de la mondialisation et des inégalités croissantes, il devient crucial de réinventer cette relation en vue de garantir la viabilité des démocraties modernes.

III. Défis contemporains pour la démocratie libérale : multiculturalisme et identité nationale

La démocratie libérale, fondée sur des principes tels que l'État de droit, les libertés individuelles, la séparation des pouvoirs et les élections libres, fait face à de nombreux défis dans le monde contemporain. Alors qu'elle a longtemps été perçue comme la forme de gouvernance la plus légitime et la plus efficace, plusieurs tendances mondiales récentes ont mis en lumière ses vulnérabilités. Les sociétés démocratiques sont aujourd'hui confrontées à des enjeux complexes, tant au niveau interne qu'externe, qui remettent en question leur résilience et leur capacité à préserver les valeurs libérales face à un environnement en constante mutation. Dans ce contexte, les nouvelles technologies ont profondément transformé le paysage politique des démocraties libérales, offrant à la fois des opportunités et des menaces. D'un côté, les réseaux sociaux et les plateformes numériques ont démocratisé l'accès à l'information et permis une participation citoyenne plus directe et instantanée. Ils ont facilité la mobilisation politique, permis des débats publics plus inclusifs, et rendu possible une communication plus ouverte entre les gouvernants et les gouvernés. Cependant, ces mêmes technologies ont également introduit des défis considérables. Le phénomène des « fake news » (fausses informations) et la désinformation en ligne représentent une menace pour la qualité du débat démocratique.

De nombreuses études montrent que la prolifération des informations trompeuses sur les réseaux sociaux a contribué à la polarisation politique, sapant la confiance dans les médias traditionnels et les institutions démocratiques. Les fausses informations, souvent amplifiées par des algorithmes qui favorisent les contenus sensationnalistes ou controversés, ont non seulement déformé la perception des réalités politiques, mais ont aussi conduit à des prises de décision politiques mal

informées. En outre, l'usage de mécanismes de surveillance par certains gouvernements ou entreprises pose la question de la protection de la vie privée et des libertés individuelles dans les démocraties. Le contrôle des données personnelles et la surveillance numérique peuvent être utilisés pour manipuler l'opinion publique, influencer des élections, voire réprimer des voix dissidentes, compromettant ainsi l'intégrité des processus démocratiques.

Les migrations internationales sont une autre question clé qui met à l'épreuve la démocratie libérale. En effet, la montée des flux migratoires, en raison de conflits, de crises économiques ou de changements climatiques, a suscité des débats intenses sur l'identité nationale, l'intégration et les politiques d'accueil des réfugiés. Ces mouvements migratoires impliquent souvent des tensions sociales autour du multiculturalisme, des droits des migrants, et de la préservation de l'identité culturelle nationale. Les démocraties libérales, fondées sur des principes d'inclusion, de diversité et de respect des droits de l'homme, sont confrontées à des pressions populistes et xénophobes qui remettent en question ces valeurs. Dans certains pays, des mouvements politiques nationalistes ont capitalisé sur ces peurs pour promouvoir des politiques anti-immigration, exploitant les craintes que l'immigration menace la cohésion sociale ou la sécurité nationale. Ce climat a alimenté un discours identitaire, où les concepts de souveraineté et de pureté culturelle ont été mis en avant au détriment des principes de diversité et de pluralisme.

Le défi pour les démocraties libérales est donc de trouver un équilibre entre la gestion des migrations et la protection des droits des minorités, tout en veillant à ne pas céder à des politiques qui compromettent leurs engagements envers les droits de l'homme et les valeurs sociales. Par ailleurs, un autre défi majeur pour la démocratie libérale contemporaine est la polarisation politique croissante. La fragmentation idéologique,

exacerbée par les nouvelles technologies, a conduit à un éloignement des consensus politiques traditionnels et à une radicalisation des discours. Dans de nombreuses démocraties libérales, les partis politiques centristes perdent du terrain au profit de mouvements populistes qui polarisent les débats et attisent les divisions entre différentes catégories de la population, notamment sur des questions identitaires, économiques et sociales. Le populisme, souvent marqué par un rejet des élites et des institutions, pose un risque pour les démocraties libérales en affaiblissant la confiance dans les structures politiques établies.

Les leaders populistes cherchent à capter la colère et la frustration d'une partie de la population face aux inégalités économiques, à l'immobilisme politique ou à l'aliénation culturelle. Ils adoptent souvent un discours simpliste, opposant le peuple vertueux aux élites corrompus, et proposent des solutions autoritaires ou démagogiques qui peuvent affaiblir les institutions démocratiques. Cette polarisation rend le compromis politique plus difficile, érode la confiance entre les citoyens, et mine la stabilité des systèmes démocratiques. Les démocraties libérales doivent donc répondre à ce défi en rétablissant des canaux de dialogue, en renforçant les institutions de médiation, et en luttant contre les inégalités qui alimentent ces fractures sociales.

3.1. Démocratie participative et nouvelles formes de gouvernance

La démocratie libérale traditionnelle, fondée principalement sur la représentation électorale, montre aujourd'hui ses limites, notamment en terme de participation citoyenne continue entre les élections. Une des perspectives prometteuses pour l'avenir est l'émergence des formes plus participatives de démocratie, qui permettent aux citoyens de s'impliquer davantage dans les processus de prise de décision.

La démocratie participative repose sur l'idée que les citoyens doivent jouer un rôle plus actif dans la gestion des affaires publiques, au-delà de leur simple vote. Les outils numériques, tels que les plateformes de consultation citoyenne ou les applications de vote en ligne, offrent des moyens innovants de renforcer la participation au jeu démocratique. Des expériences réussies de démocratie participative, comme les budgets participatifs dans certaines villes, montrent qu'il est possible d'impliquer les citoyens directement dans les décisions qui affectent leur quotidien, tout en favorisant un dialogue plus constructif entre la société civile et les autorités.

En parallèle, la démocratie délibérative propose un cadre où les citoyens sont invités à débattre collectivement des politiques publiques. Ce modèle met l'accent sur le dialogue rationnel et l'échange d'idées pour aboutir à des décisions plus éclairées et légitimes. Les jurys citoyens ou les forums délibératifs sont des exemples concrets de la manière dont les citoyens peuvent être directement impliqués dans la construction des lois ou des règlements, en particulier sur des questions complexes ou controversées. Ces nouvelles formes de gouvernance, qu'elles soient participatives ou délibératives, visent à compléter les institutions représentatives en introduisant plus de pluralisme et de dialogue dans les processus décisionnels. Elles offrent aussi une réponse aux critiques selon lesquelles la démocratie libérale serait trop élitiste et peu réactive aux aspirations populaires. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les institutions internationales jouent un rôle clé dans la protection et la promotion des valeurs démocratiques à travers le globe.

Les organisations internationales telles que l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine ou l'Organisation des États américains, ainsi que des ONG internationales, se sont engagées à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Les institutions internationales ont la

capacité de soutenir les régimes démocratiques fragiles en fournissant une assistance technique, des programmes de renforcement institutionnel, et en surveillant les élections pour garantir leur équité. Elles sont également en mesure d'exercer une pression diplomatique sur les régimes autoritaires ou semi-autoritaires qui menacent les principes démocratiques, en utilisant des sanctions ou en offrant des incitations pour encourager la transition démocratique. Cependant, le rôle des institutions internationales dans la défense de la démocratie libérale est parfois contesté, notamment en raison du principe de souveraineté nationale.

Cela dit, certains gouvernements rejettent les ingérences extérieures, perçues comme une violation de leur indépendance. C'est pourquoi, pour être efficaces, ces institutions doivent s'appuyer sur des coalitions internationales larges et agir en coopération avec les acteurs locaux, afin de renforcer les systèmes démocratiques de manière légitime et durable. En outre, les nouveaux défis globaux comme le changement climatique, la gestion des flux migratoires ou encore la régulation des technologies numériques nécessitent des réponses coordonnées à l'échelle internationale. Cela suppose une révision des structures actuelles de gouvernance mondiale pour rendre les institutions internationales plus représentatives et inclusives, tout en veillant à ne pas diluer les principes démocratiques dans des mécanismes technocratiques. Ici, l'avenir de la démocratie libérale dépendra également de sa capacité à devenir plus durable et inclusive. Face aux défis écologiques, sociaux et économiques, les régimes démocratiques doivent adopter des politiques qui intègrent les impératifs de justice climatique, de réduction des inégalités et de renforcement de la solidarité sociale.

3.2. De l'urgence de la transition écologique

La transition écologique est un aspect incontournable du futur des démocraties libérales. La mise en place de politiques environnementales ambitieuses, tout en maintenant une large participation des citoyens, est essentielle pour garantir un développement durable. De plus, il est crucial de veiller à ce que cette transition tienne absolument compte de la participation inclusive de tous les citoyens ou acteurs politiques. Ces réformes doivent être pensées de manière à inclure les catégories les plus vulnérables de la population, évitant ainsi d'aggraver les inégalités sociales. De même, l'adaptation des démocraties aux révolutions technologiques en cours, notamment en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation, sera déterminante pour garantir une justice sociale à long terme. Les gouvernements devront anticiper et gérer les transformations du marché du travail, veiller à la formation continue des citoyens et garantir un accès équitable aux ressources numériques.

Par ailleurs, des propositions telles que la démocratie délibérative ou participative, ainsi que des mécanismes de justice sociale plus robustes, visent à revitaliser ce modèle en tenant compte des critiques du libéralisme et des évolutions sociétales. Les perspectives pour l'avenir de la démocratie libérale sont à la fois prometteuses et complexes. Si le modèle démocratique fait face à des défis sans précédent, il dispose également de nombreux outils pour se réinventer et s'adapter aux nouvelles réalités du XXI^e siècle. Le renforcement de la participation citoyenne, les réformes institutionnelles, l'engagement international et la transition vers une gouvernance plus durable sont autant de pistes qui permettront de revitaliser la démocratie libérale, tout en répondant aux aspirations des citoyens pour un avenir plus juste, inclusif et durable.

Conclusion

Le lien entre démocratie et libéralisme est à la fois complexe et dynamique. En date d'histoire, ces deux concepts ont évolué de manière parallèle, s'influençant mutuellement, mais aussi générant des tensions qui continuent d'alimenter les débats philosophiques et politiques contemporains. D'un côté, la démocratie repose sur le principe de souveraineté populaire, où le pouvoir émane des citoyens et où l'égalité politique est un fondement essentiel. De l'autre, le libéralisme met l'accent sur la protection des droits individuels, notamment les libertés civiles et économiques, souvent en tension avec le pouvoir majoritaire. Ce paradoxe est au cœur des débats sur la compatibilité entre la volonté générale et les libertés individuelles. La démocratie libérale, en tant que système politique, ambitionne de combiner ces deux visions, créant par suite, un modèle où l'autorité publique est tenue de se conformer aux règles garantissant les droits fondamentaux des individus. Cependant, les critiques contemporaines de ce modèle mettent en lumière des problèmes persistants que sont : la montée des inégalités, les défis liés à la globalisation et à l'économie de marché, la résurgence des populismes autoritaires, et la crise de légitimité qui affecte certaines institutions démocratiques.

Face à ces défis, la démocratie libérale n'est pas condamnée, mais doit constamment se réformer pour répondre aux attentes des citoyens et aux mutations sociales. Les défis contemporains pour la démocratie libérale sont nombreux et complexes. Qu'il s'agisse des nouvelles technologies, des migrations, de la polarisation politique, des crises économiques ou des changements climatiques, les démocraties libérales doivent s'adapter à des contextes mondiaux en constante évolution tout en préservant leurs principes fondamentaux. L'avenir de la démocratie libérale dépendra de sa capacité à répondre à ces défis de manière inclusive, résiliente et

démocratique, en évitant les dérives autoritaires et en réaffirmant les valeurs de justice, de liberté et d'égalité pour tous. En définitive, la relation entre la démocratie et le libéralisme reste une question centrale pour l'avenir des sociétés modernes.

Bien que leur cohabitation soit marquée par des tensions, c'est précisément dans l'équilibre et le dialogue entre ces deux principes que réside la possibilité d'une société juste, libre, et finalement plus inclusive. Alors que les démocraties libérales traversent une période marquée par des défis majeurs notamment la polarisation politique, la montée du populisme, les crises économiques et environnementales, l'avenir de ce modèle de gouvernance semble incertain. Toutefois, il existe plusieurs pistes pour imaginer et construire une démocratie libérale plus résiliente et inclusive face aux enjeux contemporains. Ces perspectives incluent des réformes institutionnelles, le renouvellement des formes de participation politique, ainsi que la coopération internationale pour défendre les valeurs démocratiques dans un monde globalisé.

Références bibliographiques

HOBBS Thomas, 1971. *Le Léviathan*, Trad. F. Tricaud, Gallimard, Paris

HUISMAN Denis, 2009. *Lexique de philosophie*, Nathan, Paris

MILL John Stuart, 1861. *Le Gouvernement représentatif*, Garnier Flammarion, Paris

MONTESQUIEU Secondat Charles-Louis, 1748. *De l'esprit des lois*, Garnier Flammarion, Paris

LOCKE John, 1690. *Deuxième traité du gouvernement civil*, Trad. Gilson, J. Vrin, Paris

SMITH Adam, 1776. *Recherches sur la nature et les causes de richesse des nations*, Garnier Flammarion, Paris

TOCQUEVILLEs Alexis, 1840. *De la démocratie en Amérique*, Gallimard, Paris

FONCTIONS SOCIOLINGUISTIQUES DU BAMANANKAN DANS LA PREVENTION ET LA GESTION DES CONFLITS : ANALYSE DES MECANISMES ENDOGENES DE REGULATION SOCIALE DANS LE CERCLE DE YANFOLILA (MALI)

Moulaye KONE

*PHD, Université Yambo Ouologuem de Bamako,
Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences Humaines
Email: moulayekone2@gmail.com, Tel: 78436093*

Résumé

Cette étude analyse les dynamiques de prévention et de gestion des conflits dans les communes de Wassoulou Ballé et de Gouandiaka, où les tensions liées à l'exploitation des ressources naturelles, terres agricoles et sites aurifères, sont récurrentes, en mettant en lumière le rôle clé du bamanankan comme langue de médiation, ainsi que celui des jeunes et des femmes. Fondée sur une recherche qualitative (entretiens et groupes focaux) menée auprès de leaders communautaires, d'associations et d'autorités coutumières, l'étude révèle une implication croissante mais encore informelle des jeunes et des femmes dans les cadres coutumiers de régulation, notamment à travers l'alerte précoce, la communication et les initiatives de cohésion sociale. Elle démontre que le bamanankan y joue un double rôle : outil essentiel de transmission des normes et de légitimation des décisions, mais aussi capital linguistique inégalement réparti, source à la fois d'autorité pour les détenteurs traditionnels et de marginalisation pour les autres acteurs. Sur le plan scientifique, cette recherche contribue à combler un vide dans l'analyse des conflits en démontrant que leur régulation endogène est un processus fondamentalement sociolinguistique, où la langue structure autant les rapports de pouvoir que les mécanismes de résilience et de cohésion sociale. Les conclusions plaident pour une hybridation des mécanismes de gouvernance locale, intégrant pleinement ces acteurs et renforçant leurs capacités de médiation en langue nationale, afin d'assurer une gestion des conflits plus inclusive, efficace et durable dans la région.

Mots clés : Bamanankan, Délégation des responsabilités, Gestion des crises, Institutions traditionnelles, Rôle des jeunes et des femmes,

Abstract

This study analyzes conflict prevention and management dynamics in the communes of Wassoulou Ballé and Gouandiaka, where tensions related to the exploitation of natural resources, agricultural land and gold mining sites, are recurrent. It highlights the crucial role of Bamanankan as a language of mediation, alongside the contributions of youth and women. Based on qualitative research (interviews and focus groups) conducted with community leaders, associations, and customary authorities, the study reveals a growing yet still informal involvement of youth and women in customary regulatory frameworks, particularly in early warning, communication, and social cohesion initiatives. It demonstrates that Bamanankan plays a dual role: as an essential tool for transmitting norms and legitimizing decisions, but also as an unequally distributed linguistic capital, serving as a source of authority for traditional holders while contributing to the marginalization of other actors. On a scientific level, this research helps fill a gap in conflict analysis by demonstrating that their endogenous regulation is a fundamentally sociolinguistic process, where language structures both power relations and the mechanisms of social resilience and cohesion. The conclusions advocate for a hybridization of local governance mechanisms, fully integrating these actors and strengthening their mediation capacities in the national language, to ensure more inclusive, effective, and sustainable conflict management in the region.

Keywords: *Bamanankan, Delegation of responsibilities, Crisis management, Traditional institutions, Role of youth and women.*

1. Introduction

Depuis 2012, le Mali traverse une crise multidimensionnelle qui a profondément bouleversé ses équilibres sociaux, politiques et sécuritaires. Initialement concentrée dans la partie septentrionale du pays, la crise s'est progressivement étendue vers le centre en 2015, puis vers le sud, touchant les régions de Ségou, Bougouni et Sikasso. Malgré la présence de forces internationales, l'insécurité persiste et continue d'affecter les populations.

Dans ce contexte de fragilité étendue, la prévention et la gestion des conflits revêtent une importance stratégique. La littérature

scientifique souligne l'existence d'une diversité de mécanismes endogènes de régulation sociale (Kornio et al., 2004 ; Ba, 2016). Toutefois, une analyse approfondie de ces mécanismes requiert une lecture socio-historique et sociolinguistique des communautés concernées (Ndiaye et al., 2015), car ils sont indissociables des langues qui structurent les interactions sociales. Dans le sud du Mali, et en particulier dans le cercle de Yanfolila, cette langue pivot est le bamanankan, omniprésent dans les processus informels de dialogue, de médiation et de réconciliation.

Historiquement, le Mali a mobilisé des traditions de gouvernance locale fondées sur la parole et la concertation pour maintenir la cohésion sociale (Cissé, 2016 ; Koné, 2021). Toutefois, les crises récentes ont été aggravées par la mauvaise gouvernance, les tensions sur les ressources naturelles et les transformations rapides des rapports sociaux. *Dans les zones rurales du sud, les conflits communautaires, qu'ils soient liés au foncier, au pastoralisme ou à l'orpaillage, expriment des décalages entre normes sociales et logiques institutionnelles parfois contradictoires (ENDA-Mali, 2016). Les conflits entre agriculteurs et éleveurs demeurent particulièrement fréquents, alimentés par le non-respect des chartes pastorales et la faible application de la loi (Lyammouri, 2022).

Le cercle de Yanfolila, au cœur de la région de Bougouni, constitue une zone d'étude paradigmatique où se cristallisent ces tensions, notamment autour de l'exploitation des terres agricoles et des sites aurifères. Les affrontements récurrents, parfois violents (Dolumbia, 2018), y mettent en lumière la capacité des communautés à mobiliser des mécanismes endogènes de résolution. Face à ces défis, les communautés locales mobilisent des mécanismes endogènes centrés sur la parole, la négociation et la médiation, au sein desquels le bamanankan joue un rôle à la fois opérationnel et symbolique.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente étude, qui adopte une approche qualitative pour analyser les fonctions sociolinguistiques du bamanankan dans la prévention et la gestion des conflits, en se focalisant sur les communes de Gouandiaga et Wassoulou Ballé. La problématique centrale est la suivante : dans quelle mesure et par quels mécanismes discursifs et pragmatiques le bamanankan, en tant que langue de médiation et vecteur de normes sociales, structure-t-il et rend-il efficace la régulation endogène des conflits dans le cercle de Yanfolila ? La langue n'est pas ici un simple outil de communication : elle constitue l'espace sémiotique où se fabrique l'autorité, où se négocie la vérité, où se formulent les interdits, où se restaurent les liens sociaux et où émergent les solutions de compromis.

En mettant en lumière ces pratiques linguistiques et leurs acteurs (jeunes, femmes, communicateurs traditionnels), cette recherche vise à combler un vide dans la compréhension des mécanismes de paix au Mali. Elle ouvre ainsi la voie à une valorisation plus explicite des langues nationales et des savoirs locaux dans la conception de politiques de stabilité et de gouvernance inclusive.

2. Cadre théorique et Méthodologique

2.1. Cadre théorique et approche conceptuelle

Cette recherche s'inscrit dans le champ de la sociolinguistique et de l'anthropologie du conflit. Elle adopte une perspective constructiviste qui considère que la réalité sociale, y compris les conflits et leur résolution, est médiatée et construite par le langage (Berger & Luckmann, 1966). Dans cette optique, le bamanankan n'est pas un simple véhicule neutre de communication, mais un « fait social total » (au sens de Mauss, 1925) qui participe activement à la structuration des relations de pouvoir, à la légitimation des autorités et à la négociation des

normes au sein de la communauté. Notre cadre d'analyse s'appuie sur le concept de « compétence communicative » (Hymes, 1972), élargi au contexte de la médiation. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser la grammaire du bamanankan, mais d'en connaître les usages sociaux appropriés (registres, proverbes, formules rituelles, tours de parole) dans les processus de règlement des différends. Nous analysons ainsi comment l'usage stratégique de cette langue dans des institutions comme le Gua-Ton ou le Tonboloma permet d'exercer une influence, d'apaiser les tensions et de produire du consensus.

2.2. Approche méthodologique

Fondée sur ce postulat, l'étude adopte une démarche qualitative de type ethnographique, privilégiant une immersion dans le contexte local pour saisir la complexité et la richesse des pratiques discursives en situation. Il s'agit d'une recherche descriptive et compréhensive, dont l'objectif est de décrypter les mécanismes par lesquels la langue opère dans la gestion endogène des crises.

La question centrale de cette étude est : Quel est le rôle du bamanankan dans la prévention et la gestion des conflits dans le cercle de Yanfolila ?

Autour de cette question, les sous-questions suivantes ont été formulées :

1. Quelles sont les causes des conflits dans le cercle de Yanfolila, et comment sont-elles exprimées et négociées à travers le bamanankan ?
2. Quelle est la perception des jeunes et des femmes quant à leur rôle dans la gestion des crises, et comment utilisent-ils le bamanankan dans leurs interventions ?
3. Quelles sont les institutions traditionnelles impliquées, et quelle place occupe le bamanankan dans leurs pratiques de communication et de médiation ?

4. Quels mécanismes linguistiques (proverbes, métaphores, rituels de parole) sont mobilisés dans les processus de négociation et d'apaisement ?

2.3. Site de l'étude et échantillonnage

Cette étude a été menée dans les communes de Wassoulou Ballé (chef-lieu : Yanfolila) et de Gouandiaga (chef-lieu : Kalana) dans le cercle de Yanfolila, région de Bougouni. Le choix de ces deux communes est justifié par la récurrence des conflits liés aux ressources naturelles (terres agricoles et orpaillage) et leur représentativité des dynamiques sociales et linguistiques de la zone. Conformément à notre approche qualitative, un échantillonnage raisonné et diversifié a été constitué pour capturer une pluralité de voix et de perspectives au sein de l'écosystème de la paix locale. L'objectif était d'examiner les rôles des jeunes et des femmes (15-40 ans), avec une attention particulière à l'inclusion des jeunes femmes (50% de l'échantillon). Des acteurs clés des institutions coutumières, des autorités locales et des associations ont également été ciblés. Le tableau ci-dessous présente la composition de l'échantillon.

Tableau 1 : Composition de l'échantillon et dispositif de collecte

Catégories d'acteurs	Entretiens individuels	Focus Groups (FG)	Total participants
Jeunes (18-40 ans)	-	2 FG (Hommes) + 2 FG (Femmes)	48

Catégories d'acteurs	Entretiens individuels	Focus Groups (FG)	Total participants
		(12 pers./FG)	
Leaders communautaires	2	-	2
Responsables cultes trad.	4	-	4
Confrérie des chasseurs	2	-	2
Leaders d'associations	4	-	4
Maires	2	-	2
Responsables jeunesse communale	2	-	2
TOTAL	16	4 FG	66

2.4. L'outils de Collecte de données

Pour répondre à nos questions de recherche, deux outils principaux ont été conçus et déployés en bamanankan :

- ✓ Un guide d'entretien semi-directif pour les entretiens individuels avec les leaders, autorités et responsables. Il explorait leur perception des conflits, le fonctionnement des institutions et le rôle spécifique de la langue.

- ✓ Un guide de discussion pour les focus groups avec les jeunes et les femmes, visant à faire émerger leurs expériences, leurs stratégies d'intervention et les pratiques langagières qu'ils mobilisent.

La collecte s'est déroulée dans les villages concernés. Les discussions en focus groups et les entretiens, d'une durée moyenne d'1h30, ont été enregistrés avec consentement, puis intégralement transcrits et traduits pour l'analyse.

2.5. Considérations éthiques et analyse des données

L'étude a été conduite dans le respect strict des principes éthiques : consentement éclairé oral, confidentialité garantie, droit de retrait à tout moment. Une banderole d'information bilingue (bamanankan/français) présentant les objectifs et les droits des participants a été utilisée pour renforcer la transparence.

L'analyse des données a suivi une méthode de thématization inductive et déductive (Braun & Clarke, 2006). Après une immersion dans les transcriptions, des codes ont été générés à partir du terrain (inductif) et de notre cadre conceptuel (déductif). Ces codes ont été organisés en thèmes centraux, tels que « la langue comme outil de légitimation », « les registres de médiation », « l'exclusion linguistique », permettant de structurer les résultats et de répondre aux questions de recherche. Cette analyse a été nourrie par la consultation continue de la littérature scientifique pour confronter et contextualiser nos observations.

3. Résultats et Discussions

Cette section présente les résultats de l'étude et leur interprétation. L'analyse, structurée par les questions de recherche, met en lumière le rôle central du bamanankan comme langue pivot dans l'écologie des conflits et de la paix à

Yanfolila. Les résultats seront discutés à la lumière des concepts de « compétence communicative » (Hymes, 1972) appliquée à la médiation, et de « capital linguistique » (Bourdieu, 1982), où la maîtrise des registres spécifiques du bamanankan confère autorité et légitimité.

3.1. Le bamanankan dans l'identification et la gestion des crises : de l'expression du conflit à sa résolution

Les conflits liés à la terre et à l'orpaillage structurent le paysage social de Yanfolila. Notre étude révèle que le bamanankan est l'espace sémiotique principal où ces tensions sont nommées, négociées et souvent résolues. Dans les entretiens, les participants ont souvent recours à des **proverbes, métaphores, formules de politesse ritualisée** et **expressions idiomatiques** propres au bamanankan pour expliquer les causes des conflits ou pour élaborer des stratégies de résolution. Cette dimension discursive éclaire la manière dont les tensions sont perçues, vécues et gérées dans les communautés.

- **Nommer l'injustice et le risque** : L'expression en bamanankan des griefs, comme le fait par les femmes «**Denmisew be kunnafoni sɔrɔ, nka an musow te kunnafoni sɔrɔ**». (*“Les jeunes garçons sont informés, mais nous, les femmes, ne le sommes pas.”*) , n'est pas une simple constatation. Elle relève d'un acte de « cadrage » (framing) discursif (Goffman, 1974) qui transforme un vécu subjectif en problème communautaire légitime. Ce faisant, la langue permet l'identification collective des facteurs de risque, première étape vers une alerte précoce informelle.

Ainsi, cette phrase, empreinte de charge sociale, montre comment la langue permet d'exprimer une marginalisation vécue et donc d'identifier des tensions latentes. Le bamanankan sert ici à nommer l'injustice, à dénoncer l'asymétrie

d'information et à rendre visible les facteurs de risque pour la cohésion communautaire.

- **Proverbes et stratégies de contournement** : Le recours aux proverbes (e.g., “**Ni kow geleyara, i ka kan ka yɔrɔ wɛrɛ jini**” (“*Quand les choses deviennent difficiles, il faut aller chercher ailleurs.*”). Cette expression évoque que la migration est la solution qui dépasse l'aphorisme. Comme l'a montré Obeng (1999) dans l'étude des proverbes Akan, ces énoncés stabilisent la norme sociale tout en offrant des scripts d'action acceptables. Ici, le proverbe légitime la mobilité comme une réponse sage à un conflit insoluble, canalisant ainsi des frustrations potentiellement violentes vers une issue socialement approuvée. Ces formulations révèlent un mode culturel de gestion des tensions : la fuite temporaire, considérée comme un acte de sagesse et non de faiblesse. Cela montre que la langue locale façonne aussi les représentations des solutions aux conflits.
- **Stigmatisation et construction de l'« Autre »** : La désignation péjorative des orpailleurs (« wari jinibagaw » (*chercheurs d'argent*), « balawu fɔbagaw » (*ceux qui courent derrière l'or*) illustre le pouvoir performatif de la langue. Ces termes opèrent une « catégorisation sociale » (Tajfel, 1981) qui renforce les frontières entre la communauté « autochtone » et les « étrangers », exacerbant les tensions. Ce phénomène fait écho aux travaux de Cissé (2016) de Kone (2021) sur les « discours dangereux » au centre et au sud du Mali, où la langue sert à diaboliser l'autre.
- **Langue et escalade** : Les récits d'escalade à partir d'insultes ou de malentendus en bamanankan confirment que le conflit est aussi une bataille discursive. La gestion

de la parole est donc cruciale, un point souligné par Kamissoko (2008) pour qui la violence naît souvent d'une parole non maîtrisée, tandis que sa résolution passe par une parole ritualisée et réparatrice.

3.2. Jeunes, femmes et bamanankan : une légitimité en négociation

L'implication des jeunes et des femmes passe par une maîtrise stratégique du bamanankan, à travers lequel ils négocient leur place dans l'arène de la médiation. Dans toutes les situations observées, réunions communautaires, résolutions de litiges, interventions entre jeunes, tontines, activités agricoles collectives, les échanges se déroulent en bamanankan. Cette langue structure l'autorité discursive, permet la persuasion, facilite la gestion des émotions, et sert de cadre pour rappeler les normes sociales, les règles coutumières et les interdits collectifs.

- **Création de capital social par la parole** : Les activités collectives et les tontines s'appuient sur des formules de mobilisation et des engagements verbaux. Ces échanges construisent la confiance, un capital social essentiel (Putnam, 2000). La parole en bamanankan y fonctionne comme un substitut au contrat formel, rappelant les analyses de Gulliver (1979) sur les systèmes de médiation où la force de l'accord repose sur sa publicité et son ancrage dans les normes communautaires. Diakité, leader associatif, décrit comment les jeunes organisent des activités agricoles collectives pour renforcer la solidarité communautaire : « **Les jeunes sont organisés en groupes pour réaliser des activités agricoles communes une fois par semaine...** » Ces activités supposent une coordination fine qui passe par des **appels, des salutations rituelles, des formules de mobilisation** typiques du bamanankan, telles que : “Ani

Sogoma, yala i bɛ se ka sɔrɔ wa?" (Bonjour, es-tu disponible ?) **" an ka kan ka pogon je ."** (Viens, nous devons nous concerter.)

C'est en bamanankan que les jeunes motivent, organisent et gèrent ces actions. La langue n'est pas seulement un moyen : elle sert de moteur pour créer la confiance nécessaire à la coopération agricole, tout en consolidant des liens qui servent ensuite dans la prévention ou la gestion de conflits.

- **Médiation par les pairs et codes linguistiques :** L'intervention des jeunes médiateurs utilise des codes spécifiques (salutations rituelles, proverbes, sinankunya). Cette pratique démontre une « compétence de médiation » qui va au-delà de la simple maîtrise de la langue. Elle implique de savoir quand et comment utiliser ces formes pour être efficace et légitime, un savoir-faire que les jeunes acquièrent par participation observationnelle aux côtés des anciens. un exemple de codes linguistiques qui confèrent autorité et respect :formules d'ouverture comme **"Allakalan bɛ na"** (que la paix soit avec nous); injonctions douces et médiatrices telles que **"Ala ka i dɛmɛ"** (que Dieu t'accompagne).

Le bamanankan rend la médiation **émotionnellement acceptable**, culturellement légitime, et socialement efficace.

- **L'exclusion par le monopole linguistique :** La marginalisation signalée (« ce sont les vieux qui participent à la résolution ») pointe un enjeu de capital linguistique inégal. Les anciens détiennent le monopole des registres rituels et ésotériques du bamanankan nécessaires à l'arbitrage final. Cette exclusion reflète une tension plus large entre autorité coutumière, basée sur la maîtrise d'un savoir linguistique hermétique, et la

volonté participative des nouvelles générations, comme l'observe également Ba (2016) dans d'autres contextes maliens. Par exemple, dans les discussions locales sur les conflits fonciers, il est fréquent d'entendre : "**Dugukolo te an ta ye; a kalifara an ma dərən.**" ("La terre ne nous appartient pas, elle nous est seulement confiée."). Ce type d'expression, impossible à traduire entièrement sans perdre sa force culturelle, oriente la discussion vers l'apaisement.

3.3. Les institutions traditionnelles : des architectures de paix linguistiquement ancrées

Les résultats montrent que les institutions traditionnelles de promotion de la paix dans les ne peuvent pas être comprises en dehors de leur **ancrage linguistique**, entièrement structuré par le **bamanankan**, langue à travers laquelle s'expriment l'autorité coutumière, les normes sociales, les rituels de médiation et les mécanismes de régulation communautaire. Dans l'organisation et le fonctionnement de ces institutions, telles que le *Gouani-Ton*, le *Gua-Ton*, le *Tonboloma* et le *Doso-Ton*, le bamanankan est plus qu'un outil de communication. Il constitue l'espace symbolique et normatif où se négocient les conflits, où s'exerce le pouvoir coutumier, et où se consolide la cohésion sociale.

➤ *Le rôle central du bamanankan dans les structures de Wassoulou Ballé*

Selon le leader communautaire K. Diakité, Wassoulou Ballé dispose de cinq structures de paix regroupées autour du club des jeunes, du *Gouani-Ton*, ainsi que d'associations soutenues par des ONG (Inclusif, Keneya Nièta) et la Tontine des femmes. Cependant, l'efficacité de ces structures est remise en cause par Y. Diakité, chef du village, qui affirme : « **Les structures des jeunes ne sont pas actives, car ce sont les vieux qui participent à la résolution des conflits.** » Au-delà de la rivalité

générationnelle, ce constat révèle l'importance du **monopole linguistique** détenu par les anciens. En effet :

- ce sont eux qui maîtrisent le bamanankan rituel,
- ce sont eux qui détiennent les proverbes légitimes pour arbitrer,
- ce sont eux qui connaissent les formules coutumières d'apaisement (*hakili sigi kumaw , ka hakili da yelen*, "apaiser la parole, éclairer l'esprit"),
- ce sont eux qui possèdent le droit linguistique d'ouvrir et de fermer une palabre.

La réticence des anciens à déléguer la résolution des conflits tient donc autant à une logique de pouvoir qu'à une logique de **maîtrise linguistique**. Sans accès à ce registre rituel du bamanankan, les jeunes sont perçus comme "inaptes" à régler les conflits, même lorsqu'ils disposent des compétences pratiques ou organisationnelles nécessaires. Ainsi, l'enjeu fondamental n'est pas seulement intergénérationnel : il est **linguistique et symbolique**.

➤ *À Gouandiaga : le bamanankan comme langue opérationnelle des institutions traditionnelles*

Dans la commune de Gouandiaga, les institutions traditionnelles jouent un rôle moteur dans la gestion des conflits liés à l'orpaillage et au foncier. Ces institutions le *Gua-Ton*, le *Tonboloma*, et la confrérie des chasseurs (*Doso-Ton*) opèrent à travers des mécanismes discursifs codifiés en bamanankan.

Le Gua-Ton est dirigé par le chef de quartier, le *Gua-Ton* mobilise les jeunes hommes autour de travaux collectifs et de règles communautaires exprimées en bamanankan. Les sanctions, encouragements, bénédictions et rappels des obligations sociales utilisent un registre linguistique qui scelle l'autorité coutumière.

Le Tonboloma est spécifique aux zones d'exploitation minière, le *Tonboloma* régule les relations sociales parmi les exploitants

venus de différents horizons. Il utilise le bamanankan comme langue pivot entre communautés multiethniques. Les décisions y sont toujours introduites par des salutations rituelles comme : **“I ni ce, i ni here, i ni wula.”** (Salutations qui instaurent un climat de respect et de neutralité.) Les règles, même lorsqu’elles concernent des exploitants allogènes, sont formulées en bamanankan, renforçant le caractère local et légitime de l’autorité.

Le Doso-Ton est la confrérie des chasseurs joue un rôle crucial dans la régulation des conflits miniers. Leur autorité repose en grande partie sur le **langage initiatique**, constitué de formes élevées du bamanankan, de métaphores ésotériques et de serments (*boliw, forow*) dont la portée sociale n’existe que dans cette langue.

➤ *Interactions entre institutions traditionnelles et structures modernes : le rôle médiateur de la langue*

Les associations modernes de jeunes et de femmes, soutenues par les ONG, s’appuient également sur le bamanankan pour faciliter leur intégration dans les processus traditionnels. Samedi de tontines, sensibilisations, campagnes de paix : toutes ces activités se déroulent en bamanankan, ce qui :

- rend le message accessible à tous ;
- renforce la légitimité des acteurs ;
- crée une continuité culturelle entre pratiques traditionnelles et initiatives contemporaines.

Autrement dit, le bamanankan sert de **pont** entre les institutions coutumières et les structures modernes de gouvernance communautaire.

➤ *Adaptation des institutions traditionnelles : une flexibilité linguistique remarquable*

À Gouandiaga, les institutions traditionnelles se sont adaptées aux enjeux de l’exploitation minière. Cette adaptation est aussi

linguistique :

les discours de régulation sont reformulés, les proverbes réinterprétés, les normes actualisées pour tenir compte des réalités de l'orpaillage. Cette flexibilité montre que les institutions ne sont pas figées, mais capables de moderniser leur langage pour traiter des conflits nouveaux.

➤ *Tensions et obstacles : monopole linguistique et exclusion sociale*

L'analyse montre toutefois un défi majeur à Wassoulou Ballé : **le monopole linguistique et symbolique des anciens sur les registres du bamanankan rituel.**

Ce monopole :

- exclut les jeunes des prises de décision,
- marginalise les femmes,
- limite la durabilité des mécanismes de paix,
- réduit la légitimité des structures modernes,
- et fragilise l'équilibre intergénérationnel.

Pour que les structures de paix soient réellement inclusives, il est nécessaire d'ouvrir l'accès aux codes linguistiques de la médiation traditionnelle, par des formations, des transmissions de savoirs et la participation active des jeunes et des femmes aux palabres.

3.4. Les communicateurs traditionnels : maîtres de la parole performative

Griots (jeliw) et médiateurs sont les architectes discursifs de la réconciliation.

- **Performativité de la parole pacificatrice** : Leur art oratoire ne transmet pas seulement un message ; il accomplit l'apaisement. En utilisant les formules appropriées, les généalogies et les métaphores, ils ré-inscrivent les parties en conflit dans un récit commun et

restauré. Leur rôle est analogue à celui des « orateurs publics » décrits par Durand (2007) dans les sociétés ouest-africaines, dont la parole a le pouvoir de « réparer le tissu social ». Au cœur de ces dispositifs se trouvent les **communicateurs traditionnels**, acteurs majeurs mais souvent sous-estimés.

Les Griots, maîtres de la parole (*jeli*) et médiateurs communautaires jouent un rôle essentiel dans la transmission des messages de paix, l'explication des décisions et la réconciliation des parties en conflit. Par leur art oratoire, fondé sur la richesse expressive du bamanankan, ils rendent compréhensibles, accessibles et acceptables les résolutions prises par les institutions. Leur présence permet de donner une dimension performative à la médiation : la parole prononcée en bamanankan rituel apaise, engage et rétablit la confiance.

- **Interface entre tradition et modernité** : Ils font le pont entre les institutions coutumières et les acteurs modernes (ONG, administration). Leur médiation traduit et légitime les initiatives externes dans un langage culturellement acceptable, un processus crucial pour l'efficacité de l'aide extérieure noté par Lyammouri (2022). Ainsi, les institutions traditionnelles fonctionnent comme de véritables systèmes intégrés, où la gestion des conflits repose simultanément sur l'autorité coutumière, la participation des jeunes et surtout la puissance du langage. Sans les communicateurs traditionnels et sans le bamanankan langue de l'autorité, de la sagesse et de la négociation les mécanismes de paix ne pourraient ni fonctionner ni être acceptés par les communautés.

En synthèse, l'analyse révèle que le bamanankan opère à trois niveaux imbriqués : 1) Instrumental (outil de communication et de négociation), 2) Normatif (vecteur des règles et de la

légitimité), et 3) Symbolique (espace de construction identitaire et de réparation du lien social). La gestion des conflits à Yanfolila est un processus profondément sociolinguistique. L'efficacité et les limites des mécanismes endogènes sont déterminées par l'accès inégal aux registres légitimes de cette langue, et par la capacité des acteurs à manier stratégiquement ses ressources discursives pour prévenir, gérer et résorber les crises. Cela corrobore et enrichit la thèse de Koné (2021) sur le bamanankan comme ressource pour la paix durable, tout en soulignant, à l'instar de Coulmas (2005), que les politiques de paix doivent intégrer une compréhension fine des économies linguistiques locales.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser les fonctions sociolinguistiques du bamanankan dans la prévention et la gestion des conflits au sein du cercle de Yanfolila, en se focalisant sur les communes de Wassoulou Ballé et de Gouandiaga. En adoptant une approche qualitative fondée sur une immersion ethnographique, combinant entretiens individuels et focus groups avec un échantillon diversifié d'acteurs (jeunes, femmes, leaders coutumiers, autorités locales), nous avons cherché à comprendre comment cette langue, bien plus qu'un simple véhicule de communication, structure les mécanismes endogènes de régulation sociale.

Les résultats démontrent de manière probante que le bamanankan est l'infrastructure symbolique et pragmatique au cœur de l'écologie de la paix locale. Premièrement, il constitue le prisme discursif à travers lequel les causes des conflits (fonciers, miniers) sont nommées, interprétées et cadrées, que ce soit pour exprimer un grief, stigmatiser un groupe ou proposer, via les proverbes, des scripts de sortie de crise socialement acceptables. Deuxièmement, il fonctionne comme un capital

linguistique déterminant (Bourdieu, 1982) : la maîtrise de ses registres rituels, protocolaires et initiatiques confère l'autorité et la légitimité nécessaires pour arbitrer. Ce capital est inégalement réparti, créant une tension entre le monopole des anciens et l'aspiration à la participation des jeunes et des femmes. Enfin, le bamanankan est l'élément performativement constitutif des institutions traditionnelles (Gua-Ton, Tonboloma, Doso-Ton) et de l'action des communicateurs (griots, médiateurs), dont la parole ritualisée a le pouvoir d'apaiser, de réconcilier et de restaurer le lien social.

Ainsi, l'étude valide son postulat central : la gestion endogène des conflits à Yanfolila est un processus profondément sociolinguistique. L'efficacité des mécanismes locaux est directement corrélée à leur ancrage dans les ressources expressives et normatives du bamanankan. Cette conclusion rejoint et précise les travaux antérieurs sur l'importance des mécanismes coutumiers au Mali (Kornio et al., 2004 ; ENDA-Mali, 2016), tout en y apportant la contribution spécifique d'une analyse linguistique fine souvent absente des études sur la paix et la sécurité. Ces constats mènent à des implications opérationnelles claires. Pour renforcer la résilience et la cohésion sociale, les politiques de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans le sud du Mali doivent :

- Reconnaître et valoriser explicitement le bamanankan comme un outil stratégique de médiation et de dialogue communautaire, au même titre que les institutions qui le mobilisent.
- Œuvrer à une démocratisation du capital linguistique en soutenant des programmes de formation qui transmettent aux jeunes et aux femmes leaders les compétences de médiation en bamanankan (maîtrise des proverbes, des protocoles de palabre), afin de faciliter leur inclusion effective dans les processus décisionnels.

Soutenir les hybridations vertueuses en facilitant l'interface entre les institutions traditionnelles, dont la légitimité est linguistiquement ancrée, et les structures modernes de gouvernance locale, par exemple en intégrant systématiquement des communicateurs traditionnels dans les comités locaux de paix et de développement. Cette recherche présente certaines limites, notamment sa focalisation géographique sur deux communes, qui appelle des études comparatives dans d'autres régions du Mali pour confirmer la généralité de ces dynamiques sociolinguistiques. De futures recherches pourraient également quantifier l'impact d'interventions visant à renforcer les compétences de médiation en langue nationale. En définitive, cette étude plaide pour une réévaluation du rôle des langues nationales dans la construction de la paix. Au-delà du cas de Yanfolila, elle suggère que la durabilité de toute initiative de paix dans des contextes similaires passe nécessairement par un dialogue authentique, ancré dans les langues et les imaginaires sociaux des communautés concernées. La paix se parle, se négocie et se scelle avant tout dans la langue du terroir.

Bibliographie

Boubacar, A, 2016. *Crises de gouvernance, justice transitionnelle et paix durable au Mali*. Bamako, Mali: Éd. Sahélienne.

Cisse, I. A. H, 2016. *Dangerous speech in Central Mali: A critical discourse analysis of the Dogon-Fulani relationship*. Washington, DC: United States Holocaust Memorial Museum.

Diamoutene, S, 2019. Société/Consolidation de la paix: La jeunesse de Yanfolila joue sa partition. *Le 22 Septembre*. Publié le 31 janvier 2019. Consulté le 08 juillet 2024, de <http://news.abamako.com/h/205580.html>

Doumbia, Y, 2018. Litige foncier entre Gualala et Sindo: Trois personnes dont un gendarme tuées dans une embuscade.

L'Indicateur du Renouveau. Publié le 18 septembre 2018. Consulté le 5 août 2024, de <https://www.maliweb.net/faits-divers/litige-foncier-entre-gualala-et-sindo-trois-personnes-dont-un-gendarme-tuees-dans-une-embuscade-2778393.html>

ENDA-Mali, 2016. *Les pratiques du dialogue intercommunautaire pour la paix et la réconciliation au Mali: Expériences & analyses*. Bamako, Mali: ENDA-Mali.

Hertzog-Adamczewski, A, 2019. *Crise politique et mouvements migratoires au sud du Mali: Complexification des enjeux et des instances de régulation de l'accès à la terre*. Paris, France: Comité technique Foncier et développement (AFD-MEAE).

Kamissoko, S, 2008. *Guide méthodologique de gestion et de prévention des conflits liés aux ressources naturelles*. Bamako, Mali: ALPHALOG.

Kone, M, 2021. Investigating sustainable peace expressions in Bamanankan to counter hate speech in south of Mali: The case study of the Commune of Koumantou. *African Journal of Literature and Humanities*, 2(3), 124-136.

Kornio, O., Diallo, A. A., & Sow, F, 2004. *La prévention et la gestion des conflits communautaires au Mali: Étude et manuel de formation*. Bamako, Mali.

Lyammouri, R, 2022. *Conflits intercommunautaires, groupes armés et un processus multi-acteurs de consolidation de la paix: Cas du Cercle de Niono au Mali*. Rabat, Maroc: Policy Center for the New South.

NDIAYE AIDARA, A. W., Tendeng, O., & Ndiaye, A. N, 2015. *Le dialogue national comme outil de prévention et de résolution des conflits en Afrique*. Dakar, Sénégal: PWA/USIP.

EPILEPSIE PEDIATRIQUE ET RECOURS AU CHU GABRIEL TOURÉ DE BAMAKO (MALI)

Moussa FOFANA

*Maitre-assistant en anthropologie de la santé, Enseignant-chercheur à l'Institut des Sciences Humaines de Bamako (ISH),
E-mail : moussa2012fofana@yahoo.*

Résumé

Au Mali, l'épilepsie constitue un problème de santé publique et social. C'est cette double problématique que cet article a exploré pour expliquer les représentations plurielles de la maladie. Nos recherches s'appuient sur une enquête ethnographique. L'objectif de cet article est de cerner les représentations de l'épilepsie pédiatrique et la trajectoire thérapeutique. Alors, les entretiens semi-directifs réalisés avec des parents révèlent de faibles connaissances, voire floues, de la maladie au sein de la population. De fait, il est encore perçu comme une maladie aux multiples dimensions, ce qui justifie les recours pluriels. La certitude que l'on tenait pour vérité absolue se trouve contestée par de nouveaux paradigmes qui au-delà du biomédical mettent à jour les réalités symboliques, métaphysiques et culturelles de la maladie. Ces nouvelles propriétés de la maladie montrent qu'elles ne sont pas possible de dissocier de l'environnement culturel, du contexte d'action des populations mettant à l'évidence une réalité difficilement domesticable par le corps biomédical. Les résultats obtenus révèlent l'absence de plusieurs services dont les salles de consultation solennelle, de pédo-pédiatrie ni de salle de neuro-pédiatrie, ni de documents relatifs à l'épilepsie. Les résultats obtenus révèlent aussi que le centre de prise en charge des enfants épileptiques manque de matériels neurologiques causant des dysfonctionnements organisationnelles des activités hospitalières.

Mots clés : *épilepsie, pédiatrie, recours, Bamako (Mali)*

Abstract

In Mali, epilepsy constitutes a public health and social problem. This article explores this dual issue to explain the diverse representations of the disease. Our research is based on an ethnographic study. The objective of this article is to identify the representations of pediatric epilepsy and the therapeutic trajectory. Semi-structured interviews conducted with parents reveal limited,

even vague, knowledge of the disease within the population. In fact, it is still perceived as a multidimensional illness, which justifies the various approaches to treatment. The certainty once held as absolute truth is challenged by new paradigms that, beyond the biomedical, reveal the symbolic, metaphysical, and cultural realities of the disease. These new properties of the disease show that it cannot be separated from the cultural environment and the context in which populations operate, highlighting a reality that is difficult for the biomedical system to control. The results reveal the absence of several services, including consultation rooms, pediatric and neurology rooms, and documents related to epilepsy. The results also reveal that the center for the care of children with epilepsy lacks neurological equipment, causing organizational disruptions in hospital activities.

Keywords: *epilepsy, pediatrics, appeal, Bamako (Mali)*

Introduction

Des recherches en épidémiologie ont été consacrées à l'étude de l'épilepsie. Ces travaux ont montré une prévalence globale de l'épilepsie à 13, 35 % au Mali (Coulibaly, 2012 : 2 ; Arou & Fofana, 2025 : 759). Ces études montrent aussi que l'épilepsie représente environ 67 % des crises convulsives. Dans ce contexte, l'anthropologue Abdoulaye Guindo et al (2020), montrent que les effets de la maladie de l'épilepsie sur l'enfant et ses proches sont considérables. Selon ces auteurs, cette pathologie se traduit chez l'enfant par des difficultés de l'attention, des difficultés d'apprentissage et des troubles psychologiques. Dans ce contexte, l'État malien a pris l'engagement de garantir et protéger la vie des enfants au moyen d'une politique de santé efficace. Cette protection de l'enfant s'inscrit dans le cadre des conventions juridiques responsables de la santé maternelle et celle de la santé infantile préventive. Ces conventions ont pour objectif de rendre harmonieuse la vie de ces « petits sujets de l'anthropologie » (Lallemand & Le Moal, 1981). En se référant aux principes fondamentaux des droits des enfants de 1959, on constate que les articles 2, 4, 6 et 9 couvrent leurs besoins nécessaires. Malgré les réformes et propositions, il n'en demeure pas moins vrai que ces pathologies

infantiles ne cessent. L'épilepsie, cette maladie a fait l'objet d'études qui cherchent à analyser les représentations et à comprendre les comportements des épileptiques liés à elle comme ce fut le cas de nombreux pays africains, notamment au Sénégal (Adotevi & Stephany, 1981), et en Centrafrique (Mbelesso et al., 2009). L'essentiel de ces travaux a montré que l'épilepsie pédiatrique est une pathologie dont les causes sont reliées à des systèmes de pensée plus large, qui dépasse la sphère biomédicale (Arborio, 2009). Les populations ont des perceptions très contrastées et ses modes de recours pluriels. En effet, l'épilepsie est perçue comme une maladie grave, compliquée aux multiples dimensions et demeure une fatalité. Ces représentations circulent de bouche à oreille ou rebondissent d'une culture à une autre. De ce fait, des recherches anglo-saxonnes (Evans-Pritchard, 1972) ont montré que la maladie associée aux représentations était en étroite collaboration avec l'organisation sociale et avec le système de pensée de chaque société. De fait, chaque société a ses propres maladies qui n'ont rien à voir avec le cadre biomédical ainsi que ses manières particulières de les interpréter, de les prévenir et de les guérir (Jaffré & Olivier de Sardan, 1999 ; Monteillet, 2005). Sans oublier le fait que le phénomène que la maladie désigne ne peut être confondu avec celui qui est identifié par la biomédecine (Fainzang, 1989). Pour l'anthropologue Raymond Massé (1995), en Afrique, le recours à un médecin sans être malade n'est pas mécanique. En réalité, la prévention d'une maladie dépend « du seuil de tolérance plus élevé à divers symptômes ou dysfonctionnements ». De fait, pour rechercher une aide extérieur (voir un praticien par exemple), il faut au préalable que l'individu ou son entourage reconnaissent la présence de symptômes laissant présager l'imminence d'un désordre physique ou psychologique (Massé, 1995 : 360). Cependant, très peu d'auteurs se sont intéressés à l'épilepsie pédiatrique. L'essentiel de ces travaux a montré que l'épilepsie est une

pathologie dont les causes sont reliées à des systèmes de pensée plus large, qui dépassent la sphère biomédicale (Arborio, 2009). Les populations ont des perceptions très contrastées et des modes de recours pluriels. En effet, l'épilepsie est perçue comme une maladie grave, compliquée aux multiples dimensions et demeure une fatalité. Ces représentations circulent d'une culture à une autre. Pour cela deux théories principales sont mobilisées pour cette étude afin de comprendre comment la maladie est vécue et pensée par les populations : la théorie de l'anthropologie interprétative de la maladie d'Arthur Kleinmann (1980) et de l'ethnométhodologie (Garfinkel, 1984). Selon Kleinmann (1980), les systèmes de soins (*health care systems*) rassemblent le réseau des réponses aux problèmes humains entraînés par la maladie : les croyances étiologiques, le choix des traitements, les statuts et rôles légitimes socialement lors des actions sur la maladie, les relations de pouvoir qui les accompagnent. Dans ce contexte, la maladie constitue à la fois un objet sociale et une expérience vécue ; deux dimensions illustrées par les termes de *sickness* et *illness* (Massé, 1995 : 36), que Arthur Kleinman définit de la manière suivante : « *sickness is define as the understanding of a disorder in its generic sens across a popular in relation to macrosocial (economic, political, institutional) forces* » (Kleinman, 1988 : 6). « *Illness refers to how sick person and the members of the family or wider social network perceive, live with, and respond to symptoms and disability* » (Kleinman, 1988 : 4). Arthur Kleinmann (1980) montre en outre que la réalité clinique est en partie construite par les systèmes sociaux et culturels. C'est ainsi qu'il divise cette réalité clinique en trois secteurs interreliés (*popular sector, professional sector, folk sector*). Le système social et culturel de Bamako intègre cette division sociale et culturelle en secteur de Kleinmann. Par ailleurs, l'ethnométhodologie présuppose que nous sommes tous des sociologues à l'état pratique (Coulon, 2014). Cette approche montre que les ethno-méthodes

apparaissent comme des faits et des gestes de la part des acteurs sociaux pour résoudre les différents problèmes auxquels ils font face au quotidien. Tous ces constats nous amènent à poser les questions suivantes : quelle est l'actualité des représentations sociales de la maladie de l'épilepsie chez l'enfant à Bamako ? Dans un tel contexte, plusieurs questions se posent : quelles sont les trajectoires thérapeutiques entreprises par les parents d'enfants épileptiques qui permettent de comprendre les dynamiques qui existent entre le recours aux soins endogènes et les soins biomédicaux ? Quelle est la politique de prise en charge menée par les politiques publiques de santé devant l'ampleur de la situation ? Ainsi, nous dégagons à partir de la question de recherche les hypothèses suivantes :

- ✓ les parents ont des représentations de l'épilepsie chez l'enfant ;
- ✓ les parents ont des comportements de recours ;
- ✓ les parents assument eux-mêmes la prise en charge de l'épilepsie ;

Ainsi, l'objectif principal poursuivi dans cet article est de cerner les perceptions des parents d'enfants épileptiques et éventuellement les trajectoires thérapeutiques entreprises. Ainsi, les objectifs spécifiques se dégagent :

- analyser les représentations de la maladie de l'épilepsie chez l'enfant ;
- étudier les itinéraires thérapeutiques de la prise en charge de la maladie ;
- dégager les politiques et les procédures publiques et sociales de prise en charge de l'épilepsie ;

I. Méthodologie de recherche

Méthodes et outils de collecte de données

La méthodologie qui est utilisée ici repose essentiellement sur la démarche qualitative par entretien approfondi, descriptif et

analytique. L'approche qualitative a permis d'analyser les perceptions, les savoirs et pratiques locales autour de la maladie de l'épilepsie. L'étude a concerné un total de 38 parents venus en consultation. L'échantillon est constitué d'hommes et de femmes. Ces personnes rencontrées ont des enfants qui souffrent de l'épilepsie et elles n'avaient pas d'informations appropriées à propos de cette maladie. Par conséquent, sur les recommandations de leurs prédécesseurs, elles ont trouvé de solutions. Ainsi, les entretiens ont été réalisés avec les parents des enfants issus de groupes ethniques différents. La majorité était de confession musulmane. En effet, l'instrument qui a été utilisé pour la collecte de données est le guide d'entretien de type semi-directif. Les entretiens ont porté sur les perceptions de l'épilepsie chez les enfants et la trajectoire thérapeutique. Les parents ont été consultés pour leur consentement à l'étude après avoir soumis un protocole de recherche au sein de la structure de prise en charge. De ce fait, les réponses données sont anonymes. Les enquêtés pouvaient à tout moment, s'ils le voulaient, interrompre les entretiens. Nous leur avons accordé tout cela dans le souci de nous conformer aux normes communautaires pour diminuer les risques de soupçons malveillant de la part des enquêtés. C'est ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008) appelle « *l'encliquage* », qui est un des biais de terrain importants pour le chercheur. Ce « *encliquage* » consiste à s'assimiler à une clique ou une faction sociale en s'y conformant. Cette situation, qui témoigne des difficultés que nous avons eues lors de la collecte des données, a fait l'objet de plusieurs volumes dont ceux de Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008) et ceux de Jean Peneffe (1992). En tout cas, enquêté dans son propre milieu ou dans sa culture, cela ne va pas de soi : ça soulève un problème de « subjectivité » dans la démarche ethnographique et nous demande de faire la part des choses entre « la subjectivation objective de la subjectivité » et « l'objectivation subjective de l'objectivité » (François-Marie,

2017). Comme le souligne Florence Weber (2009), il est question d'appréhender le terrain dans une double dimension de rapprochement et de distanciation scientifique pour ne tomber dans le piège de l'appartenance culturelle. L'étude de terrain s'est déroulée au second semestre de l'année 2025. Comme l'ont montré Alain Blanchet et Anne Gotman (1992), le déroulement de l'enquête a pris trois paramètres : le temps, le lieu et le rapport enquête (e)/enquêteur :

« La programmation temporelle, la scène et la distribution des acteurs. La programmation temporelle définit la tranche horaire de l'entretien et notamment la façon dont il s'inscrit dans la séquence des actions quotidiennes des interviewés. L'influence de ce moment d'insertion temporelle de l'entretien dans la quotidienneté s'exerce à travers la contamination du discours par les représentations et actions précédentes » (Blanchet & Gotman, 1992).

Les acteurs ont été identifiés et rencontrés pour des entretiens après consentement et dans le lieu de leur choix. Ce choix permet à l'enquête (e) de se sentir à l'aise et de s'exprimer librement.

II. Résultats

2.1. Les représentations de l'épilepsie « kirikirimasièn »

1. Le non-respect des interdits par la femme enceinte

Les représentations des épilepsies infantiles sont qualifiées de « naturelles » lorsqu'elles sont considérées par les parents comme des maladies d'origine organique ou physiopathologique. Globalement, cette caractérisation recouvre différentes interprétations. Dans ce contexte, les mères d'enfants

épileptiques sont responsables et coupables de la maladie de leurs enfants. Ces accusations viennent de cette supposée impureté de la lignée maternelle, du non-respect de certains interdits : ne pas se laver la nuit, ne pas être en contact avec le cadavre de certains animaux et lieux susceptibles de provoquer l'épilepsie : le chat, le chien et le cimetière.

2. L'oiseau « tibu sugu (appellation dogon), debi, dabi ou dibi » comme responsable de la maladie de l'épilepsie chez l'enfant

Le nom de cet oiseau s'appelle « tibu sugu », dabi dibi ou debi. Il s'agit de l'engoulevent à balancier, différent de hibou qui, a les gros yeux. Les populations locales parlent de l'engoulevent responsable et coupable de la maladie de l'épilepsie de leurs enfants. Cet oiseau nocturne est considéré comme sorcier, entre en contact avec les cimetières, domaine des morts. Selon l'enquête :

« C'est un oiseau qu'on appelle dibi (engoulevent). D'autres personnes l'appellent le « debnin nanato ». A la nuit tombée, une femme enceinte ne doit pas se coucher dehors de la maison. La nuit, cet oiseau bizarre, sort du cimetière va se poser sur la tombe, il étale ses ailes, dégage la terre du cimetière jusqu'à ce que ses ailes deviennent blanches de poussière. De fait, il s'envole pour venir rentrer dans la cour. S'il rentre, il frappe ses ailes par terre, la poussière s'élève vient ensuite dans les endroits comme celui-là. Si cela trouve qu'une femme enceinte là-bas... il faut être certain que la poussière dégagee dans l'air par cet oiseau va trouver son enfant

certainement » (M.S, 52 ans, père d'une fille épileptique).

En Afrique, certaines espèces notamment les animaux sont responsables de la maladie des enfants. Ces perceptions se retrouvent aussi ailleurs notamment chez les peuples Senoufo du Burkina-Faso, le « kukhere », est responsable du tétanos de l'enfant (Sindzingre & Zempleni, 1981 : 283). Ces maladies surviennent chez l'enfant lorsque la femme enceinte a marché sur l'insecte au cours de sa grossesse. Ainsi, Doris Bonnet parle d'une transmission plus mécanique de l'épilepsie par contact avec la salive ou l'urine des animaux : le chien au Sénégal, l'hyène au Burkina-Faso, le margouillat en Ouganda (Bonnet, 1995) au Sénégal, Charles Becker (1993), parle de maladies du chien, du chat ou de la poule chez les Sereer renvoient à une maltraitance de la femme envers l'animal ou encore la poule chez les peuls du Mali (Lemarcis, 1998). Nombre des sociétés Ouest africaines établissent une analogie entre les crises convulsives associées à certaines maladies chez les enfants et les battements d'ailes de l'oiseau « dibi » rend possible les troubles. Du Mali, Niger, Burkina- Faso en passant par le Sénégal, on parle de maladie de l'oiseau. Comme le rappelle Michel Perrin (1992), cette relation entre l'oiseau et la crise convulsive induit un « couplage des termes d'une analogie » (Perrin, 1992 : 210) entre un trait comportemental humain et un mouvement corporel animal. Globalement, la représentation analogique doit rester là mais les systèmes de pensées ne se contentent pas seulement de métaphore linguistique ; l'enfant malade de l'épilepsie est comme l'oiseau qui secoue ses ailes et créant un lien causal entre l'oiseau et les crises convulsives.

3. Le singe comme responsable du kirikirimasi

Dans les représentations locales, les populations évoquent aussi le singe comme responsable l'épilepsie « la maladie du singe » en raison des similitudes entre le comportement du malade en crise et celui du singe. Il n'est surprenant d'entendre dans les propos de cet enquêté :

« Si ça commence en toi, tu cris comme le singe, tu fais des agitations et les yeux changent de couleur. Tout ce que le singe fait c'est ça que tu fais » (A.D, 47 ans père d'un épileptique).

De cet extrait d'entretien, il ressort que le comportement du malade est semblable à celui de l'animal et le traitement est souvent homéopathique. De fait, cette pathologie a fait l'objet d'études pour comprendre les représentations et les comportements des épileptiques liés à elle comme ce fut le cas de nombreux pays africains, notamment le Sénégal (Adotevi & Stephany, 1981), la Centrafrique (Mbelesso et al., 2009). Comme le rappellent Yannick Jaffré & Jean-Pierre Olivier de Sardan, (1999), chaque société à ses propres maladies qui n'ont rien à voir avec le cadre biomédical ainsi que ses manières particulières de les interpréter, de les prévenir et de les guérir.

2.2. *L'implication de Dieu dans l'étiologie du « kirikirimasi »*

Selon la conception bambara, « rien n'arrive sans cause », la part d'inconnu occupe une place dans l'interprétation étiologique du « kirikirimasi », une place centrale. Dans ce contexte, il y a beaucoup des non-dits autour de la maladie de l'épilepsie. Comme le souligne cet enquêté : « *personne ne sait réellement la cause de l'épilepsie, la maladie là c'est Dieu. Tout dépend de lui.* » (F.S, 29 ans célibataire). L'énoncé « maladie de

Dieu vient éventuellement unir les interprétations étiologiques fournies sur la maladie et suspend tout autre forme d'explication. Sophie Arborio (2009 :169) montre qu'elle constitue un axe de quiétude dans l'explication de la survenue de cette pathologie en introduisant dans un ordre naturel. Cependant, les populations s'informent par le canal de rumeur, il n'y a pas une cause unique. Il existe une pluralité d'interprétation de la maladie de l'épilepsie. Comme le rappelle Souleymane Traoré (1989), le proverbe bambara dit : « la langue est dépourvu d'os » étaye bien l'absence de structure et de stabilité d'une rumeur. Ainsi, les guérisseurs traditionnels ne renseignent pas la population sur la maladie de peur que si le traitement connaît un échec et les informations risquent d'être remise en cause. C'est ce qui arrive le plus souvent. Cette configuration étiologique découle d'une démarche de la situation d'origine, semble avant toute explication, appartenir à l'ordre du constat, sans déduction correspondante. Comme le rappelle l'anthropologue de la santé, Sophie Arborio (2009) montre que, la part d'incertitude qui caractérise le savoir populaire sur l'étiologie de la maladie contribue à l'élaboration d'un discours singulier construit sous la forme d'une intrigue inachevée et, par là même, susceptible d'être réinterprétée (Arborio, 2009). L'absence de cause à effet, biunivoque contribue à l'élaboration d'un récit de circonstances et s'adapte au caractère évolutif et récurrent de l'épilepsie. En cas d'une crise, ou trouble de l'esprit, la société oriente l'étiologie sur des causes surnaturelles et qui sont momentanément réaffirmées. Par ailleurs, une douleur soudaine située dans la tête conduit à évoquer une cause naturelle. Byron Good (1982), émet la remarque suivante :

« Les récits ne sont pas complets, ni les histoires achevées. Ils sont racontés à partir de « la complexité aveugle du présent tel qu'il est vécu » (...). De même qu'ils restent activement occupés à « mettre en intrigue »

l'état dont ils souffrent, cherchant à rendre ainsi possible une issue désirée » (Good, 1998 : 302).

La détermination étiologique du « kirikirimasién » consiste en une analyse progressiste de l'ensemble du contexte. Cette remarque a également été émise par Barbara Fiore dans le cadre de ses travaux sur les catégories nosologiques dogon :

« La catégorie nosologique (tout comme le diagnostic) n'apparaît pas être donnée fermée définie une fois pour toutes, mais un processus : processus en ajustement continu, résultat d'observations et de réflexions concernant non seulement les aspects physiques de la pathologie mais également les entités surnaturelles qui sont impliquées dans celle-ci » (Fiore, 1994 :29).

Pour Nicole Sindzingre, les catégories causales ne se manifestent pas en totalité systématisée, elles sont choisies au gré des circonstances pragmatiques » (Sindzingre, 1994 :106). Le caractère adaptatif de la démarche étiologique, ainsi que sa dynamique progressive forment un pont entre le niveau empirique de la réalité et le monde surnaturel où la part d'inconnu occupe un rôle central. Dans une étude stimulante « R. Horton a insisté sur la perspective suivante : dans les sociétés traditionnelles, il semble que dès que le « mode de pensée » induit des inférences causales visant à expliquer le monde de l'expérience, le recours s'effectue à des entités du genre « agent non humain » ayant ici valeur de concept théoriques et parfois transcendants. La notion de causalité activée par ces agents « religieux » permet précisément de faire le pont d'une manière cohérente entre le monde empirique, avec ses régularités et ses anomalies, et le non observable, ici hypothèse théorique » ; c'est avant tout une façon de décrire et d'expliquer le monde (...) » (Sindzingre, 1994 : 105).

Il ressort que la part de l'inconnu contribue d'une façon et d'une autre à la conception fataliste de la survenue de tout évènement malheureux dans l'existence d'un individu. Dans ce contexte, où la majorité de la population malienne est musulmane, la maladie est interprétée comme un destin pour l'individu. Ce qui montre que la fatalité constitue la dernière instance d'un processus d'imputation. Et de l'autre côté toute autre forme de compréhension se heurte au caractère inexplicable de la maladie de l'épilepsie. Comme le rappelle René Luneau (1981) :

« Lorsque l'on ne trouve pas d'explication à un malheur (sanction, d'une jeunesse agitée, violation d'interdit, malédiction, sorciers...) on dit qu'il faut renoncer à comprendre et la seule raison en est la volonté de Dieu »
(Luneau, 1981 : 27).

Ici, le doute ne doute ne reste pas stérile dans la mesure où elle débouche sur l'appréhension du type religieuse de la maladie, et au-delà de la réalité existentielle. L'appréhension, « maladie de Dieu » vient rassembler la pluralité des diverses interprétations étiologiques de kirikirimasien et suspend toute forme d'explication en dehors d'elle-même. Cette démarche constitue un pôle de stabilité dans l'explication de la survenue de cette maladie en introduisant l'évènement dans un ordre naturel. Ici, l'idée avancée par l'anthropologue Sylvie Fainzang (1985) ne semble pas remettre en cause la possibilité d'une implication religieuse dans ce « ordre naturel » qui semble avant tout « (la maladie de Dieu) est la cause sui generis des phénomènes qui ne s'expliquent pas autrement que par le fait qu'ils se sont produits, conformément à l'ordre naturel des choses (...) » (Fainzang, 1985 : 194). Cette énoncé répond à l'ultime incertitude comme à « un ensemble de conditions auxquelles ni le sens commun, ni la divination n'ont pu trouver de cause hypothétique » (Sindzingre & Zempleni, 1981 : 281).

Ces auteurs la qualifient de « catégorie étiologique en négatif » ; Byron Good dans ce contexte, montre le rôle essentiel de « l'indéterminé » dans la construction d'un savoir : « (...) le pouvoir est révélé par « l'indéterminé » dans la construction d'un savoir : « (...) le pouvoir est révélé par l'indéterminé autant que par le déterminé. Le savoir se formule par rapport aux négations de la réalité autant que par rapport à ses provocations » (Good, 1998 : 363-364). Ainsi, l'auteur montre en outre que tous les discours sur l'épilepsie sont parsemés de « blancs et de négations » (Good, 1998 : 362), mais cette part insaisissable confère un ordre différent à la compréhension, un ordre unificateur, en même temps que perturbateur de ce qui semble aller de soi. L'explication religieuse se construit sur la base d'une certaine « négativité » (Good, 1998 : 363) de la réalité, sur le constat d'une remise en cause d'un ordre prévu de l'existence. Par ailleurs, la maladie de par son incurabilité, ses manifestations troublantes et ses causes insaisissables appelle une telle « résistance phénoménologique » (Good, 1998 : 363), un sens inexpliqué, religieux et, paradoxalement, signifiant de la réalité :

« C'est lui (Dieu) qui en dernière analyse, choisit d'envoyer aux hommes la maladie (...). On peut, certes, rechercher au mal des « causes » de natures diverses, mais seul Dieu est la « cause première ». (...) Mais cette inclusion du désordre pathologique dans le registre de la loi divine est bien plus que l'attribution d'une cause, fut-elle première ; elle est énonciation d'un sens du mal et assignation au malade d'une place dans l'ordre du monde » (Herzlich & Pierret, 1991 : 139).

Les données relatifs à l'étiologie conduisent à des appréciations très diverses de la notion d'imputation. Certaines font références à des discours extérieurs reposant sur la causalité

a priori par contre les autres adoptent un point de vue singulier en fonction du contexte de l'origine. Comme le rappelle Sophie Arborio (2009 : 171) aucune, cependant, ne présume d'une certitude définitive. Par rapport aux questions de sa nomination, de sa transmission et d'imputation, la détermination de l'épilepsie se structure sous forme complexe. Le « kirikirimasien » désigne la forme objectivée d'une identification populaire de l'épilepsie. Cette maladie admet d'autres formes nominatives, lesquelles correspondent à certaines maladies proches dont les signes et l'origine sont semblables et contradictoire.

2.2. Les insuffisances du modèle hospitalier dans la production de l'offre publique de soins

L'hôpital est une institution dont la vocation est d'apporter la guérison aux personnes malades. C'est pourquoi cet itinéraire thérapeutique est incontournable pour les parents dont les enfants souffrent maladie d'épilepsie. Alors, à l'hôpital Gabriel Touré, les enfants épileptiques sont accueillis dans un service d'accueil spécialisé où ils sont pris en charge par l'équipe médicale. Dans ce contexte, un plateau technique est réservé aux malades épileptiques qui viennent en consultation dans ce centre de prise en charge. Ils sont mis sous traitement et par la suite retournent chez eux. Bien que le centre dispose de médecins très compétents dans la prise en charge de l'épilepsie pédiatrique, il n'en demeure pas moins vrai que les médecins traitant sont en sous effectifs. De fait, à cela s'ajoute le manque de salle de service solennel de pédo-pédiatrie et le manque de salle de consultation neuro-pédiatrique. Dans ce centre de prise en charge, les matériels neurologiques et de documents relatifs à l'éducation thérapeutique manquent. Le centre de prise en charge des enfants épileptiques ne dispose que d'une salle, celle de la consultation ; ce qui empêche toutes possibilités de manœuvrer normalement. Par ailleurs, cela renforce la

perception de l'épilepsie (en bambara kirikirimasien) comme une maladie chronique, inguérissable, compliquée, qu'on ne peut guérir à l'hôpital et une fois qu'on en est atteint, on peut vivre avec pendant toute sa vie. Un parent d'enfant épileptique affirme :

« Le médecin nous a prescrit des médicaments. Ces médicaments ont été achetés mais ça ne lui a pas servi aussi, jusqu'à maintenant la maladie s'est aggravée encore. Les médicaments que les médecins prescrivent, je les utilise mais ça ne diminue pas toujours » (F.D, 38 ans, ménagère).

Cet extrait d'entretien montre que les médicaments administrés aux enfants épileptiques soignent temporairement. Vu que les traitements biomédicaux n'apportent pas les résultats escomptés concernant le caractère chronique de la maladie, sur recommandation de l'entourage, les parents empruntent d'autres trajectoires thérapeutiques à la quête de guérison. F.D. affirme :

« Un de mes voisins du quartier m'a indiqué un guérisseur. C'est ce dernier qui nous a dit que ce n'est pas kirikirimasien ; c'est plutôt Kunafè (djinn, cheitane, sorcier, génie, etc.). Ce guérisseur nous a donné des médicaments et j'ai lavé l'enfant avec ça un moment et après je suis revenu au Gabriel Touré. Maintenant, ma fille-là ne tombe (crise convulsive) pas comme avant. » (F.D, mère d'enfant épileptique).

Comme le rappelle Claude Lacroix (2003), la représentation est une « idée que l'on se fait de quelque chose, d'une maladie, d'un traitement, etc. Elle correspond à un état de connaissance antérieure à un apprentissage systématique. Elle comporte une dimension de jugement, elle est une forme de connaissance pratique » (Lacroix, 2003 : 34). Dans les

représentations locales, la maladie à une double dimension. Cette approche fait de la maladie une réalité indépendante de sa définition biomédicale. Dans cette socio culture, Oumarou Arou et Moussa Fofana (2025) montrent que la notion de maladie chronique est difficilement acceptée et est perçue différemment par les populations. Cependant, celle-ci persiste ou devient chronique. La maladie de l'épilepsie dégage une origine surnaturelle à laquelle la thérapie naturelle ne conviendra pas à elle seule.

2.3. Les parents des enfants épileptiques face à la tarification des soins

La prise en charge de la maladie de l'épilepsie revient très coûteuse et n'est pas à la portée de tous. En observant finement le fonctionnement du centre de prise en charge de l'épilepsie au CHU Gabriel Touré, on s'aperçoit que les frais de consultations, les frais des examens de laboratoire et l'achat des médicaments prescrits sont à la charge des parents d'enfants malades. Le récit précédent relate l'existence de paiement des frais relatifs à la santé des enfants épileptiques. L'accès aux soins pour les malades nécessite de l'argent. Ainsi, la plus part des malades suivent le traitement. Et une minorité ne suit pas normalement le traitement à cause de leur faible pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle, les parents préfèrent s'orienter vers les guérisseurs traditionnels. En effet, dans cette socio-culture, le recours à la médecine endogène est systématique et les parents d'enfants sollicitent les guérisseurs traditionnels pour leurs savoirs, leurs pouvoirs et compétences dans la guérison des individus souffrant de maladie compliquées. En effet, François Laplantine & Paul-Louis Rabeyron (1987) montrent que les guérisseurs traditionnels font partie de cet « espace du guérissage laissé libre par les insuffisances actuelles de la médecine et qui ne relève pas du modèle expérimental sur lequel est fondée cette dernière » (Laplantine & Rabeyron, 1987 : 45).

Ces auteurs confirment l'aspect mystique des socio-cultures africaines. En fait, la médecine endogène est très efficace en ce qui concerne les maladies de la biomédecine et surtout les maladies surnaturelles et compliquées. Non seulement les parents des enfants malades d'épilepsie n'admettent pas la chronicité de la maladie mais en même temps ils ont recours à la pharmacopée traditionnelle. C'est ce qui montre l'attachement des populations à la pharmacopée traditionnelle car beaucoup de maux dont souffrent les hommes sont entachés de mysticisme.

III. Discussion des résultats

3.1. La trajectoire plurielle des parents d'enfants épileptiques à la quête de guérison

Dans les travaux anthropologiques portant sur les itinéraires thérapeutiques, l'hôpital apparaît comme une réponse dans le processus de la quête de la guérison (Ebang Ondo, 2012 ; Sainsaulieu, 2008, Fofana & Arou, 2025). Ces littératures ont montré la complexité des trajectoires thérapeutiques. Cette complexité est marquée par la diversité des recours et elle retarde beaucoup de malades pour la consultation à l'hôpital (Ndoye, 2009). Avant de consulter le personnel biomédical, le malade peut pratiquer l'attentisme avant d'explorer toutes les voies à sa portée. Par ailleurs, l'anthropologue Tidiane Ndoye (2009) montre que : « l'ensemble de ces recours envisagés ou effectivement choisis doit être compris comme la construction sociale d'une réponse thérapeutique adaptée face à l'interprétation de la maladie » (Ndoye, 2009 : 127). Le fait que l'épisode épileptique soit pris en charge à l'hôpital confère un caractère important, ce qui démontre que le problème est sérieux. Dans ce contexte, il n'est surprenant de croiser dans le centre de prise en charge du diabète des malades accompagnés de tierces personnes et avec de l'argent. Dans cette socio-culture, en cas d'accident, d'accouchement ou de maladie, il est fréquent

de voir la présence d'un proche dans l'accompagnement et le circuit de soins de santé. Cette pratique n'est pas nouvelle dans les pays africains et au Mali. Notre résultat corrobore celui de Marie Schmitzler (2014). Elle montre que la présence des proches au chevet du malade participe à sa guérison. Ainsi, elle montre qu'en Afrique, les malades sont toujours accompagnés par les membres de la famille ou de l'entourage dans les structures sanitaires. Nous rejoignons tout de même Marcel Calvez (2014), qui en occident a mis en évidence le rôle des accompagnants des patients souffrant de maladies chroniques comme le pivot du soutien moral et psychologique. Pour cet auteur, l'accompagnant joue un rôle important dans le processus de guérison du malade. Les accompagnants sont parties prenantes de la production de soins. « Ce qui dépasse les fonctions d'accompagnement affectif des malades qui pouvaient leur être octroyées par les professionnels de soins dans les espaces hospitaliers » car ils jouent plusieurs rôles dans le processus de guérison du malade. Globalement, cette pratique d'accompagnement dans le processus de guérison des malades est récurrente dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud comme le Mali.

3.2. L'hôpital, un marché et les soins comme de produits à vendre

La politique des États africains visant à se réapproprier la déclaration d'Alma-Ata rencontre de nombreux problèmes, notamment celui de respect d'engagement. Face à ces difficultés, l'Unicef et l'OMS ont apporté des changements dans la politique de soins de santé primaires. De là, Valérie Ridde (2012 : 87) montre que l'initiative de Bamako de 1987 a pour objectif de sortir de la gratuité des soins pour aller vers les soins payants. Cette tarification de soins s'inscrit dans la logique de l'initiative de Bamako, qui a pour objectif l'obligation pour les malades de payer pour leurs propres soins d'une part, et de

décentraliser la gestion des systèmes de santé d'autre part. Globalement, la maladie à l'ère de l'accès aux soins moderne nécessite de l'argent. À ce sujet, Jeanne Defontaine (2005) parle de la « marchandisation » de soins, c'est-à-dire la vente d'un produit ou d'un service mis sur le marché. Les parents des enfants épileptiques assument eux-mêmes la prise en charge des soins médicaux. Notre résultat corrobore celui de Laeticia Sounda (2018 : 264) et de Joseph Tonda (2015 : 115) qui sont parvenus à la même conclusion. Ils montrent que l'accès aux soins dépend de la classe sociale. Ainsi, Laeticia Sounda (2018) qualifie ce comportement de « médecine de classe », une pratique discriminatoire à l'égard des enfants épileptique encore issus des milieux défavorisés. Être épileptique de classe sociale aisée favorise l'accès aux soins dans le système de santé. Cette constatation s'accorde avec celle d'Abdoulaye Guindo et al (2020). Ils montrent que, les enfants épileptiques appartiennent à différentes catégories sociales « pauvres » et « riches ». Les pauvres sont ceux dont les parents n'arrivent pas à couvrir les frais de soins de leurs enfants. Comme le rappelle Abdoulaye Guindo et al (2020), les « riches », en plus d'assurer les frais de soins, arrivent à payer les chambres individuelles lors de l'hospitalisation de leurs enfants (Guindo et al., 2020 : 82). En filigrane, cela confirme les politiques de santé publique, Didier Fassin (1996), dans une anthropologie politique de la santé, a montré que la santé est un espace politique à l'intérieur duquel naviguent des enjeux ; parmi lesquels, les inégalités. Elles ont fortement influencé la qualité des soins car il existait de nombreuses difficultés à honorer les ordonnances. Ces inégalités sont produites par la société et se manifestent dans l'état des rapports sociaux entre les individus. Elles sont un ordre social qui s'impose aux sociétés. Par conséquent, l'auteur propose de dépasser les habitudes des approches comportementales et culturelles qui consistent à relier catégories sociales et morbides. Au Cameroun, les résultats d'une étude similaire réalisée par

Catherine Halpern (2010) confirment ces attitudes. L'auteure montre que les malades se confrontent à de nombreux problèmes d'ordre psychologiques et financier dans l'accès aux soins de santé. Le manque de ressources financières a divisé la société en classe et a défavoriser les plus démunis dans l'accès aux soins et l'inobservance de traitement. Cette constatation s'accorde avec celle de Mariam Sissoko (2025 : 67), à Bamako et celles de Maud Gelly & Laure Pitti (2016), en France ; ce qui d'ailleurs n'est pas nouveau : que les états de santé soient différenciés selon les classes sociales fait l'objet d'un large consensus, en épidémiologie comme en sciences sociales, et ce depuis les travaux de Louis-René Villermé, au XIXe siècle, voire ceux de Bernardino Ramazzini, un siècle plus tôt. Ce ressenti rejoint ce que pense Antoinette Chauvenet (1973) lorsqu'elle s'interroge sur la « médecine de classe » et sur la capacité qu'a l'institution sanitaire à corriger les inégalités sociales de santé. Son analyse porte sur la question si l'ordre médical contribue à produire et à reproduire une société de classe. Cette attitude se rapproche de ce que le sociologue Joseph Tonda (2015) appelle la notion des éblouissements qui est révélatrice d'une cause de ce malaise, une société divisée en deux groupes : l'une riche et l'autre pauvre.

3.3. La trajectoire des parents d'enfants épileptiques

Contrairement à l'offre de soins institutionnelle, les offres de soins locales fleurissent. Les parents épileptiques avouent déjà avoir parcouru les hôpitaux sans jamais trouver de guérison face à une maladie qui ne fait que récidiver. C'est pourquoi, sur recommandation de leurs prédécesseurs, ils se tournent vers d'autres alternatives. Il s'agit du « secteur professionnel », du « secteur populaire » et du « secteur traditionnel ».

Comme le rappelle Souleymane Fonga (2014), ce choix thérapeutique s'explique en fonction du système médical, de sa

perception et de ses croyances et en fonction de l'accessibilité des soins (Fonga, 2014 : 21). De fait, la trajectoire thérapeutique se définit comme la succession des recours aux soins. C'est la succession des recours à la formation des soignants (Sidibé, 2011 :15). Ces recours aux soins se justifient par le fait que les populations acceptent difficilement l'appellation « maladie chronique », ce qui les amène par tous les moyens à sortir de cette prise de médicament à vie et de trouver une thérapie pour une guérison définitive. En même temps lorsque la famille constate un équilibre, elle oublie le traitement et croit que la guérison est conquise, ce qui conduit brutalement à la rechute de l'état de santé. Comme le rappellent Moussa Fofana et Oumarou Arou (2025) en Afrique, les parents des malades ne jugent pas utile de réaliser des contrôles cliniques et biologiques régulier, ce qui rend aléatoire l'adaptation (Fofana & Arou, 2025 : 770). Souleymane Fonga (2014 : 32) ne partage pas totalement cette idée, il souligne qu'au niveau de la médecine conventionnelle, le soignant s'appuie seulement sur le côté somatique, ce qui entraîne une insatisfaction des parents qui ne voient pas d'amélioration. À cet effet, si la guérison n'est pas satisfaisante ; du coup le malade, sa famille et l'entourage se posent des questions sur l'origine mystique du mal ; alors l'appellation maladie chronique n'est pas partagée par tous. Dans ce contexte, les malades ont recours à la médecine endogène pour se traiter, ce qui justifie le recours aux plantes médicinales. Dans ce cas, le choix de la médecine locale est une preuve de la non-satisfaction dans l'amélioration de la santé. Dans cette socio-culture, la maladie se fonde sur deux aspects : maladies naturelles et les maladies dites socio-culturelles « jetées » par des forces maléfiques à distance ou lorsque la personne a transgressé un interdit. En fait, la médecine locale propose des soins culturels basés sur la phytothérapie traditionnelle chez les guérisseurs. Cette constatation s'accorde avec celle de Oumarou Arou & Moussa Fofana (2025 : 771). Les guérisseurs ont la maîtrise

dans le domaine du visible et de l'invisible. Ils sont nantis de connaissances mystiques. Ils peuvent faire des compromis avec des forces invisibles en vue d'une guérison définitive car une maladie compliquée ne peut être guéri que de cette façon. Notre résultat corrobore ceux de Yannick Jaffré & Jean-Pierre Olivier de Sardan (1999), qui ont montré dans leur étude que la médecine endogène s'attache à soigner de telles maladies aussi compliquées car la nosologie et la nosographie sont « construites socialement » (Jaffré & Sardan, 1999). Le choix de la médecine moderne ou traditionnelle lors d'épisodes morbides est lié aux représentations culturelles et locales de la maladie. Dans ce contexte, la maladie est construite socialement et sa guérison dépend du type de pratiques thérapeutiques plus ou moins reliées à des croyances religieuses puis qu'il n'est pas facile de séparer le médical du rituel. Cependant, l'anthropologue Sophie Bouly de Lesdain (1994) ne partage pas totalement ce point de vue. À ce titre, elle ne circonscrit pas le mal uniquement à la sorcellerie mais postule une origine extérieure au « mal ». Dans ce contexte, la sorcellerie est au cœur du « mal » et il interroge la société pourquoi le mal est arrivé et pourquoi la douleur et la souffrance pour telle ou telle personne. Retenons, avec Sylvie Fainzang (1985), dans ce cas que le recours à cette instance est motivé par leur réputation de thérapeutes disposant d'un savoir « savant » et le pouvoir de guérir. L'anthropologue de la santé Didier Fassin (1996) montre que le recours à la médecine endogène apparaît comme la propre réponse aux problèmes de santé des individus dans un contexte culturel particulier. Cette constatation s'accorde avec celle de Caroline Desprès (2011), qui a réalisé une étude similaire à la Réunion. Alors, les résultats précédents et ceux de Sylvie Fainzang (1989) convergent et nous confortent dans cette analyse. Elle montre que les guérisseurs traditionnels pratiquent des rites en liaisons avec les énergies visibles et invisibles pour guérir les maladies et que le fait de se

protéger contre les maux de toute sorte n'est pas une réalité spécifiquement africaine, mais aussi européenne.

Conclusion

En définitive, l'article a permis de comprendre les représentations des épilepsies pédiatriques sur la trajectoire thérapeutique des parents d'enfants épileptiques pris en charge à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Les résultats obtenus révèlent que les populations n'ont pas de connaissances suffisantes voire floue de la maladie. L'épilepsie pédiatrique continue d'être perçue comme une maladie aux multiples dimensions, ce qui justifie les recours pluriels, de la médecine moderne en passant par la médecine endogène. Les représentations locales associent l'épilepsie à une maladie chronique nécessitant une prise en charge à longue durée. C'est ce que les familles ne supportent car rares sont les parents qui sont affiliés à l'Assurance maladie obligatoire (AMO) afin de supporter la prise en charge biomédicale. Il est important de souligner ici aux politiques publiques de santé, la construction de structures regorgeant de services solennels de pedo-pédiatrie et de neuro-pédiatrie est très important pour une meilleure prise en charge thérapeutique. De même, ces services doivent être équipés de matériels neurologiques pour une meilleure prise en charge des enfants épileptiques. A fortiori, la médecine endogène supplée aux carences de la médecine moderne. Sur un autre plan, les CHU Gabriel a besoin de médecins supplémentaires, spécialistes dans la prise en charge des enfants épileptiques. De fait, sans tenir compte des paramètres évoqués, la prise en charge globale sera sans succès. Dans ce contexte, la prise en charge de l'épilepsie exige une collaboration entre les praticiens de deux médecines. Comme le rappelle Dr Awa Coulibaly (2012 : 91), la pertinence de cette collaboration se justifie par la nécessité de procéder à des études

anthropologiques complémentaires impliquant des informations partagées entre cliniciens, tradipraticiens et anthropologues.

Références bibliographiques

ADOTEVI Famuyiwa & STEPHANY Jan, 1986, Représentations culturelles de l'épilepsie au Sénégal, région du Cap Vert et du fleuve. *Méd Trop.* 41(3) : 283-7.

ARBORIO Sophie, 2009, *Epilepsies et exclusion sociale. De l'Europe à l'Afrique de l'Ouest.* Paris : Karthala.

ARBORIO Sophie & DOZON Jean-Pierre, 2000, *La dimension socioculturelle de l'épilepsie (kirikirimasien) en milieu bambara (Mali).* Bull Soc Pathol Exot. 93 (4) : 241-6.

ARBORIO Sophie, 1999, *Etude du kirikirimasien (épilepsie) au Mali : dimension étiologique et nosologique.* Méd Trop. 59 :176-80.

AROU Oumarou & FOFANA Moussa, 2025, « Représentations de la maladie et trajectoires de soins des parents d'enfants épileptiques suivis au centre de prise en charge Gabriel Touré de Bamako (Mali) ». *Revue Internationale KURUKAN FUGA* (Revue Africaine des Lettres, des Sciences Humaines et Sociales). Bamako, Septembre. Vol. 4, N°14.

BECKER Charles, 1993, Est-ce bien le tétanos qui fait mourir le nouveau-né ? Vie et santé, Dakar (Population Council), 17 ; 3-7.

BLANCHET Alain & GOTMAN Anne, 1992, *L'enquête et ses méthodes : l'entretien.* Paris, Nathan.

BONNET Doris, 1995, « Identité et apparence : interrogation et réponses à propos du cas singulier de l'épilepsie », Cah. Sc. Hum. 31, 2, p. 501-522.

BOULY DE LESDAIN Sophie, 1994, *Migration camerounaise et sorcellerie en France.* *Revue Européenne des Migrations Internationales.* Université de Poitiers, Vol. 10, 3.pp153-173.

COULIBALY Awa, 2012, *Epilepsie et médecine traditionnelle au Mali : études sur les connaissances, attitudes et pratiques des tradipraticiens du district de Bamako*. Thèse de médecine, Université de Bamako.

COULON Alain, 2014, *Ethnométhodologie*. Que sais-je ? Paris : PUF.

CALVEZ Marcel, 2014, « La négociation du soin et la situation de maladie question pour la sociologie médicale » In Pennec et al (Sous dir), *Les négociations du soin : les professionnels, les malades et leurs proches*. Editions Presses universitaires de Rennes, p. 41.

CHAUVENET Antoinette, 1973, « Profession hospitalière et division du travail », *Sociologie du travail*, vol 14, n°2, pp.145-163.

DEFONTAINE Jeanne, 2005, *La marchandisation des actions sociales et médico-sociales*, Editions, Paris, ASH.

DELCROIX Claude, 1996, « Les médiatrices socio-culturelles, des actrices de la société civile ». *Recherches et prévisions*, n°45, pp. 37-47.

DESPRES Caroline, 2011, « Soigner par la nature à la Réunion : l'usage des plantes médicinales dans la prise en charge thérapeutique du cancer ». *Anthropologie et santé* (en ligne <https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.710>).

EBANG ONDO Emmanuel, 2012, « Perception de l'hôpital public et offre de soins de santé au Gabon : analyse des enjeux des interactions entre personnels et usagers au centre Hospitalier de Libreville (CHL) » *Bulletin Amades*.

FASSIN Didier, 1996, *L'espace politique de la santé. Essai de généalogie*. Paris : PUF.

FAINZANG Sylvie, 1989, *Pour une anthropologie de la maladie en France, un regard africaniste*. Paris : EHESS.

FAINZANG Sylvie, 1985, « La maison du blanc : la place du dispensaire dans les stratégies thérapeutiques des Bisa au Burkina-Faso », *Sc. Soc et Santé*, nov. III, 3-4, p. 105-127.

FIORE Barbara 1994, « Interprétation des maladies et leur classification dans la médecine traditionnelle Dogon (Mali) », *Psychopathologie africaine*, XXVI, 1, p. 9-33.

FOFANA Moussa & AROU Oumarou, 2025, « Prise en charge du diabète au centre de santé de Référence de la Commune VI du district de Bamako : entre savoirs biomédicaux et pratiques endogènes de soins ». *Revue Ouest africaines des Sciences sociales de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO)*. Revue Variation, n°6, Juin.

FONGA Souleymane, 2014, *Représentations de la maladie chez les patients hypertendus originaires d'Afrique noire ayant migré en France*. Thèse de médecine, Université Pierre et Marie Curie, p.108. N°2014PA06G034. <http://www.ifd.org/membreship/afr/cote-d-ivoire>.

FRANCOIS-MARIE Gérard, 2017, « Objectiver la subjectivité » In Leduc, D & S. Beland, (dir), *Regards sur l'évaluation des apprentissages en art à l'enseignement supérieur* (pp.29-47). Tome 1, Québec : Presse de l'Université du Québec.

GARFINKEL Harold, 1984, *Studies in ethnomethodology*, Cambridge, Polity Press.

GELLY Maud & PITTI Laure, 2016, « Une médecine de classe ? Inégalités sociales, système de santé et pratique de soins », *Agora*, vol 1, n°58, pp.7-18.

GOOD Byron, 1998, « Comment faire de l'anthropologie médicale ? Médecine, rationalité et vécu », Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo. *Les empêcheurs de penser en rond*.

GRUENAIIS Marc-Eric, 1996, « A quoi sert l'hôpital africain ? L'offre de soins à Maman Bwale (Brazzaville) », *Les annales de la recherche urbaine*, n° 73, Ville et santé publique, pp.118-119.

GUINDO Abdoulaye et al, 2020, « Prise en charge des enfants atteint de maladies neurologiques au Centre Hospitalo-

universitaire Gabriel Toure (CHU GT) de Bamako ». *Revue Camerounaise des Sciences de l'Éducation (RECASE)*, vol 1.

HERZLICH Claudine & PIERRET Janine, 1991, *Malades d'hier, malades d'aujourd'hui* (2^e éd), Paris, Payot.

JAFFRE Yannick & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1999, *La construction sociale des maladies : les entités nosologiques populaires en Afrique de l'Ouest*. Paris : PUF, 364p.

KLEINMANN Arthur et al, 1995, « The social course of epilepsy: chronic illness as social expérience in interior China », *Soc. Sci. Med.*, 40; 10. P.1319-1330.

KLEIMANN Arthur, 1980, Patients and healers in the context of culture. An exploration of the borderlan between anthropology, medicine, and psychiatry. Berkeley, Université of California Press.

KLEINMANN Arthur, 1988, The illness narratives. Suffering, healing and the human condition, New York, Basic Books.

KOUMARE Bougoudogo, 1996, « Médecine traditionnelle, ressources communautaires et psychiatrique au Mali », *Nouvelle Revue d'Ethnopsychiatrie*, 29, p.13-19.

LACROIX Claude, 2003, *L'Éducation thérapeutique des patients, Nouvelle approche de la maladie*. Maloine, 2^eme édition.

LALLEMAND Suzanne & Le Moal Guy, 1981, *Un petit sujet*. Journal des africanistes, vol. 51 (1-2), pp. 5-21.

LAPLANTINE François & RABEYRON Paul-Louis, 1987, *Les médecines parallèles*. Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? ».

MASSE Raymond, 1995, *Culture et santé publique*, Montréal, Gaetan Morin, p. 499.

MBELESSO Pascal et al, 2009, *Représentations socioculturelles de l'épilepsie en milieu scolaire à Bangui : Centrafrique*. Epilepsies et Sociétés : 307-12.

MEMEL-FOTE Harris, 1998, *Représentations de la santé et de la maladie chez les Ivoiriens*. Paris : L'Harmattan.

MONTEILLET Nicolas, 2005, *Le pluralisme thérapeutique au Cameroun : crise hospitalière et nouvelles pratiques*. Paris : Karthala.

NDOYE Tidiane, 2009, *La société sénégalaise face au paludisme : politiques, savoirs et acteurs*. Paris, Karthala, 312p.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2008, *La rigueur du qualitatif : Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*. Louvain-la Neuve, Editions et Librairie-Academia Bruyland, 372 p.

PENEFF Jean, 1992, *L'hôpital en urgence. Etude par observation participante*. Paris, Métailié.

PERRIN Michel, 1986, *Les fondements d'une catégorie étiologique (la notion de contamination chez les Guajiro), L'Ethnographie, numéro spécial, causes, origines et agents de la maladie chez les peuples sans écritures*. Paris, Société d'ethnographie, n° 96-97.

QUIVY Raymond & CAMPENHOUDT Luc Van, 1988, *Manuel de recherche en sciences sociales*. Paris : Dunod.

RIDDE Valérie, 2012, *L'accès aux soins de santé en Afrique de l'Ouest : Au-delà des idéologies et des idées reçues*. Editions. Les presses de l'université de Montréal. Québec, p.87.

SAINSAULIEU Ivan, 2010, *L'hôpital et ses acteurs. Appartenance et égalité*. Belin (Coll. Perspectives Sociologiques), Paris.

SCHMITZLER Marie, 2014, « Le rôle de l'entourage au sein de l'hôpital africain : une thématique négligée ? », *Sciences sociales et santé*, vol 32, pp. » 39-64.

SIDIBE Famoussa, 2011, *Etude des itinéraires thérapeutiques reliés aux soins de médecine traditionnelle au sein des ménages de la commune V du district de Bamako, Mali : cas du quartier de Sabalibougou*. Thèse de médecine, Université de Bamako.

SINDZINGRE Nicole & ZEMPLÉNI Andras, 1981, « Modèles et pragmatique, activation et répétition : réflexions sur la causalité de la maladie chez les Senoufo de Côte d'Ivoire », Soc. Sci. Med, 15B, p.279-293.

SISSOKO Mariam, 2025, *Etude des complications aiguës liées au Diabète : ceto-acide et hyperosmolarité au centre de santé de référence de la commune VI et au centre de lutte contre le diabète*. Thèse de médecine, Université de Bamako.

SOUNDA Laeticia, 2018, *L'accès aux soins au Gabon : écart entre la stratégie politique et les pratiques de santé*. Thèse de doctorat en sociologie, Université de Lorraine.

TINTA Souleymane, 1996, *Tibu sugu*, Bulletin du programme de recherche « Concepts et conceptions populaires en matière de santé et de maladie en Afrique de l'Ouest », 4 :91-97.

TONDA Joseph, 2015, *L'impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements*. Editions : Karthala.

WEBER Florence, 2009, *Manuel de l'ethnographie*. Paris : PUF, coll. « Quadrige ».

ZEMPLÉNI Andras, 1996, *Savoir se taire. Du secret et de l'Intrusion ethnologique dans la vie des autres*. Gradhiva, 23-41.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AU SALON DU LIVRE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS D'ABIDJAN : ESQUISSE D'UNE MÉDIATION CULTURELLE DU PATRIMOINE LITTÉRAIRE IVOIRIEN PAR LA LECTURE

Renaud-Guy Ahioua MOULARET

*Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle
(INSAAC)*

Abidjan, Côte d'Ivoire

ahioua.moularet@hotmail.fr

Résumé

Le Salon du Livre pour Enfants et Adolescents d'Abidjan, qui connaît un engouement progressif, a entrepris lors de ses dernières éditions, de célébrer les acteurs de la chaîne du livre. Mais à travers l'éducation artistique et culturelle, la médiation culturelle dévoilant la richesse de la littérature enfantine, a, nonobstant des difficultés, fait l'objet de plusieurs activités sur une période de trois jours ; et ce, dans une atmosphère emplie d'émulation. Au moyen de l'analyse qualitative convoquant l'entretien et l'observation, cette étude présente les contours et le contenu de cette célébration qui participe de la promotion du livre et de la lecture, mieux, de la promotion du patrimoine littéraire ivoirien et africain.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, Éducation artistique et culturelle, Médiation, Promotion, SALEA.

Abstract

The Abidjan Children's and Young Adult Book Fair, which has seen increasing popularity, has, in its recent editions, celebrated those involved in the book industry. Through arts and cultural education and cultural outreach, showcasing the richness of children's literature, the fair, despite some challenges, offered a range of activities over three days in a vibrant and inspiring atmosphere. Using qualitative analysis based on interviews and observations, this study presents the scope and content of this celebration, which contributes to the promotion of books and reading, and more specifically, to the promotion of Ivorian and African literary heritage.

Keywords: Côte d'Ivoire, Arts and cultural education, Outreach, Promotion, SALEA.

Introduction

"L'événementialisation" récente du livre en Côte d'Ivoire connaît une croissance relativement timide. Pratiquement absents à la fin de la décennie 90, les salons ivoiriens consacrés au livre, restent aujourd'hui encore, très peu nombreux¹. Cette faiblesse du panel de l'événementiel autour du livre, est elle-même révélatrice de la place accordée au livre et à la lecture, tant par les pouvoirs publics que par les populations. Si de façon universelle, les pratiques de lecture connaissent une baisse face à la montée en puissance de l'écran, il n'en demeure pas moins vrai que l'ancrage de la réception et de la consommation du livre continuent de souffrir de la forte présence de la tradition orale qui caractérise bien de contrées de l'Afrique subsaharienne. En effet, l'histoire dans ces zones nous apprend que les griots et les chefs religieux étaient les principaux porteurs d'informations (Fofana, 2003).

De fait, l'avènement du Salon International du Livre d'Abidjan (SILA) a été suivi par la naissance plus d'une décennie plus tard, d'un événement autour du livre pour les publics en bas âges. L'offre programmatique de ce dernier n'occulte pas l'Éducation Artistique et Culturelle (EAC), telle que voulue par les organisateurs. Au contraire, elle traduit une médiation dont la cible est à la fois, les enfants et les adolescents. Les enjeux éditoriaux et les opportunités économiques, lors de cette manifestation du livre restent légitimes et justifient, de ce fait, la relative médiatisation y afférente.

¹ Il est reconnu que la première édition du Salon International du Livre d'Abidjan se déroule en 1998 par la volonté de l'Association des Éditeurs de Côte d'Ivoire (ASSEDI). Il a survécu malgré les péripéties des crises politico-militaires pendant la première décennie de sa naissance. Ce salon qui se tient encore aujourd'hui, est le plus grand du pays consacré au livre.

Cependant, les processus info-communicationnels visant une appropriation du livre et une implémentation de l'action de lire, surtout par les jeunes publics - lecteurs de demain – coïncident souventes fois, avec la valorisation d'un ou plusieurs livres pour enfants relevant du patrimoine littéraire ivoirien ou même, africain. De même, l'objectif de célébrer des acteurs de la chaîne du livre pour les efforts déployés, s'incarne aussi dans la palette d'activités offerte aux jeunes publics ; lesquelles sont bâties sur la littérature ivoirienne qui, dans l'histoire du livre en Côte d'Ivoire, s'est consolidée au fil du temps (G. Châtelain, 2023). Ce fut le cas des dernières éditions du Salon du Livre pour Enfants et Adolescents (SALEA), tenues respectivement en décembre 2022 au Palais de la Culture d'Abidjan, dans la commune de Treichville et en décembre 2023, au Centre Ivoiro-Coréen de la Culture, des Arts et du Taekwondo (CESTICAO) et au Palais de la Culture d'Abidjan en 2024 et en 2025, toujours au mois de décembre et sur trois jours (G. Châtelain, 2023). Les différentes éditions du SALEA sont ainsi l'occasion de rendre hommage à la littérature ivoirienne en grande partie méconnue. En effet, si la littérature scolaire est approximativement perçue, la littérature générale, avec un accent mis sur les collections de livres pour enfants et littérature jeunesse, demeure peu valorisée en raison même de l'érosion générationnelle des pratiques de lecture (A. D. Yorauba, 2023 ; G. Châtelain, 2023).

Pourtant, dans la mécanique organisationnelle de cet événement, les activités à l'endroit des jeunes publics méritent analyse. Ce, en raison même de la nature de l'intérêt accordé par ces-derniers, dont les avis oscillent entre passion et lassitude, engouement et ennui. Dès lors, l'interrogation relative aux procédés de médiation dans le cadre de l'EAC liée à cet événement, prend toute sa place. Autrement-dit, quelles sont les techniques ou les procédés de médiation utilisés dans la diffusion de l'information issue du patrimoine littéraire ivoirien lors du SALEA ? Quel en est l'impact sur les publics présents à

cette manifestation ? D'aucuns diraient que les activités meublant le programme du SALEA ont permis de rapprocher les publics du livre et partant, du patrimoine littéraire ivoirien. Toutefois, des innovations majeures favoriseront une amélioration sensible de l'accès de ces publics à cette information, en suscitant une implication plus grande pour la consommation des œuvres mettant à disposition l'information liée au patrimoine littéraire ivoirien.

C'est pourquoi, l'objectif poursuivi par cette étude est de montrer les méthodes de médiation utilisées par les actants du SALEA dans leur vision de célébrer le patrimoine littéraire ivoirien. En outre, il s'agit d'analyser les solutions nécessaires à une amélioration de l'implication des publics enfants dans une architecture d'activités dynamiques de célébration d'un livre à l'honneur.

La médiation culturelle est le modèle théorique (J. Caune, 2006 ; P. Scieur et D. Vanneste, 2015) convoqué dans cette étude. L'objet de la médiation culturelle est donc une activité à caractère culturel qui permet de fédérer une communauté dans le sens de créer ou de resserrer le lien social. De fait, la communication de la connaissance ou le partage de savoir-faire issu des activités du SALEA, a pour mission de perpétuer la relation avec le patrimoine commun. Sur la base de ce paradigme, l'analyse qualitative incluant l'entretien compréhensif (Kaufman, 2016) et l'observation directe (Arborio et Fournier, 2015), sont utilisés pour apporter des réponses à une situation visant la valorisation du patrimoine littéraire. À cela s'ajoute l'analyse de contenu (P. N'Da, 2015 ; J-P. Adigran, 2017, 2018 ; L. Bardin, 2018).

Ainsi, notre réflexion s'articule autour de trois axes à savoir, l'approche conceptuelle, l'état des lieux du SALEA et les perspectives du SALEA pour une meilleure médiation du patrimoine littéraire africain.

1- Du concept de médiation en éducation artistique et culturelle d'un salon du livre

Les concepts à clarifier se situent à deux niveaux. Il s'agit de celui de la médiation du livre et celui d'EAC.

1.1- Concept de médiation du livre

Plus besoin de rappeler que la médiation est un concept aux frontières mouvantes en raison de sa notoriété qui l'érige ces dernières décennies, en notion transversale. D'abord confinée dans la sphère juridique parce que fondamentalement couplée à l'idée de conflit, la médiation s'est progressivement invitée dans de nombreux domaines de la vie en société. En effet, « Dans sa formulation la plus élémentaire, la médiation consiste – comme le précisent les écrits sur ce thème – à la mise en relation, par un tiers supposé impartial, de personnes ou de groupes que séparent des désaccords, des différends, des conflits » (C. Tapia, 2010, p.13). La médiation révèle une posture d'intermédiaire entre deux ou plusieurs entités humaines. Il s'agit précisément « d'un élément intermédiaire entre deux parties qui peuvent être des personnes, des techniques, des symboles, etc. » (J.-B. Legavre et R. Rieffel, 2017, p.69). Cet élément exerce un rôle de conciliateur et de facilitateur. Mais au-delà des diverses formes existantes, « en sciences de l'information et de la communication, les travaux se penchent sur le rôle joué par des experts, pédagogues ou journalistes, spécialisés par exemple dans la vulgarisation scientifique, dans la transmission du patrimoine culturel ou dans le dialogue interculturel » (J.-B. Legavre et R. Rieffel, 2017, p.69). Ainsi, le médiateur devient un personnage actif, non seulement favorisant le rapprochement ou la gestion de conflits, mais aussi s'engage dans un processus d'accompagnement à la découverte ou à la transmission du savoir.

La médiation culturelle implique inéluctablement la mise en relation d'un public avec des produits culturels. De fait, au-delà du dispositif communicationnel sollicitant émetteur et récepteur sur la base d'un message, la médiation culturelle stipule « une action de production d'événements culturels, de conception d'institution ou de formation qui mettent un public en relation avec des œuvres et non seulement un travail d'information ou de communication sur ces institutions ou ces œuvres » (B. Péquignot, 2007 :4). À travers les spectacles ou l'événementiel, les initiatives culturelles révèlent la singularité de la médiation culturelle, dévoilent la richesse du patrimoine culturel d'un peuple en vue de la découverte et de l'appropriation de celle-ci. La médiation est donc de permettre l'accès du public aux biens et aux services culturels, l'accès à des établissements culturels (théâtres, cinémas, bibliothèques, discothèques, musées, etc.), ainsi que l'accès à des formations, dans un objectif d'amélioration constante (B. Péquignot, *Id.*).

Ainsi,

la dimension culturelle et artistique serait située à la fois dans l'objet de la médiation, mais aussi dans son acte d'appréhension. La médiation ne s'inscrit plus uniquement dans un acte de transmission, de mise à la disposition de tous d'un patrimoine avéré ou en devenir, mais aussi dans celui d'une co-construction de sens et de savoir, particulièrement à l'égard de l'art contemporain qui se donne à voir mais pas à comprendre *a priori* de manière univoque (P. Scieur et D. Vanneste, 2015, p. 16).

La médiation culturelle a pour objet une activité à caractère culturel qui permet de rassembler un groupe dans le sens de créer ou de resserrer le lien social. De fait, la transmission de la connaissance ou la diffusion de savoir-faire issu des traditions, a pour objectif de pérenniser le patrimoine commun. Ainsi, dans

la médiation du livre, la construction du lien social s'effectue autour du livre et de la lecture. La lecture devient le moyen d'interactions entre les vendeurs de livres et les consommateurs de livres qui sont en l'occurrence, les enfants, les adolescents et les jeunes. Les séances de lectures animées et les activités vivantes et culturelles qui en résultent favorisent le rassemblement des enfants de diverses communautés autour d'un centre d'intérêt commun qu'est le livre. La médiation du livre devient un dispositif utile à l'édification des savoirs, à l'amélioration des pratiques de lecture et à l'émergence de nouveaux talents.

Par ailleurs, la typologie de l'événementiel culturel s'incarne dans les expositions, les festivals, les spectacles, les foires et les salons (Mollard, 2012). Dans les manifestations du livre, de façon générale, la programmation inclut l'EAC. Celle-ci est appréhendée comme « un outil de démocratisation culturelle construit sur trois piliers : l'acquisition de la connaissance, la rencontre avec une œuvre et / ou un artiste, la pratique artistique » (ARLPAC, 2018 : 14). Ainsi, dans un salon du livre, la transmission des savoirs est rendue nécessaire en tant qu'axe éducationnel (S. Courtel, 2020), même si les événements de salon, festival, foire et fête du livre présentent des nuances¹.

Le salon s'affirme aussi comme un cadre d'échanges avec le livre pris comme le résultat d'une créativité de son auteur. Dans le fond, la pratique artistique ne s'éloigne pas de la capacité des publics à exercer une activité artistique ou culturelle

¹ Sophie Courtel, dans son mémoire (2020, pp. 27-28) soutenu à l'ENSSIB, rappelle la distinction des événements autour du livre. Ainsi, un salon du livre, met l'accent sur la commercialisation du livre. Il est porté par des éditeurs, des libraires et souvent même des auteurs autoédités. Avec la mission centrale de promouvoir les auteurs et écrivains en vue de vendre, les activités de réflexion dans un salon du livre, viennent juste en appoint comme au SILA, même si l'orientation actuelle des salons prend l'allure de festival. La foire du livre, quant à elle, s'intéresse à la vente du livre avec des échanges sur les droits d'auteurs et les traductions. Concernant la fête du livre, la vente de livres est bien présente mais il y a surtout des animations, comme le dit si bien le mot « fête ». Le festival littéraire est une activité culturelle ayant plusieurs formes, qui se déroule sur plusieurs jours et qui met plus l'accent sur les pratiques culturelles que sur les motifs économiques : le festival permet à la culture de vivre, en l'occurrence, le festival littéraire fait vivre la littérature.

de différentes disciplines (contes, dessins, chants, danses, théâtre, animation, etc.).

Au total, il convient de préciser avec Marie-Blanche FOURCADE qu'

À la jonction du culturel et du social, la médiation culturelle déploie des stratégies d'intervention – activités et projets – qui favorisent dans le cadre d'institutions artistiques et patrimoniales, de services municipaux ou de groupes communautaires, la rencontre des publics avec une diversité d'expériences. Entre démocratisation et démocratie culturelles, la médiation culturelle combine plusieurs objectifs : donner accès et rendre accessible la culture aux publics les plus larges, valoriser la diversité des expressions et des formes de création, encourager la participation citoyenne, favoriser la construction de liens au sein des collectivités, contribuer à l'épanouissement personnel des individus et au développement d'un sens communautaire (2007, p. 6).

La médiation culturelle comprend ainsi les stratégies d'intervention, les activités et projets, l'existence d'un public, la rencontre avec des produits culturels, l'accessibilité des biens et services culturels et les objectifs de renforcement du lien communautaire. C'est en substance ce qui conduit à analyser la place du SALEA dans la médiation du patrimoine littéraire en Côte d'Ivoire.

Cette médiation par la lecture est relative au patrimoine littéraire ivoirien, c'est-à-dire l'ensemble des livres produits en Côte d'Ivoire ou par des auteurs ivoiriens. Cette production éditoriale comprend les différentes phases de l'histoire de la

littérature¹ ; elle aboutit aux livres publiés ces dernières années dans le contexte de la dématérialisation des supports. Tous les genres sont concernés à savoir, la poésie, la pièce de théâtre, le roman, la nouvelle, le conte, etc. Les livres africains ne sont pas exclus, car les participants au SALEA viennent aussi de plusieurs contrées. Ce qui nous conduit à la compréhension du concept d'EAC.

1.2- Concept d'Éducation Artistique et Culturelle

Il est généralement admis que « L'Éducation Artistique et Culturelle (EAC) désigne la présence des arts, de la culture et le recours aux pratiques artistiques dans la sphère éducative » (M-C. Bordeaux, 2016, p. 1). Le cadre formel de l'école est un élément indispensable à prendre en compte, car l'acquisition des savoirs pour le développement des compétences inclut les arts et la culture. Ce cadre marque la collaboration Culture/Éducation et veut offrir plus de chance de succès dans ce domaine d'intervention regorgeant de talents. Toujours selon Marie-Christine BORDEAUX citant Anne Bamford, l'EAC désigne « l'ensemble des activités qui visent à transmettre un héritage culturel aux jeunes et à leur permettre de comprendre et de créer leur propre langage artistique » (2016, p. 2). L'idée de transmission intergénérationnelle du patrimoine culturel participe des enjeux de sauvegarde favorisant la construction de l'identité culturelle des enfants et des jeunes. Mais L'EAC dans sa formalisation au fil du temps et dans son approche la plus

¹ Selon l'histoire de la littérature en Côte d'Ivoire à l'instar des anciennes colonies françaises d'Afrique noire, passe par quatre grandes périodes. L'époque de la lutte contre le colonisateur avec son lot de littérature engagée fortement impactée par la négritude et dont la figure de proue est Bernard Binlin Dadié (*Monsieur Togognini, Climbié, Un nègre à Paris, Le pagne noir,...*). La seconde période est caractérisée par la littérature de la rupture qui dénonce les dérives des africains qui une fois arrivés au pouvoir, se transforment en dictateur oppressant leurs peuples. L'illustration majeure est donnée avec Ahmadou Kourouma (*Les soleils des indépendances,...*). La troisième période voit l'entrée en scène des femmes avec la pionnière Simone Kaya (*Les danseuses d'Impéya*). La quatrième période est ce que les scientifiques appellent l'intertextualité à travers laquelle les auteurs, loin des débats du passé, veulent se faire lire et découvrir en tenant compte des auteurs et des lecteurs appartenant à d'autres sociétés. Aujourd'hui, la littérature pour enfant concerne de nombreux auteurs et autrices qui produisent des textes colorés empreints de sensibilisation à l'endroit des tout petits et des adolescents.

simple, semble rejoindre la médiation artistique et culturelle en dehors de la seule école. En effet,

l'éducation artistique et culturelle (EAC) consiste à mettre l'élève en contact avec les œuvres, les artistes, les scientifiques ou les experts. C'est avant tout une démarche éducative qui engage l'élève dans un projet partagé et une expérience personnelle, alliant sensibilité et intellect, pour mieux comprendre le monde qui l'entoure et agir en citoyen éclairé. Une démarche qui repose sur trois piliers. Un projet d'éducation artistique et culturelle combine trois champs d'action indissociables, visant à engager l'élève dans les démarches suivantes : Rencontrer, Fréquenter/Pratiquer/Connaître, S'approprier (Académie de Normandie, 2020).

De fait, l'EAC repose sur trois fondements à savoir, l'acquisition de connaissances, la rencontre avec des œuvres ou des artistes et professionnels des arts et l'initiation à la pratique artistique. Aussi, dans la transmission des connaissances, les apprenants sont confrontés à des personnes ressources ou à des biens relevant du secteur artistique et culturel. Ils découvrent ainsi les richesses de ce secteur et s'en attribuent les valeurs ; toutes choses qui apportent une plus-value dans la construction de leur personnalité épistémologique.

Cependant, le Ministère de la Culture (2020) en France a pris soin de présenter les objectifs en affirmant que

l'EAC a pour objectif d'encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle, par l'acquisition de connaissances, un rapport direct aux œuvres, la rencontre avec des artistes et professionnels de la culture, une pratique

artistique ou culturelle. La généralisation de l'EAC implique la mobilisation de l'ensemble des acteurs ministériels, artistiques, culturels, associatifs, territoriaux pour développer des actions au plus près des territoires.

Dès lors, les objectifs tels qu'évoqués par le Ministère Français de la Culture semblent rejoindre les fondements de l'EAC en insistant sur la démocratisation de ce dispositif en vue de toucher tous les apprenants y compris ceux des localités reculées.

Les principes de l'EAC sont observés, voire sont présents au SALEA en raison des activités qui y sont menées à l'endroit des publics enfants et adolescents ; SALEA dont l'état des lieux mérite d'être fait.

2- État des lieux du SALEA

L'état des lieux du SALEA passe par un bref aperçu de l'écosystème du livre, le rappel socio-historique du SALEA et l'approche programmatique.

2.1- Bref aperçu économique du livre en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire a un taux de croissance de 6,2% en 2023 et un Indice de Développement Humain (IDH) passant de 0,538 en 2020 à 0,550 en 2022 (PNUD, 2023). Selon l'Agence Nationale de la Statistique (ANSTAT) (2025, p.4),

en 2025, la population de la Côte d'Ivoire est estimée à 32,8 millions d'habitants, pour une densité de 100,8 habitants par km². La dynamique démographique se caractérise par un taux de croissance de 2,73 %, qui, bien qu'en légère diminution, demeure soutenu. La structure par âge de la population reste marquée par sa jeunesse, avec une proportion

importante de moins de 15 ans, ce qui représente à la fois un potentiel et un défi pour le développement futur du pays.

La population ivoirienne connaît une augmentation et reste caractérisée par la jeunesse qui en représente la part la plus importante. Toujours avec l'ANSTAT (2025, *Ibid.*), les données précisent que

sur le plan social, la composition de la population révèle un léger déséquilibre entre les sexes, avec un rapport de masculinité de 109,3 hommes pour 100 femmes. Le processus d'urbanisation se poursuit, avec 52,5 % de la population résidant en milieu urbain. La taille moyenne des ménages s'établit à 5,2 personnes, et la structure familiale reste majoritairement patriarcale, 80,7 % des ménages étant dirigés par des hommes. Un défi majeur pour le développement du capital humain réside dans le taux d'analphabétisme des adultes, qui s'élevait à 51,5 % en 2021.

La société ivoirienne décrit un nombre plus élevé d'hommes par rapport aux femmes avec une progression de la vie citadine. À l'instar de nombreux pays d'Afrique, l'attitude paternaliste demeure présente avec un niveau de scolarisation encore faible. L'ANSTAT (2025, *Ibid.*) continue en affirmant qu'

entre 2015 et 2023, l'économie ivoirienne a maintenu une trajectoire de croissance soutenue, avec un Produit Intérieur Brut (PIB) passant de 27 086 à 48 294 milliards de FCFA. Sur la même période, le PIB par habitant s'est accru de 1,063 à 1,556 million de FCFA, traduisant une amélioration progressive du

niveau de vie. Le Revenu National Brut (RNB) par habitant a également suivi cette tendance, atteignant 1,496 million de FCFA en 2023. Cette dynamique économique s'est traduite par un taux de croissance du PIB de 6,5 % en 2023, porté principalement par le secteur secondaire (+14,9 %) et, dans une moindre mesure, par le secteur tertiaire (+5,4 %). À l'inverse, le secteur primaire a connu un repli de 2,2 % au cours de la même année. Les exportations, dominées par les produits primaires, ont atteint 11 712 milliards de FCFA en 2023, représentant 24 % du PIB. L'environnement macroéconomique reste globalement stable, avec un taux d'inflation contenu à 3,5 %. Le dynamisme du tissu productif se confirme également à travers une progression notable de l'activité industrielle, illustrée par une hausse de 6,95 % de l'indice de production industrielle et une croissance de 12,98 % du chiffre d'affaires du secteur.

En somme, la Côte d'Ivoire connaît une situation économique en évolution avec une création de richesse en expansion. Aussi, en 2023, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 172,2%, sans oublier que le taux de pénétration de l'internet fixe est de 1,4% et le taux de pénétration de l'internet mobile est de 93,7% (ARTCI, 2023). La Côte d'Ivoire dispose d'un réseau routier de 82.000 km dont 7.731 km de voies revêtues (MEPD, 2024).

Concernant le secteur du livre et de l'édition, il est dénombré en Côte d'Ivoire, environ 800 écrivains, 62 maisons d'édition avec une présence de maisons fantômes n'ayant pas de véritable existence (M. B. Makolo, 2005) ; 224 nouveaux titres en 2021 et 115 en 2022. Le traitement éditorial enregistre une répartition

de 70% de livres scolaires et 30% de littérature générale. Il faut ajouter à cela, 03 diffuseurs-distributeurs, 60 librairies agréées, 01 librairie en ligne, 02 librairies étrangères, 12 salons et autres événements autour du livre et 235 bibliothèques publiques soit une bibliothèque publique pour 132.800 habitants et 2.000 emplois (Unesco, 2025).

Un dispositif nouveau de prêts bonifiés et de financements pour la création d'entreprises culturelles a été mis en place. Il s'agit du Guichet Unique de la Culture (GUC) (Unesco, 2025). Il est doté d'un budget de 1.633.987,00 US\$ et est cofinancé par le Ministère en Charge de la Jeunesse et Orange Bank Côte d'Ivoire. La valeur monétaire de l'ensemble des achats publics de livres scolaires est estimée à environ 32.000.000 US\$. Ce montant prend en compte les différents formats de livres (imprimés, numériques, audio...). Le montant total de l'investissement public pour soutenir le secteur du livre et de l'édition est d'environ 408.497 US\$. Le livre représente 29% des exportations des biens culturels et plus de onze (11) milliards de francs CFA en termes d'importation, sans oublier que les foires et les salons ces dernières années, sont passés de vingt mille (20.000) à plus de 100.000 participants en 2023 et 125.000 en 2024. À ce jour, 80% des éditeurs possédant le marché public du livre scolaire, sont des maisons d'édition aux capitaux détenus majoritairement par des nationaux (Éditions Éburnie, Les Classiques Ivoiriens, Vallesse Éditions, Fratmat Éditions). Les maisons d'édition aux capitaux détenus par des groupes multinationaux ou étrangers (NEI-CEDA), possèdent 20% de part de marché du livre scolaire (Unesco, 2025, *Id.*).

Cet aperçu de la condition du livre, aussi bien au niveau macro qu'au niveau du secteur de l'édition, débouche sur la situation socio-historique du SALEA.

2.2- Rappel Socio-historique du SALEA : des JNLE au SALEA

Initialement, Journées Nationales du Livre pour Enfants (JNLE) nées en 2011 et organisées par la Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire (BNCI), le SALEA est passé sous la responsabilité du Ministère en charge de la Culture à travers la Direction du Livre (A. D. Yorauba, 2023 ; G. Châtelain, 2023). Aujourd'hui, ce salon est une activité de référence sur le segment des personnes âgées de trois à dix-sept ans (Moularet, 2020 ; 2021). Comme le précisent les acteurs de la gestion institutionnelle du livre (A. D. Yorauba, 2023 ; G. Châtelain, 2023).

Ce Salon accueille en moyenne treize mille à vingt mille personnes sur trois jours au mois de décembre, avec plusieurs dizaines d'établissements d'enseignement du préscolaire, du primaire et du secondaire. Mais au-delà, ces jeunes publics apprennent à découvrir la richesse du patrimoine littéraire ivoirien ; toute chose voulue par la programmation.

2.3- Approche programmatique : Une analyse du contenu du SALEA

L'approche programmatique qui se réfère au contenu du SALEA, s'apprécie au double niveau de la médiation et des axes de l'EAC.

La médiation dans une manifestation littéraire comme le SALEA, se perçoit aussi bien avant, que pendant l'événement. L'auteur étant une pièce maîtresse dans ce dispositif, des actions préalables sont menées en vue de préciser les lieux et date, sans oublier la programmation et la thématique. Mais surtout, « La médiation participe à la diffusion de la littérature, elle vise à faire connaître les œuvres, les auteurs et les thèmes abordés dans la programmation, en lien avec la communication de la manifestation » (ARLPAC, 2018 Id.). C'est dans cette optique que la politique de médiation s'opérationnalise dans de

nombreuses activités, à savoir, ateliers, animations de lecture, visites, stages, réunion de lecteurs, etc. Ces activités peuvent s'effectuer en dehors du cadre légal de l'école mais plutôt chez les professionnels du livre (éditeurs, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires) par exemple. L'ensemble de ces mesures est rendu nécessaire pour la suite de l'événement, car « les actions de médiation ont des effets précieux qui dépassent la réalisation de la manifestation et la « construction » d'un public : elles laissent une trace et fructifient encore après la rencontre avec l'écrivain » (ARLPAC, 2018 *Ibid.*).

Pour rappel, les piliers de l'EAC sont l'acquisition de connaissances, la rencontre avec des œuvres ou des artistes et des professionnels des arts et l'initiation à la pratique artistique (M-C. Bordeaux, 2016 ; Académie de Normandie, 2020 ; Ministère de la Culture, 2020). Dans son application au SALEA, les points suivants peuvent être relevés :

- L'acquisition de connaissances : elle se réalise par des formations à partir de découvertes de jeux éducatifs modernes et traditionnels. Les jeunes lecteurs ont aussi l'occasion de découvrir le monde de la Bande Dessinée (BD) et de l'illustration. Avec les professionnels du conte, les jeunes lecteurs ont l'opportunité de découvrir l'expression corporelle. Dans le cas du « panel enfant », les thématiques sur l'utilité de la lecture sont abordées, exposées et modérées par les élèves eux-mêmes en face de leurs pairs et échangent par la suite, par le biais du jeu de questions-réponses.
- La rencontre avec des œuvres ou des artistes et professionnels des arts : le SALEA se distingue par la proximité qu'elle opère avec les auteurs et les autrices de livre pour enfants et adolescents à partir des dédicaces et des animations. C'est le lieu de signaler la présence de

Anzatta OUATTARA¹, marraine de l'édition 2025 du SALEA. Les visiteurs venant des différentes écoles primaires, des collèges et des lycées d'Abidjan, ont eu l'occasion d'échanger avec Pierrette FAUST en 2023 et 2024, avec Emma LOHOUES en 2024, avec Tiburce KOFFI en 2025, avec Michelle TANON-LORA en 2023 et 2025. Ces échanges ont aussi eu lieu avec Fatou KÉÏTA, en 2022 et bien d'autres.

Les autres professionnels de la chaîne du livre ne sont pas en reste. En effet, avec la lucarne « le professionnel à l'honneur », les jeunes publics ont eu l'occasion d'échanger et d'couvrir les métiers du livre et de l'édition. Ce fut le cas en 2022 avec le métier de libraire avec la Librairie de France Groupe, en 2023 pour le métier d'éditeur avec les Classiques ivoiriens, en 2024, le métier d'imprimeur avec l'Imprimerie Hooda Graphics et en 2025, le métier de promoteur du livre avec « Le mois du livre de Jacquerville ».

- L'initiation à la pratique artistique : elle est une réalité au SALEA avec les ateliers d'écriture encadrés par les auteurs et les autrices. Les ateliers de peinture et dessin, les ateliers d'écriture, de slam, de chant, de danse urbaine, de lecture, d'épellation, de conte et d'illustration sont animés et sont encadrés par des professionnels et par des enseignants spécialistes des domaines artistiques concernés.

Ainsi, le SALEA se positionne comme un cadre artistique et culturel d'exercice de la médiation par la lecture, de la médiation par le jeu, de la médiation par le savoir, de la médiation par la personne et de la médiation par l'objet. Et c'est précisément cette typologie de médiation au SALEA qui incline à envisager les perspectives.

¹ Anzatta Ouattara est l'autrice de l'ouvrage à succès *Les coups de la vie*, adapté à la télévision avec tout autant de succès.

3- Médiation du patrimoine littéraire ivoirien au SALEA, quelles perspectives ?

Les perspectives envisagées pour une meilleure médiation du patrimoine littéraire au SALEA tiennent compte des contraintes à circonscrire en vue de relever les défis multiformes.

3.1- Contraintes à circonscrire

Les contraintes se perçoivent tant au niveau de la politique du livre en Côte d'Ivoire qu'au niveau du SALEA. Au niveau de la politique du livre,

la question du livre et de sa promotion en Côte d'Ivoire comme dans de nombreux pays africains, reste soumise à l'insuffisance de bibliothèques et à l'absence de bibliothécaires bien formés. La raréfaction des ressources financières et infrastructurelles relatives au livre rend difficile la médiation, sans oublier la fiscalité et les pesanteurs douanières amenuisant le pouvoir d'achat des populations, toutes choses qui complexifient la consommation du livre. L'environnement juridique actuel du livre n'est pas suffisant pour encadrer, protéger le secteur et le rendre attrayant. En outre, la faiblesse du dispositif digital, caractérisé par la fracture numérique restreint la visibilité du livre aussi bien au niveau national qu'au niveau international. L'insuffisance des librairies et autres points de vente conventionnels du livre, suivant en cela l'expansion de la librairie informelle, avec son lot d'opacité et de contrefaçon, accroissent le manque à gagner de la filière livre, pourtant

créatrice de richesses (R. G. A. Moularet, 2024, pp. 97-98).

Les difficultés rencontrées dans le secteur global du livre sont à la fois structurelles et conjoncturelles. Elles touchent les dimensions institutionnelle, financière, juridique, fiscale, technologique et médiatique du livre qui demeure un secteur encore sinistré. Elles aboutissent à une inégale répartition du livre sur toute l'étendue du territoire national.

Les contraintes concernent aussi la famille en tant que cellule d'acquisition et de transmission des valeurs culturelles et sociétales ; quand on sait que ce maillon essentiel de la société traverse de graves crises ces dernières décennies dans plusieurs contrées de la planète.

Concernant le secteur de la culture, la Côte d'Ivoire n'échappe point aux pesanteurs sociaux-culturelles africaines fortement caractérisées par le communautarisme. Ce qui contraste avec l'action de lire qui impose l'isolement et le repli. Aussi, la perception des pratiques de lecture en Afrique, reste attachée sinon à une démarche élitiste, à tout le moins à une perte de temps.

Il en va de même de l'école et plus globalement, du secteur éducation-formation qui est le lieu de prédilection de l'EAC. Cependant, les programmes scolaires et autres curricula de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, réservent très peu d'espace à l'EAC ; ne permettant pas ainsi aux élèves de vivre des expériences artistiques et culturelles. Toutefois, les initiatives prises dans ce sens par les responsables d'établissements ou les enseignants relèvent de l'informalité.

Les médias apparaissent comme le véritable chaînon manquant dans le développement d'une véritable politique du livre nécessaire à l'institutionnalisation du livre dans les habitudes des populations et plus précisément, dans celles des enfants et des adolescents. Les Médias ivoiriens, dans la course à l'audimat, sont très attachés à l'explosion du divertissement

qui occupe la plus grande part dans leur grille des programmes au détriment de l'éducation : le livre y est marginalisé (R.G.A. Moularet, 2017).

Ces contraintes liées à la politique sectorielle du livre, cèdent le pas aux difficultés que connaît le SALEA. En effet, le SALEA connaît des difficultés à l'instar de nombreux événements en général et en particulier, des événements culturels.

Au niveau financier, la mise à disposition des fonds pour l'organisation du SALEA est toujours un parcours du combattant jonchés d'obstacles, d'épines et de ronces (G. Châtelain, 2023 ; A. D. Yorauba, 2023). Les démarches administratives caractérisées par la lourdeur et la lenteur, entravent sinon retardent la disponibilité du budget. Cette situation a des conséquences sur les capacités d'action en termes d'organisation. Ces contraintes ont un impact sur la participation des professionnels de la chaîne du livre dont la présence tient aussi compte du montant d'enveloppes prévues à leur intention (M. Tanon-Lora, 2025).

Au niveau des médias, la visibilité du SALEA reste difficile. Le plan de communication de cet événement important – et qui est même le plus grand en Côte d'Ivoire - pour la promotion du livre et de la lecture chez les jeunes et chez les adolescents, passe inaperçu. Aussi bien sur les chaînes de télévision, les stations radios et même sur Internet et les réseaux sociaux, la diffusion la tenue du SALEA demeure faible sinon insuffisante.

Au niveau de la programmation, certaines activités échouent sur le rocher de leur tenue effective en raison de contraintes découlant de l'absence des experts sollicités. Les personnes ressources contactées, pour motifs de calendrier, font défection souvent sans information préalable au comité d'organisation, portant ainsi atteinte à la qualité de l'activité (A. D. Yorauba, 2023).

3.2- Défis à relever

Les défis à relever concernent d'abord la politique du livre, ensuite le SALEA proprement dit.

Une politique du livre forte pour une industrie de la livre rayonnante, nécessite des actions vigoureuses et rigoureuses à plusieurs niveaux (G. Vilasco et D. H. Zidouemba, 1989a, 1989b ; C. Adeline, 2011 ; R. G.A. Moularet, 2024) :

- mettre en place un fonds de soutien destiné à la culture ou renforcer les parts de soutien accordés au livre dans les fonds existants ;
- renforcer les subventions ou aides au développement de la chaîne du livre par les collectivités territoriales et autres acteurs parapublics ;
- encourager le développement du mécénat aussi bien au niveau des particuliers qu'au niveau des entreprises relevant du secteur privé, sans oublier le sponsoring ;
- consolider le cadre juridique du livre pour une meilleure protection des acteurs et pour une meilleure attractivité du secteur ;
- améliorer l'équipement numérique pour une meilleure connectivité en vue de la diffusion du livre électronique ;
- fédérer les acteurs de la diffusion non financière du livre à travers la Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire (BNCI), les bibliothèques publiques et les bibliothèques d'enseignement ;
- transformer le SALEA en une organisation administrative autonome œuvrant pour la promotion du livre de façon permanente.

Toujours dans la dynamique et dans la logique des défis à relever, « *les prochaines éditions du SALEA s'attèleront à célébrer les auteurs et les illustrateurs* » (G. Châtelain, 2023). Dans l'optique d'une démocratisation du livre et de la lecture, il est prévu une caravane du livre dans les territoires pour le renforcement des pratiques de lecture. Des concours de dictée,

de lecture et de contes seront organisés en collaboration avec les Unités Pédagogiques (UP) de Français et les écoles des localités visitées. Les lauréats seront promus à la prochaine édition du SALEA. « *Tout ceci vise à construire l'architecture d'un événementiel du livre pleinement investi d'une mission de médiation du patrimoine littéraire ivoirien* » (G. Châtelain, 2023).

Après l'école, la famille devient un lieu de développement des pratiques de lecture surtout depuis l'enfance (M. Tanon-Lora, 2023 ; 2025). « *La pratique de la lecture dans la cellule familiale est le point de départ d'un amour du livre par l'enfant y compris l'enfant de zéro à deux ans qui ne savait pas encore lire* » (L. Atté, 2025). La chaîne de transmission cette valeur qu'est la lecture doit être maintenue dans le cocon familial et renforcée au niveau de l'école (K. Diallo, 2024 ; S. F. Bakayoko, 2024 ; 2025). « *Les fonctions de la lecture pour le bien-être, la croissance, la personnalité et l'épanouissement de l'enfant sont importantes et nombreuses, d'où la responsabilité des parents de créer les conditions favorables à la pratique de la lecture en famille* » (A. Kane, 2023 ; 2024 ; P. Faust, 2023 ; 2024 ; J. J. Ossey, 2024 ; G. Dagri, 2025 ; S. F. Bakayoko, 2025).

En outre, « *le numérique devient aujourd'hui le dispositif à intégrer dans toute politique de communication du SALEA et partant, pour la promotion du livre* » (R. Diallo, 2025). Terrain d'action des jeunes et des enfants, les supports électroniques ont un public certain et important pour capter l'attention de ces derniers. C'est pourquoi, les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sont plus que jamais convoquées pour la construction d'une médiation numérique : alternative nécessaire à l'édification d'une visibilité du livre et partant, d'un rayonnement du patrimoine littéraire ivoirien.

Au niveau de la durée, le SALEA se présente plus comme une fête du livre que comme un salon. En conséquence, cette activité majeure qui rassemble les écoles et les acteurs du livre,

pourrait être étendue à cinq jours pour plus d'action de visibilité et de promotion en allant vers les localités de l'intérieur.

Au niveau événementiel, le SALEA et dans une approche institutionnelle, le Ministère de la Culture et de la Francophonie (MCF) à travers la DILPL, devra encourager la tenue de salons du livre à l'échelle des districts, à l'échelle des régions, à l'échelle des villes et à l'échelle des communes. Le bouillonnement culturel qui en résultera sera favorable à l'essor de la chaîne du livre.

Conclusion

L'EAC a pu se développer par la prise de conscience de la contribution des arts et de la culture à la réussite des apprenants dans un système éducatif. À travers ses trois piliers que sont l'acquisition de connaissance, la rencontre avec une œuvre d'art ou avec des artistes et des professionnels des arts et de la culture et l'initiation artistique, elle apporte une plus-value certaine à la construction de l'identité culturelle surtout en ce qui concerne les jeunes publics. C'est dans ce cadre que le SALEA, activité d'envergure de promotion du livre et de la lecture auprès des enfants et des adolescents en Côte d'Ivoire, se positionne comme le lieu de formation des lecteurs de demain. Ce salon qui n'échappe pas à la médiation du livre par la lecture, est le lieu d'exercice d'une médiation plurielle dont la typologie s'incarne dans la médiation par le jeu, la médiation par le savoir, la médiation par la personne et la médiation par l'objet. Autant de principes qui favorisent le rapprochement du livre avec les enfants et les parents.

Cependant, malgré sa valeur grandissante, le SALEA connaît des difficultés dont l'apport de solutions permettra de renforcer les acquis pour un rayonnement plus grand du livre. En effet, les dimensions administrative, technique, économique, juridique, fiscale et technique sont de nature à revaloriser le

SALEA si elles sont adressées tant au niveau de la politique sectorielle du livre que de l'évènementiel. Aussi, le SALEA nécessite-t-il des innovations au sein desquelles le numérique a un rôle important à jouer.

Dès lors, les procédés de médiation dans l'univers des médias se verront renforcés comme le disent Bernadette CHARLIER, Nathalie DESCHRYVER et al. Cités par Renaud Guy Ahioua MOULARET (2017, p. 225) pour prendre en compte

La médiation sémiocognitive du livre qui stipule non seulement la connaissance de l'objet-livre mais aussi la connaissance du livre information. La médiation praxéologique qui se réfère aux conditions nécessaires à la réalisation de l'action à savoir lire. Celle-ci prend en compte la dynamisation des moyens de production des émissions littéraires, la révision des concepts, la redéfinition des intentions artistiques l'identification d'un animateur célèbre ayant les capacités de la communication de masse, des émissions basées sur des idées innovantes, un ton qui invite à la réflexion, des principes de réalisation assez pertinents, un titre accrocheur et un format peu ennuyeux. La médiation relationnelle qui concerne l'amélioration des relations entre les sujets en l'occurrence, les rapports entre les populations et les médias d'État d'une part et les rapports entre les populations et le livre d'autre part. La médiation réflexive qui induit une importante considération des processus d'apprentissage et par ce biais permet aux populations d'être

véritablement formées à travers les émissions littéraires ...

Le SALEA est ainsi le creuset de plusieurs activités permettant de révéler des dispositifs de médiation utiles au développement des pratiques de lecture chez les enfants et les adolescents. En conséquence, la portée sociale de l'étude s'inscrit, non seulement dans le rapprochement des enfants et des adolescents du livre, mais aussi dans la consommation du livre par la lecture. La pensée nourrie par cette étude, invite aussi, à l'ère du numérique, à une réflexion sur la place des collectivités territoriales, des mécènes et des partenariats dans la montée d'une politique des salons du livre dans les villes de l'intérieur très souvent oubliées dans l'aménagement culturel du territoire.

Sources et Références Bibliographiques

1- Sources orales

ATTÉ Laëticia épouse SORO, Consultante en lecture pour enfants, Responsable de « Lecture à Domicile et développement de l'Enfant » (LADE), *Entretien sur les stratégies de promotion du livre et de la lecture*, SALEA, 11 décembre 2025, à 11h20mn.

BAKAYOKO Sédé Félicité, Statisticienne, Responsable DSF Groupe, SALEA, *Entretien sur la lecture en famille*, SALEA, 14 décembre 2024, à 10h00mn.

BAKAYOKO Sédé Félicité, Statisticienne, Responsable DSF Groupe, SALEA, *Entretien sur les stratégies de promotion de la lecture*, SALEA, 12 décembre 2025, à 11h45mn.

CHÂTELAIN Gisèle, Directrice de l'Industrie du Livre et de la Promotion de la Lecture et Commissaire Générale du SALEA, *Entretien sur l'organisation du SALEA*, À son bureau le 19 juin 2023 à 17h03mn.

DAGRI Gèneviève épouse AKA, Promotrice du « Mois du livre de Jacquville ». *Entretien sur les difficultés de promotion du livre en Côte d'Ivoire et les opportunités offertes par le SALEA*. À son stand au SALEA, le 11 décembre 2025 à 13h45mn.

DIALLO Karidjata, Ingénieure commerciale, marketing et management, Directrice Générale des entreprises EDIT GROUP et PULAARKU, WELLY HUB AFRICA, Radio SAVANNAH, Groupe Média, Régie Publicitaire et Agence de Communication, *Entretien sur la lecture en famille*, SALEA, 14 décembre 2024, à 11h00mn.

DIALLO Rabia, Autrice écrivaine et éditrice, *Entretien sur les stratégies de promotion du livre et de la lecture*, SALEA, 11 décembre 2025, à 11h00mn.

FAUST Pierrette, Enseignante d'Histoire Géographie à la retraite, Autrice écrivaine et éditrice, *Entretien sur comment susciter le goût de la lecture ?* SALEA, 16 décembre 2023 à 11h20mn.

FAUST Pierrette, Enseignante d'Histoire Géographie à la retraite, Autrice écrivaine et éditrice, *Entretien sur les fonctions de la lecture*, SALEA, 13 décembre 2024 à 11h20mn.

KANE Aminata, Chirurgienne Dentiste, Libraire et promotrice du livre, *Entretien sur comment susciter le goût de la lecture chez l'enfant ?* SALEA, 15 décembre 2023 à 11h00mn.

KANE Aminata, Chirurgienne Dentiste, Libraire et promotrice du livre, *Entretien sur comment susciter le goût de la lecture chez l'enfant ?* SALEA, 14 décembre 2024 à 11h55mn.

OSSEY Jean Jacques, Imprimeur, Directeur Technique chez HOODA Graphics, *Entretien sur le métier d'imprimeur*, SALEA, 12 décembre 2024, à 10h00mn.

TANON-LORA Michelle, Enseignante-Chercheuse, psychologue, autrice écrivaine, conteuse, *Entretien sur le*

développement de la lecture chez l'enfant, SALEA, 16 décembre 2023 à 11h00mn.

TANON-LORA Michelle, Enseignante-Chercheuse, psychologue, autrice écrivaine, conteuse, *Entretien sur le développement des pratiques de lecture en famille*, SALEA, 13 décembre 2025 à 11h00mn.

YORAUBA Abraham Denis, Sous-directeur de la Promotion de la Lecture au Ministère de la Culture et de la Francophonie (MCF), *Entretien sur les médiateurs du livre en Côte d'Ivoire*, À son bureau, 12 décembre 2023 à 11h47mn.

2- Références Bibliographiques :

ACADÉMIE DE NORMANDIE, 2020, *Présentation de l'Éducation Artistique et Culturelle* :

EAC une démarche, <https://www.ac-normandie.fr/presentation-de-l-education-artistique-et-culturelle-127385h>, consulté le 17 décembre 2025.

ADIGRAN Jean-Pierre, 2017. *Analyse de contenu : Théorie, Didactique et pratiques textuelles*, EUE, Moldavie

ADIGRAN Jean-Pierre, 2018. *Initiation à la méthodologie de la recherche en sciences sociales*, L'Harmattan, Paris

ABENSOUR, Corine, 2010, *Les prix littéraires pour la jeunesse, entre médiation*

et médiatisation. Repéré à <https://id.erudit.org/iderudit/044213ar> DOI : <https://doi.org/10.7202/044213ar>

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE, 2025. *Chiffres clés sur la Côte d'Ivoire*, MEPD,

https://www.anstat.ci/assets/publications/files/Chiffres_Cles_CIV_2025.pdf, consulté le 16 décembre 2025.

AGENCE RÉGIONALE DU LIVRE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR, 2018.

Comment organiser une manifestation littéraire : Guide pratique. ARLPAC, Marseille

ARBORIO, Anne-Marie. 2015. *L'observation directe.* Armand Colin, Paris

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS/TIC, 2023. *Taux de pénétration de la téléphonie mobile*, Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire - Abonnements au mobile (artci.ci), Consulté le 18 septembre 2024.

BARDIN Laurence, 2018. *L'analyse de contenu*, 4^{ème} édition, PUF, Paris

BORDEAUX Marie-Christine et CAILLET Élisabeth, 2013, « La médiation culturelle :

Pratiques et enjeux théoriques », *Culture & Musées* [En ligne], Hors-série | 2013, mis en ligne le 19 juin 2018, consulté le 18 novembre 2024. URL: <http://journals.openedition.org/culturemusees/749>; DOI: <https://doi.org/10.4000/culturemusees.749>

BORDEAUX Marie-Christine, 2016, « Définition, historique et évolution de l'éducation artistique », In *Juris Art* etc., Dossier éducation artistique et culturelle, n° 33, p. 19-21

CLERC Adeline, 2011, *Le monde du livre en salon : le Livre sur la Place à Nancy (1979-*

2009, Thèse en Sciences de l'information et de la communication, Université Nancy 2, Français, (NNT : 2011NAN21009). (tel-01519671), consulté le 18 novembre 2024.

FOFANA, Ramatoulaye, 2003. *L'édition au Sénégal : bilan et perspectives de développement.* ENSSIB, Lyon

- COURTEL, Sophie, 2020. *Festivals et bibliothèques : formes culturelles, enjeux territoriaux et opportunités pour valoriser la littérature*. ENSSIB, Lyon
- FOURCADE Marie-Blanche, 2014. *LEXIQUE - la médiation culturelle et ses mots-clés*, Culture pour tous, Montréal
- GRUPE DE LA BANQUE MONDIALE, 2023, *PIB par habitant (\$ US Courants) – Côte d'Ivoire*, PIB par habitant (\$ US courants) - Cote d'Ivoire | Data (banquemondiale.org), consulté le 18 septembre 2024.
- KAUFFMANN Jean-Claude, 2016. *L'entretien compréhensif*, 4^{ème} édition, Armand Colin, Paris
- MAKOLO Maswaswa Bertin, 2005, « La production du livre à Kinshasa et son impact sur la vie culturelle », In Actes de la 3^{ème} *Conférence nationale des Bibliothèques et Centres de documentation de la RDC*, AIB, pp.2-9
- MINISTÈRE DE LA CULTURE (FRANCE), 2020. *Éducation artistique et culturelle*, <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/education-artistique-et-culturelle>, consulté le 17 décembre 2025
- MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE (MCF), 2003. *Guide des Professionnels du Livre en Côte d'Ivoire*, MCF, Abidjan
- MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT, 2024, *Portail d'information et de promotion de l'économie de Côte d'Ivoire*, <https://www.economie-ivoirienne.ci/activites-sectorielles/etat-infrastructures-routieres.html>, consulté le 18 septembre 2024.
- MOLLARD, Claude. 2012. *L'ingénierie culturelle*, PUF, Paris

MOULARET Renaud Guy Ahioua, 2017, « La marginalisation du livre dans les médias

d'État en Côte d'Ivoire », In *Perspectives philosophiques : Revue ivoirienne de philosophie et des Sciences Humaines*. Volume VII, N°13, troisième trimestre, pp. 202-229.

MOULARET Renaud Guy Ahioua, 2020, « Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire et

promotion de la littérature de jeunesse dans le District Autonome d'Abidjan », In *KANIAN-TERE : Revue Scientifique des Lettres, Arts et Sciences Humaines*. N°06, pp. 66-87. https://insaac.edu.ci/revue_sankofa/KANIAN_TERE_N_6_DE_C_2020.pdf

MOULARET Renaud Guy Ahioua, 2021, « Centres de lecture et d'animation culturelle et

développement de la lecture publique en Côte d'Ivoire ». In *LES CAHIERS DE L'IGRAC : Publication semestrielle de l'Interdisciplinaire Groupe de Recherche sur l'Afrique Contemporaine (IGRAC)*. N°20, pp. 413-441.

MOULARET Renaud Guy Ahioua, 2024, « Médiation du livre et développement des

pratiques de lecture : le cas de trois femmes engagées dans les localités de Côte d'Ivoire », In *Revue Ingénierie Culturelle*, Numéro spécial 003, Octobre, Femmes et développement local en Afrique subsaharienne : regards croisés, pp.89-103.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA

CULTURE (UNESCO), 2005, *Convention pour la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles*

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA

CULTURE (UNESCO), 2025, « Cartographie de l'industrie du livre en Côte d'Ivoire » In *L'Industrie du Livre en*

Afrique : Tendances, défis et opportunités de croissance, UNESCO, Paris, pp.99-101,

PÉQUIGNOT Bruno, 2007, « Sociologie et médiation culturelle », *L'observatoire*, Vol. 2

n°32, pages 3 à 7, ISSN1165-2675 DOI 10.3917/lobs.032.0003, <https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2007-2-page-3.htm>,

consulté le 22 avril 2022.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT 2023. *Rapport*

annuel Bureau Pays Côte d'Ivoire.

SCIEUR Philippe et VANNESTE Damien, 2015, *La médiation artistique et culturelle :*

cadre théorique et approche sociologique, In : *Repères*, Jean-Gilles LOWIES, n°6, Observatoire des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles

VILASCO Gilles et ZIDOUEMBA, Dominique Hado, 1989 a, « Le Livre et l'édition en

Afrique francophone », In *Afrique contemporaine* 151(spécial), « L'information pour le développement en Afrique », 3e trimestre : pp. 41-54.

VILASCO Gilles et ZIDOUEMBA, Dominique Hado, 1989 b, *Gestion de l'édition et*

diffusion du livre dans l'espace francophone. Synthèse des sessions de 1985 et 1987. ACCT-EIB, Bordeaux

L'EKPHRISIS DANS *BRULEUR D'OMBRES* DE JEAN-BLAISE BILOMBO SAMBA

Simbo-Apekou-Epozas

Flash, Université Marien Ngouabi
simboapekoue@gmail.com

Laititia Fleurette Melang King-Zok

Flash, Université Marien Ngouabi
klaititiaf@gmail.com

Guy Armand Mampassi

Flash, Université Marien Ngouabi
mampassinkossofils@gmail.com

Résumé

*La présente réflexion explore les modalités du dialogue entre le visuel et le verbal, notamment la peinture et la poésie dans *Brûleur d'ombres* de Jean-Blaise Bilombo Samba. Il cerne le lien entre poésie et peinture en montrant comment, dans la dynamique de la création artistique, on peut partir des textes poétiques aux tableaux de peinture. Car traditionnellement ce sont des poètes qui donnaient vie aux tableaux réels ou fictifs, dans une logique de réécriture ou d'interprétation. Dans *Brûleur d'ombres*, l'ekphrasis donne vie au langage verbal, en transcrivant en image les textes poétiques. Une telle stratégie de création légitime non seulement la thèse des formes poétiques à identité rhizome mais aussi celle d'une poésie qui se nourrit des « voix alliées », réservant à l'autre une poésie de l'altérité fondée sur la co-implication des pensées. C'est un hymne à la co-naissance.*
Mots-clés : *altérité, co-naissance, Dialogue, l'ekphrasis, identité rhizome*

Abstract

*The present reflection explores the modalities of the dialogue between the visual and the verbal, in particular painting and poetry in *Burner of Shadows* by Jean-Blaise Bilombo Samba. He identifies the link between poetry and painting by showing how, in the dynamics of artistic creation, we can start from poetic texts to paintings, because traditionally it was poets who gave life to real or fictional paintings, in a logic of rewriting or interpretation; in *Burner of Shadows*, the ekphrasis is currently giving life to verbal language, by transcribing poetic texts into images. Such a creative strategy not only*

legitimizes the thesis of poetic forms with a rhizome identity, but also that of a poetry that feeds on "allied voices", reserving for the other a poetics of otherness based on the co-involvement of thoughts. It is a hymn to co-birth.
Keywords: otherness, co-birth, Dialogue, ekphrasis and rhizome identity.

Introduction

L'univers poétique de Jean-Blaise Bilombo-Samba demeure très peu exploré par la critique. Les rares études consacrées à celui-ci, notamment celle d'Omer Massoumou sur *Brûleur d'ombres* et *Élégies libertaires* (2010), le place sous le signe de l'hermétisme. Cependant, les travaux sur la relation entre écriture et peinture ou poésie et iconographie sont très denses et remontent des siècles antérieurs ainsi que l'attestent les publications de Louis Marin (1969), Bernard Vouilloux (1994), Gotthold Ephraïm Lessing (1866) pour ne citer ceux-ci. Ces différents théoriciens de l'art et de la littérature ont su démontrer les différentes relations qu'entretient l'écriture avec les arts mimétiques. D'où, le présent travail se propose de réinterroger les liens séculaires entre la poésie et la peinture en se focalisant sur le rythme syncrétique des médias au XXI^e siècle comme dirait Teresa Keane Greimas (2010, p. 8). Et le choix de *Brûleur d'ombres* comme base de données découle non seulement de son ossature thématique, mais aussi et surtout de sa référence à la peinture, donc à l'autre. Ainsi, la notion d'ekphrasis, qui se veut le point focal de l'outil théorique de cette réflexion, nous astreint à la problématique suivante : comment le poète Jean-Blaise Bilombo Samba aborde-t-il les liens entre poésie et peinture ? En quoi l'ekphrasis contribue-t-elle à la redéfinition des formes poétiques ? De ces questions découlent les hypothèses suivantes : Jean-Blaise Bilombo-Samba déjoue les liens entre poésie et peinture en inversant les rôles : le peintre transforme en tableau les poèmes en lieu et place de la verbalisation des tableaux par le poète. Une telle posture relève de la transgression et du renouvellement des

formes poétiques ainsi que l'assument Mongo Etsion et Jean Blaise Bilombo Samba lors de l'entretien qu'ils nous ont accordé. Le poète nous confie : « Je n'ai pas pris les tableaux de Maître Etsion. C'est plutôt Maître Etsion qui a imaginé les tableaux à partir de mes poèmes ». Ainsi, notre objectif est de cerner le contrat de lecture entre la poésie et la peinture afin de mieux scruter la question du renouvellement des formes poétiques chez Jean-Blaise Bilombo-Samba, car il s'agit d'apprécier l'ekphrasis dans sa nouvelle forme, laquelle donne la possibilité à la poésie d'engendrer la peinture. Pour analyser la problématique, vérifier les hypothèses et chercher à atteindre les objectifs, nous recourons à la théorie de l'« ekphrasis » pour étudier les nouvelles formes de relation image/texte et texte/image en insistant sur les travaux de Gotthold Ephraïm Lessing et de Bernard Vouilloux. Tout ceci pour une saisie efficace de l'incidence de la peinture dans la construction d'une forme poétique à identité rhizome et de l'altérité artistique.

1. Autour de l'ekphrasis : prolégomènes

Le présent prolégomène ne se confond pas à une étude diachronique et artistique du concept d'ekphrasis. Il définit le concept d'ekphrasis en le contextualisant en fonction de l'usage que nous voulons en faire. Mais cela n'empêche pas de rappeler que ce concept englobe l'*ut pictura poesis* sorti de l'Antiquité et le *paragone* de la Renaissance. Pour Philippe Hamon (1991, p. 112):

Ce terme, curieusement absent de nombreux dictionnaires spécialisés, désigne la description d'une œuvre d'art réelle, rencontrée, ou simplement rêvée par les personnages de la fiction, telle qu'elle apparaît dans une œuvre littéraire. Ainsi la description du bouclier d'Achille dans l'*Illiade* d'Homère, ou celle de la tapisserie de mariage de Thétis et Pélée chez Catulle, ou

des tapisseries murales du château de Jeanne dans *Une vie* de Maupassant, ou des tableaux peints par Claude dans *L'Oeuvre* de Zola, ou de *L'Éclatante victoire de Sarrebrück* de Rimbaud.

L'*ekphrasis* est donc une description du second degré ; elle est représentation d'une représentation dans la mesure où elle se veut une description détaillée et claire de l'œuvre d'art, l'art étant déjà une forme de représentation. Parfois, l'*ekphrasis* s'appréhende comme un moyen qui aide à visualiser une œuvre ou à faire comprendre et saisir les concepts les plus importants dans le dialogue. Dans le contexte de cette étude, la notion de l'*ekphrasis* renvoie à « la correspondance des arts » ; art pris ici dans le sens de médias parce que plus englobant. En effet, de tout temps, les pratiques artistiques et les réponses de la critique ont eu un rôle important dans le dialogue et l'échange entre littérature et art figuratif. Toutefois, dans la poésie de Jean-Blaise Bilombo-Samba, l'*ut pictura poesis* et la correspondance des arts ont été sorties de leur contexte, en prenant les distances dans le traitement des relations entre peinture et littérature. Certes, « la poésie est comme de la peinture », ainsi que le soutenait déjà Horace (A. Genetiot, 2009, p. 581), mais il ne s'agit plus de la peinture figurative, comme le montre, par exemple, Omer Massoumou dans son analyse de « Série de nus » de Jean-Baptiste Tati Loutard. Il s'agit de la peinture réelle qui tire sa source des poèmes.

Dans *Brûleur d'ombres*, l'importance de la conjonction réside dans le fait que « les deux arts font cause commune, à la fois pour rajeunir la culture quand elle s'enlise dans la routine, pour secouer les habitudes du public, pour élargir les possibilités de la création artistique et enrichir la connaissance ». A ce moment, l'*ekphrasis*, dans l'imaginaire créatif de Jean-Blaise Bilombo-Samba, n'est plus la représentation sous forme de description des œuvres d'art ou de mise en abyme de l'art,

comme cela s'illustre chez les parnassiens, les symbolistes et leurs précurseurs comme Simonide de Céos et Horace. Le poète congolais renégocie ce lien et voit en la peinture un art qui peut interpréter le poème, qui peut rendre visible le langage écrit. Sa posture s'inscrit dans la dynamique de ce que les anglo-saxons désignent par l'association du *linguistic turn* et *pictural turn* et du principe de la co-implication.

2. La Co-implication poésie-peinture

L'écriture de fiction en général, et la poésie en particulier, repose aujourd'hui sur ce que Jérôme Meizoz appelle « posture d'auteur », c'est-à-dire « la manière particulière d'occuper une position dans le champ littéraire » (J. Meizoz, 2007, p. 18). Pour en occuper pleinement, il faut être en mesure de déjouer les thèses ou les théories préétablies, les déconstruire en quelque sorte. C'est ce qui justifie le concept de tournant ekphrasistique que nous avons construit sur le modèle de *pictural turn* ou *spatial turn*. Ce concept renvoie ici au changement de paradigme dans la perception des rapports entre poésie et peinture. Le tournant ekphrasistique renvoie à la modification de la trajectoire dans la perception des rapports entre poésie et peinture. C'est bien évidemment le travail que s'est assigné l'auteur de *Brûleur d'ombres*. Dans la perspective de ce que nous avons analysé précédemment, la poésie n'est plus sujette au peintre qui le remodèle pour en faire un tableau. Elle sollicite plutôt du peintre, un regard inverse. Le poète congolais opte alors pour la co-implication : le peintre transforme le verbal en visuel, pour mieux dire l'homme et son monde. C'est pourquoi, dans une étude synthétique sur la « co-implication du verbal et du visuel » en littérature, Bernard Vouilloux (2013, p. 15) rappelle que

Si le verbal et le visuel sont bien les deux vecteurs du symbolique, ils ne sont pas l'un par rapport à l'autre ni

dans une relation d'exclusion réciproque, et en particulier de complémentarité, ni dans une relation d'intersection, ni dans une relation d'équivalence, mais dans une relation de co-implication qui autorise chacun, tout en fonctionnant selon ses lois propres, à embrayer sur l'autre

Le principe de la co-implication sous-tend un renouvellement de la comparaison habituelle de la poésie avec la peinture. Si historiquement, les passages entre poésie et peinture ont pu être abordés d'abord à partir de *ut pictura* (qui affirme l'imitation des effets de la peinture sur la poésie), la lecture de *Brûleur d'ombres* et les mots de l'auteur lors de l'interview qu'il a accordée nous ont permis de soutenir l'idée de ce renouvellement de trajectoire dans la comparaison. Nous pensons, pour mieux approfondir ce renouvellement, à Pascal Auraix-Jonchère qui parle de la *picturalisation de la narration* et particulièrement de la poésie. Celle-ci sous-tend un changement de trajectoire dans notre perception de l'appréciation des liens entre ces médias. Aussi, cette picturalisation de la poésie semble déjouer l'idée de la suprématie de la peinture sur la poésie comme le soutenait à juste titre le partisan de *ut pictura*, pour donner naissance, ainsi que le montre Bernard Vouilloux, au phénomène de la co-implication. Cela est perceptible dès le texte inaugural du recueil :

	<p> Soleil Feu liminaire ah ! Soleil Soleil d'homme Soleil feu debout Soleil feu astral Soleil feu alternant Soleil feu fertile Soleil feu fraternel Soleil front d'amour Soleil feu de foi Feu de conscience Feu du brûleur d'ombre Feu de travaux d'identité Feu des entrailles Dans les entrailles du soleil Notre vie Prend feu Et Dieu sait ce que l'obscurité nous réserve ! </p>
--	--

Ce tableau illustre bien la volonté du poète d'opérer le tournant poétique. En effet, loin de créer par imitation ou par

Dans le premier comme dans le second tableau, nous assistons à une libération du langage poétique et à la promotion des rapports de co-implication qui concerne aussi bien la poésie –comme activité strictement verbale – que la peinture, puisque de part et d'autre, il n'est plus question, prioritairement, de la figuration et de la capacité à exalter le pouvoir inaliénable de l'imagination. Le rapport au lisible est, dans la création de Bilombo-Samba, un rapport au visible ; le lisible et le visible exprimant la même chose et poursuivant le même but : permettre au lecteur de lire et de regarder le phénomène décrit/écrit. D'ailleurs, il convient de souligner que c'est la compréhension qu'il a eu des poèmes mis à sa disposition qui a permis à Mongo Etsion de concevoir ses tableaux. Nous lisons *Brûleur d'ombres* en contemplant les tableaux ; ce qui nous permet de pénétrer dans l'intimité du tableau à partir du lisible.

La fusion poèmes et tableaux est la preuve que dans la posture créative de Bilombo Samba, lire c'est voir et « voir, c'est comprendre, juger, transformer, imaginer [...] » (Paul Éluard, 1968, p.918). C'est pourquoi, ce tableau en forme de « cœur humain », comme le dirait lui-même Mongo Etsion, reflète « les mots » en tant que « moyen d'atteindre l'homme/moyen d'atteindre l'aube/malgré l'amazonie des mains assassines » (J.-B. Bilombo Samba, p. 20). L'on peut de ce pas dire que Jean-Blaise Bilombo Samba considère ce livre « comme un support idéal pour faire dialoguer des textes et des images ». Le mobile d'une telle entreprise serait de permettre autant au critique d'art qu'au critique littéraire de saisir le message caché ; parce qu'il s'agit des tableaux ou des poèmes, le poète les assimile aux « mots qu'on regarde vivre insoumis/dans les yeux de tous enfants du monde/où mille étoiles trouent les toiles de nuit » (p. 21). Il s'agit dans la logique de Jean-Blaise Bilombo Samba et de Mongo Etsion, de se lancer dans une entreprise créative qui « requiert deux modes de perceptions, respectivement auditif et visuel » (B. Vouilloux, 2013, p. 3). Cette posture surréaliste appelle à une prise en compte de « mouvement instantané vers la signification » ou « à l'immédiate saisie du sens » (J. Bouveresse, 1995, p. 188). C'est ici qu'il est inéluctable de comparer *Brûleur d'ombres* au recueil de Paul Eluard, *Donner à voir*. Une telle comparaison se justifie au fait que ces deux recueils se donnent à lire comme des « livres dialogues ». Les poètes témoignent des rapports d'amitié qu'ils entretiennent avec la peinture et aussi les peintres. Un autre tableau-poème peut justifier ce principe de la co-implication. C'est ici le lieu de souligner que les seize poèmes qui expliquent le tableau placé au seuil, comme élément péritextuel, entretiennent avec celui-ci une relation d'équivalence. Il en est de même pour le tableau ci-dessous et les quinze poèmes qui composent avec lui.

Le lien de co-implication entre tableau et poèmes est la preuve que dans la posture créative de Jean-Blaise Bilombo Samba, le dialogue entre poésie et peinture s'est fait monologue.

3. Brûleur d'ombres ou la quête d'altérité

L'univers poétique de Jean-Blaise Bilombo Samba est un espace de réalisation de l'altérité. La dynamique de la quête d'altérité se déploie chez le poète congolais non seulement dans une posture de raffermissement de lien d'amitié avec les catégories de l'autre supra citées mais aussi et surtout dans sa manière d'inviter l'autre à partager sa vision du monde. C'est dans cette perspective que Jean-Blaise Bilombo Samba a amené le peintre Mongo Etsion à fusionner dans sa pensée poétique. Le poète offre à l'artiste peintre la possibilité de réécrire sa pensée sous forme de tableau de peinture, car le poète est conscient,

comme le romancier, que « la réception d'un récit est une opération qui s'effectue à deux niveaux au moins : un premier niveau, extratextuel, s'exprime dans les rapports auteur-lecteur, un second niveau, intratextuel, met en jeu les relations entre le narrateur et le narrataire » (André-Patient Bokiba, 1994, p.145.) La peinture joue, à ce moment, la double relation d'orientation de lecture avec la poésie. Au niveau extratextuel, elle détermine les relations fructueuses entre le peintre et le poète dans la mesure où le peintre devient le premier lecteur du poète avant le grand public. Et au niveau intratextuel, la poésie invite la peinture au jeu de la co-naissance, d'altérité enrichissante fondée sur l'interaction sémantique. Quoique Lessing soustraie à la poésie toutes fonctions qui tendent à l'aligner sur la peinture, le poète et le peintre transgressent les codes de la critique d'art et de la poétique pour jouer ainsi au renouvellement des fonctions de la poésie et de la peinture.

A cet effet, l'économie de l'auditif par le visuel est expressive de la synthèse de la pensée poétique qui fait, dans les considérations paratextuelles, office de sous-titre. Ceci pourrait être vrai dans la mesure où chaque tableau de peinture inséré dans *Brûleur d'ombres* précède un bloc de poèmes. Et les relations qu'entretiennent ces tableaux avec les poèmes qui les suivent sont similaires à celles qui définissent la relation entre le titre et l'œuvre. Si dans certains cas de l'herméneutique le titre est la clé de l'œuvre, dans *Brûleur d'ombres* le tableau est le nœud de la compréhension des poèmes. Il s'affiche aussi bien comme une prière d'insérer qu'une récapitulation des grands mouvements de la pensée poétique du poète sous forme d'image. A ce moment, le tableau devient à la fois l'ouverture et la clôture du discours du poète sur la société. En réalité, les tableaux de peinture qui précèdent les blocs de poèmes du poète congolais dans *Brûleur d'ombres* ne sont qu'une représentation visuelle ou chromatique des autres perceptions développées par le poète. La fusion de ces différentes formes de représentation est une forme

d'altérité placée sous le sceau de synesthésie en réseau, fondée sur la combinaison des foyers de représentation, les ordres sensoriels pour le cas de notre corpus. Aussi faut-il préciser que la relation entre Mongo Etsion et Jean-Blaise Bilombo Samba se veut une dynamique du surpassement de soi pour une prise en compte de l'autre. A ce sujet, (Jacques Chevrier, 2003, p178.) prévient :

Le dépassement du moi est implicite à la démarche même de la subjectivité poétique car, d'une part l'élucidation de la condition individuelle peut être élargie à toute la communauté dont participe le poète, et d'autre part la remontée des enfers, c'est-à-dire l'écriture du poème qui est captation et constitution d'une réalité communicable, pourra agir sur les autres et peut-être provoquer chez eux une salutaire prise de conscience.

La plus belle manière de faire accepter sa pensée est celle de la fusionner à celle des autres, les artistes, les autres écrivains et les personnalités phares de l'histoire du monde, pour le cas de *Brûleur d'Ombres*. L'objectif de ces clin d'œil ne saurait ni le camouflage du poète, ni la substitution de la pensée poétique à la représentation picturale mais la peinture pourrait révéler davantage la philosophie de la vie développée par le poète au point de la catalyser et peut-être même l'accélérer. C'est à ce titre que le poète congolais, en parlant du caractère mortifère des sociétés contemporaines, fait parler le peintre par le langage tacite, de même qu'il fait un clin d'œil à Aimé Césaire et à Nabil Haïdar ainsi qu'il suit :

**« Il n'est parole que de sursaut »
Aimé Césaire à Nabil Haïdar**

Dis-moi où trouver le pays brulant de l'homme
Le pays qui fait cendre tout destin de haine

dis-moi ô scrutateur de l'impossible au regard
transversal dis-moi maintenant que l'enfant-fusil
questionne en toi le monde la mort les solitudes
libanaises les mille identités de l'enfer
Pourquoi cette rage inlassable cette angoisse
Armée d'âmes déchirées ce brasier éternel
Inconditionnel définissant l'homme comme une
Guerre civile l'aube comme un ordre impossible
Dis-moi d'où viennent ces cris ces crimes ces folies
faméliques des consciences vêtues de vérités
métalliques Ah ! Dis-moi ton dire-maelstrom où
je m'initie à l'inguerissable fièvre d'aube de l'être

Dans ce poème, l'altérité prend la forme d'un dialogue sur la vie et pour la vie. Le poète congolais instaure dans sa pensée une dimension phatique qui lui permet d'être en contact avec les autres, lesquels il veut provoquer, chez eux, une salutaire prise de conscience comme le fait subtilement Mongo Etsion par image :

Du poème au tableau, il s'instaure une altérité qui prend en compte le poète Jean-Blaise Bilombo Samba, Aimé Césaire,

Nabil Haïdar et Mongo Etsion. Il s'agit de l'évocation de l'autre qui incarne les mêmes valeurs que soi. L'encodage du message poétique, code source, devient pour le critique d'art, via le code cible, le décodage du message poétique. Ce message à la manière de Gaston Bachelard fait état d'un monde à décoder ; c'est pourquoi il dira que :

« [Le monde est occulté, il se présente à travers des apparences. Il faut aller jusqu'au fond des choses. Il n'est pas possible de rester uniquement au niveau des phénomènes. L'imagination va trouver plus de réalité dans ce qui se cache que dans ce qui se montre. Nous sommes des êtres profonds. Nous nous cachons sous des surfaces, sous des apparences, sous des masques, mais nous ne sommes pas seulement cachés aux autres, nous sommes cachés à nous-mêmes.] il faut aller au plus profond du message poétique, dans l'esprit et les pensées intimes ; tout en étant conscient, il fait naître de cet état de léthargie un dialogue à but thérapeutique. » (Laititia Fleurette Melang King-Zok, 2025, p.3.)

La lisibilité du message se fait selon le modèle de la représentation mimétique et le poète se fait comparatiste dans la mesure où il perce la frontière entre la poésie et la peinture. Et il intensifie son altérité en faisant un clin d'œil à l'icône de la lutte contre l'apartheid comme suit :

Pour Nelson Mandela

Aux yeux du futur

Je me demande, dit l'épervier, l'abolition du sommeil

Il y a dans le sang des hommes et des choses

un silence long silence de guerre civile

puis une question : Comment vivre

avec tant de soleils dans les yeux
tant de midis tant de tensions claires ? (p.74)

Ce poème est précédé par le tableau ci-après :

Le jeu d'alliance entre le poète, le peintre et le politique se lit comme une prise en compte totale de l'autre dans la représentation du monde. A ce titre, la poésie devient un espace commun de recherche du bien-être où co-intègrent les visions venues des horizons différents. Le mariage entre la poésie et la peinture est une histoire d'altérité. Le poète « construit une alliance entre poésie et peinture » (Omer Massoumou, 2010, p. 100).

Conclusion

En somme, le lien entre la poésie et la peinture dans *Brûleur d'ombres* se situe dans une dynamique de redéfinition des formes poétiques et de réorientation de code de lecture. L'ekphrasis ouvre la possibilité d'accéder au sens latent du tableau de peinture à partir des figurations du texte poétique. La poésie se veut le génotexte de la peinture, laquelle apparaît comme le phénotexte, le texte d'arrivé. La lisibilité du poème ou du tableau est tributaire des interactions sémiotique et sémantique entre ces deux domaines de la création artistique. Ainsi, cette réflexion confirme les hypothèses de départ : Jean-Blaise Bilombo Samba déjoue les liens entre poésie et peinture en inversant les rôles. De la poésie naît la peinture, laquelle se fait représentation de la pensée poétique. L'ekphrasis se veut à ce titre la représentation d'une représentation, un second lieu de lecture du déjà lu et du déjà-vu. Une telle posture relève de la transgression et du renouvellement des formes poétiques, lesquelles ouvrent une nouvelle ère de l'imprégnation du discours poétique et artistique. Ce portrait d'écriture, superposant texte et image, ou encore image et texte permet, à l'égard du procédé intermédiaire, de reconsidérer les pratiques de lecture des textes dans le processus d'apprentissage. Le sens d'un texte s'inscrit ainsi dans la totalité des éléments qui l'entourent.

Bibliographie

- BILOMBO SAMBA Jean-Blaise, 2003, *Brûleur d'ombres*, Paris, L'Harmattan
- BOKIBA André-Patient, 1994, « Intertextualité et signification dans la Légende de M'Pfoumou Ma Mazono » in Mukala Kadima-Nzuji (dir.) *Jean Malonga. Ecrivain Congolais (1907-1985)*, Paris, L'Harmattan
- BOURNEUF Roland, 1998, *Littérature et peinture*, Québec, L'instant même, Coll. « Connaître »
- BOUVERESSE Jacques, 1995, *Langage, perception et réalité, t. I : La perception et le jugement*, Nîmes, Jacqueline Chambon
- CHEVRIER Jacques, 2003, *La littérature nègre*, Paris, Armand Colin
- ÉLUARD Paul, 1968, *Donner à voir, 1939. Ouvres complètes* [désormais : O.C.], I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »
- HAMON Philippe, 1991, *La description littéraire: anthologie de textes théoriques et critiques*. Paris, Macula
- GENETIOT Alain, 2009, « XVIIe siècle », *Présentations*, n°245, Vol. 4, p.581-583, <http://www.cairn.info/revue-du-septieme-siecle-2009-4-581.htm>, consulté le 14 juin 2020.
- GREIMAS Teresa Keane, 2010, *L'ekphrasis dans la poésie espagnole*, Limoges, Lambert-Lucas
- LESSING G. E., *Laocoon, ou des frontières de la peinture et de la poésie (1766)*, trad. Courtin (1866) révisée, Paris, Hermann, 1990.
- MARIN Louis, 1971, « Éléments pour une sémiologie picturale » (1969), *Etudes sémiologiques. Ecritures, Peintures*, Paris, Klincksieck
- MA Shansban, 2013, *De la peinture à la poésie. Etude comparée entre les deux parnassiens—Théophile Gautier et Wen Yiduo*, Mémoire de Master, Université Angers.

MASSOUMOU Omer, 2010, « De l'hermétisme dans la poésie congolaise : Jean-Blaise Bilombo-Samba » in *Annales de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Littératures, Langues et Sciences Humaines*, n°3, Brazzaville, pp.75-87

MASSOUMOU Omer, 2010, « Figuration du corps dans *Série de nus* de Jean Baptiste Tati Loutard » in *Annales de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Littératures, Langues et Sciences Humaines*, n°4, deuxième semestre, Paris, Le Harmattan, pp. 99-108.

MELANG KING-ZOK Laititia Fleurette, 2025, « Présence maternelle et construction identitaire dans *Le poids des souvenirs. La quête du présent* de Jean-Pierre Heyko Lekoba. », *Revue Graphies francophones*.

VOUILLOUX Bernard, 2013, « Lire, voir. La co-implication du verbal et du visuel », *Textimage, Varia 3*, hiver 2013, http://www.revue-textimage.com/07_varia3/vouilloux6.html, consulté le 10/08/2020

VOUILLOUX Bernard, 1994, *La Peinture dans le texte. XVIIIe-XXe siècles*, Paris, CNRS Editions, 1994

IDENTIFICATION PARENTALE ET CONSTRUCTION IDENTITAIRE DES JEUNES ADULTES GABONAIS

Steeve-Thierry BALONDJI

Chargé de Recherche (CAMES)

Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST)

Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH)

Département de Recherche sur les Dynamiques Sociales (DRDS)

balondjisteve@yahoo.fr; balondjisteveirsh@gmail.com

Résumé

Cet article examine la construction identitaire des jeunes adultes gabonais à travers le prisme de l'identification parentale et de la théorie de la décoercition sociale. L'étude qualitative, basée sur des entretiens avec vingt participants vivant dans diverses configurations familiales, met en lumière la manière dont les jeunes adultes choisissent activement les modèles et valeurs parentaux à intégrer dans leur identité. Les résultats montrent que les substituts parentaux (grands-parents, tantes, sœurs aînées) jouent un rôle central dans la socialisation et l'acquisition de compétences essentielles, surtout en contexte d'absence des parents biologiques. L'analyse révèle également que ce processus d'identification reflète une émancipation progressive des contraintes sociales tout en préservant les liens affectifs et moraux. L'article souligne l'importance de ces dynamiques pour comprendre la résilience, l'autonomie et la transmission intergénérationnelle des valeurs dans la société gabonaise contemporaine.

Mots-clés : *Identification parentale, Décoercition sociale, Jeunes adultes, Recomposition familiale, Socialisation*

Abstract

This article examines the identity construction of Gabonese young adults through the lens of parental identification and the theory of social de-coercion. The qualitative study, based on interviews with twenty participants living in diverse family arrangements, highlights how young adults actively choose parental models and values to incorporate into their identity. The findings show that surrogate parents (grandparents, aunts, older sisters) play a central role in socialization and the acquisition of essential skills,

especially in the absence of biological parents. The analysis also reveals that this identification process reflects a gradual emancipation from social constraints while maintaining emotional and moral bonds. The article emphasizes the importance of these dynamics for understanding resilience, autonomy, and the intergenerational transmission of values in contemporary Gabonese society.

Keywords : *Parental identification, Social de-coercion, Young adults, Family recomposition, Socialization*

Introduction

La famille constitue le premier cadre au sein duquel l'individu apprend à se connaître, à interagir et à se situer dans le monde. Elle est le lieu où s'enracinent les premières expériences d'appartenance, de transmission et de reconnaissance. Au Gabon, comme dans de nombreuses sociétés africaines, la famille dépasse souvent la simple unité nucléaire pour s'étendre à un réseau élargi de parenté et de lignage. Dans cet espace social, les jeunes adultes construisent leur identité à partir de plusieurs repères : les valeurs transmises par les parents, les normes culturelles locales et les influences extérieures liées à la mondialisation, aux médias et à la mobilité sociale. L'identification parentale, entendue comme le processus par lequel l'enfant ou le jeune adulte s'approprie (ou rejette) certains traits, comportements et valeurs de ses figures parentales, apparaît alors comme un élément central pour comprendre la manière dont les jeunes Gabonais se construisent et se définissent dans un contexte en constante mutation.

Le choix de ce sujet se justifie par l'importance que prennent aujourd'hui les questions identitaires dans les sociétés africaines contemporaines. Les profondes transformations sociales observées au Gabon (urbanisation rapide, diversification des modèles familiaux, montée de l'individualisme et évolution des rapports intergénérationnels) bouleversent les repères traditionnels et réinterrogent le rôle de la famille dans la formation du soi. Comprendre comment les jeunes adultes

s'identifient à leurs parents, s'en inspirent ou s'en distinguent, permet d'analyser les dynamiques de continuité et de rupture entre générations. De plus, la thématique de l'identification parentale reste encore peu explorée dans le contexte gabonais, ce qui confère à cette recherche une pertinence scientifique et sociale certaine.

Sur le plan sociologique, cette étude s'inscrit dans une réflexion sur les processus de socialisation et la construction du lien social dans un monde en mutations. Elle met en évidence les nouvelles formes de rapports entre parents et enfants, marquées par la négociation, le dialogue et parfois la distanciation. Du point de vue anthropologique, l'intérêt réside dans la compréhension des représentations symboliques et des pratiques culturelles qui façonnent les identités familiales. Examiner l'identification parentale, c'est aussi interroger la manière dont les valeurs traditionnelles s'articulent (ou se confrontent) aux logiques modernes d'autonomie, de liberté et de réalisation de soi. Cette perspective permet de saisir les recompositions identitaires qui traversent la jeunesse gabonaise, partagée entre enracinement culturel et ouverture au monde.

Ainsi, une question centrale se dégage : comment les jeunes adultes gabonais construisent-ils leur identité à partir de leurs modèles parentaux dans un contexte de transformations sociales, culturelles et économiques ? Autrement dit, dans quelle mesure l'identification aux figures parentales, qu'elle soit positive, négative ou ambivalente, contribue-t-elle à façonner les trajectoires identitaires des jeunes adultes d'aujourd'hui ?

Pour répondre à cette problématique, plusieurs hypothèses peuvent être formulées. D'abord, l'identification parentale demeure un facteur structurant de la construction identitaire, mais elle tend à se redéfinir sous l'effet des nouvelles valeurs sociales et des influences globales. Ensuite, les jeunes adultes issus des milieux urbains, exposés à une pluralité de modèles culturels, manifestent une identification plus sélective et

réflexive que ceux vivant dans des contextes ruraux, où la tradition reste plus prégnante. Enfin, tout porte à croire que les tensions entre les valeurs parentales et les aspirations individuelles engendrent des formes d'identités hybrides, à la fois enracinées dans la culture d'origine et ouvertes à la modernité.

En somme, l'étude de l'identification parentale et de la construction identitaire des jeunes adultes gabonais invite à réfléchir sur la manière dont la jeunesse se réapproprie, transforme ou conteste les héritages familiaux dans la quête d'un équilibre entre tradition et modernité. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire d'ancrer la réflexion dans un cadre théorique et méthodologique permettant de saisir, à la fois, les mécanismes d'identification parentale et les dynamiques de décoercition sociale qui sous-tendent la construction identitaire des jeunes adultes gabonais.

I. Approche théorique et méthodologique

1.1. Identification parentale et décoercition sociale : dynamiques de construction identitaire chez les jeunes adultes gabonais

La construction identitaire des jeunes adultes gabonais est un processus complexe, influencé par des facteurs familiaux, sociaux et culturels. Au Gabon, la dynamique familiale contemporaine se caractérise par des recompositions, des absences parentales et des configurations multiples de cohabitation sans mariage. Ces transformations posent des questions sur la manière dont les jeunes adultes s'identifient à leurs parents biologiques ou substitutifs et sur les effets de cette identification sur leur développement personnel et social.

Des recherches menées dans d'autres contextes africains, notamment, en Afrique du Sud (Ratele, 2021), montrent que les recompositions familiales et les migrations parentales

influencent fortement les trajectoires identitaires des jeunes, souvent en les amenant à développer une autonomie précoce ou à élargir leurs référents éducatifs au-delà du cadre strictement parental. Ces résultats font écho à des études européennes et nord-américaines qui ont souligné, dans des contextes de familles recomposées, adoptives ou monoparentales (Benzies et al., 2009 ; Pasley & Petren, 2015), le rôle de la flexibilité familiale et du soutien social dans la construction d'une identité résiliente.

Les travaux de Mbodj-Pouye (2019 op.cit) et de Ratele (2021 op.cit) offrent une analyse riche des recompositions familiales et des migrations parentales, en montrant leurs effets sur l'autonomie précoce des jeunes et l'élargissement de leurs référents éducatifs. Toutefois, ces recherches présentent des limites lorsqu'on les confronte à l'approche de la décoercition sociale. Si elles documentent avec précision les réalités locales, elles restent largement descriptives et peinent à proposer une conceptualisation globale des transformations sociales. En se focalisant sur les contraintes économiques, politiques ou historiques, ces approches tendent à représenter les individus comme essentiellement dépendants de structures rigides, au détriment d'une analyse des stratégies d'émancipation et de recombinaison normative. De plus, leur centration sur la famille élargie comme cadre principal d'analyse occulte parfois l'émergence d'organisations relationnelles alternatives telles que les réseaux numériques de soutien, les coparentalités non conjugales ou les solidarités horizontales qui sont centrales dans une perspective de décoercition sociale.

Les recherches européennes et nord-américaines (Benzies et al., 2009 op.cit. ; Pasley & Petren, 2015 op.cit), quant à elles, mobilisent principalement des cadres psychologiques ou développementalistes. Bien qu'elles valorisent des notions essentielles telles que la flexibilité familiale et la résilience identitaire, elles réduisent souvent l'autonomie des jeunes à une

compétence individuelle, sans prendre en compte les processus collectifs et politiques de redéfinition normative. Leur ancrage culturel, implicitement centré sur des modèles familiaux occidentaux (familles recomposées, monoparentales, adoptives), rend difficile une transposition directe de leurs conclusions dans des sociétés où les structures familiales et les solidarités communautaires répondent à d'autres logiques. En outre, ces études privilégient une analyse sectorielle (psychologique ou familiale) qui tend à minimiser le rôle des rapports sociaux de genre, de génération, de classe ou d'ethnicité dans les recompositions identitaires.

Ces limites sont révélatrices d'une tendance générale à appréhender la famille comme une institution principalement adaptative, alors qu'elle peut aussi être considérée comme un espace de tensions normatives et de transformations sociales. L'approche de décoercition sociale invite donc à une lecture critique des rapports de pouvoir qui traversent les relations familiales et les trajectoires identitaires. Elle met en évidence la capacité créative des individus et des communautés à contourner, reconfigurer ou abolir certaines normes, et à inventer des formes de solidarité et de parentalité plus horizontales. Par sa dimension interdisciplinaire et critique, cette approche dépasse les approches fragmentées et propose une compréhension globale des dynamiques sociales, en articulant dimensions psychologiques, historiques, culturelles et politiques.

L'approche de la décoercition sociale, proposée par Balondji (2019), peut être comprise comme un processus par lequel les individus se libèrent progressivement des déterminismes sociaux, normatifs et symboliques qui encadrent leur vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'une simple « libéralisation des mœurs », mais d'un mouvement de recomposition profonde des cadres de socialisation, où les normes héritées et les pratiques contemporaines entrent en dialogue, s'ajustent et parfois se

transforment. La décoercition se définit en contrepoint de la coercition, entendue comme toute forme d'influence ou de contrainte exercée sur les individus, qu'elle soit explicite (règles, sanctions, hiérarchie familiale) ou implicite (attentes, habitus, pressions culturelles).

Dans cette perspective, la décoercition sociale désigne le processus dynamique par lequel les individus et les groupes acquièrent la capacité de repenser, négocier et reconfigurer les modèles sociaux transmis, afin d'élaborer des formes de vie plus adaptées à leurs aspirations. Ce processus comprend une dimension involutive, lorsqu'il déconstruit les normes et les relations de pouvoir intériorisées, et une dimension évolutive, lorsqu'il produit des pratiques renouvelées fondées sur l'autonomie, la reconnaissance mutuelle et la coresponsabilité.

Dans le contexte gabonais contemporain marqué par la pluralité parentale, les recompositions familiales et les influences multiples issues de l'urbanisation, de l'école et des médias, la théorie de la décoercition sociale offre un cadre d'analyse particulièrement pertinent. Elle permet de comprendre comment les jeunes adultes ne se contentent pas d'assimiler passivement les modèles parentaux, mais co-construisent leur identité en sélectionnant, réinterprétant et hiérarchisant les différentes influences éducatives qui leur sont offertes.

Cette perspective rejoint les travaux d'Erikson (1968), de Marcia et Kroger (2011) sur l'agentivité identitaire, ainsi que ceux de Giddens (1991) sur la réflexivité du soi dans les sociétés contemporaines. Dans les familles gabonaises, les jeunes adultes se situent souvent au croisement de modèles traditionnels et modernes, de normes communautaires et individuelles, d'influences biologiques et substitutives. La décoercition sociale permet de conceptualiser cette capacité à « faire le tri », à s'émanciper partiellement des prescriptions parentales ou communautaires sans pour autant entrer dans une logique de rupture complète. Pour mieux comprendre comment la

décoercition sociale s'incarne dans les dynamiques familiales gabonaises, il convient d'examiner ses trois temps à la lumière des pratiques parentales et des processus d'identification.

1. Déconstruction :

Les jeunes adultes interrogent les modèles parentaux qui leur sont transmis, qu'il s'agisse de rôles genrés, de modalités d'autorité ou de valeurs culturelles. Ce premier temps renvoie aux processus de distanciation cognitive étudiés par Bourdieu (1997) ou Kaufmann (2004), mais adaptés ici à un univers familial où coexistent plusieurs figures éducatives (parents biologiques, tuteurs, oncles, parrains, figures religieuses). La déconstruction consiste à mettre à l'épreuve ces influences multiples.

2. Reconfiguration :

Les jeunes ne rejettent pas simplement les normes héritées ; ils les recomposent. Dans le sens où, ils empruntent certaines valeurs à leurs parents biologiques (respect, courage, travail), d'autres à leurs substituts parentaux (discipline, solidarité, ouverture), et s'approprient également des modèles issus de la modernité urbaine. Cette hybridation correspond à ce que Nsamenang (1992) appelle « l'agentivité sociale contextualisée ».

3. Réinvention du social :

À mesure que ces pratiques reconfigurées se stabilisent, elles produisent de nouveaux modèles d'être parent, d'être jeune adulte ou d'être citoyen. Ces formes de vie, souvent plus égalitaires et plus dialogiques, reflètent l'émergence d'un rapport au pouvoir plus horizontal, observable dans les

dynamiques familiales gabonaises urbaines ou semi-urbaines. C'est une dynamique qui transforme le lien parent-enfant et le parcours identitaire

La décoercition sociale apparaît comme une posture réflexive : les jeunes adultes apprennent à analyser et à reconstruire leurs rapports aux figures parentales. Ce mouvement correspond aux théories de la subjectivation critique (Foucault, 1984 ; Martuccelli, 2002) qui montrent que les individus deviennent auteurs d'eux-mêmes à travers une mise à distance des normes. La décoercition conduit à des formes relationnelles plus participatives, où l'autorité parentale n'est plus seulement imposée, mais négociée et interprétée. Cela éclaire les transformations contemporaines des familles africaines observées par Lallemand (1993) ou Locoh (2008), où la pluralité des rôles parentaux rend la transmission moins univoque et plus dialogique.

La théorie de la décoercition sociale permet ainsi de comprendre comment les jeunes adultes gabonais :

- Composent entre plusieurs modèles éducatifs (biologique, substitutif, communautaire, scolaire) ;
- Exercent une autonomie réflexive dans l'appropriation des valeurs et des pratiques parentales ;
- Construisent leur identité dans un mouvement d'ajustement et de réinterprétation, plutôt que dans la reproduction simple des normes.

La décoercition sociale est donc un cadre analytique puissant pour appréhender la construction identitaire dans un contexte de pluralité, de mutation sociale et d'influences multiples. Elle permet de penser l'identification parentale comme un espace de continuité par la transmission intergénérationnelle mais aussi comme un moteur de transformation sociale, par la créativité et l'autonomie des jeunes adultes gabonais.

Dans la continuité de cette réflexion théorique, il importe désormais de préciser la démarche méthodologique adoptée afin

d'observer concrètement comment ces dynamiques de décoercition sociale et d'identification parentale se manifestent au sein des familles gabonaises et influencent la construction identitaire des jeunes adultes.

1.2. Approche méthodologique : comprendre les dynamiques d'identification parentale et de construction identitaire chez les jeunes adultes gabonais

L'article s'appuie sur une approche qualitative exploratoire visant à comprendre en profondeur les processus d'identification parentale chez les jeunes adultes gabonais. Ce type d'approche est particulièrement adapté à l'étude de phénomènes sociaux complexes, car il permet de recueillir des données riches, nuancées et ancrées dans les expériences vécues. Elle offre en outre la possibilité de saisir les dynamiques fines d'émancipation, d'adhésion ou de distanciation vis-à-vis des modèles parentaux, que les méthodes quantitatives peinent souvent à révéler.

La population étudiée est constituée de jeunes adultes gabonais âgés de 23 à 32 ans, une tranche d'âge marquée par la transition vers l'autonomie personnelle, professionnelle et sociale. L'échantillon comprend cent participants, sélectionnés selon un échantillonnage raisonné, de manière à représenter la diversité des configurations familiales et des trajectoires identitaires.

Les critères de sélection retenus visent à refléter cette pluralité :

- La cohabitation avec les parents biologiques, afin d'observer l'influence directe des figures parentales traditionnelles ;
- La présence de familles recomposées ou monoparentales, pour analyser l'impact des recompositions sur la construction identitaire ;
- L'implication de figures parentales substitutives (grands-parents, oncles, tantes), permettant d'examiner les modes

de transmission des valeurs et des normes au-delà du cadre biologique.

Cette diversité d'expériences permet de mettre en lumière la variété des contextes de socialisation et les facteurs influençant le choix et l'intégration des modèles parentaux.

La collecte des données a été réalisée à travers des entretiens semi-directifs, offrant un cadre souple favorisant l'expression libre des participants tout en garantissant la cohérence des thématiques abordées. Ces entretiens ont exploré :

- Les histoires familiales et les configurations de vie ;
- Les modèles parentaux ou substitutifs ayant marqué le parcours des jeunes adultes ;
- Les valeurs, comportements et normes transmis par les figures parentales ;
- La perception de soi et des choix identitaires des participants.

D'une durée moyenne de 45 à 60 minutes, les entretiens ont été enregistrés, intégralement transcrits et anonymisés conformément aux exigences éthiques de la recherche en sciences sociales. L'analyse des données s'est appuyée sur une analyse thématique approfondie, suivant un processus en plusieurs étapes :

- Une lecture attentive des transcriptions afin de se familiariser avec le contenu ;
- Le codage des segments pertinents pour faire émerger les thèmes significatifs issus des discours ;
- Le regroupement des codes en catégories thématiques plus larges, articulées autour de la construction identitaire et de l'influence parentale ;
- L'interprétation des thèmes à la lumière de la théorie de la décoercition sociale, en les confrontant à la littérature sur la socialisation, la transmission familiale et l'émancipation individuelle.

Cette démarche méthodologique permet de mettre en évidence les mécanismes de continuité et de rupture entre héritage familial et choix personnel. Elle éclaire la manière dont les jeunes adultes gabonais négocient leur identité à travers un dialogue complexe entre contraintes héritées et liberté d'action, en intégrant ou en réinventant les modèles parentaux, qu'ils soient biologiques ou substitutifs.

Ainsi, l'approche méthodologique présentée ci-dessus fournit le cadre nécessaire pour comprendre les dynamiques d'identification parentale que nous développons à présent.

II. Fondements de l'identification parentale

L'identification parentale constitue un processus central de la formation de l'identité et de la personnalité, à l'interface du psychologique, du social et du culturel. Ce concept désigne le mécanisme par lequel l'enfant et, plus largement, le jeune adulte intériorisent les traits, les valeurs, les comportements et les modèles relationnels incarnés par les figures parentales ou substitutives. Loin de se limiter à une imitation passive, l'identification parentale est un processus actif de sélection et d'appropriation symbolique, où les individus construisent une identité en transformation entre les héritages familiaux, les injonctions sociales et les aspirations personnelles. Cette compréhension de l'identification parentale trouve ses racines dans divers courants de pensée, qu'il convient d'explorer afin d'en dégager les fondements conceptuels.

2.1. Cadre conceptuel : de la psychanalyse à la sociologie critique

Historiquement, Freud (1923) a introduit le concept d'identification comme processus psychique fondateur du développement du Moi et du Surmoi. Il montre que l'enfant intériorise les traits parentaux non seulement pour se conformer,

mais aussi pour réguler ses pulsions et intégrer les interdits symboliques, notamment via le complexe d'Œdipe. Cette conception psychanalytique a été enrichie par Erikson (1968, op.cit.), qui inscrit l'identification parentale dans les stades psychosociaux du développement. Ce dernier montre que l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte constituent des moments de redéfinition identitaire où les modèles parentaux sont questionnés, transformés ou partiellement rejetés.

Sur le plan sociologique, Mead (1934) montre que l'identité se construit dans une interaction symbolique avec autrui. Les parents, en tant que « autrui significatifs », jouent un rôle déterminant dans la construction du soi. Bourdieu (1979) prolonge cette réflexion en introduisant la notion d'habitus, soulignant que les pratiques parentales inculquent des dispositions sociales et culturelles qui influencent les trajectoires éducatives et professionnelles. Ainsi, l'identification parentale est autant un processus de socialisation primaire (Berger & Luckmann, 1966) qu'un espace de reproduction et de transformation des structures sociales.

Ces apports conceptuels offrent un cadre de compréhension permettant d'analyser, dans un second temps, les mécanismes spécifiques par lesquels s'opère l'identification parentale, à l'intersection du psychologique et du socioculturel.

2.2. Mécanismes psychologiques et socioculturels

L'identification parentale est un processus complexe, situé à l'intersection de mécanismes psychologiques, sociaux et culturels, qui façonnent les trajectoires identitaires des enfants et des jeunes adultes. L'attachement, tel que théorisé par Bowlby (1969), constitue le socle affectif de ce processus : les relations précoces avec les figures parentales assurent une sécurité émotionnelle fondamentale, permettant l'intériorisation de modèles relationnels stables. Ces expériences initiales influencent durablement la confiance en soi, les aptitudes

sociales et la capacité à évoluer dans des environnements marqués par des rapports de pouvoir changeants.

L'apprentissage social, conceptualisé par Bandura (1977), met en évidence que l'enfant est acteur de sa propre socialisation. Par l'observation des comportements parentaux et l'intégration des renforcements positifs ou négatifs, il construit activement ses schèmes d'action et ses stratégies relationnelles. Cette dynamique souligne que l'identification parentale ne relève pas d'une simple reproduction des normes parentales : elle constitue un espace de créativité où l'enfant adapte et reconfigure les modèles transmis en fonction des contextes qu'il traverse.

La perspective critique de Chodorow (1978) sur la socialisation genrée révèle que ces processus sont traversés par des rapports de genre qui structurent les rôles conjugaux, professionnels et sociaux. Ces transmissions, bien que marquées par une certaine rigidité normative, ne sont pas immuables. La théorie de la décoercition sociale permet de les analyser comme des espaces de négociation, où les individus contestent et redéfinissent progressivement les modèles imposés. Les jeunes générations s'approprient ainsi de nouveaux référentiels, remettant en question les hiérarchies traditionnelles et contribuant à la transformation des normes de genre.

Dans les sociétés africaines, l'identification parentale s'enracine dans une matrice éducative élargie qui dépasse le cadre nucléaire. La parenté élargie joue un rôle structurant, offrant à l'enfant une diversité de figures éducatives que sont les grands-parents, les oncles, les tantes, les parrains, les pairs, les aînés-sociaux ; qui participent à la transmission des valeurs, des savoirs et des règles de conduite. Ces modèles pluriels reflètent la centralité du collectif dans la socialisation africaine, où l'identité se construit non seulement par la filiation biologique, mais aussi par des liens symboliques et communautaires. Les rituels, les contes, les cérémonies initiatiques et les pratiques

coutumières constituent des espaces pédagogiques où se négocient les rapports intergénérationnels et sociaux.

Toutefois, ces cadres éducatifs traditionnels coexistent aujourd'hui avec des influences contemporaines tels que l'urbanisation, la scolarisation, les migrations, les médias numériques et l'ouverture aux modèles culturels mondialisés. Ces transformations ont engendré une complexification des référentiels éducatifs, obligeant les jeunes à naviguer entre plusieurs univers normatifs, parfois contradictoires. Cette pluralité est précisément ce que la théorie de la décoercition sociale éclaire : elle montre que les individus ne subissent pas passivement les contraintes normatives, mais qu'ils mobilisent leurs expériences et les relations multiples pour redéfinir leur identité et élaborer des stratégies d'émancipation. L'identification parentale, dans ce contexte, ne se limite pas à une relation verticale parent-enfant : elle devient un processus horizontal, polycentrique et dynamique, où les normes sont continuellement négociées.

L'importance croissante des réseaux communautaires, des solidarités horizontales et des espaces éducatifs alternatifs illustre ce mouvement de décoercition. Les enfants et les adolescents ne se contentent plus d'assimiler les normes transmises : ils sélectionnent, adaptent ou rejettent certains modèles en fonction de leurs aspirations et des ressources offertes par leurs environnements sociaux. Ainsi, l'identification parentale, loin d'être uniquement un mécanisme de reproduction sociale, devient un levier de transformation culturelle et identitaire, participant à l'assouplissement des normes familiales et à l'invention de nouvelles configurations relationnelles.

Ces considérations générales sur les mécanismes psychologiques et socioculturels de l'identification parentale prennent tout leur sens lorsqu'elles sont replacées dans un contexte spécifique. Le cas du Gabon offre à cet égard un terrain d'analyse particulièrement pertinent.

2.3. L'identification parentale dans le contexte gabonais

Au Gabon, l'identification parentale se déploie dans un cadre socioculturel caractérisé par la coexistence de structures familiales étendues et recomposées. L'éducation et la socialisation des enfants ne relèvent pas exclusivement des parents biologiques, mais mobilisent un réseau élargi comprenant les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, voire les voisins, des personnes proches de la communauté et les institutions religieuses. Cette configuration familiale plurielle offre aux enfants et aux adolescents une multiplicité de figures éducatives, chacune portant des valeurs, des normes et des attentes spécifiques. Ce pluralisme relationnel favorise l'émergence de trajectoires identitaires riches et diversifiées, tout en introduisant une complexité dans les processus d'identification parentale.

Cette dynamique est renforcée par une transition sociétale marquée. L'urbanisation croissante, l'influence des médias et l'accès élargi à l'éducation formelle exposent les jeunes générations à des modèles culturels variés, parfois en rupture avec les logiques traditionnelles. Les valeurs communautaires, fondées sur le respect des aînés, la solidarité familiale et des hiérarchies de genre profondément ancrées, coexistent désormais avec des idéaux modernes tels que l'autonomie individuelle, l'égalité des sexes et la valorisation du choix personnel. Cette recomposition/décomposition entre tradition et modernité crée un espace éducatif métissé où les normes sociales ne sont plus perçues comme immuables, mais comme négociables et adaptables.

Dans ce contexte, l'identification parentale devient un processus sélectif et critique. Les jeunes adultes gabonais ne se contentent plus d'assimiler passivement les modèles transmis ; ils adoptent une posture réflexive face aux normes parentales, choisissant certains héritages culturels et en rejetant d'autres. Ce mécanisme de sélection traduit une capacité d'agir qui s'inscrit dans une

logique de transformation sociale : il reflète une volonté croissante de redéfinir les rapports intergénérationnels, d'assouplir les contraintes normatives et de s'approprier des référentiels identitaires plus flexibles.

Ces trajectoires identitaires métissées, à la croisée de la tradition et de la modernité, traduisent l'émergence d'une socialisation plurielle où l'appartenance familiale se conjugue avec des influences scolaires, médiatiques et globales. L'identification parentale au Gabon, loin d'être un simple vecteur de reproduction sociale, apparaît ainsi comme un espace de négociation culturelle et de créativité identitaire, contribuant activement aux recompositions des normes et pratiques éducatives dans la société contemporaine.

Cette compréhension générale du contexte gabonais permet d'aborder plus précisément les dynamiques internes de l'identification parentale, en mettant l'accent sur le rôle structurant du parent biologique dans la formation des repères affectifs et moraux.

III. Identification au parent biologique : admiration et transmission de valeurs

Chez les jeunes adultes gabonais, l'identification aux parents biologiques témoigne de la persistance de la filiation comme principe fondateur de l'identité et de l'appartenance sociale. Cette identification, qui se cristallise autour de qualités telles que la persévérance, le sens des responsabilités et l'éthique du travail, s'inscrit dans un processus plus large de transmission intergénérationnelle. Elle reflète l'idée selon laquelle la socialisation, loin de se limiter à l'enfance, s'étend et se réactualise tout au long du cycle de vie, en s'appuyant sur la mémoire familiale et les modèles parentaux.

Cette centralité des parents biologiques renvoie à la conception, largement répandue dans les sociétés africaines, de la parenté

comme cadre premier de structuration du lien social. Même dans des contextes marqués par la recomposition familiale ou l'influence croissante des modèles occidentaux, la filiation biologique conserve une valeur symbolique majeure. Elle constitue le socle qui légitime les trajectoires individuelles et sert de repère stable dans un univers social en mutation.

Par ailleurs, cette valorisation des figures parentales biologiques illustre la coexistence, voire la tension, entre des logiques de « modernité » et des référents « traditionnels ». Alors que la famille recomposée introduit des figures parentales multiples et complexes, l'autorité symbolique des parents biologiques reste prédominante. Elle exprime une vision de la filiation comme fondement irréductible de l'identité, où le lien de sang demeure un marqueur de légitimité et de continuité.

L'admiration portée aux parents biologiques peut être comprise comme un processus de ritualisation de la mémoire familiale, entendue comme le processus par lequel les souvenirs, les récits et les valeurs transmis au sein de la famille sont mis en scène, codifiés et renforcés par des pratiques symboliques (rites de passage, commémorations, cérémonies religieuses ou coutumières) et où les qualités attribuées aux ascendants deviennent des récits fondateurs. Ces récits contribuent à l'élaboration d'un socle identitaire, qui oriente les choix de vie, les conceptions de la réussite et les manières de s'inscrire dans le collectif. Dans ce sens, l'exemple gabonais révèle la résilience des logiques de filiation biologique face aux transformations de la famille contemporaine, et montre comment les jeunes adultes naviguent entre recomposition sociale et fidélité aux référents symboliques de leur origine.

Si le parent biologique constitue une figure de référence centrale dans la construction identitaire, il ne représente pas pour autant l'unique source d'influence éducative et affective. Les figures parentales substitutives jouent également un rôle déterminant

dans la socialisation et le développement des jeunes adultes gabonais.

3.1. Rôle des substituts parentaux : soutien éducatif et affectif

Dans le contexte gabonais, les grands-parents, les tantes et les frères ou les sœurs et les aînées-sociaux apparaissent comme des acteurs éducatifs et affectifs centraux, particulièrement en situation d'absence ou de défaillance parentale. Leur rôle dépasse le simple soutien ponctuel pour s'inscrire dans un véritable processus de socialisation, où s'opère la transmission de savoirs pratiques, de valeurs morales et de normes sociales. À travers cette médiation, ces figures substitutives renforcent non seulement l'autonomie individuelle, mais également la résilience des jeunes, en leur offrant un cadre de référence stable dans des environnements parfois marqués par l'incertitude.

Cette dynamique s'inscrit dans le modèle de la parenté élargie, caractéristique de nombreuses sociétés africaines. Contrairement au modèle nucléaire occidental centré sur le couple parental, la famille africaine se déploie selon une logique communautaire et intergénérationnelle. De ce point de vue, la famille n'est pas seulement une entité biologique, mais une construction sociale qui organise les ressources, les solidarités et les transmissions symboliques. Dans ce cadre, les grands-parents et collatéraux peuvent devenir des relais de socialisation, capables de pallier les absences parentales tout en assurant la continuité du lien familial. Dans le cas gabonais, ces figures éducatives incarnent l'importance de la « famille élargie », qui constitue un véritable système de sécurité sociale et culturelle. Les grands-parents, peuvent en particulier, jouer un rôle de gardiens de la mémoire et des traditions, transmettant non seulement des pratiques quotidiennes mais aussi des savoirs rituels et symboliques, contribuant ainsi à l'ancrage identitaire des jeunes générations.

Le rôle de ces figures éducatives démontre que l'identité des jeunes adultes gabonais ne se limite pas à la filiation biologique directe, mais se construit dans l'épaisseur des réseaux intergénérationnels et horizontaux. Elle souligne la pertinence d'une lecture qui articule logiques de filiation et logiques d'alliance, tout en mettant en lumière la dimension collective de l'éducation et de la socialisation en Afrique subsaharienne. Loin d'être marginales, ces figures substitutives constituent un maillon essentiel dans la production de l'autonomie, de la résilience et du sentiment d'appartenance.

L'influence des substituts parentaux ne se limite pas à la transmission des valeurs traditionnelles : elle favorise également la construction de repères personnels et l'affirmation de soi. Cette capacité à composer entre héritage familial et liberté individuelle illustre pleinement la logique de décoercition sociale.

3.2. Autonomie et choix identitaires : illustration de la décoercition sociale

Un processus actif de sélection et d'intégration des modèles parentaux se dégage de manière saillante chez les jeunes adultes gabonais. Ceux-ci ne se contentent pas d'une réception passive des valeurs et comportements transmis par leurs ascendants, mais opèrent une véritable démarche de tri. Ils se distancient consciemment des conduites jugées négatives telles que l'irresponsabilité, la négligence ou l'instabilité tout en intégrant volontairement les qualités perçues comme structurantes pour leur identité comme la persévérance, le sens du devoir, la solidarité, ou encore l'éthique du travail. Ce mécanisme illustre un processus de décoercition sociale, où l'individu n'est pas totalement déterminé par son environnement, mais dispose d'une marge d'agentivité, c'est-à-dire d'une capacité à orienter activement son parcours identitaire.

Cette dynamique de sélection prend une dimension particulière à l'adolescence et au passage à l'âge adulte, périodes de reconfiguration identitaire marquées par l'expérimentation et la différenciation vis-à-vis du modèle parental. Ici, l'agentivité ne signifie pas une rupture radicale avec la famille, mais une négociation constante entre héritage et choix personnel. En contexte de familles complexes ou recomposées, cette capacité d'arbitrage devient encore plus cruciale où le jeune doit composer avec des influences parfois divergentes, issues à la fois des parents biologiques, des beaux-parents, et des substituts éducatifs (grands-parents, oncles, tantes, aînés).

Dans le contexte africain, cette compétence de navigation identitaire prend une signification spécifique. Les structures de parenté élargie, fortement valorisées dans de nombreuses sociétés subsahariennes, offrent une pluralité de figures d'influence. Le jeune adulte apprend alors à « combiner » des modèles issus de différentes sphères : parentale, substitutive, communautaire. Les migrations parentales, fréquentes en Afrique centrale et occidentale, accentuent ce phénomène en plaçant les enfants et les adolescents sous la responsabilité de proches, tout en maintenant le lien symbolique avec les parents absents. Ce double ancrage favorise une identité souple, capable d'intégrer des valeurs diverses et parfois contradictoires.

Cette dynamique illustre une conception de l'identité comme processus relationnel et non comme héritage figé. Elle reflète également la pluralité identitaire en Afrique contemporaine, où l'appartenance se définit moins par la fixité que par la capacité à circuler entre plusieurs registres de valeurs.

L'identité des jeunes adultes africains ne se construit pas seulement par reproduction des valeurs familiales, mais aussi par une appropriation critique. Ce processus leur permet de développer une autonomie relative, tout en maintenant un ancrage dans les structures familiales élargies et dans les récits de filiation. Loin d'être un simple effet d'adaptation, il constitue

une ressource active pour affronter les recompositions familiales et les défis sociaux contemporains.

Cette capacité de sélection et de recomposition des modèles parentaux s'inscrit dans une continuité intergénérationnelle, où la transmission des valeurs et des savoirs demeure un vecteur essentiel de la construction identitaire.

3.3. Transmission intergénérationnelle et héritage culturel

Les jeunes adultes gabonais mettent en lumière la place centrale des traditions, des valeurs religieuses et des rituels dans la consolidation de leur identité. Ces éléments, loin d'être perçus comme de simples vestiges culturels, constituent des cadres de sens qui structurent les trajectoires individuelles. L'éducation reçue, qu'elle provienne directement des parents ou de figures substitutives (grands-parents, tantes, aînés), est interprétée comme une richesse sociale et culturelle, mobilisable tout au long de la vie. Cette richesse ne se limite pas à l'accumulation de savoirs pratiques, mais s'incarne également dans des attitudes durables qui orientent la future vie adulte, en particulier la constitution du ménage, la gestion des responsabilités et l'inscription dans le collectif.

Cette observation confirme que la socialisation ne se réduit pas à une simple reproduction mécanique des modèles parentaux. Elle s'apparente plutôt à un processus dialectique, combinant continuité et innovation. Les jeunes adultes, tout en intégrant les valeurs héritées, exercent une agentivité qui leur permet de réinterpréter, de sélectionner et parfois de transformer ces héritages pour les adapter à leur projet de vie. Ce processus rejoint l'idée de décoercition sociale, où l'individu se libère partiellement des contraintes normatives pour construire une autonomie relative, tout en restant ancré dans des logiques culturelles et communautaires.

Les traditions, les religions et les rituels ne doivent pas être compris uniquement comme des institutions figées, mais comme

des fondements vivants qui organisent la mémoire collective et le lien social. En effet, l'identité individuelle s'enracine dans des cadres sociaux de mémoire ; en contexte africain, ces cadres prennent souvent la forme de cérémonies rituelles (rites de passage, initiations, mariages) qui marquent symboliquement l'entrée dans la vie adulte. Ces pratiques participent à la transmission intergénérationnelle des valeurs, mais aussi à la légitimation sociale du statut de l'individu.

De plus, l'importance accordée aux valeurs religieuses illustre la manière dont le religieux fonctionne comme un répertoire normatif et moral permettant aux jeunes de se projeter dans l'avenir. Les références à la spiritualité ou aux traditions rituelles offrent une grille de lecture du monde, mais également un langage de la responsabilité et de la solidarité. Dans le contexte africain contemporain, souvent marqué par les migrations, l'urbanisation et la recomposition des familles, ces valeurs apparaissent comme des repères stables, contribuant à la résilience identitaire.

L'expérience des jeunes adultes révèle que l'identité se construit à travers un double mouvement : la continuité culturelle, qui assure l'ancrage dans une mémoire et des traditions partagées, et l'émancipation individuelle, qui permet de réinterpréter ces héritages en fonction des aspirations personnelles. Les valeurs transmises ne sont pas seulement reproduites, mais réinvesties comme ressources pour l'autonomie et la réalisation du projet de vie. Ce processus confirme la pertinence d'une lecture dynamique de la socialisation en Afrique : elle n'est pas la simple transmission de normes, mais une co-création identitaire au croisement de la tradition et de l'innovation.

Ces observations sur la continuité culturelle et l'agentivité individuelle trouvent un cadre d'interprétation pertinent dans la théorie de la décoercition sociale, laquelle éclaire la manière dont l'individu se positionne face aux contraintes normatives tout en construisant son identité.

3.4. Lecture par la théorie de la décoercition sociale

La théorie de la décoercition sociale offre un cadre original pour comprendre ce phénomène. Elle postule que les individus développent une capacité d'émancipation progressive face aux contraintes sociales et normatives. L'identification parentale, traditionnellement perçue comme une transmission verticale et contraignante, est revisitée sous l'angle de la négociation :

- Les jeunes adultes ne subissent pas passivement les normes familiales ; ils participent à leur reconfiguration, souvent en dialogue ou en opposition avec leurs parents.
- Les espaces de socialisation (école, réseaux numériques, sphères professionnelles) deviennent des laboratoires identitaires où s'élaborent de nouvelles références culturelles et sociales.
- La décoercition permet de comprendre la fluidité des identités, dans le sens où, l'héritage parental ne disparaît pas, mais il est recontextualisé et souvent dé-hiérarchisé au profit de logiques plus horizontales et plus démocratiques dans les relations intergénérationnelles.

Ces analyses ouvrent la voie à une synthèse globale des processus d'identification parentale, en mettant en lumière les implications pratiques et théoriques de la décoercition sociale dans la formation des identités.

3.5. Synthèse et enjeux

Les fondements de l'identification parentale reposent donc sur une articulation dynamique entre dimensions intrapsychiques, structures sociales et contextes culturels. Dans les sociétés africaines contemporaines, cette identification s'inscrit dans un modèle de pluriparentalité éducative et de reconfiguration des rôles familiaux, largement décrit par les anthropologues (Goody, 1971 ; Lallemand, 1993 ; HOUNGNIKPO & Decalo, 2013). Dans ces environnements, l'identité ne se construit pas seulement dans la filiation biologique, mais dans une constellation

relationnelle élargie intégrant oncles, tantes, grands-parents, parrains, figures communautaires ou religieuses.

La lecture par la théorie de la décoercition sociale met en évidence plusieurs dynamiques structurantes :

- La capacité des jeunes adultes à exercer un pouvoir réflexif sur leur héritage familial.

Cette capacité peut être reliée aux travaux de Giddens (1991) sur la réflexivité du soi dans les sociétés modernes, où les individus réélaborent leur trajectoire identitaire à partir de ressources culturelles et biographiques diverses. Dans le contexte africain, cette réflexivité s'articule avec les observations de Mbembe (2000), qui souligne l'adaptabilité et la créativité identitaire comme réponses aux transformations politiques et sociales postcoloniales.

- Le rôle des mutations sociétales dans la redéfinition des modèles parentaux.

L'urbanisation, la mobilité sociale ascendante et les impératifs économiques transforment profondément les configurations familiales (Adepoju, 2010 ; Locoh, 2008). Ces changements favorisent l'émergence de formes hybrides de parentalité, où coexistent normes traditionnelles et aspirations modernes. Les jeunes adultes naviguent alors entre différents référentiels, dans un processus que Kaufmann (2004) décrit comme une « individualisation encastrée », c'est-à-dire une autonomie qui se déploie sans rompre avec les appartenances familiales.

- La construction identitaire comme un processus ouvert, dialogique et non linéaire.

Cette perspective rejoint les analyses de Hermans & Kempen (1998) sur le « self dialogique », selon lesquelles l'identité résulte d'un ensemble de voix intérieures et sociales en interaction continue. Elle correspond également aux modèles

africains de socialisation présentés par Nsamenang (1992), qui montrent que l'identité se forme dans un va-et-vient constant entre influences communautaires, héritage familial et expériences personnelles. Les jeunes adultes deviennent ainsi co-auteurs de leur devenir, en recomposant fluidement les normes qui leur sont transmises.

Ce cadre théorique enrichi permet de comprendre comment, dans le contexte gabonais, l'identification parentale constitue simultanément une force de continuité en assurant la perpétuation des valeurs, des savoirs et des appartenances familiales et un levier de transformation sociale, en offrant aux jeunes les ressources réflexives et relationnelles nécessaires pour ajuster, modifier ou réinventer les modèles hérités. L'identification parentale apparaît dès lors non comme un mécanisme d'imitation passive, mais comme un processus créatif, façonné par les recompositions/décompositions contemporaines entre tradition, modernité et aspirations individuelles, rejoignant les analyses de Mead (1934), Erikson (1968) et, plus récemment, Arnett (2000) sur la construction identitaire en période de transition.

Conclusion

Cet article a exploré les processus d'identification parentale chez les jeunes adultes gabonais, en analysant l'influence des parents biologiques et des substituts parentaux sur la construction identitaire. L'analyse thématique a révélé quatre dynamiques centrales : l'admiration et la transmission de valeurs par les parents biologiques, le rôle éducatif et affectif des substituts parentaux, l'autonomie et le choix identitaire illustrant la décoercition sociale, ainsi que l'importance de la transmission intergénérationnelle et de l'héritage culturel.

Ces résultats confirment la pertinence de la théorie de la décoercition sociale (Balondji, 2019 op. cit.) dans le contexte

africain. Ils montrent que l'identité des jeunes adultes n'est pas uniquement façonnée par la reproduction des modèles familiaux, mais par un processus actif de sélection et d'intégration des influences parentales, permettant l'émancipation partielle des contraintes sociales. La portée sociale et utilitaire de ces constats est majeure : ils éclairent les mécanismes concrets par lesquels les jeunes gabonais composent avec des formes de parentalité multiples, et fournissent ainsi des repères opérationnels pour renforcer les dispositifs d'accompagnement éducatif, familial et communautaire.

Les résultats susmentionnés ont des implications importantes pour les politiques éducatives, familiales et sociales au Gabon. La reconnaissance du rôle des substituts parentaux dans la socialisation peut guider la conception de programmes de soutien familial et communautaire. Les éducateurs, les travailleurs sociaux et les acteurs de la jeunesse pourraient encourager des initiatives favorisant l'autonomie des jeunes tout en valorisant l'héritage culturel et les réseaux familiaux élargis. L'étude offre ainsi des outils concrets pour mieux comprendre, accompagner et soutenir les dynamiques identitaires en milieu urbain et rural, contribuant à la consolidation du tissu social et au renforcement des stratégies nationales d'inclusion et de cohésion.

Cet article ouvre plusieurs perspectives de recherche :

- Étendre l'analyse à un échantillon plus large et plus diversifié, incluant différentes classes sociales et régions du Gabon, pour évaluer la généralisation des processus observés.
- Explorer l'impact des médias, réseaux sociaux et influences extérieures sur l'identification parentale et les choix identitaires.
- Réaliser des études longitudinales pour observer comment les processus de décoercition sociale et l'influence des

substituts parentaux évoluent avec le temps et dans différentes étapes de la vie adulte.

- Comparer plus systématiquement les dynamiques gabonaises avec d'autres contextes africains et occidentaux pour approfondir les dimensions culturelles et universelles de la construction identitaire.

En synthèse, cette étude met en lumière que la construction identitaire des jeunes adultes gabonais résulte d'un équilibre complexe entre héritage familial, influences substitutives et choix autonome. Elle apporte une contribution utile non seulement à la recherche en sciences sociales, mais aussi aux acteurs de terrain, en offrant des pistes d'action concrètes pour soutenir l'épanouissement des jeunes et renforcer la cohésion sociale dans le Gabon contemporain.

Bibliographie

ADEPOJU Aderanti, 2010. *International Migration within, to and from Africa in a Globalised World*, Sub-Saharan Publishers, Accra.

ARNETT Jeffrey Jensen, 2000. *Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties*, in *American Psychologist*, n°55(5), pp. 469–480.

BANDURA Albert, 1977. *Social learning theory*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

BALONDJI Steeve-Thierry, 2019, « La sexualité de divertissement en milieu urbain gabonais », in *Revue Gabonaise de Sociologie*, pp. 7–18.

BENZIES Karen et al., 2009, « Parenting stress, marital quality, and child behavior problems at age 7 years », in *Public Health Nursing*, n°26(5), pp. 409–417.

BERGER Peter et al., 1966. *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*, Anchor Books, Garden City, New-York.

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction : Critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1997. *Méditations pascaliennes*, Seuil, Paris.

BOWLBY John, 1969. *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*, Basic Books, New York.

CHODOROW Nancy, 1978. *The reproduction of mothering: Psychoanalysis and the sociology of gender*, University of California Press, Berkeley, Californie.

ERIKSON Erik Homberger, 1968. *Identity: Youth and crisis*, W. W. Norton & Company, New York.

FOUCAULT Michel, 1984. *L'usage des plaisirs*, Gallimard, Paris.

FREUD Sigmund, 2010. *Le moi et le ça*, PUF, Paris.

GIDDENS Anthony, 1991. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Stanford University Press, Stanford.

GOODY Jack, 1971. *The Developmental Cycle in Domestic Groups*, Cambridge University Press, Cambridge.

HERMANS Hubert J. M., & KEMPEN Harry J. G., 1998. « Moving cultures: The perilous problems of cultural dichotomies in a globalizing society », in *American Psychologist*, n°53(10), pp. 1111–1120.

HOUNGNIKPO Mathurin & DECALO Samuel, 2013. *Historical Dictionary of Benin* (4th ed.), Scarecrow Press, Lanham.

KAUFMANN Jean-Claude, 2004. *L'invention de soi. Une théorie de l'identité*, Armand Colin, Paris.

LALLEMAND Suzanne, 1993. *La circulation des enfants en société traditionnelle*, L'Harmattan, Paris.

LOCOH Thérèse, 2008. *Familles et mutations démographiques en Afrique*, in *Les Cahiers du CEPED*, n°18.

MARCIA James E., 1980, « Identity in adolescence », In: *Handbook of Adolescent Psychology*, ADELSON J., pp. 159–187, Wiley, New York.

MARTUCCELLI Danilo, 2002. *Grammaires de l'individu*, Gallimard, Paris.

MBEMBE Achille, 2000. *De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Karthala, Paris.

MEAD George Herbert, 1934. *Mind, Self and Society*, University of Chicago Press, Chicago.

MEAD George Herbert, 2006. *L'esprit, le soi et la société*, PUF, Paris.

NSAMENANG Bame, 1992. *Human Development in Cultural Context: A Third World Perspective*, Sage Publications, Newbury Park.

PASLEY Kay et al., 2015, « Stepfamilies and blended families: Research and theory », In: *Handbook of family theories*, FINE, MARK A., FINCHAM, FRANK D., pp. 185–202, Routledge, New York.

KROGER Jane et al., 2011. « The identity statuses: Origins, meanings, and interpretations », In: *Handbook of identity theory and research*, SCHWARTZ, SETH J., LUYCKX, KOEN, VIGNOLES, VIVIAN L., pp. 31–53, Springer, New York.

RATELE Kopano, 2021. *The world looks like this from here: Thoughts on African psychology*, Wits University Press, Johannesburg.

LA DANSE DU KOUROUBI, UNE POÉTICITE ET UNE THEATRALITE A L'EPREUVE DES SIGNES

TRAORE Bakary

traorebakaryufhb@gmail.com

Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan (Côte d'Ivoire)

KOUYATE Aboubacar

balla05041976@gmail.com

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Résumé

Les arts représentent l'activité créatrice et imaginaire d'un auteur ou d'une communauté. Dans cette perspective, les signes qui en résultent révèlent un concept, une image ou un signifiant/signifié. La cérémonie du Kroubi ou Kouroubi, en effet, empreint de signes théâtraux et de poéticité, est une pantomime, pratiquée dans des villes ou villages du nord de la Côte d'Ivoire. Si des exégètes tels que Ferdinand de Saussure, Émile Durkheim et Roland Barthes pour ne citer que ceux-là, ont créé des théories sur le sens et le fonctionnement des signes, il est aussi vrai que nous identifions des signes théâtraux et poétiques dans cette danse culturelle ivoirienne, mise en veilleuse. Dès lors, la visibilité de signes verbaux, non verbaux et la gestuelle dans le Kouroubi traduit non seulement la dimension touristique et esthétique mais aussi l'expression langagière d'une communauté et la transmission de valeur éthique. Dans un autre registre, l'appréhension des signes visibles ou abstraites dans cette danse rituelle chez les Malinkés vis à promouvoir l'identité sociale, l'éducation et la célébration de la jeune fille et l'exemplarité familiale. Pour permettre le décryptage du réalisme culturel ivoirien, nous convoquons la sémiotique et de la sémiologie théâtrale.

Mots-clés : les signes, la théâtralité, le Kouroubi, la culture, la poéticité

Abstract

The arts represent the creative and imaginary activity of an author or a community. In this perspective, the resulting signs reveal a concept, an image or a signifier. The ceremony of Kroubi or Kouroubi, indeed, imbued with theatrical signs and poeticity, is a pantomime, practiced in towns or villages of northern Ivory Coast. If exegetes such as Ferdinand de Saussure, Émile Durkheim and Roland Barthes to name but a few, have created theories

on the meaning and functioning of signs, it is also true that we identify theatrical and poetic signs in this Ivorian cultural dance, putting on the back burner. From then on, the visibility of verbal, non-verbal and gestural signs in Kouroubi translates not only the tourist and aesthetic dimension but also the language expression of a community and the transmission of ethical value. In another register, the apprehension of visible or abstract signs in this ritual dance among the Malinkés aims to promote social identity, education, and the celebration of the young girl and family exemplarity. To allow the decryption of Ivorian cultural realism, we call upon semiotics and theatrical semiology.

Key words: *the signs, theatricality, Kouroubi, culture, poeticism*

Introduction

À l’instar du culte dionysiaque, dans la Grèce Antique, le Kouroubi est une cérémonie culturelle réunissant une communauté pour célébrer un événement religieux. Praticué dans des villes ou villages du Nord de la Côte d’Ivoire, cette réjouissance ivoirienne a un caractère théâtral et poétique. Procession féminine, selon Patrice Pavis (2019 : 478) ce théâtre rituel et pantomime selon Paul Aron et Al (2002 : 545) revêt des signes de théâtralité et de poéticité qui traduisent tout son sens, d’où le sujet : La danse du Kouroubi, une théâtralité et une poéticité à l’épreuve des signes. La représentation du Kouroubi et la poéticité des chants présentent une originalité tant sur les instruments musicaux, les signes visibles ou abstraites que sur le langage des signes et leurs morphologies. L’objectif de ce travail est d’identifier des signes sociolinguistiques liés à une réjouissance socio-historique, culturelle et religieuse qui font du Kouroubi en Côte d’Ivoire un art de représentation et de poéticité. Cette affirmation suscite la problématique principale suivante : Comment le Kouroubi s’appréhende-t-il à la fois comme une représentation ou une poéticité à l’épreuve des signes dans le nord de la Côte d’Ivoire ? De celle-ci se dégage des questions subsidiaires : Quels sont les signes de théâtralité

ou de poéticité qui font du Kouroubi, un théâtre rituel ? Quelles sont ces implications sur le plan idéologique et esthétique ?

Pour mieux appréhender cette problématique, la convocation de méthodes d'analyses telles que la sémiologie théâtrale et la sémiotique s'avèrent importante. En effet, la sémiologie théâtrale selon Ferdinand de Saussure (1979 : 492) est la science qui « étudie la vie des signes au sein de la vie sociale » puis (1979 : 33) « elle formerait une partie de la psychologie sociale, et par conséquent de la psychologie générale. Elle nous apprend en quoi consistent des signes, quelles lois les régissent ». Dans le même sillage, la sémiotique est « comme étude de la communication de toutes sortes... ». En s'appuyant sur des signes de poéticité contenu dans le chant ou des signes de théâtralité à travers la représentation du Kouroubi, nous examinons l'éthique communautaire et les réalités sociolinguistiques qui sont révélateurs de la culture ivoirienne.

I- Le contexte historique du Kouroubi en Côte d'Ivoire

D'origine lointaine, la représentation du Kouroubi promet la richesse sociale et culturelle ivoirienne. Réalisé dans des villes du Nord et Nord Est de la Côte d'Ivoire, le Kouroubi a un contexte socio-historique, culturel, religieux et une perspective touristique qu'il convient d'examiner.

1. Le Kouroubi, contexte socio-historique, culturel et religieux

Est dit fait socio-historique tout évènement social ayant une histoire ou une antériorité temporelle. Sur ce fondement, le Kouroubi est un fait social et historique qui continue de se réaliser dans le présent. Pour corroborer l'idée, François Buton (2009 : 11) soutient : « les principes fondamentaux de la recherche historique, la méthode critique des sources,

l'historicisation des concepts et des catégories employées sont couplées avec l'étude des faits sociaux, leur processus de temporalité ». Sur la base de cette affirmation, en 1076, l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest a été à l'origine de l'avènement du Kouroubi. Attaché la chronologie des faits, la pénétration de l'islam en Côte d'Ivoire au XIII^e siècle a permis de caractériser cette réjouissance comme un fait religieux ou un événement sacré. Dans la pure traditionnelle islamique, la célébration de cette festivité se déterminait en fonction du canevas lunaire musulman, notamment le 27^e jour lunaire du mois de ramadan appelé la nuit du destin ou Layla Toul Cadr. L'historicité du Kroubi permet de comprendre le poids du passé sur le présent et situe le contexte socio-historique, religieux du spectacle. Pratiqué en Côte d'Ivoire comme une danse rituelle, le Kroubi est à l'image selon Blede (2016 : 27) d'un « rituel théâtral ». En d'autres termes, le théâtre rituel est « une manifestation ponctuelle » qui trouve son existence à travers un cadre socio-historique et religieux. Procession féminine transformée en spectacle sous le regard bienveillant des spectateurs qui est le public, le Kroubi est pratiqué dans la quasi-totalité des villes ou villages du Nord ou Nord-Est de la Cote d'Ivoire, zone communautairement musulmane. Il est à noter cependant que la représentation scénique de la célébration diffère d'un espace géographique à un autre. Cela se justifie par la présence d'objets naturels et de la réalité culturelle qui offrent des indices de théâtralité. Soutenant cette idée, Bakary Traoré (1948 : 17) affirme :

Si l'on considère le théâtre comme trouvant principalement dans le folklore, c'est-à-dire dans un ensemble de mythes, de légendes, de contes, il existe un théâtre spécifiquement négro-africain,

remontant aussi loin que les civilisations.

Pour lui, dans les sociétés africaines, les grands mythes rituels sont vécus par la collectivité comme une catégorie d'expression scénique dite la théâtralisation. Il existe une représentation au sein de laquelle une sorte de communion existe entre les actrices, le public et la tradition. Ce théâtre se réalise sous la base de signes, de gestes, verbaux ou de mouvements corporels. Ces signes d'ordre ethnologique et de l'anthropologique à savoir l'étude respective de l'ethnie et de vie humaine révèlent l'aspect culturel du Kouroubi. En montrant la valeur culturelle, David N'Goran (2014 : 42) définit la culture comme « l'ensemble des systèmes symboliques (langues, idées, coutumes, mythes, habitat, outils, habitudes vestimentaires ou culinaires, etc) qui sont transmissibles dans et par la collectivité ». Pour cet écrivain, la représentation d'un fait socio-culturel tient compte de matériaux environnementaux, des us et coutumes et d'un discours approprié capable de faciliter la transmission générationnelle du savoir et du savoir-être.

Au total, le Kouroubi naissait des civilisations ou rites Malinkés, Abron, Koulango ou Lobi, précoloniales qui pratiquaient l'islam. Cette réjouissance s'est transformée en spectacle rythmée de chants pour donner des enseignements, d'où sa théâtralité. Aussi, des chants religieux ou des signes linguistiques accompagnaient les prédicateurs pendant les veillées nocturnes en vue rompre avec la monotonie.

2- La perspective touristique du Kouroubi

La danse du Kouroubi se manifeste par imitation. En effet, un leader vocal initie des pas de danses et de gestes puis permet aux autres filles ou actrices d'imiter ses pas dans un espace scénique. Cette volonté imitative s'inscrit dans une représentation dite la pantomime. Selon Patrice Pavis (: 375),

ce concept indique « la représentation et l'audition de tout ce qui s'initie, autant par la voix que par le geste ». Pour dire vrai, la pantomime est un spectacle à la fois verbalisé et gestuel d'ordre de processions, de carnivals accompagnés de chants et de gestes dans un espace scénique. Bien plus, les signes visuels, auditifs, musicaux présents, créés par les actrices sont de nature à donner un sens à la représentation. À l'ensemble des signes abstraits ou réels du message fournis cette procession sans textualité du Kouroubi justifie le terme théâtre ou de mimésis. Sur ce, Anne Ubersfeld (1978 : 18) admet : « le théâtre est tout entier dans la cérémonie qui se réalise en face ou au milieu des spectateurs. Le texte n'est qu'un des éléments de la représentation et peut-être le moindre ». Cette danse, comme un art, est dominé par la représentation et s'inscrit dans la vision de l'écrivaine. Cette pantomime, sans texte préétabli ou d'une pratique justiciable d'une lecture littéraire, doit désormais être inscrite au rang de théâtre parce qu'elle regorge un système de signe, de signifiant et de signifié. Il n'y a ni dialogue, ni didascalie cependant dans la représentation il y a la voix et les gestes d'une et de plusieurs actrices.

Les signes verbaux ou non verbaux sont donc un langage destiné à la communication, propre aux différentes localités citées hauts. De même, de tierce personne animée par le désir de la découverte et richesse culturelle s'engage à comprendre le particularisme du Kouroubi. Dans cette quête, des touristes animés par la recherche du monde culturel ivoirien investissent le Nord ou le Nord-Est de la Côte d'Ivoire en vue d'immortaliser cette danse. Cependant, certains religieux extrémistes pensent que cette pratique expose le corps de la femme ou de l'intimité féminine. Dès lors, le rituel de cette dance est interdit dans plusieurs localités de la Cote d'Ivoire, d'où sa mise en veilleuse ou son déclin.

À partir de 2002, le Kouroubi connaîtra un succès à Bondoukou, à Bouna et parfois dans des quartiers d'Abidjan. Il

sera présent dans les festivals. En l'espèce, plus qu'une réjouissance, les actrices dans un uniforme et habillées décemment tenant quelquefois des chasses mouches ou des parapluies esquisse des pas de danse en procession. Cette nouvelle manière de voir le rituel théâtre vise à éviter de toucher la sensibilité des uns et des autres. La pantomime ne sera pas célébrée dans le mois de jeûne nécessairement. Il convient d'identifier les signes de théâtralité ou de poéticité qui font du Kouroubi un art de spectacle.

II- Le Kouroubi comme un art théâtral et poétique

Montrer que cette danse est un art à la fois poétique et théâtral, c'est de dégager les signes distinctifs. Nous identifierons d'une part les signes d'une théâtralité du Kouroubi et d'autre part nous examinerons celui de la poéticité.

1- Les signes d'une représentation dans le Kouroubi

La présentation scénique du Kouroubi est liée à une épaisseur de signes parmi lesquels des signes non verbaux, visibles et des signes abstraits. Cet ensemble éléments matériels de la représentation et indissociable justifie sa théâtralité. Plusieurs signes verbaux et non verbaux sont révélateurs de la théâtralité de cette danse.

Les signes visibles sont de l'ordre du costume, de la coiffure et du maquillage des personnages scéniques. Ici, il reste à indiquer comment ces éléments scéniques sont utilisés comme autant de matériaux qui méritent une approche spécifique et forment autant de systèmes de signifiants. Ce sont entre autres le costume carnavalesque et le maquillage.

Le choix du costume par chaque personnage se fait dans le terroir, libre et tient compte des moyens financiers de chaque actrice. Plusieurs jeunes filles décident volontairement de porter

un uniforme ou de s'habiller différemment. Il s'agit d'une ambiance carnavalesque justifiant le rapport entre le signifiant et le rapport. Le signifiant des habits multiformes traduit le signifié de la localité Nordiste. Pour corroborer l'idée, Anne Ubersfeld (1996 : 22) affirme :

Le costume au théâtre constitue un système de signes qui a trois fonctions : 1) dire le théâtre en exhibant un élément essentiel de la différence entre le théâtre et la vie de tous les jours ; 2) dire l'individu dans la particularité de la personne, avec une insistance sur le corps, ses particularités anatomiques et sa gestuelle ; 3) assurer ou conforter la référence à l'histoire, à la classe sociale ou même à l'histoire du théâtre.

Pour elle, le costume est révélateur à la fois d'une représentation, de la présentation scénique de personnages atypiques et de son historique ou de sa société. Autrement dit, pendant la représentation du Kouroubi, la jeune fille s'habille avec sublime si sa mère a un revenu modeste, d'où l'expression de sa classe sociale et de sa richesse. Par ailleurs, une autre jeune fille peut porter un simple tee-shirt ou un soutien-gorge comme le haut et un pagne traditionnel en forme de kita ou un pagne pour le bas. Le choix du costume par la danseuse du kouroubi pour s'habiller est libre pourvu que ce choix soit l'expression de sa beauté et de rang social. Cet ensemble beau et carnavalesque traduit l'expression culturelle et plurielle de notre société, de Minignan, de Tortia, de Boundoukou, etc...Mieux, Anne Ubersfeld (1996 : 22) renchérit : « le costume dira le lieu et le moment où se déroule l'action » Le port du costume est révélateur d'une localité et la période de la danse Kouroubi, d'où

la valorisation de notre culture. Comme tout signe de la représentation, le costume est à la fois signifiant (pure matérialité) et signifié (élément intégré à un système de sens). Pour consolider l'idée, Roland Barthes (1964 : 61) affirme : « le bon costume de théâtre ; il doit être assez matériel pour signifier et assez transparent pour ne pas constituer ses signes parasites ». Il est donc crucial de donner de l'importance à la qualité de costume au point d'en donner une interprétation du milieu social ou pas, l'époque, le style et la préférence. Cette vision engage également le maquillage des actrices.

Le décor sur le corps et la peau de l'actrice devient du maquillage. Pour dire vrai, le maquillage habille autant le corps que l'âme de celui le porte, d'où son importance stratégique tant pour la séductrice, dans la vie et sur la scène. Car dans la représentation, tout est maquillage et même maquignonage.

Le maquillage s'apparente à un filtre, une pellicule, une fine membrane collée sur le visage. Le visage et le corps ont toujours quelque chose à cacher, comme pour mieux se vendre. Cette peinture peut être faciale ou corporelle. Il fait surtout ressortir les traits révélés et les traits cachés par le maquillage. Plusieurs jeunes filles réalisent diverses formes de coiffures et maquillage pour se rendre belle. En se rendant magnifique pendant le Kouroubi cela suggère que la future jeune fille est disposée à être dans un foyer. Ce maquillage crée chez le spectateur une émotion par les visages et les corps peints.

Les coiffures peuvent être des tresses avec des cauris ou des nattes et quelques traces visibles de kaolin sur le corps ou sur le visage. Ces signes de maquillage ou de maquignonage suggèrent l'expression de la beauté de la femme ou de la fille. Par ailleurs, nous remarquons la présence de signes abstraits liés à la gestuelle, à l'espace et au décor.

Les signes abstraits relèvent de la subjectivité du lecteur. Pendant le Kouroubi, ceux-ci participent à la réalisation et à la

compréhension du signifié. Ils sont de l'ordre de la gestuelle, du décor et la configuration spatiale.

Les danseuses du Kouroubi dansent selon suivant une trajectoire qui rime avec une histoire racontée. Cette danse se réalise par la gestuelle qui comprend une variété de technique. Celle –ci est liée à ;

- La posture ; c'est-à-dire le mode d'insertion sur le sol et plus particulièrement le mode de la gestion de la gravitation corporelle (la verticalité, l'horizontalité, l'obliquité, etc.).

- Les attitudes sont la configuration des positions somatiques et segmentaires en rapport avec l'environnement (la main, l'avant-bras, le bras, le tronc, le pied, la jambe, etc.).

- Les déplacements sont d'occupation de l'espace scénique.

- La vocalité est tout ce qui est audible du corps, substitués ou compléments (bruits naturels ou artificiels avec les doigts, les pieds, la bouche)

- Les mimiques en tant qu'expressivité visible du corps (mimiques, langagières et gestuelles) dans ses actes aussi bien utiles que superflus et l'ensemble des mouvements repérés.

- Les effets du corps : le corps des actrices émet des effets sur le corps du spectateur

qu'on les nomme énergie, vecteur de désir, flux pulsionnel. Ces techniques sont organisées autour de deux types de gestuelle : le geste dansé et le geste mimétique. Dans le Kouroubi le corps de l'actrice danseuse transmet au spectateur une incertitude d'ancrage ou d'adaptabilité, il change tantôt sans cesse de stratégie : tantôt il se laisse entraîner par le mouvement musculaire, tantôt il imite et codifie le monde qu'il représente. Il se crée alors une chorographie sur la scène, dans l'espace.

Le spectateur perçoit du corps de l'actrice des sensations, des impulsions qu'il transfère en lui-même. Par la gestuelle de l'actrice du Kouroubi sur la scène se dégage une communication non verbale, c'est à dire le corps exprime consciemment ou inconsciemment sa malléabilité par l'effet de sens. Patrice Pavis (2012 : 75) conclut que : « la gestuelle n'est qu'un élément de la représentation », arbitrairement isolé du reste de la scène. La gestuelle est signifiante et signifiée dans la représentation et particulièrement dans le Kouroubi. Aussi convient-il de décrire le décor comme un élément et un signifié novateur moderne.

Le décor s'apparente à l'ensemble des éléments matériels qui figurent le lieu où est censé se dérouler la représentation. Pendant le cet évènement, bien avant les années 2000, l'espace désigné pour la célébration était plurielle, d'où il ne pouvait y avoir une décoration d'espace. Dans le Kouroubi moderne, le décor est indispensable et requiert de nombreuses significations. Ainsi, pendant la danse, les jeunes filles tiennent en main des chasses mouches en formes de queue de cheval. Ce décoratif traduit la beauté et la bravoure de la femme. Assises ou arrêtées, ces jeunes filles montent sur des pourpres d'environ un mètre à deux mètre cinquante. Cet élément immobile et fixe en bois ou en fer symbolise la grandeur et la puissance de la femme, disposée à se marier.

L'on retient que les signes liés au décor que sont la queue de cheval, la montée sur la pourpre géante et la lumière tout naturellement contribuent à grandeur nature de la festivité.

L'espace indique le lieu où l'action se déroule ou à lieu pendant une certaine durée. L'alliance d'un temps et d'un espace constitue ce que Bakhtine, dans le roman, a nommé un chronotope, une unité dans laquelle les indices spatiaux et temporels forment un tout intelligible et concret. Au théâtre, l'action de l'acteur se conçoivent comme l'amalgame d'un espace et d'une temporalité ; le corps n'est pas seul dans l'espace, il est de cet espace. Pendant la représentation du

Kouroubi, les actrices fréquentent plusieurs types d'espaces. Cela veut dire que le théâtre rituel du Kouroubi n'est pas hors de la Cité. Il peut se dérouler sur plusieurs espaces théâtraux à savoir dans un lieu public, dans une cour familiale ou en procession sur une route du village ou d'une localité indiquée. D'office, ce lieu théâtral multiple met en jeu un rapport entre les acteurs et les spectateurs, d'où le terme pluri forme. Pendant la danse, les actrices se forgent un autre espace qui leur propre en forme circulaire ou rectiligne, espace des corps en mouvement, est dit l'espace scénique ou le lieu scénique. Pour soutenir cette diversité spatiale et arbitraire, Paul Aron et Al (2021 : 249) définit l'espace comme étant : « une représentation investie par la subjectivité ». Or la danse ici renvoie à une représentation dans un espace objectif et connu de tous. L'espace théâtral indique par conséquent tout lieu susceptible de recevoir une représentation, ponctuellement ou spontanément. Selon Patrice Pavis (2012 : 161) cet espace gestuel est révélateur par « la présence de la position scénique et les déplacements des actrices : espace émis et tracé par l'actrice, induit par sa corporalité, espace évolutif susceptible de s'étendre ou de se rétracter ». L'espace du Kouroubi présente une configuration plurielle car les actrices exploitent l'espace selon leur dynamisme, leurs mouvements ou les différents rangements ou figurent qu'elles voudraient créer.

2- La poéticité du Kouroubi

Le Kouroubi déploie sa valeur esthétique sur la base de poésie. Ces chants poétiques rythmés et cadencés suivant une procession justifient la poéticité du Kouroubi. En effet, résultant de l'oralité, le chant réalise la combinatoire du corps, du rythme, de la mesure, de la voix et des instruments de musique. De plus, la voix est indissociable de la gestuelle, d'où l'effet de collaboration entre le théâtre et la poésie. En clair, il ne peut y

avoir de Kouroubi sans la voix poétique, ni le geste de théâtralité.

L'analyse de la voix permet l'interconnexion entre l'inspiration et l'expiration de sorte à rendre audible le chant. Le chant vocalisé selon la cantatrice peut avoir plusieurs modes d'émissions distinctement ou concomitamment ; la voix grave, basse, basse-medium, haut-médium ou aigue. Les autres filles, chansonnières, entonnent à la suite de la cantatrice afin de donner du rythme au chant. Le battement des mains amplifie et donne une cadence au chant poétique. À travers le chant, la chansonnière s'ouvre à la fois à son public et aux danseuses-actrices. Elles chantent un chant en rapport avec la société ou la culture. Ce chant poétique raconte un fait social en rapport leur existence ou la culture d'un peuple. Il peut révéler sur la scène une description ou une louange valorisante ou glorieuse d'une action, d'un homme ou d'un peuple. De ce constat, l'on assiste à une poésie mimétique.

Il est important d'écouter attentivement le chant, analyser les éléments de signes qui y sont afin d'en dégager la sémantique et l'interprétation significative. Le chant nous parle et s'adresse à son public afin que celui soit le modèle illustratif ou soit le prototype incarné. Par ailleurs des instruments de musique suivant diverses formes, l'exemple de tam-tam, dealebasse simple ou en forme allongée à vent sont incorporés de cauris pour donner de vivacité à la danse. Le tam-tam (le dunun ou le djembé) accompagne ses danseuses en vue de donner du rythme au chant. Le mouvement ou la manipulation des instruments de percussions ci-dessous engendre du bruit sans harmonie ou sons musicaux avec harmonie.

Des exemples d'instruments de musiques utilisés pendant le Kroubi

Calebasse simple

Dunun

Calebasse en forme de gourde

Les différents agencements de sonorisation de ces instruments musicaux participent à la poéticité de cette danse. Il convient toutefois d'envisager l'analyse des effets de sens idéologiques et esthétiques.

III- Les effets de sens idéologiques et esthétiques du Kouroubi

Le Kouroubi, cérémonie sociale, a des principes de manifestation ou repose sur des modalités de matérialité. De ce point de vue, des effets de sens idéologiques et esthétiques méritent d'être analysés.

1- L'enjeu idéologique

Le Kouroubi, au regard de sa spécificité, se présente comme un mythe, un folklore, ou du moins, une tradition qui enseigne le passé, des comportements en conformité avec les us et coutumes à une nouvelle génération. Cette transmission de valeurs sociales et cultures se réalise par le jeu mimétique ou ludique, par la théâtralisation.

La poéticité du chant ou la théâtralité de ceci visent à mettre en valeur la célébration des filles pubertes, des jeunes respectueuses de la tradition africaine. Aussi, cette dance montre l'exemplarité de la famille par la présence de leur fille comme un modèle social. Dans la tradition, les filles danseuses sont les vertueuses et les vierges. Cette raison justifie la bonne éducation donnée par des parents à la jeune fille. De ce point de vue, elle a obligation de valoriser ses parents en se montrant respectueuse et courtoise envers les autres membres de la communauté. Au total, En clair cette étape visait à inculquer des valeurs aux jeunes filles dans la société avant leur mariage. Enfreint à cette éthique, c'est désobéi à ses parents, c'est péché contre Dieu, c'est se fermer la voie de la réussite.

Aujourd'hui, des jeunes filles qui ne sont pas pubertes peuvent danser le Kroubi. Ce constat n'est pas un frein pour une fille de danser le Kouroubi avec la modernisation de la société africaine ou ivoirienne. Il convient par ailleurs d'examiner la cérémonie Kouroubi à la fois théâtre-poésie révélatrice d'une dimension esthétique.

2- La dimension esthétique du Kouroubi : le rythme chorégraphique

La danse se réalise à l'aide d'un rythme chorégraphique. Ainsi, deux types de gestuelle se remarquent, le geste dansé et le geste mimétique. Aussi, l'acteur- danseur transmet aux spectateurs le mouvement musculaire du corps de sorte à faire comme ou a imité le monde chanté. Ce mouvement cadencé, des pas en avant et des pas en arrière suivant un mouvement rectiligne, en serpentif ou circulaire, donne à cette danse toute son esthétique. Pendant la procession, les jeunes danseuses occupent sainement l'espace en donnant du rythme à la chorégraphie. Suivant des trajectoires différentes, elles font montre de leur talent artistique en s'appropriant l'espace

scénographique. Les jeunes filles, dans le geste de courbé ou relevé, dansent consciemment en imposant à la danse une dimension esthétique. Ce mouvement chorégraphique n'est ni une discipline de fabrication de danses ni de spectacles mais un moyen de mobiliser et de porter un discours du corps. Lorsque les actrices créent le geste cela suggère l'expression de l'émotion et de création ou de construction de gestes, d'où l'esthétique. Cette notion prend en compte la dimension physique, vocale et scénique. Pour expliciter cette idée, selon Catherine Naugrette (2021 : 41), l'esthétique théâtrale « représente la mise en scène ». Dans la représentation, l'être humain montre sa puissance sur son corps, maîtrise son appareil physique et son vocal si bien qu'il a la possibilité de les manier à sa guise dans un espace donné. Ces différents gestes suggèrent des signes qui sont interprétés du point de vue sémiologique comme expression de la réjouissance, de l'affection, de la tendresse, de la respectabilité et de la soumission. L'exemple des cris sur la scène suggère la joie et le geste de la gèneflexion au sol symbolise le pardon, la soumission. Cet ensemble de prestance symbolisme d'art, de beauté mérite d'être valoriser dans nos communautés afin de préparer les futures épouses au respect de la belle famille. Somme toute, la future mère danseuse de Kroubi doit se préparer à gérer son futur nouveau foyer avec art. Succinctement présentée, la dimension esthétique du Kroubi suivant le rythme chorégraphique.

Conclusion

Le Kouroubi est un spectacle vivant. Simple danse à vue, il incarne les fondements d'une théâtralité et d'une poéticité. L'étude a permis de relever les modalités sur lesquelles nous affirmons que cette danse suggère la théâtralité et la poéticité. Plusieurs indices à savoir l'occupation de l'espace, la mimésis, des jeunes filles pubertes (actrices), le public ou le spectateur, la gestuelle des filles, le chant rythmé et organisé, la présence d'instruments de musiques dégage le goût ludique à l'art. Dans la même veine, le Kouroubi est une cérémonie africaine ou ivoirienne qui véhicule des enseignements sur la vie sociale, sur la famille, sur la culture. Les bonnes pratiques qui s'acquièrent pendant la procession dénotent la preuve de maturité de la fille et l'intérêt que ses parents accordent à l'éducation de base. Comme une initiation, les filles apprennent le savoir vivre, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir. Le Kouroubi comme un théâtre rituel permet de préserver l'éthique social et la dimension culturelle propre à une localité qui la matérialise. Sur le plan chorégraphique, les filles manient leurs corps à des fins gestuelles et de flexibilité révélant leur maîtrise de soi. Mal perçu parfois à travers l'extravagance des jeunes filles, le Kouroubi présente les signes d'une théâtralité et poéticité africaine. Au total, le Kouroubi est une cérémonie qui doit être pérenniser de sorte à enseigner à la génération nouvelle les réalités sociétales africaines ivoiriennes, dans le strict respect de la dignité humaine.

Références bibliographiques

ARON Paul et al, 2002, *Le dictionnaire du littéraire*, PUF, Paris

BARTHES Roland, 1964, « Les maladies du costume de théâtre », *Essais critiques*, Seuil, Paris

BUTON François et MARIOT Nicolas, 2009, *Pratiques et Méthodes de la Socio-histoire*, PUF, Paris

DE SAUSSURE Ferdinand, 1979, *Cours de Linguistique Générale*, éd de Minuit, Paris

LOGBO Blede, 2016, *La pièce de théâtre, une littérature pour les arts du spectacle*, EDUCI, Abidjan

NAUGRETTE Catherine, 2010, *L'Esthétique théâtrale*, 2^e édition, Armand Colin, Paris

N'GORAN David, 2014, *De la culture littéraire pour comprendre la Littérature générale et comparée*, Éditions INIDAF, Abidjan

PAVIS Patrice, 2019, *Dictionnaire du Théâtre*, Armand Colin, Paris

PAVIS Patrice, 2012, *L'analyse des Spectacles*, Armand Colin, Paris

UBERSFELD Anne, 1996, *Les termes clés de l'analyse du théâtre*, Seuil, Paris

UBERSFELD Anne, 1978, *Lire le théâtre*, Editions Sociales, Paris

TRAORE Bakary, 1958, *Le Théâtre négro-africain et ses fonctions sociales*, Présence africaine,

LE SYSTEME D'ACCUMULATION FONCIERE AU SOUROU (BURKINA FASO) : "S'APPROPRIER SANS EXPROPRIER ?"

ZONGO Ouango Blaise

Département de géographie, Université Norbert Zongo
ouangblai79@gmail.com

Résumé

Depuis le forum des nouveaux acteurs de 1999, de nouveaux rapports socio-fonciers ont été instaurés entre les producteurs agricoles pour faciliter l'accès du privé au foncier et de rentabiliser les périmètres hydro-agricoles aménagés du Sourou. Cette ouverture a favorisé l'accumulation foncière sur ces périmètres. Cet article a pour objectif d'analyser les stratégies d'accumulation foncière sur ces périmètres aménagés étatiques en mobilisant les données primaires et secondaires collectés en 2011 ; 2014 et en 2018 à l'aide d'un guide d'entretien et d'un questionnaire. Ces données révèlent que les jeux d'acteurs, la cohabitation pour le partage d'expériences et la modernisation de l'agriculture, l'évolution des textes, l'augmentation du nombre d'agro-businessmen, le paiement des dettes des producteurs les plus pauvres par les producteurs nantis, sont les principales stratégies utilisées.

Mots clés : accumulation foncière, périmètres hydroagricoles, Sourou, Burkina Faso.

Abstract

Since the 1999 forum for new stakeholders, new socio-land relations have been established between agricultural producers to facilitate private access to land and make the developed hydro-agricultural areas of Sourou more profitable. This opening up has encouraged land accumulation in these areas. The aim of this article is to analyse land accumulation strategies in these state-developed areas by using primary and secondary data collected in 2011, 2014 and 2018 with the help of an interview guide and a questionnaire. These data reveal that the main strategies used are the interaction of actors, cohabitation for the sharing of experiences and the modernisation of agriculture, changes in legislation, an increase in the number of agribusinessmen, and the payment of the debts of the poorest producers by wealthier producers.

Keywords : land accumulation, hydro-agricultural areas, Sourou, Burkina

Introduction

Dans la logique des politiques agricoles volontaristes, les autorités voltaïques postindépendance (1960-1983) et le Conseil National de la Révolution (1983-1987) comptaient sur les aménagements hydroagricoles pour assurer l'autosuffisance alimentaire et dégager des profits pour faire décoller l'économie du Burkina Faso. A partir des années 1990, ces politiques volontaristes vont faire place aux programmes d'ajustement structurels (PAS) et à logique marchande (J. BETHELEMONT, P. FAGGI et T.P. ZOUNGRANA, 2003). La réhabilitation des périmètres aménagés qui a suivi cette période s'inscrit donc dans le cadre de son volet agricole appelé programme d'ajustement sectoriel agricole (PASA). Cette réhabilitation intervient après des échecs, quelques succès mitigés et un endettement massif (S. BIN, 2009 ; GRAF, 2007 ; M. KANAZOE, 1999) parce que certains sont venus par suivisme et d'autres par amateurisme (M. ZONGO, 2009). Or, ces périmètres ont été aménagés à des coûts de milliards de prêts et doivent être remboursées, avec ou sans leur mise en valeur (Ministère de l'Agriculture, 1999 ; J-J. PERENES, 1987). Le forum des nouveaux acteurs qui s'est tenu à Bogandé (Burkina Faso) le 08 Avril 1999 s'est alors attaqué à cette problématique et marquait l'avènement des entrepreneurs agricoles, opérateurs privés ou agro-businessmen dans le secteur agricole. C'est ainsi que des superficies ont été mises à leur disposition, dans la logique "à chacun selon sa capacité financière et technique de mise en valeur". A la suite cette libéralisation, les agro-businessmen sont devenus les principaux acteurs de la réussite de cette politique agricole. Ainsi de treize (13) acteurs en 2011, leur nombre est passé à quarante-deux (42) en 2018 sur les périmètres aménagés du Sourou selon l'Autorité de Mise en Valeur du Sourou en 2018. Mais l'histoire de l'expérimentation de l'agro-business au Sourou, remonte en

1999 après son lancement officiel à Bagré la même année. Les premiers agro-businessmen ont exploité entre 10 à 30 ha de 1999 à 2004. Mais, tous ont échoué avec des pertes financières allant de 4 800 000 FCFA à 54 000 000 FCFA (GRAF, 2008). Après ces premiers échecs et le bilan des aménagements hydro-agricoles, (GRAF, 2006, 2007, 2008 ; S. BIN, 2009), les activités agricoles des agro-businessmen ont été mis sous le contrôle de l'Autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou (AMVS) pour prévenir tout débordement et d'éventuels échecs. C'est dans cette logique que l'Autorité de Mise en Valeur du Sourou (AMVS) a installée 17 autres agro-businessmen en 2005. Ils sont régis par un cahier des charges et un protocole d'accord et doivent mettre en valeur et rentabiliser 203 hectares de parcelles qui leur ont été attribués sur les périmètres aménagés du Sourou. Leur installation et leur confinement sur les périmètres à Gouran, Di et Niassan, ne leur ont pourtant pas empêché d'influencer ou de contrôler la production de certains coopérateurs installés sur les parcelles familiales ou sur d'autres périmètres. Avant 2018, les rapports socio-fonciers entre les producteurs et leur coopérative pouvaient conduire à l'exclusion de ceux-ci de leurs parcelles pour causes d'endettement successif auprès de celle-ci (deux campagnes culturelles) sans tenir compte du bail emphytéotique qui avait une durée moyenne de vingt-cinq ans sans aucune possibilité de recours. Actuellement, ces rapports suivent une autre dynamique. Le producteur n'est pas immédiatement exclu mais cohabite avec son créancier sur les mêmes parcelles et doit travailler pour lui rembourser sa dette. Suivant la taille de cette dette, les superficies cédées au créancier peuvent s'accroître et il peut revenir au propriétaire des parcelles qu'une petite superficie sur laquelle il doit travailler pour rembourser cette dette. Cette forme de cohabitation est donc problématique et a plusieurs conséquences causées des rapports de pouvoir et des rapports avec le foncier. C'est à celles-ci que s'intéresse cette analyse.

Pour y arriver cet article décrit d'abord le matériel et méthodes utilisés, présente à la suite les techniques de collecte et de traitement des données avant d'aborder la partie des résultats, de la discussion et de la conclusion.

1. Matériel et Méthodes

1.1. Le Milieu d'étude

Dans toute recherche, le milieu d'étude est déterminant puisque la nature du problème varie suivant la géographie des acteurs qui le vivent. Pour cette étude, elle s'intéresse à la province du Sourou. Cette province est située au Nord-Ouest du Burkina Faso dans la région de la Boucle du Mouhoun. Elle couvre une superficie de 9487 km², comprise entre 02°30' et 03°30' de longitude Ouest, 12°30' et 13°30' de latitude Nord. Elle est limitée au Nord par la province du Yatenga et la République du Mali, au Sud par la province du Mouhoun et du Sanguié, à l'Est par les provinces du Yatenga, du Passoré et du Sanguié, à l'Ouest par la République du Mali et les provinces du Mouhoun et de la Kossi. Cette province a plusieurs communes rurales mais nous nous intéressons à deux d'entre-elles : Di et Lanfiéra. Ces deux communes rurales se situent respectivement à l'Ouest et au Sud - Ouest de la province du Sourou. Elles ont l'avantage de regrouper le plus grand nombre de périmètres agricoles aménagés par l'Etat grâce à des financements extérieurs et sur lesquels sont à l'œuvre des rapports socio-fonciers et d'accumulation foncière. Cette zone était désignée pour être le "Grenier du Burkina" sous le Conseil National de la Révolution (CNR) de 1983 à 1987 qui a défini des domaines fonciers de l'État dont le Sourou était parti intégrant. Après 1987, à l'avènement du Front Populaire devenu IV^{ème} République (régime ayant mis fin au CNR), le Sourou est devenu la « Côte d'ivoire d'à côté » et a été réhabilité pour faire face aux expulsions massives de Burkinabé suite à la crise identitaire de

2002 en Côte d'Ivoire (J. BETHELEMONT, P. FAGGI et T.P. ZOUNGRANA, 2003). Mais, cette mission de “*grenier du Burkina*” est remise en cause suite aux problèmes liés aux aménagements hydroagricoles et à l'insécurité liée aux attaques terroristes. Cette insécurité renforce les problèmes traditionnels de cette zone avec des mesures révolutionnaires appliquées par un état libéral. Cela fait donc que la zone des périmètres du Sourou reste aussi une zone à rebondissements et de melting-pot marquée par des engagements/désengagements de l'État (S. BIN, 2009). Cela est révélateur des enjeux politiques autour de ces périmètres hydro-agricoles. Aussi, la zone du Sourou regroupe des grands aménagements hydro-agricoles où il existe un cahier des charges spécifiques et un protocole d'accord qui orientent les pratiques foncières et accompagnent l'exploitation de la vallée d'une part et de l'autre codifient le statut juridique des producteurs agro-business. Enfin, avec la présence de ces différents acteurs de la production agricole (producteurs familiaux, coopérateurs, agro-businessmen et l'État), fait qu'il s'établit une hiérarchisation et un rapport de pouvoir entre les acteurs dans leur rapport avec le foncier. Cette hiérarchisation se repose sur une répartition des rôles et places prédéfinis pour chaque acteur. En effet, les coopérateurs ont leurs parcelles d'exploitation et les agro-businessmen, les leurs. Mais à la faveur des jeux d'acteurs, des enjeux fonciers et politiques, les verrous ont des fois été sautés et les frontières ont été par moments violées. Dans cette logique, ces différentes conditions font du Sourou un milieu approprié pour analyser ces rapports socio-fonciers surtout qu'ils sont construits autour de l'eau et du foncier. Ces deux principales ressources ont rythmé et continuent d'influencer les modes de vie des acteurs qui y ont accès ou ceux qui en cherchent. Pour comprendre ces enjeux, le choix du Sourou qui réunit ces conditions est alors judicieux. La carte n°1 présente cette zone d'étude.

Carte n°1 : zone d'étude (Sourou, Burkina Faso)

Sources : AMVS, 2018

Cette carte montre que l'implantation et l'aménagement des périmètres hydro-agricoles du Sourou sont liés à deux principaux facteurs de production au regard de la nature des

parcelles : eau et foncier. Il s'agit d'une territorialisation hydraulique. Les enjeux qui en découlent y sont intimement liés. Dans la dynamique de la reconquête du territoire et de l'implémenatation de l'offensive agro-sylvopastorale dont un volet porte sur la réhabilitation des périmètres hydro-agricoles, l'intérêt sur l'étude de cette zone est encore renforcé. Cela donne alors un sens à la collecte des données qui y est faite.

1.2. Collecte des données

La collecte a porté sur deux types de données : les données secondaires et les données primaires.

Dans la phase théorique, cette recherche a d'abord porté sur la collecte et l'exploitation des données documentaires en utilisant deux types de méthodes, à savoir la quête aléatoire et la quête systématique. La première méthode a consisté à consulter tous azimuts tous les documents disponibles sur la thématique de recherche et à relever leurs références bibliographiques. Etant donné que chaque bibliographie se référait à une autre, cela a permis de découvrir d'autres bibliographies. Mais, ne pouvant ni avoir accès à tous les documents ni épuiser toutes les sources de données, cette méthode a été complétée par la recherche systématique. Cette méthode a consisté à organiser à partir des bibliographies existantes et des répertoires accessibles, des fichiers et tous les outils de recherche documentaire y compris les outils informatiques webographiques comme Google pour constituer une fiche de lecture qui a servi à la rédaction de la problématique de cette recherche. Cette phase théorique a été complétée par une phase de collecte de données primaires à travers des enquêtes qualitatives et quantitatives.

Elle s'est déroulée du 15 août-29 décembre 2011 pour prendre en compte l'ensemble des activités de la campagne culturelle. Concernant les activités de la saison humide, la période allant du 15 août au 15 Septembre 2011 a été utilisée pour les enquêtes puis 15 au 29 décembre 2011 pour la collecte des données sur

les activités de la saison sèche. Une autre collecte a été effectuée d'août à septembre 2014 et du 8 au 14 octobre 2018 pour un retour terrain en vue de d'analyser dynamique temporelle du phénomène d'accumulation foncière et de la réglementation en vigueur. A cette effet, l'intérêt a porté sur (i) les acteurs directs (ou producteurs) qui regroupent les coopérateurs, les agrobusinessmen, des producteurs privés, (ii) les acteurs indirects ou exploitants familiaux qui ne sont ni coopérateurs ni agrobusinessmen, (iii) les acteurs publics ou de l'administration regroupant les services de l'Autorité de Mise en Valeur du Sourou intervenant dans la production, (iv) la professionnalisation agricole et la mise en valeur des périmètres agricoles du Sourou. Les enquêtes ont été participatives mais les outils de collectes étaient spécifiques. Pour les enquêtes qualitatives, un guide d'entretien a été utilisé. Il s'adressait aux acteurs publics (DAPVA, la DAFFPA, la DAIE) et responsables des coopératives (Heressera, CANI, 6S, CAPSO, SOPROMAG, SOCADI), le comité de gestion et les responsables des marchés de Di, Niassan, Gouran et un questionnaire mixte s'adressant aux différents types de producteurs. Au total, 260 acteurs ont été interviewés dans le cadre de ces enquêtes. Les données collectées auprès de ces acteurs ont été traitées et analysées. Ce sont ces aspects qui sont décrits dans l'axe suivant.

1.3. Analyse des données

Pour cette étude, les données collectées ont été mixtes (semi-quantitative et semi-qualitative). Les données ont été essentiellement traitées avec Excel et Word. Cela a respectivement permis de générer des graphiques, des tableaux et transcrire les entretiens réalisés. C'est à la suite de cela qu'un croisement de ces données avec celles documentaires fait et élaborer l'analyse qui découle de ces résultats. En effet, ces résultats portent sur les implications des rapports socio-fonciers,

l'évolution de la législation et la dynamique de l'accumulation foncière sur les périmètres agricoles au Sourou.

2. Résultats et analyse

2.1. Des rapports socio-fonciers pour la fabrique de l'accumulation foncière

2.1.1. Accaparement et accumulation foncière : à la lumière des nuances

Les modes d'appropriation pour la mise en valeur des terres peuvent être définitifs avec expulsion des exploitants initiaux ou « anciens propriétaires » et leur occupation par « de nouveaux propriétaires ». Dans ce cas de rapport, exclusion-inclusion, expropriation-appropriation, les moyens financiers sont déterminants et permettent de définir un nouveau rapport de force entre les acteurs qui n'ont pas les mêmes capacités financières. Dans ces conditions, l'accaparement n'est pas nécessairement synonyme d'une mise en valeur de l'ensemble des parcelles. Ce phénomène est plus fréquent sur les périmètres non aménagés où c'est seulement 20% des superficies qui sont mises en valeur. Par contre sur les périmètres aménagés, des cahiers de charges existent et conditionnent d'abord la capacité pour les prétendants à les mettre en valeur, avant toute attribution de parcelle. Cela fait que l'accumulation foncière sur les périmètres non-aménagés et sur ceux aménagés n'est pas la même. Cela conduit les coopérateurs à adhérer à plusieurs coopératives à la fois, à louer des parcelles aménagées et à supporter les dettes de certains coopérateurs pour tirer aussi partie de leurs parcelles. C'est dans ces conditions que des rapports socio-fonciers naissent entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en n'ont pas. L'accumulation des terres est donc l'œuvre de ceux qui ont les moyens financiers. Le système de production au Sourou conduit en effet à cela. Les spéculations les plus produites sont le riz, le maïs, l'oignon et la tomate. Si un

producteur dispose de plusieurs parcelles localisées dans les différents sites de production de ces cultures, il diversifie non seulement ses sources d'entrées de capitaux et en fonction des calendriers culturels de ces spéculations et leur localisation, il répartit ses intérêts dans le temps et dans l'espace. (i) Concernant le riz et le maïs qui se produisent sur deux campagnes culturelles (cultures pluriannuelles), si un producteur a des parcelles sur ces sites, il a deux fois plus de plus-value. (ii) Pour ce qui est de la tomate, elle est généralement produite durant une campagne culturelle mais est récoltée plusieurs fois. Si ces parcelles sont localisées sur plusieurs sites, cela lui permet à la récolte de constituer de grands stocks et monopoliser les marchés et se procurer assez d'argent. En effet, en période de forte demande le coût de la caisse de tomates varie de 25000-30000 Francs. (iii) S'agissant des oignons, pour un coût moyen de 60000 Francs en période de forte demande, les producteurs qui accumulent plus de parcelles, vont engranger des intérêts importants et établir aussi un monopole. Ainsi grâce à l'accumulation foncière, les producteurs vont se distinguer financièrement de ceux qui ne sont restés que sur une seule parcelle. Il y a donc une différenciation spatio-temporelle des intérêts des producteurs agricoles sur ces périmètres.

2.1.2. Le forum des nouveaux acteurs, une reconnaissance légale aux conséquences illégales ?

A l'ouverture du forum des nouveaux acteurs tenu le 08 Avril 1999 à Bogandé est digne d'intérêt, le ministère de l'agriculture a planté le décor : « *des espaces fertiles s'étendent à perte de vue à Bagré. Malheureusement, ils restent sous-exploités par les paysans qui y vivent. Ce serait du gâchis si cela devrait durer. Il faudra tôt ou tard rembourser. Il faudra rentabiliser l'aménagement agricole de Bagré et des autres zones comme le Sourou en faisant appel à des opérateurs privés* » (MA, 1999 :

p19). Ce discours décide de rompre le silence ou et statu quo et de passer à d'autres modes de mise en valeur de ces parcelles aménagées. Cela n'est pas sans conséquences. C'est dans cette logique, que les agro-businessmen, acteurs privés ont été légalement reconnus et investis de cette mission, celle "de rentabiliser les périmètres aménagés". Les rapports socio-fonciers que ceux-ci entretiennent avec les coopérateurs et agriculteurs familiaux sur les périmètres aménagés ne seraient donc pas condamnables. Cet entretien ci-dessous réalisé avec un responsable de l'AMVS illustre bien cette réalité sur ces pratiques en cours :

« En ce qui concerne le mode de gestion des parcelles par les agro-businessmen dans le protocole d'accord, ce point-là (location) est exclu. Si tu demandes 10 ha ou 5 ha, c'est selon tes capacités. Donc il doit mettre tout en valeur. Maintenant si vous n'arrivez pas à mettre tout en valeur, ils peuvent s'entendre avec des gens pour travailler. Mais selon le protocole d'accord, il est interdit de sous-louer les parcelles qu'ils utilisent. Il y a des gens en fonction de la taille de leur parcelle, en tout cas, ils font des arrangements avec les ouvriers agricoles. Ils peuvent souvent donner une petite portion à la personne et en même temps, la personne s'occupe de l'exploitation. Je crois que ce sont des arrangements qui existent ».

Ce mode de recours à des producteurs extérieurs est de l'accumulation foncière avec entente. Elle a lieu dans un contexte de manque de terres et de manque de main d'œuvre respectivement pour le producteur extérieur et pour l'agro-businessman. Pour le premier acteur, à ses parcelles sur les autres périmètres, s'ajoutent celles qu'il exploite sur les périmètres des agro-businessmen. L'accumulation est, dans ce cas, conditionnée. Elle est considérée comme de petits arrangements. Seulement dans ce premier cas, l'influence de ce producteur est quasi-nulle puisque malgré tout c'est l'agro-

businessman qui décide. Dans l'autre cas, c'est l'agro-businessman qui va au secours du coopérateur en position de faiblesse (endetté et sans moyens). Alors de nouveaux rapports socio-fonciers inégaux naissent entre ces deux acteurs et évoluent pour se transformer en au métayage. Selon P. GEORGE et F. VERGER (2008), le métayage est « *un mode de faire-valoir dans lequel le propriétaire et l'exploitant (métayer) se partagent les produits, en principe par moitié* » (p 264). Dans ce cas-ci, il y a aussi de l'accumulation foncière. Contrairement au premier cas, l'agro-businessman ou le grand producteur peut totalement prendre le contrôle des parcelles du coopérateur grâce à son pouvoir économique et financier. Dans le contexte burkinabé, ce type de rapport n'est pas fréquent à cause de l'asymétrie des pouvoirs financiers et des moyens de production. Cette équité morale promue par ces auteurs a lieu s'il s'agit d'un contrat gagnant-gagnant qui lie le métayer et l'agro-businessman (ce qui n'est pas le cas). Mais cette philanthropie existentielle est un idéal non encore expérimentée sur les périmètres hydro-agricoles du Sourou. En effet, sur les périmètres irrigués du Sourou, le type de métayage en vigueur est celui du « *partage au tiers* » de la production. Ce partage consiste à diviser la production en trois parts : 1/3 pour les dépenses en engrais, redevance eau et l'exploitation des parcelles faites par l'agro-businessman et un autre 1/3 pour sa part de bénéficiaire et le dernier 1/3 pour la part du métayer. Le producteur d'agro-business se retrouve avec les 2/3 de la production. Ce partage inéquitable est donc en faveur de cet acteur. Cette situation est aussi expérimentée avec les coopérateurs les plus nantis. Dans ces deux cas, ces rapports sont liés à une double casquette ou à un double-jeu : producteur et coopérateur et acteur agro-businessman-coopérateur. Ainsi, les conditions d'accumulation foncière se résument comme suit : l'extra-territorialité ; disposer de moyens économiques et financiers ; établir des rapports socio-fonciers avec les autres

producteurs agricoles ; s'inscrire dans une logique marchande et s'ingérer dans le mode de gestion et de mise en valeur des parcelles autres producteurs et coopérateurs. Quels sont les objectifs visés par ces accumulateurs et l'évolution des profils des producteurs ?

2.1.3. Un agro-businessman-coopérateur : une double casquette pourquoi ?

Une fois devenu agro-businessman après avoir gravi l'échelle sociale, le producteur familial pauvre, le coopérateur-agro-businessman, n'abandonnent pas ses anciennes parcelles au sein de sa coopérative d'origine bien qu'il ne fasse plus officiellement partie de cette structure car la durée du bail emphytéotique n'est pas à terme. Il continue de les mettre en valeur et de respecter le calendrier cultural valable pour les coopératives et celui du comité des irrigants en charge de l'agro-business à travers un cahier des charges. Cet acteur doit être à la fois à jour de sa redevance eau, gérer ses problèmes de production et de commercialisation. Grâce à ces capacités économiques, financières et technologiques, cet acteur arrive à mettre en valeur à temps ses parcelles et aide même certains coopérateurs. C'est ainsi que ce producteur d'agro-business tisse progressivement des relations et les renforce avec les autres coopérateurs. Cela lui permet de devenir une pièce maîtresse au sein de cette coopérative avec la possibilité de l'influencer. Un responsable d'une coopérative à Guiédougou explique cette situation dans cet encadré :

« Ces agro-businessmen qu'on trouve sur le site de la vallée, ce sont les purs produits de Guiédougou ; c'est-à-dire qu'ils ont fait leurs premiers pas à Guiédougou. Avec l'agro-business, il faut dire que l'homme est ce qu'il est. Surtout quand un nouveau système est né, il faut s'attendre à ses conséquences aussi. Nous, nous pouvons dire que nous subissons déjà les conséquences de

l'implantation de ces agro-businessmen. C'est surtout la désorganisation de toutes les coopératives. Quand un coopérateur avec qui vous étiez, trouve des partenaires agro-businessmen, du jour au lendemain il s'enrichit. Cela donne des idées aux autres. Les lois, les statuts, tout ce qui est lié à la coopérative est presque bafoué. Les agro-businessmen s'immiscent partout. On monte des coups à tous les niveaux, dans toutes les coopératives. Cela fait que notre coopérative est semée de bonnes et de mauvaises graines. Si certains sont là, c'est pour maintenir la terre avec la nouvelle politique du foncier rural parce que ça peut être utile d'un jour à l'autre ».

Entretien réalisé avec M. Z.B.

Il ressort de cet entretien et selon cet acteur que la politique du foncier rural n'a pas pris ou a ignoré les rapports de pouvoir en maintenant des acteurs aux rapports de force déséquilibrés sans en penser aux conséquences. Au par un flou juridique qui ne définit pas les modes de collaboration en fonction de ces rapports de force, la loi abolie l'équilibre et légifère sur le déséquilibre. En fin de compte, cela est perceptible à travers les superficies accumulées par ces acteurs que les graphiques ci-dessous illustrent mieux (cf. graphiques 1 et 2).

Graphique 1 : Superficies sur le site officiel

Graphique 2 : Superficies avec les coopératives

Il ressort des graphiques 1 et 2 que les agro-businessmen n'ont la même capacité d'accumulation. Les plus nombreux sont ceux qui possèdent au moins 20 ha. Ils représentent 4 fois (40%) les effectifs de ceux qui exploitent respectivement 5-10 ; 10-15 et 15-20 ha, qui représentent 60%. En réalité, l'appui des agro-businessmen est empreint de conséquences puisqu'ils interviennent au moment où les coopérateurs font face à une fragilité économique. Ils ne perdraient pas leur autonomie s'ils pouvaient financer leur production et entretenir leurs parcelles. Le recours aux agro-businessmen leur accorde un sursis sous dépendance. Ils acceptent de perdre un peu de leur sécurité foncière pour un peu de sécurité financière afin de pouvoir mettre en valeur leurs parcelles. C'est pour cela que les rapports entre coopérateur endetté et agro-businessman sont à la fois des rapports socio-fonciers et économiques. Dans les conditions de dépendance financière, le propriétaire de la parcelle n'est plus différent de l'ouvrier agricole. Cela fait que la mise en valeur des parcelles, les types de spéculations à produire et leur commercialisation dépendent plus de l'agro-businessman que du propriétaire des parcelles. C'est une autre forme d'accumulation foncière. Quelles implications cela induit dans les rapports socio-fonciers sous dépendance financière des coopérateurs ?

2.1.4. Les coopérateurs entre dette(s) des coopératives et offre des agro-businessmen

La nature des rapports socio-fonciers entre coopérateur et agro-businessman est tributaire des résultats des campagnes agricoles des coopérateurs. Chaque coopérateur se retrouve dans l'un des trois cas de figures.

Soit le coopérateur a une production excédentaire et la coopérative peut rentrer dans les dépenses consenties au compte du coopérateur (dépenses intrants). Dans ces conditions, la sécurité foncière de ce coopérateur est assurée. Dans ces conditions, il n'a pas recours à d'autres producteurs pour mettre

en valeur de ses parcelles. L'accumulation foncière n'a pas lieu avec ses parcelles. Si sa production reste excédentaire durant plusieurs années, il accumule assez d'argent pour devenir un grand producteur, vu et pris en exemple. Cette posture favorise l'accumulation d'autres parcelles.

Ensuite, la récolte peut juste suffire pour couvrir les dépenses faites par la coopérative au cours d'une campagne humide. À ce niveau, si le coopérateur produit en campagne sèche pour maintenir ses parcelles. Cela est possible car les coopératives permettent à leurs membres de produire d'autres spéculations en fonction de leur nature en campagne sèche. A ce niveau des rapports d'ordre marchands naissent alors entre ces coopérateurs et les opérateurs agro-business pour l'achat de leur production.

Au cas où la production est déficitaire, c'est-à-dire n'est pas suffisante non seulement pour couvrir les dépenses faites au compte de ce coopérateur et dégager des bénéfices, la récolte est néanmoins récupérée par la coopérative et la dette est déduite en fonction de la quantité produite. Le coopérateur est alors redevable à la coopérative. Dans l'ancienne formule, le coopérateur avait une durée de deux à trois campagnes agricoles pour apurer sa dette. Cela fait qu'il ne bénéficie plus de subventions pour sa production (pas de semences ni d'engrais). Si ce délai est épuisé et si le producteur n'arrive toujours pas à payer sa dette envers la coopérative, il était exclu du périmètre agricole. Cette pratique était courante sur les périmètres hydro-agricoles au Sourou en 2011, en violation du contrat de bail. Dans ces conditions, l'accumulation foncière était directe consécutive à une expropriation. Cela validait alors le retrait de ces parcelles et leur remise à un autre producteur pour leur mise en valeur et à les rentabiliser. Le niveau de sécurité de ces producteurs définit alors leur niveau d'appropriation des parcelles des producteurs endettés et leur accumulation. Le tableau 1 revient sur le niveau d'endettement des coopérateurs et ceux qui pourraient être les potentiels ouvriers agricoles des

agro-businessmen ou être exclus du périmètre agricole (cf. tableau 1).

Tableau 1 : Les endettés de la coopérative Heressera exposés à une expulsion du périmètre

Dettes (en milliers de FCFA)] 0-5]] 5-10]] 10-15]] 15-20]] 20-25]] 25 et +	To tal
Nombre	3	4	9	0	28	3	47
% des coopérateurs	6,4	8,5	19,1	0,0	59,6	6,4	100

Source : Enquête de terrain, 2011, 2014, 2018

Au regard du tableau 1, tous les membres de cette coopérative sont déficitaires et plus de la moitié d'entre eux doivent au plus 25 000FCFA à cette coopérative. Si les textes de cette coopérative doivent s'appliquer avec une certaine rigueur, tous les membres ne bénéficieraient pas de semences ni d'engrais. Pour éviter sa faillite, cette coopérative s'endette et répartit le paiement entre ses membres (O. ROSOLORISON et al., 2001). Ils auront donc à payer et leur dette envers la coopérative qui est comprise entre 25000 et 75 000 FCFA et la somme empruntée par la coopérative pour sa survie. Au niveau de la Coopérative Agro-pastorale Sorokadi (CAPSO), ce sont aussi 20% des 45 membres qui sont endettés. Cette dette va de 6 755 à 493 952 FCFA. Ce niveau d'endettement augmente le risque d'insécurité des coopérateurs sur leurs parcelles. En effet, cela les conduit à s'adosser à des agro-businessmen pour éponger leurs dettes. Certains d'entre-eux vont être employés comme des ouvriers agricoles contractuels ou saisonniers pour des salaires journaliers variant entre 500 à 2000 FCFA et un temps de travail non permanent (M. PROWSE et al., 2018). Ces coopérateurs peuvent devenir des producteurs sans terre s'ils n'arrivent pas à

avoir suffisamment d'argent pour payer à temps leurs dettes avant qu'on ne les exproprie. Cette relation entre les agro-businessmen et les coopérateurs peut aussi être une menace qui va désorganiser les organisations paysannes (OP). Il est alors possible de se demander s'il est durablement viable de créer des îlots de coopératives dans un système à pouvoir déséquilibré ? Cela a plutôt l'air d'être un paradoxe car cela présagerait une faillite planifiée, organisée et récupérée. Cette cohabitation conduit à vivre séparément mais à s'influencer mutuellement à moyen et long terme sur les périmètres aménagés du Sourou puisque les agro-businessmen et les producteurs familiaux ne mènent pas leurs activités sous forme d'isolat. Aussi, l'attribution de parcelles n'a pas érigé entre eux une muraille de Chine. Il s'agit plutôt d'une inégalité spatiale où à travers une dynamique progressive ou régressive, il est possible de passer d'une parcelle à une autre puis d'une posture de départ à une autre au suivant le positionnement des acteurs dans le système de production agricole par le truchement du paiement de la redevance eau et le partage d'expériences entre producteurs suscité par l'AMVS. Ainsi, bien que de petits producteurs n'est que des superficies comprises entre 0,6-2,5 hectares à mettre en valeur et travaillant comme ouvriers agricoles dans les parcelles des agro-businessmen qui disposent entre 10-50 hectares de terres, des rapports socio-fonciers s'établissent entre eux. Dans ces conditions, il est possible de passer de simples prêts sous forme d'intrants ou financier, à étendre ces rapports à la production et à la commercialisation jusqu'à toucher les terres hautes de production hivernales hors périmètres, des ménages paysans. Ils déterminent aussi le taux de partage des intérêts. Cela va donc inverser le rapport à la terre et recomposer les statuts d'appropriation de la terre. Cette pratique n'est pourtant pas imputable aux seules actions des agro-businessmen. Alors, certains coopérateurs qui ont grandi grâce à des partenaires s'adonnent donc à cette pratique. La cohabitation entre

coopérateurs abouti aussi à une autre forme d'accumulation foncière qui se cache derrière le vocable "gestion par délégation". C'est le recours des agro-businessmen qui ne résident au Sourou. Ils vont confier la gestion de leurs parcelles à d'autres agro-businessmen ou à des responsables des ouvriers agricoles. Ces acteurs sont généralement des autochtones de la localité. Ainsi, 23,1% des agro-businessmen utilisent ce mode d'exploitation par délégation en confiant la gestion de leurs parcelles à 15,4% de coopérateurs. Cette pratique concerne 9,85% des 203 ha de Gouran consacrés à l'agrobusiness. Cette gestion par délégation ne veut pas dire attribution. Mais comme sur le périmètre 203 ha destiné à l'agro-business, on ne peut avoir qu'une seule parcelle portant un seul nom, la gestion par délégation permet de contourner cette règle en impliquant d'autres agro-businessmen dans la mise en valeur des parcelles qui ne sont pas les leurs. Dans les coopératives de la vallée du Sourou, les coopérateurs occupent et exploitent entre 0,6 et 1,5 ha conformément aux textes sur les petits et grands aménagements. Grâce aux stratégies de contournement mises en œuvre (A. STEVEN, 2014 ; E. MORIN, 1990), les superficies totales mises en valeur peuvent atteindre 3 hectares en adhérant à plusieurs coopératives à la fois. Cette pratique foncière s'étend aux superficies hors périmètres mais à proximité et des rapports s'établissent aussi entre coopérateurs et producteurs agricoles familiaux. Cela permet aux coopérateurs de pratiquer l'agriculture de type paysannat essentiellement destinée à leur autoconsommation (mil, maïs, sorgho). Cette stratégie permet aux coopérateurs de diversifier leurs sources de production. Environ 33,28% de la population cible enquêtée se trouvent dans cette situation pour échapper aux contraintes des périmètres irrigués.

2.1.5. L'évolution de la législation foncière au Sourou, de l'accumulation déguisée à l'accumulation légalisée

La trajectoire agricole sur les périmètres agricoles du Sourou n'est pas identique pour l'ensemble des producteurs. Elle est progressive pour certains et régressive pour d'autres. En effet, dans les coopératives, certains producteurs ont connu une évolution progressive, c'est-à-dire en allant de petit producteur à grand producteur, jusqu'à devenir agro-businessmen. D'autre ont suivi l'évolution inverse (régressive) ; c'est-à-dire de maître de leurs parcelles pour une durée de 25 ans, conformément à un contrat bail emphytéotique, ils ont progressivement perdu leur autonomie sans totalement ou définitivement perdre la propriété de la terre. Mais à cause des rapports socio-fonciers, de nouveaux rapports de pouvoir s'établissent entre le propriétaire de la parcelle et le producteurs nantis. Mais, l'entraide du plus fort s'est avérée être un cadeau empoisonné pour le plus faible car l'intérêt a primé sur la solidarité. Ainsi dans logique où il n'y a « *no pity in business* », le propriétaire de la parcelle n'a plus de pouvoir décisionnel sur son propre terrain et sur sa production devant le détenteur des moyens économiques et financiers. Il devient même l'employé ou le métayer de l'agro-businessman. Deux cas de figures non séparées se présentent. L'agro-businessman préfinance la chaîne de la production agricole en prenant en charge les intrants (inputs) et les extrants (outputs) et la commercialisation. En retour les avantages sont partagés inégalement. A l'extrême, en lieu et place du partage, ce producteur devient alors un simple ouvrier agricole (F.O.K. PALE, 2003). Ce statut est pourtant ambigu. Il reste certes le propriétaire de la parcelle, mais n'a pas le droit de mettre en valeur toute sa parcelle. Une partie de cette parcelle (souvent la plus grande) est louée à d'autre (s) producteur (s) qui ont réglé sa dette. En retour, il doit travailler sur la partie qui lui reste toujours pour rembourser ce dernier.

III. Discussion

3.1. Les revers et les travers des rapports socio-fonciers au Sourou

En faisant appel ou en se jetant dans les bras d'acteurs économiquement plus nantis, agro-businessmen ou grands producteurs, les simples coopérateurs et les exploitants ont cru avoir leur salut sur les périmètres agricoles du Sourou. Mais ces rapports inégaux entre « David et Goliath » (JV. WYNSBERGHE, 2014) ont eu des revers et des travers. "Goliath" a fini par détenir le pouvoir décisionnel puisque détenant le pouvoir économique. Ainsi, aussi longtemps que durent ces rapports, il s'établit une hiérarchisation de pouvoir entre coopérateurs d'une part, de l'autre entre agro-businessmen et coopérateurs, puis entre coopérateurs et exploitants familiaux devenus ouvriers agricoles (M. PROWSE et al., 2018 ; FOK. PALE, 2003). Cette hiérarchie dans l'ordre décroissant agro-businessmen, coopérateurs et exploitants familiaux définit des rapports socio-fonciers ambigus rendant difficile l'assertion de la nature des parcelles exploitées, objet de plusieurs jeux d'acteurs (OB. ZONGO, 2014). Du moment où le métayage se mêle à la gestion par délégation ou à l'accumulation et à la sous-location, il est difficile d'appréhender le respect ou non des cahiers de charges ou des protocoles d'accord sur les périmètres agricoles du Sourou. Au regard des forces inégales (pouvoirs économiques, matériels de production, utilisation de semences améliorées de hauts rendements), cette distinction est perceptible. Elle est à l'origine de l'accumulation foncière. Pour BELIERES J-P. et al., (2002), c'est l' « *appropriation illégale ou stratégie d'accumulation sécuritaire* ». Il convient alors de distinguer des propriétaires de fait et des propriétaires de droit. Le premier est celui dont les moyens financiers permettent de contrôler la production et indirectement les parcelles du second. Le propriétaire de droit n'est rien d'autre que celui à qui la loi a

conféré le titre d'attributaire. Par le métayage, la gestion par délégation, la sous-location et l'accumulation foncière, les pratiques foncières concourent à hiérarchiser les producteurs et à développer une variante du « *capitalisme primitif* » (J. CHARMES, 1975) au Sourou, au Burkina Faso, tout comme sur les périmètres du Lac Aloatra à Madagascar. En effet, la mission assignée à ces producteurs est de rentabiliser ces périmètres aménagés à coût de milliards (GRAF, 2008). Ces différentes pratiques sont les prémices d'une accumulation de masse si l'État venait à se désengager totalement des périmètres aménagés et à confier la gestion aux seuls producteurs agricoles.

3.2. Le cercle infernal de l'endettement et la dépendance du producteur de son créancier

De 2011-2018, ce qui a changé sur les périmètres agricoles du Sourou, c'est le mode de règlement des dettes contractées. Auparavant, le coopérateur avait deux ou trois campagnes culturales pour éponger sa dette. À l'issue de celles-ci, s'il n'est pas capable de payer cette dette, il était aussitôt expulsé des périmètres bien que le contrat bail d'une durée de 25 ans soit encore en vigueur. Mais en 2018, comme une sorte de correction de cette injustice, ce producteur ne peut plus être chassé avant que cette date n'expire, (si son seul problème est la dette). Ce n'est pas pour autant qu'il a la totalité de la parcelle à sa disposition pour produire. Sa parcelle est partagée et louée à d'autres producteurs plus nantis et capables de régler sa dette. À lui maintenant de s'entendre avec ces derniers pour déterminer les modalités de règlement de sa dette. Il est alors sous pression puisqu'il a à ses trousses ses débiteurs ou futurs attributaires, s'il se trouve dans l'incapacité de payer ses dettes. Dans ces conditions, les rapports sociaux deviennent une sorte de soumission à son créancier puisque sa survie ou son sursis sur le périmètre dépend lui. Ainsi, si ce producteur n'a pas pu payer sa dette avec l'entièreté de ses parcelles, comment le pourrait-il

avec une part. À ce stade, il est privé de toute subvention de la coopérative. Il a aussi son débiteur à ses trousseaux et sa famille aussi à gérer. Dans ces conditions, soit il accepte ce sursis soit il abandonne de lui-même cette parcelle à son “*nouveau propriétaire*” au cas où il n’arrive pas à payer sa dette (A. DAHOU, 2003). C’est dire donc que l’accumulation est légalisée de fait (J. DE LEENER, 2011). En soi, ces producteurs s’approprient des parcelles sans exproprier l’attributaire et tant qu’il n’a pas achevé de payer leur dette, ils y resteront autant que durerait cette échéance. Si les 25 ans s’épuisent, cela met fin au bail emphytéotique. En attendant, ces producteurs deviennent soit des métayers ou des ouvriers agricoles provisoires. Dans cette position, ils deviennent “expropriables” par l’AMVS. De l’analyse que l’on fait, cela ne règle pas la question de l’endettement sur les périmètres aménagés du Sourou. Elle a été juste répartie dans le temps. Par cette pratique foncière, c’est l’AMVS, la coopérative et le créancier qui gagnent. Mais le débiteur ploie sous le poids de ses dettes, jusqu’à la fin du bail tout au moins.

Conclusion

L’accaparement des terres à grande échelle est un phénomène qui défraie plus les chroniques laissant sous silence l’accumulation foncière primitive. Cet article a permis de révéler l’ampleur du phénomène qu’il ne faut pas ignorer. L’évolution des législations et des pratiques foncières ont concouru à admettre un phénomène aux conséquences imprévisibles. L’accumulation des terres expose les petits exploitants des coopératives ou même familiaux à la destruction en tant que producteurs agricoles, sans véritablement d’autre alternative que l’abandon de leurs terres et leur départ pour les villes ou pour les sites d’orpillage. Il est alors à ce sujet illusoire de penser que les agro-businessmen ou les coopérateurs nantis agissent par

simple philanthropie alors qu'il faut rentabiliser les périmètres hydro-agricoles. Au temps du précapitalisme, l'accumulation primitive des parcelles est une étape dans l'évolution historique du capitalisme préparant l'entrée des périmètres hydro-agricoles dans le système marchand. C'est en prélude à cela, que les statuts des coopératives agricoles ont d'ailleurs évolué. Dans ces conditions, l'on ne vient plus sur les périmètres hydro-agricoles qui veut mais qui peut. L'accès aux terres à ce niveau devient alors une question de rapports de pouvoir. Passer sous silence ce phénomène amène à occulter un pan de l'évolution du système agricole au Burkina Faso, il fallait donc en tenir compte dans les rapports de production car le producteur d'aujourd'hui s'est construit dans les méandres des pratiques agricoles d'hier. L'accumulation foncière en est donc une pratique qui méritait donc d'être analysée pour comprendre l'évolution capitaliste de la production agricole au Burkina Faso.

Bibliographie

BELIERES Jean-François et KUPER Marcel, 2002, « L'extension des périmètres. Un problème d'eau et de disponibilité financière ». In : *ReserchGate*, pp227-237.

BIN Sara, 2009, « La vallée du Sourou (Burkina Faso), entre agro-business et autonomie locale ». In : Géocarrefour, vol 1. 84. Les grands projets hydrauliques et dérives, pp. 73-83

BOVIN Pascal, et al. 1993. « NIANGA, Laboratoire de l'agriculture irriguée en moyenne vallée du Sénégal ». In : *Ateliers ORSTOM-ISRA, Saint Louis (Sénégal)*, pp303-318

CHARMES Jacques, 1975, « Métayage et Capitalisme agraire sur les périmètres Nord de la SOMALAC ». In: *Cahiers ORSTOM, sér. Sci. Hum, Vol. XII, n°3*, pp259-282.

DE LEENER Joanna, 2011, *L'accaparabilité des terres. Une investigation dans le Macina, office du Niger, Mali.*

Mémoire de Master, École des sciences politiques et sociales, Université Catholique de Louvain, 106p.

DAOUDI Ali et al., 2015, « Mise en valeur et accès à la propriété foncière en steppe et au Sahara (Algérie) ». In : *les Cahiers du Pôle Foncier*, n°13, Montpellier, 35p.

DAHOU Tarik, 2003, « Clientélisme et ONG : un cas sénégalais ». In : *Journal des anthropologues (en ligne)*, 94-95, <http://journal.openedition.org/JOA/1993> ; DOI, 13p.

GEORGE Pierre et VERGER Fernand, 2008, *Dictionnaire de la géographie*. Collection Quadrige, Dicos poche, 478 p

GRAF, 2008, *Rapport : Regard sur la politique nationale d'aménagement des périmètres hydro-agricoles : Rapport : Constats majeurs et principaux enseignements en 2007-2008*, 27p.

GRAF, 2011, *Agro-business au Burkina Faso : Quels effets sur le foncier et la modernisation agricole ?* 77p.

Ministère de l'Agriculture, 1999, « Le problème foncier au Burkina Faso : contrainte à la professionnalisation du secteur agricole ». *Rapport sur le forum des nouveaux acteurs*, 10p.

MORIN Edgar, 1990, *Introduction à la pensée complexe*, Le Seuil, 192p.

PALE Frédéric OK., 2003, « Aménagements hydro-agricoles, assistances technique et autopromotion paysanne au Burkina Faso : cas des périmètres aménagés de la vallée du Sourou ». In : *Cahiers CERLESHS*, pp. 155-177.

PERENES Jean-Jacques. 1987, « Crise des modèles de mise en valeur des périmètres irrigables en Algérie. Le cas du Haut Chétif ». In : *Revue de l'occident musulman et de la méditerranée*, n°45. *Monde Arabe, la société, la terre et le pouvoir*, pp94-105.

PROWSE Martin. et al. 2018, *L'agriculture contractuelle dans les pays en développement. Une revue de littérature*, AFD, Col. A Savoir, 110p.

ROSOLORISON Ony, et al. 2001, « Accès au crédit, accès au foncier et pauvreté rural à Madagascar ». In : *Note de Travail UPDR*, 12p.

<https://>

www.persée.fr/doc/remm_0035_1474_1987_num_45_1_2173.

SAYANA R., 2015, *Étude d'aménagement d'un périmètre hydro-agricole au niveau des berges de la mare artificielle de Béré, Tchad*. Mémoire Master, 2IE, AGRITTCHAD S.A.85p.

STEVEN Alter, 2014, "Theory of Workarounds," *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 34, n°55, pp. 1041-1066.

WYNSBERGHE Joana Van, 2014, *Droits humains et agrobusiness : David(s) contre Goliath(s) ? Entraide et Fraternité* 32 Rue du Gouvernement Provisoire 1000 Bruxelles - www.entraide.be, 42p.

ZONGO Ouango Blaise, 2014, *Agro-business, sécurité foncière et alimentaire au Sourou : cas des périmètres agricoles de Niassan, Di, Débé Gouran*. Mémoire de Maîtrise, Département de Géographie, Université de Ouagadougou, 118p.

KONTRASTIVE ANALYSE LEXIKALISCHER INTERFERENZFEHLER IN ÜBERSETZUNGEN VON STUDIERENDEN DES FACHS DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IN BENIN: ANSATZ FÜR EINE LEXIKOGRAFISCHE LÖSUNG

Vodogbey Comlan Charlemagne HOUNTON

Université d'Abomey-Calavi, Benin

ORCID iD: 0009-0002-4057-5127

ladacharly@outlook.fr

Résumé

Le présent article se propose d'analyser de manière systématique les erreurs d'interférence lexicale observées dans les traductions réalisées par des étudiants béninois en contexte d'apprentissage de l'allemand langue étrangère. S'inscrivant dans une perspective linguistique contrastive, l'étude procède à l'examen de productions traductives du français vers l'allemand en vue de mettre en évidence des catégories d'erreurs récurrentes, telles que les faux amis, les divergences collocationnelles ainsi que les interférences terminologiques, particulièrement marquées dans le discours politique. Les résultats de l'analyse révèlent que le français, en tant que langue dominante de l'enseignement et de la communication institutionnelle, exerce une influence significative sur la genèse des dysfonctionnements lexicaux constatés. En conclusion, l'article discute les implications didactiques et lexicographiques de ces résultats, notamment en ce qui concerne l'élaboration de ressources lexicales contrastives et didactiquement orientées, susceptibles de contribuer à l'amélioration de la compétence traductive des apprenants.

Mots clés : *interférence lexicale, allemand langue étrangère, analyse contrastive, traduction lexicographie pédagogique.*

Abstract

The present article aims to systematically analyze lexical interference errors observed in translations produced by Beninese students in the context of learning German as a foreign language. Adopting a contrastive linguistic perspective, the study examines translation outputs from French into German in order to identify recurrent categories of errors, such as false friends,

collocational divergences, and terminological interferences, which are particularly salient in political discourse. The findings of the analysis reveal that French, as the dominant language of education and institutional communication, exerts a significant influence on the emergence of the observed lexical dysfunctions. In conclusion, the article discusses the didactic and lexicographic implications of these results, particularly with regard to the development of contrastive, learner-oriented lexical resources that may contribute to the improvement of learners' translation competence.

Keywords: *lexical interference, German as a foreign language, contrastive analysis, translation, educational lexicography*

Einleitung

In der gegenwärtigen globalisierten Welt stellt die Übersetzung eine zentrale und unverzichtbare Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (DaF) in Benin dar. Sie geht weit über eine rein akademische Übung hinaus und bildet vielmehr eine wesentliche Qualifikation für zahlreiche Berufsfelder, insbesondere im Tourismus, in den Medien sowie in der internationalen Zusammenarbeit. Im Rahmen von Übersetzungsprozessen treten jedoch häufig lexikalische Interferenzfehler auf, die in der Regel auf den Einfluss der Erstsprache oder weiterer erlernter Fremdsprachen zurückzuführen sind. Solche Fehler können das Textverständnis, die kommunikative Angemessenheit sowie den Lernerfolg erheblich beeinträchtigen.

Im mehrsprachigen Kontext Benins, in dem Studierende regelmäßig zwischen dem Französischen als Bildungssprache, verschiedenen nationalen Sprachen wie Fongbe, Yoruba oder Bariba sowie weiteren Fremdsprachen wechseln, stellen lexikalische Interferenzen ein besonders gravierendes Problem dar. Diese entstehen vor allem dann, wenn lexikalische Strukturen aus der Muttersprache, dem Französischen oder dem Englischen unreflektiert auf das Deutsche übertragen werden. Die daraus resultierenden Fehlleistungen beeinträchtigen nicht nur die sprachliche Korrektheit der Übersetzung, sondern auch

deren kommunikative Qualität und funktionale Angemessenheit.

Die vorliegende Arbeit widmet sich daher der kontrastiven Analyse lexikalischer Interferenzfehler in Übersetzungen beninischer Studierender im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Ziel der Untersuchung ist es, typische Interferenzphänomene systematisch zu identifizieren, zu klassifizieren und im Rahmen eines kontrastiv-linguistischen Ansatzes zu analysieren. Auf dieser Grundlage wird abschließend ein lexikographischer Lösungsansatz entwickelt, der durch gezielte, lernerorientierte Hilfsmittel zur Reduktion lexikalischer Interferenzen beitragen und somit die Übersetzungskompetenz sowie die Professionalisierung der Studierenden nachhaltig fördern soll.

Theoretischer Rahmen

Im Folgenden wird die theoretische und methodische Grundlage dieser Arbeit erläutert. Dazu werden zunächst zentrale Konzepte und Ansätze vorgestellt, bevor der aktuelle Forschungsstand diskutiert und die konkrete Vorgehensweise dargelegt wird.

Interferenztheorie

Interferenz wird als Einfluss einer bekannten Sprache auf den Erwerb oder Gebrauch einer anderen Sprache verstanden. Lexikalische Interferenzen treten auf, wenn Wörter oder Ausdrücke aus der Muttersprache fälschlicherweise auf die Zielsprache übertragen werden. Weinreich (1953, S. 14) definiert Interferenz als *“the influence resulting from the similarity and differences between the target language and any other language previously acquired”*. Odlin (1989) unterscheidet zwischen positiven und negativen Transferwirkungen und betont die Rolle der Ähnlichkeiten zwischen der Ausgangssprache und der Zielsprache.

Kontrastive Linguistik und Übersetzungswissenschaft: Eine Abgrenzung

Die Kontrastive Linguistik¹ und die Übersetzungswissenschaft stehen in einer essenziellen, zweiseitigen Beziehung: Die KL liefert den analytischen Rahmen, indem sie systematisch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Systeme zweier Sprachen beschreibt und so die Übertragungsschwierigkeiten (Interferenzen, falsche Freunde) vorhersagbar macht. Im Gegenzug untersucht die Übersetzungswissenschaft den Prozess der Textübertragung im Kontext und liefert der KL über parallele Korpora von realisierten Übersetzungen entscheidende empirische Daten. Obwohl sie sich in ihren Zielen unterscheiden (Beschreibung für die KL, Optimierung der Praxis für die Übersetzungswissenschaft), werden die Disziplinen oft als komplementär für die Ausbildung von Übersetzern und die Sprachdidaktik betrachtet. Diese Synergie wurde unter anderem in den Arbeiten von Granger et al., in ihrer Sonderausgabe „*Linguistique contrastive et traduction*“ der Zeitschrift *Le Langage et l'homme*² sowie in grundlegenden Werken der Kontrastiven Analyse (KA) von Autoren wie Robert Lado (Linguistics across cultures, 1957) und in jüngeren funktionalen und vergleichenden Analysen hervorgehoben.

Lexikographische Perspektive

Die lexikographischen Ressourcen können gezielt zur Fehlerprävention beitragen. Benutzerorientierte Wörterbücher bieten Erklärungen, Beispiele und kontrastive Hinweise, die Lernende bei Übersetzungsaufgaben unterstützen. In der modernen Lexikographie wird ein Wörterbuch nicht mehr nur

¹ Ab jetzt steht KL für Kontrastive Linguistik.

² Die kontrastive Linguistik erlebt einen bemerkenswerten Aufschwung. Neuere Arbeiten beleuchten die fruchtbare Wechselwirkung zwischen kontrastiver Analyse und Übersetzung. Letztere eröffnet auch andere theoretische und praktische Perspektiven auf dem Gebiet der Übersetzungswissenschaft und des Corpus übersetzter Texte. In dieser Sonderausgabe werden die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten zwischen den jüngsten Entwicklungen der Kontrastanalyse und der Übersetzung; https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=notice_display&id=9976

als bloße Wortliste gesehen, sondern als Werkzeug zur Lösung spezifischer Probleme. Tarp (2008 S. 82) unterscheidet zwischen kognitiven und kommunikativen Funktionen. Für Übersetzer ist besonders die produktionsorientierte Funktion in der Fremdsprache entscheidend. Der Autor betont, dass ein Wörterbuch direkt auf die Bedürfnisse des Nutzers in einer Krisensituation (wie beim Übersetzen) reagieren muss: „Eine Übersetzungssituation ist eine kommunikative Situation, in der ein Text von einer Sprache in eine andere übertragen wird, und die lexikographischen Daten müssen dem Benutzer helfen, die dabei auftretenden Probleme zu lösen.“ (ebd.)

Zum aktuellen Forschungsstand

Diese Forschung knüpft an drei größere Forschungslinien an: (1) kontrastive Linguistik und Fehleranalyse, (2) korpusbasierte Lernerforschung und (3) zweisprachige, lernorientierte Lexikographie. Die klassische kontrastive Analyse, wie sie u. a. von Lado entwickelt wurde, geht davon aus, dass systematische Unterschiede zwischen Erst- und Fremdsprache Lernschwierigkeiten und Fehler in der Übersetzung vorhersagen können. Besonders im Bereich der Lexik manifestiert sich Interferenz in Form von „falschen Freunden“, semantischen Verschiebungen und der mechanischen Übertragung von Mehrdeutigkeiten. Beránková (2011) zeigt für Deutsch–Tschechisch, dass formale Ähnlichkeit (graphisch oder phonetisch) bei gleichzeitig divergierender Bedeutung eine zentrale Quelle lexikalischer Fehler ist; sie spricht von „problematischen Wörtern“, die in der Wörterbuchpraxis ausdrücklich gekennzeichnet werden sollten. Diese Einsichten lassen sich auf das Sprachenpaar Französisch–Deutsch übertragen, das für beninische Studierende von DaF besonders relevant ist. Im frankophonen Kontext führen lexikalische Nähe (z. B. aktuell –actuel) und unterschiedliche Kollokationsmuster häufig zu Interferenzfehlern, wenn Lernende Bedeutungen und

Wortverbindungen aus dem Französischen direkt ins Deutsche projizieren.

Die neuere Korpus¹ Forschung hat gezeigt, dass lexikalische Fehler – insbesondere im Bereich der Phraseologie – mit Hilfe großer Lernerkorpora systematisch erfasst und typologisiert werden können. Granger, (2021: 7f.) und andere corpus-based Studies von Birgit, (2007:42) belegen, dass Kollokationen und feste Wortverbindungen für Lernende besonders fehleranfällig sind, weil sie sich der einfachen Äquivalenzsuche im Wörterbuch entziehen. Für den afrikanischen Kontext untersucht Oyedele, (2017) schriftliche Fehler nigerianischer Lerner des Deutschen und weist auf den dominanten Einfluss der Kontaktsprachen bei lexikalischer Interferenz hin. Ähnliche Befunde liegen für den Deutschunterricht in Benin vor, wo die starke Rolle des Französischen als Verkehrssprache eine systematische Quelle von Transferfehlern bildet.

In der zweisprachigen Lexikographie wurde wiederholt betont, dass Wörterbücher nicht nur Listen von Äquivalenten bereitstellen, sondern als Übersetzungsinstrumente Interferenzrisiken explizit adressieren müssen. Der Sammelband *Les dictionnaires bilingues* unter der Leitung von Béjoint und Thoiron (1996) vgl. Martin Natalia, C. (2009) diskutiert, wie Mikrostrukturen gestaltet werden können, um die Benutzer bei der Auswahl des situationsgerechten Äquivalents zu unterstützen, etwa durch Angaben zu Register, Kollokationen und Gebrauchseinschränkungen. Steyer (2008) zeigt am Beispiel deutscher Kollokationslexikografie, dass die systematische Erfassung „usueller Wortverbindungen“ unerlässlich ist, um kollokative Fehler zu vermeiden.

Trotz zahlreicher Studien zu Interferenz und zweisprachiger Lexikographie fehlen bisher detaillierte Untersuchungen,

¹ Heutzutage gibt es Forschungen über die Verwendung von Korpus und Korpora (DWDS, COSMASII, BNP, usw.) in der Forschung und Lehre sowie in institutionellen Bildungskontexten (z. B. Universität, Schule oder andere Bildungseinrichtungen) mit Fragen der wissenschaftlichen Theorie und Forschungsmethodik, zeigt es auch Beispiele für angewandte Arbeiten mit Korpora im Zusammenhang mit Deutsch als Fremdsprache.

dielexikalische Interferenzfehler frankophon geprägter DaF-Studierender in Westafrika empirisch erfassen und diese Daten systematisch in ein lexikographisches Modell überführen. Für Benin existieren zwar Arbeiten zum Status des Deutschunterrichts und zu allgemeinen Lernschwierigkeiten, doch keine korpusbasierte Analyse von Übersetzungsfehlern mit explizitem Fokus auf lexikalische Interferenz und deren Umsetzung in die Konzeption eines zweisprachigen Lernerwörterbuchs steht noch aus.

Vorgehensweise

Die Studie nutzt einen gemischten Ansatz und sammelt zunächst authentische Übersetzungen von beninischen Studierenden, um die lexikalische Interferenzfehler systematisch zu erfassen. Diese Fehler werden durch eine kontrastive Analyse genau untersucht, wobei sowohl ihre Häufigkeit als auch die qualitativen Ursachen im Mittelpunkt stehen. Auf Basis dieser Ergebnisse wird ein lexikografisches Modell entwickelt, das den Studierenden als praktisches Hilfsmittel dienen und ihre professionelle Ausbildung verbessern soll.

Analyse lexikalischer Interferenzfehler

Dieses Kapitel analysiert die lexikalischen Interferenzfehler, die in den Übersetzungen beninischer Studierender des Fachs Deutsch als Fremdsprache auftreten. Nach Beránková (2011 S. 5) unterscheidet Übersetzungswissenschaft zwischen translatorischen, textuellen und kulturellen Interferenzen sowie zwischen lexikalischen, morphologischen, semantischen, syntagmatisch-syntaktischen und phonologischen Interferenzen. Zu den lexikalischen Interferenzen gehören die Direktübertragung und die Hyperkorrektion, die vor allem bei verwandten Sprachen vorkommen.

Die Analyse erfolgt kontrastiv zwischen dem Französischen als Ausgangssprache und dem Deutschen als Zielsprache und konzentriert sich auf typische Fehlerformen im Bereich der Wortwahl, der Kollokationen und der Bedeutung. Die Studierenden übersetzen einen politischen Text, wobei sich der Einfluss des Französischen als dominante Bildungs- und Kontaktsprache deutlich im deutschen Zieltext zeigt.

1. Le gouvernement béninois a récemment lancé un programme national pour promouvoir l'emploi des jeunes diplômés.

*Die beninische Regierung hat in letzter Zeit ein nationales Programm **initiiert**, um **die Arbeit der jungen Absolventen** zu fördern.*

2. Les élections municipales prévues pour 2026 suscitent déjà de nombreux débats au sein de la classe politique.

*Die für 2026 geplanten Kommunalwahlen **sorgen bereits mehrere Debatten innerhalb die Politische Klasse**.*

3. Le président de la République a appelé à un dialogue national pour renforcer la cohésion sociale et la démocratie.

Der Präsident vom Republik hat für eine nationale Diskussion angerufen, um die sozialen Zusammenhalt und die Demokratie zu stärken.

4. Plusieurs réformes institutionnelles sont en cours afin d'améliorer la transparence et la gouvernance publique.

Viele institutionellen Reformen werden beginnen, um die Transparenz und die Volkregierung zu verbessern

Abbildung 1: Produktion eines Studenten der Uni Abomey-Calavi

Im ersten Satz lässt sich ein besonders häufig auftretender Fehler im Bereich der unangemessenen Auswahl scheinbar äquivalenter Lexeme feststellen. Der Studierende übersetzt die französische Wendung *pour promouvoir l'emploi des jeunes diplômés* ins Deutsche mit „*die Arbeit der jungen Absolventen fördern*“. Diese Formulierung stellt eine wörtliche Übertragung der französischen Struktur *l'emploi des jeunes diplômés* dar. Im Deutschen bezeichnet das Lexem *Arbeit* jedoch allgemein eine Tätigkeit oder Beschäftigung im abstrakten Sinne und verweist nicht spezifisch auf den Zugang zum Arbeitsmarkt. Es handelt sich folglich um eine semantische Interferenz, da die Bedeutungsdivergenz zwischen den französischen Lexemen *emploi* und *travail* einerseits und dem deutschen Lexem *Arbeit* andererseits nicht hinreichend berücksichtigt wird.

Darüber hinaus wird das Verb *lancer* nicht adäquat ins Deutsche übertragen und fälschlicherweise durch *initiiieren* ersetzt, wodurch der intendierte Bedeutungsgehalt des Ausgangstextes nur unzureichend wiedergegeben wird. Eine angemessene Übersetzung dieses Satzsegments ins Deutsche lautet daher: *die Beschäftigung junger Absolventen fördern*:

- *Die beninische Regierung hat kürzlich ein nationales Programm gestartet, um die **Beschäftigung junger Absolventen** zu fördern.*

Der zweite Satz liefert ein anschauliches Beispiel für die Problematik der Übersetzung politischer Terminologie. Die darin auftretenden Fehlleistungen lassen sich überwiegend auf eine wörtliche Übertragung französischer Verb-Substantiv-Kombinationen ins Deutsche zurückführen. So stellt die Formulierung „*sorgen mehrere Debatten*“ eine fehlerhafte Kollokation dar, die eindeutig auf den Einfluss des französischen Verbs *susciter* zurückzuführen ist. Darüber hinaus weist die Sequenz „*ist innerhalb die politische Klasse*“ sowohl einen falschen Kasus als auch einen unzutreffenden

Artikelgebrauch auf; zudem fehlt die im Deutschen obligatorische Präposition *für*. Diese Fehlstruktur ist ebenfalls durch den französischen Ausdruck *susciter des débats* motiviert. Während im Französischen keine Präposition erforderlich ist, verlangt das deutsche Verb *sorgen* eine präpositionale Ergänzung mit *für*.

Insgesamt handelt es sich hierbei um eine typische Kollokationsinterferenz, bei der die im Deutschen konventionalisierten Wortverbindungen nicht berücksichtigt werden. Der Fehler verdeutlicht somit die zentrale Rolle kontrastiver Kenntnisse für eine angemessene und kontextadäquate Übersetzung politischer Diskurse.

- *Korrekturvorschlag: Die für 2026 geplanten Kommunalwahlen sorgen bereits **für mehrere Debatten innerhalb der politischen Klasse.***

Satz 3 weist im Hinblick auf die Übersetzung feststehender französischer Wendungen erhebliche Probleme auf. Die vorliegende Zieltextfassung ist durch ausgeprägte lexikalische sowie phraseologische Interferenzen gekennzeichnet, die eindeutig auf eine wortnahe und unreflektierte Übertragung aus dem Französischen ins Deutsche zurückzuführen sind. So wird der französische Ausdruck *a appelé* inadäquat mit *angerufen* wiedergegeben, obwohl im relevanten politischen Diskurskontext ausschließlich das Verb *aufrufen* als semantisch und pragmatisch angemessen gilt. Darüber hinaus stellt die Wortgruppe *nationale Diskussion* keine etablierte terminologische Einheit im deutschen politischen Sprachgebrauch dar; normgerecht wäre vielmehr der fest lexikalisierte Terminus *nationaler Dialog*. Schließlich ist die fehlerhafte Verwendung der Formulierung *die soziale Kohäsion* als Ergebnis einer semantischen und kollokativen Interferenz mit dem französischen Ausdruck *cohésion sociale* zu interpretieren, wobei im Deutschen der konventionelle

Ausdruck *der soziale Zusammenhalt* bevorzugt wird. Insgesamt verweisen diese Abweichungen auf Defizite in der Beherrschung lexikalischer und diskurspezifischer Einheiten des deutschen politischen Sprachgebrauchs. Im Folgenden wird ein begründeter Korrekturvorschlag präsentiert:

- *Der Staatspräsident hat einen **nationalen Dialog** zur Stärkung des **sozialen Zusammenhalts** und der Demokratie gefordert.*

Auch im Bereich des politischen und administrativen Wortschatzes lassen sich deutliche Interferenzphänomene feststellen. Satz 4 („Viele institutionellen Reformen werden beginnen, um die Transparenz und die Volkregierung zu verbessern“) weist mehrere lexikalische und morphosyntaktische Abweichungen auf. Erstens liegt bei *institutionellen* eine fehlerhafte Adjektivflexion vor; im Nominativ Plural wäre die Form *institutionelle* normgerecht. Zweitens stellt die Wendung *werden beginnen* eine inadäquate Übersetzung des französischen Ausdrucks *sont en cours* dar, da sie den aspektuellen Wert der laufenden Handlung im Deutschen nicht korrekt wiedergibt; angemessener wären Konstruktionen wie *laufen* oder *sind im Gange*. Drittens erweist sich das Lexem *Volkregierung* als ungeeignete Wiedergabe von *gouvernance publique*, da es weder terminologisch etabliert noch semantisch präzise ist; sachgerechte Entsprechungen wären *öffentliche Verwaltung* oder *Regierungsführung*. Schließlich führt das Verb *verbessern* zu einer semantischen Verschiebung, da es den komplexen Bedeutungsgehalt von Transparenz und guter Regierungsführung nur unzureichend und unspezifisch abbildet. Insgesamt dokumentiert die Übersetzung typische Erscheinungsformen lexikalischer Interferenz sowie semantischer Unschärfe im Bereich des politischen Fachwortschatzes.

Der Korrekturvorschlag ist:

- *Viele institutionelle Reformen sind im Gange, um die Transparenz und die öffentliche Regierungsführung zu verbessern.*

<p>1. Le gouvernement béninois a récemment lancé un programme national pour promouvoir l'emploi des jeunes diplômés. <i>Die beninischer Regierung hat kürzlich ein nationales Programm gestartet um die Jungen Arbeitsmöglichkeiten zu fördern.</i></p> <p>2. Les élections municipales prévues pour 2026 suscitent déjà de nombreux débats au sein de la classe politique. <i>Die 2026 Kommunalwahlen wecken schon mehrere Debatte bei der politische Klasse.</i></p> <p>3. Le président de la République a appelé à un dialogue national pour renforcer la cohésion sociale et la démocratie. <i>Der Präsident des Republiks hat um einen nationalen Dialog angerufen um die soziale Gemeinschaft und die Demokratie zu stärken.</i></p> <p>4. Plusieurs réformes institutionnelles sont en cours afin d'améliorer la transparence et la gouvernance publique. <i>Viele institutionellen Reformen sind gelaufen um die...und die publike Regierung zu verbessern .</i></p>
--

Abbildung 2: Produktion eines anderen Studenten aus der Universität Abomey-Calavi

Ein häufig zu beobachtender Interferenztyp ist die lexikalisch-semantische Interferenz, bei der französische Lexeme mit partiell überlappenden, jedoch nicht deckungsgleichen Bedeutungsstrukturen unreflektiert ins Deutsche übertragen

werden. Ein paradigmatisches Beispiel hierfür stellt die Übersetzung des Ausdrucks *l'emploi des jeunes diplômés* mit *die Arbeit der Jungen* oder *Arbeitsmöglichkeiten* dar. Diese Wortwahl ist deutlich vom Französischen beeinflusst, da das Lexem *emploi* im Deutschen nicht mit *Arbeit*, sondern kontextangemessen mit *Beschäftigung* wiederzugeben ist. Darüber hinaus bezeichnet *Jungen* im Deutschen primär Kinder oder Jugendliche und nicht junge Hochschulabsolventinnen und -absolventen. Diese Form der Interferenz führt zu semantischen Verschiebungen, die zwar die globale Verständlichkeit des Zieltextes nicht vollständig aufheben, jedoch die inhaltliche Präzision und terminologische Angemessenheit erheblich beeinträchtigen.

Besonders deutlich treten Interferenzphänomene bei der Übersetzung feststehender französischer Wendungen zutage. So stellt die Übertragung von *a appelé à un dialogue* mit *hat [...] angerufen* eine formal wörtliche, jedoch lexikalisch inadäquate Übersetzung dar, da das Verb *anrufen* im Deutschen ausschließlich im Kontext von Telefongesprächen verwendet wird. Die zielsprachlich angemessene Formulierung *zu einem Dialog aufrufen* setzt Kenntnisse phraseologischer und diskurspezifischer Einheiten voraus, die über eine bloße Wortäquivalenz hinausgehen. Derartige Interferenzfehler erweisen sich als besonders stabil und resistent gegenüber Korrekturen, sofern sie nicht explizit im Rahmen der Übersetzungsdidaktik thematisiert werden.

Auch im politisch-administrativen Fachwortschatz lassen sich ausgeprägte Interferenzerscheinungen feststellen. Die Übersetzung von *gouvernance publique* als *publike Regierung* oder *öffentliche Regierung* ist semantisch unpräzise und entspricht nicht der im Deutschen etablierten Fachterminologie. Im deutschen Sprachgebrauch gilt vielmehr der Terminus *öffentliche Regierungsführung* als normgerecht. Solche terminologischen Interferenzen sind insbesondere in

akademischen und institutionellen Kontexten problematisch, da sie nicht nur die fachliche Präzision beeinträchtigen, sondern auch potenziell zu inhaltlichen Missverständnissen führen können.

N r.	Französi- cher Satz	Übersetzung der Studierenden	Typ der lexikalischen Interferenz / Fehler	Erklärung
1	Le gouvern- ement béninois a récemment lancé un programme national pour promouvoir l'emploi des jeunes diplômés.	Die beninischer Regierung hat kürzlich ein nationales Programm gestartet um die Jungen Arbeitsmöglich- keiten zu fördern.	Genus- und Numerusfehler / Falsche Wortwahl	„beninischer“ statt „beninische“, „ein nationales“ statt „ein nationales Programm“, „die Jungen Arbeitsmöglich- keiten“ statt „die Arbeitsmöglich- keiten für junge Absolventen“
2	Les élections municipales prévues pour 2026 suscitent déjà de nombreux débats au sein de la classe politique.	Die 2026 Kommunalwahl e wecken schon mehrere Debatte bei der politische Klasse.	Wortform / Kollokationsf- ehler	„Kommunalwahl e“ statt „Kommunalwahl en“, „mehrere Debatte“ statt „mehrere Debatten“, „der politische Klasse“ statt „der politischen Klasse“
3	Le président de la République a appelé à	Der Präsident vom Republik hat für eine nationale Diskussion	Präposition / Wortwahl / Kollokationsf- ehler	„vom Republik“ statt „der Republik“, „angerufen“ statt „eingeladen“,

	un dialogue national pour renforcer la cohésion sociale et la démocratie.	angerufen, um die sozialen Zusammenhalt und die Demokratie zu stärken.		„sozialen Zusammenhalt“ statt „den sozialen Zusammenhalt“
4	Plusieurs réformes institutionnelles sont en cours afin d'améliorer la transparence et la gouvernance publique.	Viele institutionellen Reformen werden beginnen, um die Transparenz und die Volkregierung zu verbessern.	Wortwahl / Semantische Interferenz	„institutionellen“ statt „institutionelle“, „Volkregierung“ ist ein falscher Übersetzungsversuch für „gouvernance publique“ („öffentliche Verwaltung“ oder „Regierung“)

Abbildung 3: Lexikalische, semantische und kollokative Interferenzfehler in Übersetzungen politischer Texte von Studierenden

Die Tabelle verdeutlicht, dass Studierende beim Übersetzen vom Französischen ins Deutsche in erster Linie mit lexikalischen sowie morphosyntaktischen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Besonders häufig treten Fehler im Bereich des Genus und des Numerus auf (z. B. *beninischer* statt *beninische*), ebenso wie inadäquate Wortwahlen und kollokative Abweichungen (etwa *Kommunalwahle, die Jungen Arbeitsmöglichkeiten*). Darüber hinaus weisen die Übersetzungen deutliche Interferenzerscheinungen auf, die auf eine direkte Übertragung aus der Ausgangssprache zurückzuführen sind, sowohl im präpositionalen Bereich (*vom Republik*) als auch auf der Ebene einzelner Lexeme (*Volkregierung*). Ferner ist eine

Beeinträchtigung der semantischen Präzision festzustellen, die sich unter anderem in der fehlerhaften Wiedergabe aspektueller Bedeutungen zeigt (z. B. *werden beginnen* statt *sont en cours*) oder in der Verwendung semantisch zu unspezifischer Verben (*verbessern* als Entsprechung von *améliorer* im administrativen Kontext). Insgesamt illustriert die Tabelle prototypische Erscheinungsformen lexikalischer Interferenz, die aus einer wortnahen Übertragung der Ausgangssprache, unzureichend kontrollierten Deklinationsmustern sowie einer mangelnden idiomatischen Anpassung an den Zielsprachgebrauch resultieren. Damit bildet sie eine tragfähige empirische Grundlage für eine kontrastive Analyse sowie für die Entwicklung lernorientierter lexikographischer und didaktischer Lösungsansätze

Ursachen der lexikalischen Interferenz und Beispiele aus dem Korpus

Die Analyse des Korpus beninischer Studierender des Deutschen als Fremdsprache (DaF) zeigt, dass ein erheblicher Teil der lexikalischen Fehler auf direkte und unreflektierte Übertragungen aus dem Französischen zurückzuführen ist. Die Lernenden tendieren dazu, Einzellexeme sowie feste Wendungen wortgetreu in die Zielsprache Deutsch zu übertragen, ohne dabei die semantischen Divergenzen und idiomatischen Spezifika des Deutschen hinreichend zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen begünstigt insbesondere das Auftreten von Interferenzfehlern im Bereich sogenannter falscher Freunde, divergierender Kollokationsmuster sowie lexikalischer Mehrdeutigkeiten (vgl. Lado, 1957; Beránková, 2011).

Exemplarisch lässt sich dies an der Übersetzung des Ausdrucks *gouvernance publique* verdeutlichen, der wörtlich als *Volkregierung* wiedergegeben wird. Dieses Lexem ist im

Deutschen nicht etabliert und führt zu einer erheblichen semantischen Verschiebung des intendierten Bedeutungsgehalts. Ebenso zeigen sich systematische Probleme bei der Übertragung temporaler und aspektueller Strukturen: So wird der französische Ausdruck *sont en cours*, der einen fortlaufenden Handlungsaspekt kodiert, inadäquat mit *werden beginnen* übersetzt, wodurch die temporale Aussage des Ausgangstextes verfälscht wird.

Eine detaillierte Fehleranalyse ermöglicht es, wiederkehrende Muster zu erkennen, wie z. B.:

- Falsche Adjektivendungen nach quantitativen Determinanten (*institutionellen* statt *institutionelle*).
- Fehlerhafte Präpositionen (*vom Republik* statt *der Republik*).
- Semantische Interferenzen bei feststehenden Ausdrücken und administrativen Termini.

Solche Analysen sind die Grundlage für eine lernerorientierte Lexikographie, bei der die Einträge auf reale Übersetzungsfehler und typische Interferenzmuster reagieren (vgl. Wiegand, 2009; Béjoint & Thoiron, 1996; Steyer, 2008). Durch die Dokumentation der Fehler können Wörterbucheinträge so gestaltet werden, dass sie präventiv vor Fehlentscheidungen warnen und geeignete Alternativen anbieten.

Lexikographische Lösung: Ansatz zur Fehlerprävention

Dieser Teil „Lexikographischer Lösungsansatz“ stützt sich auf eine Benutzer- und funktionsorientierte Lexikographie im Sinne von Tarp (2008) und Wiegand (1998) und setzt direkt bei den im Korpus beobachteten Interferenztypen an. Ziel ist ein zweisprachiges Französisch-Deutsch-Lernerwörterbuchs, das speziell auf beninische DaF-Studierende zugeschnitten ist und sie in konkreten Übersetzungssituationen unterstützt. Die

Einträge sind bewusst fehlerorientiert gestaltet: Sie präsentieren nicht nur Äquivalente, sondern markieren explizit solche Bedeutungs- und Kollokationsunterschiede, die in den Übersetzungen immer wieder zu Interferenzen führen. Im Folgenden werden exemplarisch fünf Einträge vorgestellt, die semantische, kollokative und terminologische Interferenz adressieren.

Ziel und Grundprinzip

Die Lösung ist ein zweisprachiges, lernerorientiertes Französisch–Deutsch-Wörterbuch (bzw. Glossar), das speziell für beninische DaF-Studierende konzipiert wird. Es soll nicht nur Äquivalente liefern, sondern vor allem:

- typische Interferenzfehler sichtbar machen,
- idiomatische, kollokativ passende Zielstrukturen anbieten,
- lernerspezifische Warnungen und Hinweise geben.

Damit erfüllt es die kommunikative Funktion im Sinne Tarps: Unterstützung in konkreten Übersetzungssituationen, in denen Lernende „spezifische Informationsbedürfnisse“ haben, um einen korrekten und angemessenen deutschen Text zu produzieren.

Makrostruktur: Auswahl und Ordnung der Lemmata

Die **Lemmaauswahl** basiert auf Fehleranalyse:

- alle französischen Ausdrücke, die wiederholt zu Interferenzen führen:
 - emploi des jeunes diplômés, élections municipales, classe politique, dialogue national, gouvernance publique usw.
- hochfrequente politische und administrative Termini, die im Studium vorkommen.

Die Lemmata werden **französischseitig** angeordnet (Ausgangssprache), weil die Studierenden überwiegend vom Französischen ins Deutsche übersetzen.

Mikrostruktur: Wie ein Eintrag aussehen sollte

Jeder Eintrag muss so gestaltet werden, dass er genau die Fehler vermeidet, die im Korpus auftreten.

Beispiel 1: emploi des jeunes diplômés

- **Lemma (FR):** emploi des jeunes diplômés
- **Hauptäquivalent (DE):** Beschäftigung junger Absolventen
- **Weitere Äquivalente:** Arbeitsmarktchancen junger Absolventen; Integration junger Absolventen in den Arbeitsmarkt
- **Warnhinweis:** Nicht: Arbeit der jungen Absolventen (Interferenz: emploi \neq travail; im Deutschen meint Arbeit allgemein Tätigkeit, nicht Zugang zum Arbeitsmarkt).
- **Beispiel (FR):** Le gouvernement lance un programme pour promouvoir l'emploi des jeunes diplômés.
- **Beispiel (DE):** Die Regierung startet ein Programm, um die Beschäftigung junger Absolventen zu fördern.

So wird zugleich die **semantische Interferenz** (emploi vs. Arbeit) und die **syntaktische Struktur** (zur Förderung der Beschäftigung...) abgedeckt.

Beispiel 2: élections municipales

- **Lemma (FR):** élections municipales
- **Hauptäquivalent (DE):** Kommunalwahlen
- **Weitere Äquivalente:** Gemeindewahlen, Kommunalwahlen in den Gemeinden
- **Warnhinweis:** Nicht: Municipalwahlen (Lehnübersetzung aus dem Französischen).

- **Typische Kollokationen (DE):** Kommunalwahlen abhalten / durchführen; für die Kommunalwahlen kandidieren; Ergebnisse der Kommunalwahlen.

Damit adressiert der Eintrag direkt die beobachtete Lehnübersetzung Municipalwahlen und stärkt kollokatives Wissen (Granger: 2017, Steyer: 2000).

Beispiel 3: classe politique

- **Lemma (FR):** classe politique
- **Hauptäquivalente (DE):** politische Klasse (fachsprachlich), politische Eliten, politische Akteure, politische Kreise
- **Gebrauchshinweis:** In vielen Kontexten ist politische Klasse im Deutschen möglich, häufig neutralisiert man aber: in politischen Kreisen, unter den politischen Akteuren.
- **Beispiele:**
 - FR: Ce sujet divise la classe politique.
 - DE: Dieses Thema spaltet die politischen Akteure / sorgt in politischen Kreisen für Streit.

Hier wird **pragmatisches und stilistisches Wissen** ergänzt, wie es Béjoint und Wiegand für zweisprachige Wörterbücher fordern.

Beispiel 4: a appelé à un dialogue national

- **Lemma (FR):** appeler à un dialogue (national)
- **Hauptäquivalente (DE):** zu einem (nationalen) Dialog aufrufen; einen (nationalen) Dialog fordern / anstoßen
- **Warnhinweis:** Nicht: hat ... angerufen (Interferenz mit téléphoner; anrufen im Deutschen fast ausschließlich telefonisch).
- **Phraseologischer Block:**

- FR: Le président a appelé à un dialogue national.
- DE: Der Präsident hat zu einem nationalen Dialog aufgerufen.

Dieser Eintrag zielt auf **phraseologische Interferenz** und folgt der Forderung der Lernerlexikographie, feste Wendungen als Einheiten zu behandeln.

Beispiel 5: gouvernance publique

- **Lemma (FR):** gouvernance publique
- **Hauptäquivalente (DE):** öffentliche Regierungsführung; Governance im öffentlichen Sektor
- **Kontextmarkierung:** politikwissenschaftliche / verwaltungswissenschaftliche Fachsprache.
- **Warnhinweis:** Nicht: Volkregierung, publike Regierung (Interferenz, falsche Neubildung).
- **Beispiel (FR):** Des réformes sont en cours pour améliorer la gouvernance publique.
- **Beispiel (DE):** Mehrere Reformen sind im Gange, um die öffentliche Regierungsführung zu verbessern.

So wird die **terminologische Präzision** sichergestellt, die in akademischen Kontexten besonders wichtig ist.

Fehlerorientierte Zusatzstrukturen

Um den Lernenden systematisch bei typischen Interferenzfehlern zu helfen, sollte das Wörterbuch zusätzlich:

Fehlerregister / Fehlerindex

- eigenes Register (oder Online-Filter) mit häufigen Fehlerformen: Municipalwahlen, Volkregierung, die Jungen Arbeitsmöglichkeiten, angerufen für einen Dialog, etc.

- Verweis vom Fehler zu dem korrekten Lemma-Seite („Siehe: élections municipales / gouvernance publique ...“).

Korpusbasierte Hinweise

Kurzangabe im Eintrag: „Häufiger Lernerfehler: ...“, basierend auf einem Korpus, wie in der Learner-Corpus-Forschung empfohlen.

Kontrastive Mini-Notizen

Z. B. im Eintrag *emploi* eine Box: „FR emploi → DE meist Beschäftigung, nicht Arbeit, wenn es um den Zugang zum Arbeitsmarkt geht“.

Einbettung in Unterricht und Translationstraining

Damit die vorgeschlagene lexikographische Lösung ihre volle Wirksamkeit entfalten kann, sollte sie systematisch in übersetzungsdidaktische Übungen eingebettet werden. In einem ersten Schritt analysieren die Studierenden ihre eigenen Fehlübersetzungen, wie sie exemplarisch in den vorliegenden Abbildungen dokumentiert sind. Anschließend konsultieren sie das Lernerwörterbuch und nehmen einen vergleichenden Abgleich zwischen dem französischen Ausgangstext, ihrer eigenen zielsprachlichen Realisierung sowie der lexikographisch empfohlenen Lösung vor.

Auf diese Weise wird eine enge Verbindung zwischen kontrastiver Analyse, der Entwicklung eines reflektierten Fehlerbewusstseins und einer bewusst gesteuerten Wörterbuchnutzung hergestellt. Genau diese Verzahnung gilt nach Wiegand (2009b) sowie Béjoint und Thoiron (1996) als zentrale Voraussetzung für eine moderne, nutzerorientierte zweisprachige Lexikographie.

Schlussfolgerung

Die vorliegende Studie zur kontrastiven Analyse lexikalischer Interferenzfehler in Übersetzungen beninischer Studierender des Deutschen als Fremdsprache verdeutlicht, dass die beobachteten Übersetzungsschwierigkeiten nicht als isolierte oder zufällige Fehler zu interpretieren sind, sondern vielmehr systematischen Mustern folgen. Diese Muster lassen sich auf den dominanten Einfluss des Französischen als Ausgangssprache sowie auf unzureichend ausgeprägte Kenntnisse der semantischen Strukturen, der Kollokationsrestriktionen und der phraseologischen Konventionen des Deutschen zurückführen. Die kontrastive Analyse hat besonders problematische lexikalische und diskurspezifische Bereiche identifiziert – darunter *emploi/Beschäftigung*, *élections municipales/Kommunalwahlen*, *appeler à un dialogue/zu einem Dialog aufrufen* sowie *gouvernance publique/öffentliche Regierungsführung* –, in denen semantische, phraseologische und terminologische Interferenzen kumulativ auftreten.

Auf der Grundlage dieser empirischen Befunde entwickelt die Arbeit ein zielgerichtetes lexikographisches Modell, das bewusst über die Bereitstellung einfacher Äquivalenzpaare hinausgeht. Stattdessen integriert es explizite Gebrauchshinweise, authentische korpusbasierte Beispiele sowie kontrastive Warnungen, die speziell auf die Bedürfnisse beninischer DaF-Lernender zugeschnitten sind. Dieses Modell orientiert sich an den Prinzipien der funktionalen Lexikographie nach Tarp, indem es primär die Kommunikations- und Übersetzungsfunktion in realen Verwendungskontexten unterstützt und damit langfristig zur nachhaltigen Entwicklung der lexikalischen Kompetenz beiträgt. Insgesamt schafft die Studie eine fundierte Grundlage für die Konzeption eines französisch-deutschen Lernerwörterbuchs auf der Basis authentischer Korpusdaten, das zugleich als übertragbares

Referenzmodell für vergleichbare mehrsprachige Lern- und Übersetzungskontexte in Westafrika dienen kann.

Die vorliegende Untersuchung eröffnet mehrere weiterführende Forschungsperspektiven. Erstens wäre es gewinnbringend, die Analyse lexikalischer Interferenzphänomene auf weitere Textsorten auszuweiten, etwa auf journalistische, juristische oder administrative Fachtexte, um textspezifische Unterschiede in der Interferenzanfälligkeit systematisch zu erfassen. Zweitens könnte eine diachrone Untersuchung der Lernendenübersetzungen Aufschluss darüber geben, inwieweit sich lexikalische und phraseologische Interferenzmuster im Verlauf des Spracherwerbs verfestigen oder durch gezielte didaktische Interventionen abbauen lassen.

Darüber hinaus bietet sich eine Erweiterung des Korpus auf andere mehrsprachige Kontexte Westafrikas an, in denen Französisch ebenfalls als dominante Vermittlungssprache fungiert. Ein solcher vergleichender Ansatz würde es ermöglichen, regionalspezifische und universelle Interferenzmuster voneinander abzugrenzen und die Übertragbarkeit des vorgeschlagenen lexikographischen Modells empirisch zu überprüfen. Schließlich könnten zukünftige Studien den Einsatz digitaler, korpusgestützter Lernerwörterbücher evaluieren und deren Effektivität im Hinblick auf die Entwicklung lexikalischer, phraseologischer und übersetzerischer Kompetenzen systematisch messen.

Insgesamt leisten diese Perspektiven einen Beitrag zur weiteren Verzahnung von kontrastiver Linguistik, Übersetzungsdidaktik und funktionaler Lexikographie und eröffnen neue Wege für eine evidenzbasierte Förderung des Deutschen als Fremdsprache in mehrsprachigen Bildungs- und Übersetzungskontexten.

Literaturverzeichnis

Béjoint, H. & Thoiron, Ph. (1996): Les dictionnaires bilingues, ed. Duculot/AUPELF, Bruxelles

Birgit W. a. Ü. (2007) : Phrasal verbs in learner English: A corpus-based study of German and Italian students. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br

Lado, R. (1957): Linguistics across cultures. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Martin N. C., (2009) : Lexicographie et traduction. Les différents types de dictionnaires : classement et typologie. Entreculturas Número 1. Fecha de publicación

Odlin, T. (1989): Language Transfer. Cross-linguistic influence in language learning. Cambridge University, Press

Oyedele, O. (2017): Eine Analyse der schriftlichen Fehler nigerianischer Yoruba-Sprecher beim Deutscherwerb. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Bayreuth

Steyer, K. (2000): Usuelle Wortverbindungen des Deutschen. Linguistisches Konzept und lexikografische Möglichkeiten. In: Deutsche Sprache 2/2000, S. 101-125.

Steyer, K. (2008): Kollokationen in deutschen Wörterbüchern und in der deutschen Wörterbuchforschung. In: Lexicographica. International Annual for Lexicography, Band 24, S. 185–212. Tübingen: Niemeyer. DOI: 10.1515/9783484605336.1.185

Sven, T. (2008): Lexicography in the Borderland between Knowledge and Non-Knowledge. General Lexicographical Theory with Particular Focus on Learner's Lexicography. (Lexicographica Series Major). Published by DE GRUYTER in Tübingen: Niemeyer

Sylviane, G. et al. (1999): Linguistique contrastive et traduction. Le Langage et l'homme, vol. XXXIV, n° 1

Weinreich, U. (1953): Languages in contact. The Hague, NL: Mouton.

Wiegand H. E. (1998a): Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuch-benutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie. 1. Teilbd. Mit 159 Abbildungen im Text. Berlin / New York: de Gruyter

Wiegand H. E. (2009b): Hybrid text constituent structures of dictionary articles. A contribution to the expansion of the theory of textual dictionary structures. In: Lexicography in the 21st Century. In honour of Henning Bergenholtz. Ed. by Nielsen, Sandro / Tarp, Sven. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2009 (Terminology and Lexicography Research and Practice (TLRP)), S. 63–89.

Webographie

Beránková, J. (2011): Lexikalische Interferenzen: „problematische“ Wörter. Katedra germanistiky : Filozofická fakulta. Univerzita Palackého v Olomouci. https://theses.cz/id/k5p3sc/bakalarska_prace_jana_berankova.pdf. Zuletzt abgerufen am 23 november 2025

Granger, S. (2021): Have Learner Corpus Research and Second Language Acquisition finally met? In Le Bruyn, B. & Paquot, M. (eds) Learner Corpus Research Meets Second Language Acquisition, 243-257. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781108442299
<https://www.cambridge.org/us/academic/subjects/languages-linguistics/applied-linguisticsand-second-language-acquisition/learner-corpus-research-meets-second-languageacquisition?format=PB>. Zuletzt abgerufen am 30 november 2025